

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 11
2022

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

2-tom, 11 -son.

Noyabr 2022 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №11. <https://alferganus.uz>, <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7391488>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 11

November, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.research>

bib.com/view/issn/2181-

[2357](http://bib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(11).

<https://alferganus.uz>, <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7391488>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© LLC «Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 11.

Ноябрь 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) 8.7 / 2021

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №11.

<https://alferganus.uz>, <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7391488>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

1. **Amirov Tursoat Jumaevich** 7
Designations of the design age of road cement concrete
2. **Jurayev Uktam Shavkatovich, Akhmedov Jamoldin Djalolovich** 12
Estimation of the seismonegress state of underground structures by wave dynamics methods. Part 2
3. **Nishonov N. A., Rahimjonov Z. Q., Zokirov F. Z.** 18
Status of assessment of dynamic characteristics of intermediate devices of vehicle bridges
4. **Shoimqulov Asror Abdunabiyevich** 26
Advantages of test and functional diagnostics in troubleshooting traction asynchronous motors of electric locomotives
5. **Khakimov Shaukat, Samatov Rustam, Rajapova S.S.** 32
Legal basis and interactive services of the national geographic information system of Uzbekistan
6. **Yusupaliyev Umid, Amirov, Tursoat** 39
Construction methods of road base by gravel – sand mixture treated with cement the addition of bitumen emulsion
7. **Ziyaev Kamoliddin, Omarov Janserik** 47
Research of passenger traffic in public transport of the city of Urgench

Kimyoviy fanlar / Chemical Sciences / Химические науки

8. **Mamatkulov Mamatqul, Usmanov Botir, Jorayev Saidmahammadjon** 57
Vitamins and other physiologically active substances found in fish oil
9. **Usmanov Botir, Amanbayeva Gulzoda** 63
Study of the solubility of tricalcium phosphate in aqueous solutions of ammonium nitrate

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

10. **Abdullaeva Barchinoy Yuldashевна** 72
Analysis of the experience of the EU countries in increasing the capital of credit institutions
11. **Abdullaeva Sevarakhon Khasanovna** 85
A system of indicators reflecting economic stability and their distinctive features
12. **Achilov Abror Niyatkobilovich** 94
Effectiveness of innovations in the management of information and communication technologies in the Republic of Uzbekistan
13. **Akhunova Marifat Khakimovna** 106
Marketing innovations in the economy: problems and development prospects
14. **Ashurov Makhhammadzhon, Ismailova Gulshoda** 113

	<i>Conflict situations in the activities of the enterprise, ways of their reduction and management</i>	
15.	Gaziev Xaydarali Ortikovich <i>Improving the organization of environmental from the management of LLC "Avtooyana"</i>	123
16.	Gafurova Faina Semyonovna <i>Digital marketing in the business system</i>	131
17.	Kodirov Sardorbek <i>The status of the digital process in Uzbekistan and the significance of international ratings in it</i>	142
18.	Nabieva Nilufar Muratovna <i>On the issues of bank support for export producers in Uzbekistan</i>	150
19.	Nosirov Ilkhom Abbosovich, Tashpulatova Munirakhon Mahmudovna, Rasulov Jasurbek <i>Motivational mechanisms in higher education institutions, their role and significance</i>	161
20.	Rasulov Nozimjon Nabijonovich <i>Analysis of the use of marketing research in the footwear market</i>	169
21.	Tuychieva Odina Nabieva <i>The use of digital technologies to improve the efficiency of production processes</i>	180
22.	Tukhtasinova Mukhayo Mirzasultonovna <i>State stimulation of the development of innovative processes in the economy</i>	189
23.	Shakirova Yulduz Saidaliyevna, Ashurov Makhammadzhon Sotvoldievich <i>Features of use of business processes that simplify the organization of the work of the enterprise</i>	197
24.	Shakirova Yulduz Saydalievna <i>Modern banking system: defi models in the capital market</i>	208
25.	Yormatov Ilmidin Toshmatovich <i>The role of small enterprises and private entrepreneurs in the development of the economy of Uzbekistan</i>	215

E'lon / Reklama / Advertisement

<i>Advertisement</i>	221
<i>Our publications</i>	228

QR CODE of this issue of the magazine

**International journal of
theoretical and practical
research****Scientific Journal****Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2**
Published: 30.11.2022<http://alferganus.uz>**Citation:**

Amirov, T.J. (2022). Designations of the design age of road cement concrete. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 7-11.

Amirov, T.J. (2022). Designations of the design age of road cement concrete. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 7-11.

Doi:<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7388644>

QR-Article

Amirov, Tursoat Jumaevich*PhD., Docent,**Tashkent State Transport University***E-mail:** tursoat.amirov@mail.ru**UDC 625.84****DESIGNATIONS OF THE DESIGN AGE OF ROAD CEMENT CONCRETE**

Abstract. *This article presents the results of experimental studies to determine the estimated age of road concrete. In addition, the influence of the estimated age of the concrete pavement on the strength characteristics was studied.*

Keywords: *Cement-concrete pavement, Portland cement, design age of concrete, mineralogical composition, coefficient of strength increase, alite, belite, normalized strength, day, flexural strength.*

Амиров, Турсоат Жумаевич*канд. техн. наук, доцент,**Ташкентский государственный транспортный университет***НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ВОЗРАСТА ДОРОЖНОГО
ЦЕМЕНТОБЕТОНА**

Аннотация. *В данной статье представлены результаты экспериментальных исследований по определению расчетного возраста дорожного бетона. Кроме того, изучалось влияние расчетного возраста бетонной покрытия на прочностные показатели.*

Ключевые слова: *Цементобетонное покрытие, портландцемент, проектный возраст бетона, минералогический состав, коэффициент нарастания прочности,*

алит, белит, нормируемый прочность, сутки, предел прочности при изгибе.

Amirov, Tursoat Jumaevich
Texnika fanlari nomzodi, dotsent,
Toshkent Davlat transport Universiteti

YO'LBOP SEMETBETONNING LOYIXA YOSHINI BELGILASH

Annotatsiya. *Ushbu maqolada yo'lbop betonning loyihaviy yoshini belgilash bo'yicha eksperiment tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Bundan tashqari, beton qoplamasi loyihaviy yoshining mustahkamlik ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: *Sementbeton qoplama, portlandtsement, betonning loyihaviy yoshi, minerologik tarkib, mustahkamlikning oshish koeffitsienti, alit, belit, me'yorlangan mustahkamlik, sutka, egilishdagi cho'zilishga mustahkamlik*

Introduction

It should be noted that there is a common, but not entirely correct "concept" about the design age of concrete: that it is 28 days.

The requirements [1] determine that the technical requirements for concrete must be met at the design age, which is indicated in the design documentation and assigned in accordance with the design standards, depending on the conditions of concrete hardening, methods of erection and the timing of the actual manufacture of these structures and products. Only in this case, when the design age is not indicated in the working drawings, the normalized concrete strength indicators must be provided at the age of 28 days. At the same time, it should be borne in mind that it is very important to assign the design age of concrete for reasons of technical and economic feasibility, depending on the actual terms of loading the structure, structure and putting them into operation.

The need for rational appointment of the design age of concrete is especially relevant in road construction due to the fact that, according to [2], the strength of concrete of cement-concrete pavements is assigned not lower than the Btb4.0 (B30) class, and to ensure that the standard strength at the age of 28 days is obtained, it is necessary to use cements of the grade not lower than M500.

At the same time, in accordance with [3], in the case of using cement grade M400, the design age is set not to be 28 days, but 90-180 days.

Methods

The impossibility of ensuring normalized strengths, especially the tensile strength of concrete in bending Btb4.0 at the age of 28 days using sulfate-resistant Portland cement without additives SSPTs 400-D0, is confirmed by the practice of building a cement concrete pavement on the A-380 highway "Guzar-Bukhara-Nukus-Beyneu" by the companies "GP PAPENBURG BAUGESELLSCHAFT mBH" (Germany) and "POSCO Engineering" (Republic of Korea), at the site "Reconstruction of the A-373 Tashkent-Osh highway on the section 116-190 km of the Kamchik pass" by EVROSCON OJSC (Azerbaijan), PU Alliance Capital (Denmark) and others.

Considering that the construction of the road is carried out for a relatively long

time, and the time of stripping and loading is not such an urgent problem, the expediency of setting the design age of road concrete 90-180 days becomes indisputable.

According to numerous studies for concretes based on Portland cements, a significant increase in strength and especially water resistance (the intensity of which gradually decreases with time) takes place up to the age of 180 days.

In the future, the positive effect of concrete age on its properties becomes less noticeable. At the same time, it is important to take into account that the intensity of concrete strength growth over time depends on a number of factors: the type and quality of cement, aggregates, concrete composition, water-cement ratio, type and type of additives, hardening conditions, etc.

The increase in the strength of concrete on Portland cements to a large extent depends on the mineralogical composition of the cement.

Studies conducted at different times proved that concretes based on cements with a high content of alite (C_3S) quickly gain strength in the early stages of hardening (up to 28 days), with further hardening, the increase in the strength of concretes on these cements is relatively slow.

The increase in the strength of concretes on cements with a high content of belite (C_2S) in the initial periods of hardening is much less intensive. However, the increase in strength in the late periods of hardening is much higher than that of concretes based on high-alite cements.

According to the standards, sulfate-resistant cements belonging to the class of belite should have the following mineralogical composition: C_3S -alite no more than 50%, aluminat C_3A no more than 5%, the sum of C_3A and C_4AF no more than 22%.

Results

According to the results of testing the mineralogical composition of cement by JSC "Kizilkumcement" in the laboratory of the company "GP PAPENBURG BAUGESELLSCHAFT mBH" and using for the construction of the above objects, it was established: C_3S -34.1%, C_2S -41.2%, C_3A -2.5%, $C_3A + C_4AF$ =15.8%.

Thus, when calculating changes in the strength of concrete over time, it is necessary to take into account the mineralogical composition of cement, and the generalized quantitative indicators of strength growth used in practice should be taken into account depending on the type of cement.

According to [4], the data on the increase in the strength of concrete on various cements are given during hardening under normal conditions (Table 1):

Table 1

The coefficients of increase in the strength of concrete on various cements

Type of cement	Strength factor of concrete aged			
	7 days	28 days	90 days	180 days
Alite Portland cements	0,65-0,75	1,00	1,10-1,25	1,30-1,40
Ordinary Portland	0,60-0,70	1,00	1,15-1,35	1,30-1,50

cements				
Belite Portland cements	0,55-0,65	1,00	1,30-1,40	1,45-1,60

According to other researchers [5], the generalized coefficient of strength increase is:

7 days	28 days	90 days	180 days
0,42-0,75	1,00	1,12-1,52	1,22-1,70

The top layer of the driveway should work mainly on the bend. When M400 cement was used as a binder in cement concrete, this resulted in a change in the design age of the concrete from flexural strength. Therefore, we determined the design age of flexural tensile strength of concrete designed based on local materials (Figure 1).

Figure 1. Dependence of the design age of the flexural tensile strength of cement concrete

According to the results of the laboratory test for the construction of cement-beton coating of the automobile road A-380 "Guzar-Bukhara-Nukus-Beyneu" company "GP PAPPENBURG BAUGESELLSCHAFT mBH" the coefficient of growth of concrete strength at 90 days of age was 1.18-1.70.

Conclusion

Due to the variety of factors influencing the increase in the strength of concrete over time, it is very difficult to accurately predict and quantify the increase in strength.

However, the use of the coefficient of strength increase is a necessity, because due to the increase in the design age of road concrete to 90 and 180 days, there are problems associated with a delay in the acceptance of the volume of concrete work performed and

payment.

In this situation, conditional acceptance of concrete work is possible according to the conclusion of the laboratory using the coefficient of strength increase, partially (50-75%) or completely.

At the same time, the accepted volumes of concrete work in terms of the coefficient of strength increase should be considered conditional, and the actual strength of concrete should be determined without fail at the design age (90 or 180 days) with testing according to the standard method.

References:

1. GOST 26633-2015 "Heavy and fine-grained concrete. Specifications".
2. ShNK 2.05.02-07 "Roads".
3. ShNK 5.01.23-08 "Typical consumption rates of cement for the preparation of prefabricated and monolithic concrete products and structures."
4. Adilkhodjaev A.I., Amirov T.J. On the issue of assigning the design age of road concrete. "Resource-saving technologies in railway transport". Scientific works of the republican scientific and technical conference with the participation of foreign scientists. TashIIT. -Tashkent. -2018. Issue 13. c.34-36.
5. Tursoat Amirov, Xojiakmal Aripov, Bobomurod Qurbonov, Matchon Tuxtayev, Sukhrob Rakhmatov. Designing the composition of road concrete with chemical additives. International Scientific Conference "Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering" (CONMECHYDRO - 2021) E3S Web Conf. **Volume** 264, 2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126402049>

Citation:

Jurayev, U.Sh., Akhmedov, J.D. (2022). Estimation of the seismonetress state of underground structures by wave dynamics methods. Part 2. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 12-17.

Jurayev, U.Sh., Akhmedov, J.D. (2022). Оценка сейсмонапряженного состояния подземных сооружений методами волновой динамики. Часть 2. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 7-17.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7388661>

Jurayev, Uktam Shavkatovich
PhD, Senior Lecturer
Ferghana Polytechnic institute

Akhmedov, Jamoldin Djhalolovich
PhD, Head of the Department
of Architecture
Ferghana Polytechnic institute

UDC 535.55 (042)

ESTIMATION OF THE SEISMONETRESS STATE OF UNDERGROUND STRUCTURES BY WAVE DYNAMICS METHODS PART 2

Abstract. *This article consists of 2 parts, in which a brief analysis of the literature devoted to the study of the stress-strain state of shallow tunnels under the action of dynamic forces is carried out, conclusions are presented based on the analysis of the literature. Wave dynamics methods make it possible to solve a number of plane problems on stress concentrations in a half-plane or space. However, ignoring the viscoelastic properties of the environment when calculating underground structures for seismic effects can lead to serious errors.*

Keywords: *wave dynamics, harmonic waves, cylindrical shell, underground tunnels, viscoelasticity, wave scattering, numerical methods, free surface.*

ОЦЕНКА СЕЙСМОНАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕТОДАМИ ВОЛНОВОЙ ДИНАМИКИ ЧАСТЬ 2

Жураев, Уктамжон Шавкатович
PhD, старший преподаватель,
Ферганский политехнический институт
E-mail: uktamuktamovich804@gmail.com

Ахмедов, Жамолдин Джалолович
к.т.н., заведующий кафедрой Архитектуры,
Ферганский политехнический институт
E-mail: axmedov19735@gmail.com

Аннотация. Данная статья состоит из 2-х частей, в которых проводится краткий анализ литературы, посвященной изучению напряженно-деформационного состояния тоннелей мелкого заложения под действием динамических сил, представлены выводы на основе анализа литературы. Методы волновой динамики позволяют решать ряд плоских задач о концентрациях напряжений в полуплоскости или пространстве. Однако, игнорирование вязко-упругими свойствами окружающей среды при расчете подземных сооружений на сейсмические воздействия может привести к возникновению серьезных ошибок.

Ключевые слова: волновая динамика, гармонические волны, цилиндрическая оболочка, подземные тоннели, вязко-упругость, рассеяние волн, численные методы, свободная поверхность.

ЕР ОСТИ ИНШОТЛАРИНИНГ СЕЙСМИК КУЧЛАНГАНЛИК ҲОЛАТИНИ ТЎЛҚИН ДИНАМИКАСИ УСУЛЛАРИ ЁРДАМИДА БАҲОЛАШ 2-ҚИСМ

Жўраев, Ўктамжон Шавкатович
PhD, катта ўқитувчи
Фаргона политехника институти
Ахмедов, Жамолдин Джалолович
т.ф.н., “Архитектура” кафедраси мудири,
Фаргона политехника институти

Аннотация. Ушбу мақола 2 қисмдан иборат бўлиб, уларда динамик кучлар таъсирида чуқур ўрнатилмаган тоннелларнинг кучланганлик – деформацияланганлик ҳолатини ўрганишга бағишланган адабиётларнинг қисқача таҳлили келтирилган, адабиётлар таҳлили асосида хулосалар қилинган. Тўлқин динамикасининг усуллари ярим текислик ёки фазода жойлашган кучланганлик концентрациясининг бир қатор текис масалаларини ечишга имкон беради. Аммо, ер ости иншоотларини сейсмик таъсирларга ҳисоблашда муҳитнинг қовушқоқ-эластиклик хусусиятларини эътиборга олмаслик катта хатоликлар юзага келишига сабаб бўлиши мумкин.

Калит сўзлар: тўлқин динамикаси, гармоник тўлқинлар, цилиндрик қобик, ер ости тоннели, қовушқоқ – эластик, тўлқин тарқалиши, сонли усуллар, эркин сирт.

Введение

Распространение упругих волн в многосвязных областях (в случае плоской задачи это плоскость или полуплоскость с несколькими полостями) определяется

эффектами дифракции на полостях и интерференции продифрагировавших волн. Решение этих задач требует прежде всего привлечения методов волновой динамики, так как интерференционные эффекты, вносящие основной вклад в динамическое напряженное состояние многосвязной области, не могут быть учтены иными способами. Для целей настоящей работы решения подобных задач представляют значительный интерес, так как к ним сводятся задачи определения сеймонапряженного состояния систем близкорасположенных выработок, часто встречающиеся в гидротехническом строительстве.

Основная часть (продолжение первой части статьи, опубликованной в 10 номере этого журнала)

При падении плоской гармонической продольной волны длиной λ на бесконечный ряд круговых отверстий диаметром D , расположенных в линейно – упругой плоскости параллельно волновому фронту, исследовалось распределение напряжений между отверстиями в зависимости от значения параметра D и расстояния между центрами отверстий δ . Характер напряженного состояния зоны между отверстиями при фиксированном δ определяется значением параметра D/λ аналогично дифракции на одиночном отверстии («динамический выброс» и т.д.). В длинноволновой области ($D/\lambda \leq 0.2$) при фиксированном δ или с уменьшением δ (при фиксированном D/λ) происходит выравнивание напряжений по перемычке, в результате чего суммарные напряжения в области между отверстиями могут значительно превысить напряжения на контурах отверстий. Значения напряжения на свободных контурах отверстий (для всех значений δ) имеют максимум при одинаковых значениях D/λ ($D/\lambda = 0,03 \div 0,06$). Эти максимумы превышают соответствующие статистические напряжения (при двусосном растяжении плоскости усилиями P_x и $P_y = 0,3 P_x$) приблизительно на 18 – 20%, создавая еще один «динамический выброс» определяемый значениями δ .

Аналогичные выводы можно сделать и из решения той же задачи для поперечной волны.

В напорных туннелях и водоводах сейсмическое давление воды направлено нормально к обделке. В связи с этим интерес представляет решение задачи о плоскости с двумя одинаковыми круглыми отверстиями (диаметр отверстий D , расстояние между центрами δ), к контурам которых приложено (изнутри) гармоническое давление. К этой задаче сводится (в стационарной постановке) исследование сеймонапряженного состояния обделок и меж камерных целиков двух ниток параллельно приложенных напорных водоводов. Определяющими параметрами задачи являются D/λ и δ/λ .

При $D/\lambda = 0,06 \div 0,1$ контурные напряжения максимальны при всех δ , превышая статистическое значение на 18-20% («динамический выброс»). Для напряжения σ_r в середине перемычки при каждом заданном δ существует значение D/λ , при которых σ_r принимает максимальное значение. Самый высокий уровень σ_r наступает, когда длина волны λ приблизительно равна двум расстояниям между отверстиями. Максимальное значение этого напряжения может превышать в 5-6 раз результаты решения статической задачи.

Наибольший интерес представляет реакция подземных сооружений на нестационарные (импульсные) воздействия. Как известно, по реакции сооружения на какое – либо импульсное воздействие можно определять реакцию на любое другое нестационарное воздействие. Таким образом, можно получить необходимую информацию для расчёта подземных сооружений непосредственно на заданное сейсмическое воздействие произвольного вида, например, на реальную акселерограмму. Рассматривая нестационарное воздействие, мы учитываем опасную для конструкций фазу вступления волны.

Исследовались относительно низкие ($h/D=0,025$) и массивные ($h/D = 0,09$) обделки из материалов с большей, нежели окружающая среда, плоскостью η . Коэффициенты концентрации (уровень «динамического выброса») в линейно – упругой постановке от характера нагружения (в длинноволновой области) почти не зависят. В также анализируется влияние параметров η и h/D на уровень K_{σ} при дифракции Р-волн на цилиндрических оболочках в линейно – упругих средах.

На рис.7 представлена зависимость, иллюстрирующая влияние этих параметров на уровень максимальных концентраций напряжений при фиксированной толщине обделки $h/D = 0,05$.

На рис.7. показана зависимость максимальных K_{σ} на свободном контуре подкрепляющего кольца от значений D/λ и относительно акустической жесткости материала кольца η что общий характер зависимостей $K_{\sigma}(D/\lambda)$ одинаков, однако численные значения K_{σ} существенно определяются величиной параметра η . Концентрация напряжений на внутреннем, свободном контуре относительно

жестких ($\eta < 1$) обделок может на порядок и больше превосходить значения K_{σ} для податливых ($\eta > 1$) обделок.

Заключение и рекомендации

В заключении можно сделать следующие основные выводы.

1. Аварии подземных сооружений во время землетрясений указывают на необходимость более тщательного учета сейсмических нагрузок при проектировании.

2. Разработанные и применяемые в настоящее время методы учета сейсмических нагрузок на подземные сооружения по статической теории сейсмостойкости не учитывают ряда важных факторов и могут дать заниженные значения напряжений. При расчетах систем выработок, когда существенны интерференционные явления, применение статической теории может приводить к значительным ошибкам.

3. Совершенно не изучен вопрос о влиянии свободной поверхности и рельефа местности на напряженно – деформированное состояние подземных сооружений. В этом случае также должен быть существенным вклад волн, отраженных от свободной поверхности.

4. Методы волновой динамики позволили решить ряд плоских и пространственных задач о концентрациях напряжений в линейно – упругой постановке. Полученные результаты показывают, что при воздействии сейсмических волн на сооружения возникает сложное волновое поле.

Список использованной литературы:

1. Мау Менте. Динамические напряжения и смещения вблизи цилиндрической поверхности разрыва от плоскости разрыва от плоской гармонической волны сдвига. Прикладная механика, перевод с англ., 1963, т.30, сер. Е, №3, С.117-126.
2. Гузь А.Н., Головчан В.Т. Дифракция упругих волн в многосвязных телах. – Киев: Наукова думка, 1972. – 254 с.
3. Pao Y.H. Mow C.C. The diffraction of elastic waves and dynamic stress concentrations. – N.Y.: Crane Russak and Co. 1973, p. 694
4. Akhmedov, J.D., & Jurayev, U.Sh. (2022). Qadimgi va o'rta asrlarda Samarqand shahri hududida landshaft arxitekturasining shakillanishi. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 82-89. doi: 10.5281/zenodo.6470581
5. Jurayev, U. Sh., & Akhmedov, J. D. (2022). Взаимодействие гармонических волн с цилиндрическими сооружениями. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 57-65. doi: 10.5281/zenodo.6503593
6. Umarov, A. O., Jurayev, U. S., Zhuraev, T. O., Khamidov, F. F., & Kalandarov, N. (2022, June). Seismic vibrations of spherical bodies in a viscoelastic deformable medium. Part 2. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030125). AIP Publishing LLC.
7. Esanov, N. K., Almuratov, Sh.N., & Jurayev, U. Sh. (2022). Sayoz O'rnatilgan uch qatlamli sferik qobiqlarning erkin tebranishi. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 51-56. doi: 10.5281/zenodo.6466337

8. Жураев, У. Ш. (2010). Численное решение плоской задачи Лемба. Пробл. мех.,(4), 5-8.
9. Жўраев, Ў. Ш., & Турсунов, Қ. Қ. (2020). Фарғона вилояти тарихий шаҳарларидаги турар-жой биноларида ганч ва ёғоч ўймакорлигининг шакилланиши ва ривожланиши. *Science and Education*, 1(3), 264-267.
1. Margianti, E. S., & ets. (2014). Systematical analysis of the position and further development of Uzbekistan national industry in the case of economic modernization. Monograph. Indonesia, Jakarta. *Indonesia. Jakarta. Gunadarma Publisher*.
- 10.
11. Sagdiyev, K., Boltayev, Z., Ruziyev, T., Jurayev, U., & Jalolov, F. (2021). Dynamic Stress-Deformed States of a Circular Tunnel of Small Position Under Harmonic Disturbances. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264, p. 01028). EDP Sciences.
12. Эсанов, Н. К., Сафаров, И. И., & Алмуратов, Ш. Н. (2021). Об исследования спектров собственных колебаний тонкостенных пластин в магнитных полях. *Central Asian Journal of Theoretical & Applied sciences*, 2(5), 124-132.
13. Safarov, I. I., Kulmurotov, N. R., Nuriddinov, B. Z., & Esanov, N. (2020). On the action of mobile loads on an uninterrupted cylindrical tunnel. *Theoretical & Applied Science*, (4), 328-335.
14. Safarov, I. I., Kulmurotov, N. R., Nuriddinov, B. Z., & Esanov, N. (2020). Mathematical modeling of vibration processes in wave-lasted elastic cylindrical bodies. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (84), 321-327.
15. Эсанов, Н.К. (2020). Свободные колебания трубопроводов как тонкие цилиндрические оболочки от внутреннего давления. *Научные доклады Бухарского государственного университета*, 3 (1), 46-52.
16. Esanov, N. K. (2020). Free oscillations of pipelines like thin cylindrical shells with regards to internal pressure. *Scientific reports of Bukhara State University*, 3(1), 46-52.
17. Джурабоев, А. Т., Тошпулатова, Б. Р., Нурматов, Д. О. (2022). Роль и значение композиционных приемов в ландшафтной архитектуре. *Назарий ва амалий тадқиқотлар халқаро журнали*, 2 (3), 74-80. doi: 10.5281/zenodo.6503622
18. Matkarimov, N. X., Rahmonova G. A., & Rahmonov, D. M. (2022). Methods of modernization, renovation and reconstruction of housing and buildings. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(06), 73–83.
19. Ozodovich, X. A., & Azim o'g'li, N. A. (2021). Formation of the “Obod Mahalla” System in the Villages of Uzbekistan and Serving the Population. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 1(5), 325-329.
20. Салимов, О.М., & Журабоев, А. Т. (2018). Роль рекреационных зон в городской структуре (на примере города Ферганы). *Проблемы современной науки и образования*, (12 (132)), 107-110.
21. Набиев, М., Турсунов, Қ. Қ., & Турсунов, Ў. Қ. (2020). Асфальт бетон ва цемент бетон қопламали йўлларнинг ўзига ҳос афзалликлари. *Science and Education*, 1(2), 265-269.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2

Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Nishonov, N. A., Rahimjonov, Z. Q., Zokirov, F. Z. (2022). Status of assessment of dynamic characteristics of intermediate devices of vehicle bridges. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 18-25.

Nishonov, N. A., Rahimjonov, Z. Q., Zokirov, F. Z. (2022). Status of assessment of dynamic characteristics of intermediate devices of vehicle bridges. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 18-25.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7388675>

Nishonov, Nematilla

PhD

Institute of Mechanics and Seismic stability of structures named after

M.T.Urazbaev,

E-mail: nematilla@mail.ru

Rakhimjonov, Ziyoviddin

PhD

Tashkent State Transport University

Zokirov, Fakhriddin

Tashkent State Transport University

UDC 624.21.01/07

STATUS OF ASSESSMENT OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF INTERMEDIATE DEVICES OF VEHICLE BRIDGES

Abstract. *This article describes the method of vibrodynamic evaluation from the methods of evaluating and accounting for changes in dynamic parameters of intermediate devices of girder bridges. The advantages, purpose, tasks of vibrodynamic inspection of constructions, as well as the analysis of work on the evaluation of the technical condition of bridges by means of vibrodynamic inspection, and the modern requirements for the application process of this method are discussed.*

Keywords: *Vibrodynamic investigation, dynamic effects, intermediate device, load carrying capacity, defects, resonance, vibration measurement.*

Nishonov, Nematilla

PhD

M. T. Urazbaev nomidagi Mexanika va inshootlar seysmik barqarorligi institute

Rakhimjonov, Ziyoviddin

Toshkent Davlat Transport Universiteti

Zokirov, Fakhriddin

Toshkent Davlat Transport Universiteti

AVTOMOBIL KO'PRIKLARINING ORALIQ QURILMALARINING DINAMIK XUSUSIYATLARINI BAHOLASHNING XOZIRGI XOLATI

Annotatsiya. Ushbu maqolada to'sinli ko'priklarning oraliq qurilmalarining dinamik parametrlari o'zgarishini baholash va hisobga olish usullaridan vibrodinamik baholash usuli yoritib o'tilgan. Konstruksiyalarning vibrodinamik tekshirishning afzalliklari, maqsadi, vazifalari, shuningdek, vibrodinamik tekshirish orqali, ko'priklarni texnik holatini baholash bo'yicha ishlarning tahlili ko'rib chiqilgan hamda, ushbu usulni qo'llash jarayoniga qo'yiladigan zamonaviy talablarga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Vibrodinamik tekshirishlar, dinamik ta'sirlar, oraliq qurilma, yuk ko'tara olish qobilyati, nuqson, rezonans, tebranishlarni o'lchash

Нишонов, Нематилла

PhD

Институт механики и сейсмостойкости сооружений им. М.Т.Уразбаева
Академии Наук Республики Узбекистан

Рахимжанов, Зиёвиддин

Ташкентский Государственный Университет Транспорта

Закиров, Фахриддин

Ташкентский Государственный Университет Транспорта

СОСТОЯНИЕ ОЦЕНКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЛЁТНЫХ СТРОЕНИЕ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ

Аннотация. В данной статье описан метод вибродинамической оценки из методов оценки и учета изменения динамических параметров промежуточных устройств балочных мостов. Обсуждаются преимущества, назначение, задачи вибродинамического контроля конструкций, а также анализ работ по оценке технического состояния мостов средствами вибродинамического контроля и современные требования к процессу применения этого метода.

Ключевые слов: Вибродинамические испытания, динамические воздействия, пролётное строение, несущая способность, дефекты, резонанс, измерение вибраций

Introduction

Timely detection of defects in Transport facilities will significantly reduce the cost of their maintenance and repair.

Recently, many studies have focused on improving strategies for maintaining and using bridges. Periodic inspection and timely detection of defects and damages is the

basis for operational reliability and safety of transport facilities.

The complex of work on the diagnostics of bridges requires highly qualified engineers who carry out work on the inspection and technical inspection of bridges and its structures. In addition, due to the complexity of currently used diagnostic methods and sometimes the impossibility of detecting hidden defects and damage, it is impossible to sufficiently determine the operational state of structures. It is possible to improve the efficiency of the obtained results by introducing modern computer technologies to increase the reliability of the obtained results, to ensure the safety, reliability and economic efficiency of vehicles, to minimize the influence of the human factor on the obtained results. Therefore, the development of methods to increase the reliability of the obtained results is currently a very important problem.

Methods

Fundamentals of studying the methods of evaluating the dynamic characteristics of intermediate devices of automobile bridges.

Results and Discussion

The basis for determining the current state of Transport facilities is periodic examinations and diagnostics in order to assess the technical condition of the object. In general, the assessment of the technical condition of bridge intermediate devices can be described as the process of identifying injuries and determining the category of technical condition. During the conversation, the parties expressed satisfaction with the development of cooperation between Tajikistan and China, as well as the development of cooperation between Tajikistan and China. Bugungi Kunda diagnostics every project engineering facility as a standard calculation procedure. This is important for bridges, because the information obtained in this way, in addition to the main task of detecting damage in the structure, can also be used for research purposes to evaluate the performance of the structure, ensure timely strengthening and repair, as well as to improve design solutions and construction technologies.

The purpose of technical diagnostics is research based on accurate measurement, which allows to establish criteria and objective functions, which allows to evaluate changes in the state of stress and deformation in load-bearing structures of automobile bridges.

The development of methods for assessing the dynamic characteristics of Transport facilities is carried out in two main areas:

1) Improving dynamic calculations of bridge structures in order to obtain sufficiently accurate and practical convenient methods for determining dynamic parameters;

2) Currently, we are constantly exploring new devices and manuals, as well as exploring new opportunities, exploring new improvement methods, exploring new opportunities and exploring new opportunities.

Assessment of the technical condition of the structure can be carried out by visual inspection and instrumental methods. Assessment by visual inspection has a number of significant disadvantages: it depends on the qualifications of the research engineer - it is impossible to accurately assess the degree of development of defects, as well as defects in the structure, hidden and difficult to see with the naked eye. It is such defects that affect

the operation of the structure and can be determined by testing methods without instrumental distortion. These methods are used by A.Rytter [11] cited his analysis in his work. Examples of these are acoustic emission, Ultra-sound inspection, magnetic powder inspection, Vibrodynamic inspection, electromagnetic (vichretocovy) inspection and other testing methods. Of these, we can say the method of vibrodynamic verification as the most effective method in checking bridge intermediate constructions and other structures.

Vibrodynamic techshrish methodining the main ideas are artificial or natural dynamic reactions based on Celtic reactions, object-dynamic dynamic parametric mode to combat violence. Yuk sought to influence every jandai mahalining to find a job, dynamic parameter management. During the meeting, the sides expressed satisfaction with the development of cooperation between Tajikistan and China. If you have any problems, you may not know how to do it. In this regard, Bundai universal diagnostics only allows dynamically influencing pregnant women with learning disabilities.

Based on the definition, we can divide the examinations carried out without breaking into local and global diagnostic groups. During the examinations, global Diagnostics is important and allows you to assess the presence of damage in the structure, and, using the vibrdynamic examination method, it is possible to localize damage and determine the degree of its development. In addition, in the planned diagnostics of bridges, their dynamic parameters can be diagnosed through the vibrdynamic examination method. For structures, this diagnosis at the end of the exploitation period is of significant operational and financial importance. Because if the technical condition of the bridge is good, reconstruction or overhaul may be delayed. The application of this approach from the point of view of the management of the bridge infrastructure makes it possible to develop an optimal strategy for the reconstruction of structures, determining the priority of repair work depending on the technical condition of each structure.

Such a management system increases the efficiency of using the road network by choosing an optimal strategy for maintaining artificial structures that meet the basic requirements, minimizes the costs of repair and reconstruction, increases the service life of structures, increases the reliability of structures.

The researchers were faced with the task of determining the degree to which the deflections and forces caused by the moving load in the bridge structure differ from the deflections and forces under static loading conditions.

In 1905 A. N. Krylov [1] found a complete solution to the problem of the uniformly distributed mass movement of a non-inert load along an intermediate device.

$$y(x, t) = \sum_{i=1}^{\infty} F_i(t) \sin \frac{i\pi x}{l} \quad (1)$$

S.E. Inglis [2] and A. In the work of Schallenkamp [3], the intermediate device and inertial forces were taken into account. S.E. The essence of Inglis [2]'s method is to construct a curvilinear curve at any time when the car is above the intermediate device. The solution is found in the discrete form for an arbitrary section according to the specific forms of vibration of the intermediate device, where the inertia of the moving vehicle is taken into account as follows:

$$m \frac{d^2y}{dt^2} = m \left\{ \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} (\text{portable acceleration}) + \right. \\ \left. + 2v \frac{\partial^2 y}{\partial x \partial t} (\text{Corellois acceleration}) + \right. \\ \left. + v^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} (\text{Center aspiration acceleration}) \right\} \quad (2)$$

By expressing the expression of the bending function in the following form,

$$y = f(t) \sin \frac{\pi x}{l} \quad (3)$$

We get the vibration equation of the intermediate device

$$[1 + \gamma(1 - \cos \omega t)] \frac{d^2 f}{dt^2} + 2[\varepsilon + \omega \gamma \sin 2\omega t] \frac{df}{dt} + \\ + [\omega_0^2 - \gamma \omega^2 (1 - \cos 2\omega t)] f = \frac{2P}{m_\delta} \cos qt \cdot \sin \frac{\pi vt}{l} \quad (4)$$

here $\omega_0 = \frac{\pi^2}{l^2} \left(\frac{EI}{m_\delta}\right)^{\frac{1}{2}}$; $\gamma = \frac{m_n}{m_\delta}$; m_n ; m_δ - intermediate device and linear load mass;

ω - circulating frequency of the intermediate device; q - external load frequency;

v — the rate of movement of the accumulated mass; S — linear depreciation coefficient.

$$f(t) = \sum_{r=-\infty}^{r=\infty} A_r \cos(\omega r + q)t \quad (5)$$

As a result of solving the equation (5), the corresponding coefficients A_r and A_{-r} up to ω and $r= 11$ are determined. This solution of the equation (5) is called the method of dividing the function by specific coordinates. It can be seen from (2) that in the expression of the deviation function on the geometric coordinate E. Englis left only one word of the line.

A. Schallenkamp, S.E. Inglis, the deflection under load is expressed as a series Fourier with uncertain coefficients A_i :

$$y(vt, t) = \sum_{i=1}^{\infty} A_i \sin \frac{i\pi vt}{l} \quad (6)$$

As a result, the evaluation of deflection under load is reduced to solving a system of infinite linear algebraic equations.

The results of the research analysis show that the dynamic effect of speed increase and moving load increases according to the Inglis method and decreases according to the Shallenkamp method. Also, A. B. Based on the results of both methods in the work of Morgaevsky [4], he concluded that it is necessary to avoid determining the value of the dynamic coefficient under load, because it can lead to a significant distortion of the results and wrong conclusions at high speeds. A. B. Morgaevsky recommended estimating the value of the dynamic coefficient by the absolutely largest deviation or deviation in the middle of an interval that does not differ from each other.

A.B. Morgaevskii solved the problem of movement of a mechanical system consisting of two elastically connected loads along a smooth interface. The bottom load

rests firmly on the intermediate device. By combining the differential equations of combined vibrations of the intermediate device and the load with the numerical method of Adams-Stermer, he made graphs of the dependence of the dynamic coefficient on the stiffness of the elastic joint between the loads.

The modern expression of the system of differential equations, collected and distributed - in any combination of loads with the distribution of weight along the length of any fixed intermediate device, corresponding to the state of movement, is reflected in the Inglis-Bolotin equation [5, 6, 7] in terms of magnitude. The critical speed of load movement with constant and variable time was determined in a generalized form. For example, the critical speeds in the first and second approximations when the car moves along the hinged opertnoy intermediate device are calculated using the Inglis-Bolotin method

$$v_{kr} = \frac{\pi}{l} \left(\frac{E/l}{E/l} \right)^{\frac{1}{2}} (1 + 4a)^{-\frac{1}{2}}, \quad a = \frac{M}{M_0},$$

$$v_{kr} = \frac{\pi}{l} \left(\frac{E/l}{M} \right)^{\frac{1}{2}} [5 + 12a - 4(1 + 4a + 5a^2)^{\frac{1}{2}}]^{-\frac{1}{2}}, \quad (7)$$

бу уерда M_0 ва M мос равишда оралиқ қурилма ва юкнинг массалари.

S. E. Inglis, S. A. Ilyasevich, S. P. Tymoshenko, K. E. Contrary to the conclusions of Kitaev's works, it is possible to determine and estimate resonance speeds and corresponding frequencies through the solutions of equations (7).

S. I. Taking into account the research of Konashenko [8], it is noted that the maximum dynamic coefficient is reached at. $v = 0,6v_{kr}$

This is explained by the phase mismatch of natural and forced oscillations when forced oscillations reach their maximum. Calculations show that as the resonance is approached ($y \rightarrow y_{kr}$), the amplitudes of natural and forced vibrations approach each other in terms of absolute values. But since the phases of these oscillations tend to be opposite to each other (increasing phase shift), the amplitude of the resulting oscillations may decrease as they approach resonance.

A.P. Filippov and S. S. In the work of Kohmaniuk [9], the method of integral equations was used to describe the vibrations of intermediate devices. Two unknown functions for the motion of one mass $y(\eta, \eta)$, $\frac{d^2y}{d\eta^2}$, is introduced, thereby correcting the under-convergence of the integral equations. Integration of systems of equations is carried out numerically. This method allows us to solve the equations with the required accuracy for the state of movement of mechanical systems along the columns of the intermediate device.

At the beginning of the 20th century, a number of new, more advanced measuring instruments were used for static and dynamic tests based on different operating principles. Scientists N. N. Aistov, Yu.A. Nilender, N. N. Maksimov, K. I. Davidenkov, A. M. Emelyanov, S. A. Dushechkin and others developed new measuring devices (strain gauges, deflection gauges, indicators, clinometers, vibrographs) and experimental research methods.

Along with full-scale experiments, model tests Ham began to

play an increasingly important role. With their help, structural schemes for more complex structures are improved and reliably selected, and the project option of the models is also significantly accelerated.

And finally, the current state of the construction experiment is characterized by a further change in its feasibility. The determination of dynamic properties in structural elements, which until now was used in testing and scientific research and partly as a control during construction and operation, is now becoming an integral part of the construction process.

Currently, the next task in this direction is to further automate the measurements and reduce the time for processing the obtained data using computer technologies.

Experimental studies are important for evaluating the dynamic properties of intermediate devices of car bridges and for developing theoretical calculations. Many centuries of practical construction experience, the absence or presence of accidents and accidents have allowed us to choose the most reasonable constructions. Unsuccessful solutions that could not stand the test of time were canceled and, on the contrary, the most modern designs and structures were preserved.

The choice of a rational strategy for the maintenance of artificial structures increases the efficiency of the use of a network of roads that meet the basic requirements, and also minimizes the costs of repair and reconstruction, prolongs the period of operation of structures. To achieve this goal, the following tasks must be completed:

- ❖ Justification of the use of the method of vibrodynamic verification of intermediate devices of crossbar bridges to determine the technical condition of the structure;
- ❖ Development of a sequence of calculations before dynamic tests of intermediate devices of crossbar bridges;
- ❖ Implementation of operational modal analysis in full testing of intermediate devices of crossbar bridges;
- ❖ Development of a methodology for determining the load-bearing capacity of intermediate devices of crossbar bridges in accordance with the data in the framework of their dynamic parameters.

Conclusion

The conclusion of the work is that the effectiveness of methods for detecting defects depends on several factors, such as the number of sensors located near the injury zones, the level of noise present in the obtained dynamic measurements, the location of the defect and the degree of development. A certain method of technical assessment is not distinguished as the best, on the contrary, it is recommended to apply all the considered methods at the same time, then a successful determination of the technical condition of the transport structure is achieved if several methods clearly show damage.

Reference:

1. Крылов А.Н. О некоторых дифференциальных уравнениях математической физики, имеющих распространение в технических вопросах. - Л.: Изд-во АН СССР, 1933.-270 с.

2. Inglis CE. A Mathematical Treatise on vibrations in Railway Bridges// Cambridge University Press, 1934. P. 325.
3. Schallenkamp A. Schwingungen von Trägern bei bewegten Las-ten//Ingenieur-Archiv. 1937. Vol. 8, № 3. S. 182-198.
4. Моргаевский А.Б. О влиянии рессор на величину динамического эффекта от подвижной нагрузки//Теория сооружений. М., 1965. Вып. 14-С.9-18
5. Болотин В.В. О воздействии подвижной нагрузки на мосты//Труды МИИТ., 1950. - Вып. 74. - С.46-58.
6. Болотин В.В. О динамическом расчете железнодорожных мостов с учетом массы подвижной нагрузки//Труды МИИТ., 1952. - Вып.76. - С.25-37.
7. Болотин В.В. Задача о колебаниях мостов под действием подвижной нагрузки//Изв. АН СССР. ОТН. Механика и машиностроение, 1961. - №4. -С.114-119.
8. Конашенко СИ. Применение способа последовательных приближений к решению некоторых задач о динамическом действии подвижной нагрузки на простую балку//Тр. ДИИЖТ. 1962. - Вып. 38. - С.70-77.
9. Филиппов А.п., Кохманюк С.С. Динамическое воздействие подвижных нагрузок на стержни. - Киев, 1967. - 132 с.
10. Филиппов А.п., Кохманюк С.С. Динамическое воздействие подвижных нагрузок на стержни. - Киев, 1967. - 132 с.
11. Rytter, A. Vibrational Based Inspection of Civil Engineering Structures / A. Rytter. - Aalborg University, 1993. - 207 с.

Citation:

Shoimqulov, A.A. (2022). Advantages of test and functional diagnostics in troubleshooting traction asynchronous motors of electric locomotives. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 26-31.

Shoimqulov, A.A. (2022). Advantages of test and functional diagnostics in troubleshooting traction asynchronous motors of electric locomotives. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 26-31.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7388690>

Shoimqulov, Asror
Abdunabiyevich
PhD

Tashkent state transport university

E-mail:

Asrorbek.shoimkulov@mail.ru

UDC 629.423.1.051.2

ADVANTAGES OF TEST AND FUNCTIONAL DIAGNOSTICS IN TROUBLESHOOTING TRACTION ASYNCHRONOUS MOTORS OF ELECTRIC LOCOMOTIVES

Abstract. *The article is about the effectiveness of functional diagnostic methods than test diagnostics in detecting faults of asynchronous motors of electric locomotives. Functional diagnostic schemes and algorithms are also presented in the article.*

Keywords: *electric locomotive, traction asynchronous motor, diagnostic object, test diagnostics, functional diagnostics*

Шоимкулов, Асрор Абдунабиевич
PhD

Ташкентский государственный университет транспорта

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕСТОВОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ УСТРАНЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ТЯГОВЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОВЗОВ

Аннотация. *Статья посвящена эффективности методов функциональной диагностики, отличных от тестовой диагностики, при выявлении неисправностей асинхронных двигателей электровозов. В статье также представлены схемы и алгоритмы функциональной диагностики.*

Ключевые слова: *электровоз, тяговый асинхронный двигатель, объект диагностики, тестовая диагностика, функциональная диагностика.*

Shoimkulov, Asror Abdunabievich

PhD

Toshkent davlat transport universiteti

ELEKTROVOZLARING TORTISH ASENKRON MOTORLARINI BARTARAF ETISHDA SINOV VA FUNKSIONAL DIAGNOSTIKANING AFZALLIKLARI

Annotatsiya. *Maqola elektrovozlarning asenkron motorlaridagi nosozliklarni aniqlashda test diagnostikasidan tashqari funksional diagnostika usullarining samaradorligiga bag'ishlangan. Maqolada funksional diagnostika sxemalari va algoritmlari ham keltirilgan.*

Tayanch so'zlar: *yelektrovoz, tortuvchi asinxron motor, diagnostika ob'ekti, test diagnostikasi, funksional diagnostika.*

Introduction

The increase in demand for modern electric locomotives is directly related to the electrification of the tracks of "Uzbekistan Temir Yullari" JSC in recent years. Traction asynchronous motors (TAM) of these electric locomotives are one of their main components, and ensuring their constant maintenance is one of the most difficult tasks facing the transport system today. Therefore, based on world experience, the introduction of functional diagnostic systems that give us advance information about their technical condition without disassembly THERE is one of the important factors in increasing the economic efficiency of use [1].

Today, 498 installed traction asynchronous motors (TAM) are operated in 83 electric locomotives running on electrified sections of the railways of our country. [1]. 20-25%, i.e. 99-104, traction asynchronous motors of electric locomotives fail prematurely due to the lack of diagnostics of the technical condition [2].

There is a need to diagnose the condition TAM during operation (functional diagnostics). Detection of defects TAM at the initial stage of their operation prevents a sudden stop TAM as a result of an accident, reduces repair costs TAM and prevents a reduction in their service life [1].

Analysis and results

Failures of elements and parts of an asynchronous motor are distributed as follows [3]: - bearing damage - 41%; - q.t.s in the stator windings, 27%; - other stator damage, 10%; -rotor damage, 10%; -other injuries, 12%.

The main task of technical diagnostics is to identify and report defects and malfunctions in the elements and parts of the controlled technical facility, to ensure that its performance indicators comply with established standards, to predict its technical condition in order to more fully utilize the resources of the technical facility [4].

Functional diagnostic parameters include the parameters of the object analyzed during diagnosis, information about its condition and can be divided into three groups:

- functional parameters characterizing the operating processes of the equipment (shock load, voltage, cycle duration, fluid pressure in the hydraulic system, acceleration or deceleration time, specific energy consumption, etc.);
- design parameters directly characterizing the condition of components and assemblies (gaps in kinematic pairs, coordinates of the state of elements, imbalances of rotating shafts, corrosion damage, etc.);
- parameters of the corresponding processes (temperature, vibration, acoustic signals, noise level and spectrum, content of dissolved elements in oil, processing errors) [5].

Modern systems and methods of diagnostics of asynchronous motors can be divided into two groups. The first group includes test diagnostic methods (Fig. 1). [4].

Figure

1. Systems for diagnosing the technical condition of an object: a) test diagnostic method; b) functional diagnostic method

In this method, the insulation resistance DO, currents, internal resistance of the circuit, the tangent angle of the dielectric loss angle of the circuit, etc. are measured. One of the main disadvantages of test diagnostic methods is the need to temporarily suspend their operation for the time of diagnosis DO. Such diagnostics not only prevents the development of various defects, but also leads to their occurrence. For example, during scheduled maintenance of TAMs, after complete assembly, TAMs are subjected to high voltage tests, which have a detrimental effect on the insulation of the machine. This leads to the appearance of microdefects in its circuit, which develop during the operation of the TAM under the influence of low-quality electricity, overloads, frequent starts and stops. During scheduled maintenance, the number of defects increases with each high voltage test. Each disassembly and reassembly of the electric motor increases the number of microdefects in it, which can eventually lead to an emergency failure of the TAM [6].

Discussions

Currently, the following methods of functional diagnostics of asynchronous motors are known:

- individual elements of the unit based on vibration analysis;
- analysis of acoustic vibrations transmitted by a working machine;
- on measuring and analyzing the magnetic flux in the engine and external magnetic field space;
- on measuring and analyzing the temperature of individual machine elements;

- diagnosis of mechanical components (in particular, bearings) based on the analysis of iron content in oil;
- based on the analysis of electrical parameters of the machine;
- diagnosis of insulation condition.

Figure 2. Functional scheme of the diagnostic system: DO – diagnostic object, DT – diagnostic tool, TS – technical services, CO – control object, CD – control device, EE – external environment.

In most cases, test diagnostics are carried out during scheduled preventive maintenance and testing periods [7]. The share of planned and preventive measures carried out unnecessarily is at least 50%, and the frequency of failures practically does not decrease [8].

Functional diagnostic methods (FDM) belong to the second group of technical diagnostics (Fig. 1, b) [9]. In this method, the DO is not disconnected from the network and is subjected to constant operating influences (for example, the nominal voltage from the electric power network to the TAM input, i.e., to its stator coil), and the technological process continues at a steady pace. In this case, according to the results of diagnostics, maintenance and repair of TAMs is carried out only when necessary [10].

The essence of technical diagnostics is to evaluate and predict the technical condition of the object based on the results of direct or indirect measurements (diagnostic parameters). At the same time, the diagnostic parameter itself does not yet evaluate the technical condition of the object. In order to determine the state of an object, it is necessary to know not only the fact values, but also the corresponding corresponding reference values. The difference between the actual θ_ϕ and standard $\theta_{\phi m}$ values of the diagnostic parameters is called the diagnostic symptom Δ [11].

$$\Delta = \theta_{\phi m} - \theta_\phi \quad (1)$$

Thus, the assessment of the technical condition of the object is determined by the deviation of the fact values of its parameters from the standard values.

Any system of technical diagnostics works according to the principle of deviation (Salisbury principle).

The degree of reliability and quality of diagnostics is determined by the error in which the magnitude of the diagnostic symptoms is estimated. The functional scheme of technical diagnostics is shown in Figure 3.

Figure 3. Algorithm of the functional scheme of technical diagnostics

The reference value shows what value a well-tuned mechanism would have under the same load and the same external conditions. The mathematical model of the diagnostic object is represented by a set of formulas, which are the reference values of all diagnostic parameters. In each formula, the loading conditions of the object and the most important parameters of the external environment should be taken into account. Measuring equipment is often used not only to measure the diagnostic signal, but also to evaluate external effects.

Conclusion

The use of functional diagnostic methods for traction asynchronous motors of electric locomotives is effective because it is possible to carry out continuous diagnostic work and to use several methods together and get a reliable result.

References:

1. Бердиев У.Т. и др. Эксплуатация и ремонт электровозов «O'zbekiston» и «O'zbekiston-yo'lovchi»: учебник для студентов железнодорожных вузов. – Ташкент: издательство «Adadplyus», 2016. – 285 с.
2. Сидельников Л.Г., Афанасьев Д.О. Обзор методов контроля технического состояния асинхронных двигателей в процессе эксплуатации // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2013. №7. -С. 127-137.
3. Диагностика и прогнозирование состояния асинхронных двигателей на основе использования параметров их внешнего электромагнитного поля / А.Ю. Алексеенко, О.В. Бродский, В.Н. Веденеев, В.Г. Тонких, С.О. Хомутов // Вестник Алтай.гос. техн. ун-та им. И.И. Ползунова. – 2006. –№ 2. – С. 79–83.
4. Бойкова О.А. Функциональная диагностика неисправностей электромеханических элементов электротехнических комплексов по внешнему электромагнитному полю дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03. Уфа, УГАТУ, 2009. - 150 с.
5. Носов В.В. Диагностика машин и оборудования: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. — СПб. : Издательство «Лань», 2012. — 384 с.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература).
6. Балабанов В.Н. Диагностика в системе технического обслуживания и ремонта электроустановок: Учебн. пособие.–Хабаровск:ДВГУПС,2003.-80 с.
7. Якубов М.С., Мухамедова З.Г., Исроилов У.Ш., Файзуллаев Ж.С. Методологические аспекты непрерывного контроля и диагностики тягового электрооборудования с применением методов спектрального анализа. Международный научно-технический журнал «Химическая технология. Контроль и управление».- Ташкент, 2018, № 1-2. – С.85-90.
8. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. – Москва: Академия, 2008. – 300 с.
9. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. Изд.,13–е, исправленное. Москва: Наука. Гл. ред. Физ.–мат. лит., 1986. – 544 с.
10. Азовцев А.Ю. и др. Опыт вибрационной диагностики подвижного состава в ОАО «РЖД» / А.Ю. Азовцев, Н.А. Баркова, С.Г. Дегтерев // Доклад на 10 европейской конференции по неразрушающему контролю. Москва, 2010. - 20 с.
11. Коньков А. Ю. Основы технической диагностики локомотивов: учебное пособие/А. Ю. Коньков. -Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2007. - 98 с.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2
Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Khakimov, Sh., Samatov, R., Rajapova, S. (2022). Legal basis and interactive services of the national geographic information system of Uzbekistan. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 32-38.

Khakimov, Sh., Samatov, R., Rajapova, S. (2022). Legal basis and interactive services of the national geographic information system of Uzbekistan. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 32-38.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7390616>

Khakimov, Shaukat

*Candidate of technical sciences,
Associate professor
Tashkent state transport university
E-mail: shaukathawk@gmail.com*

Samatov, Rustam

*PhD, Docent
Tashkent state transport university*

Rajapova, S.S.

*Associate professor
Tashkent state transport university
UDC 35:004*

LEGAL BASIS AND INTERACTIVE SERVICES OF THE NATIONAL GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM OF UZBEKISTAN

Abstract. *The article contains some comments on the reforms implemented in the field of informatization in our country, investments in information and communication technologies (ICT) in the state economic sector, the widespread introduction of geographic information systems (GIS), one of the ICT sectors, online geoinformation services of GIS and their development.*

Key words: *information and communication technologies, national geographic information systems, online geoinformation services, cartography, ecology, seismology, spatial data.*

Xakimov, Shaukat Kudayberganovich

*Texnika fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent davlat transport universiteti
Elektron pochta: shaukathawk@gmail.com*

Samatov, Rustam

*PhD, Dotsent
Toshkent davlat transport universiteti*

Rajapova, S. S.

O‘ZBEKISTON MILLIY GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMINING QONUNIIY ASOSLARI VA INTERAKTIV XIZMATLARI

Annotatsiya. *Maqolada mamlakatimizda axborotlashtirish sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, davlat iqtisodiy sektorida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)ga jalb etilgan investitsiyalar, AKT sohalaridan biri geografik axborot tizimlari (GAT)ning keng joriy etilishi, GATning onlayn geoaxborot xizmatlari va ularni rivojlantirish xususida ba’zi mulohazalar keltirilgan.*

Kalit so‘zlar: *axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), milliy geografik axborot tizimlari (MGAT), onlayn geoaxborot xizmatlari, kartografiya, ekologiya, seysmologiya, fazoviy ma’lumotlar*

Хакимов, Шаукат

Кандидат технических наук, доцент

Ташкентский государственный университет транспорта

Электронная почта: shaukathawk@gmail.com

Саматов, Рустам

PhD, доцент

Ташкентский государственный университет транспорта

Раджапова, С.С.

Доцент

Ташкентский государственный университет транспорта

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ УСЛУГИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация. *В статье описаны реформы, проводимые в сфере информатизации в нашей стране, инвестиции в информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в государственном секторе экономики, широкое внедрение геоинформационных систем (ГИС) как одного из секторов ИКТ, онлайн геоинформационные службы ГАТ и их развитие, даны комментарии.*

Ключевые слова: *информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), национальные географические информационные системы (ГИС), геоинформационные онлайн-сервисы, картография, экология, сейсмология, пространственные данные.*

Introduction

As a result of the consistent implementation of reforms in the field of informatization, the development of modern information and communication technologies (ICT) and telecommunication systems and their widespread implementation

are being achieved based on the tasks set before all sectors and state administration bodies of the republic [1].

Incorporation of information technologies into public administration, studies conducted by experts in more than 60 countries have shown that ICT is closely related to economic growth only in developed countries, that is, in developing countries, the impact of ICT is small, it is noted that only after reaching of its development a certain extent it is possible to ensure the growth of the gross domestic product per capita.

The amount of investments involved in ICT in the economic sector of the republic, and the amount of net profit of state administration bodies and enterprises analyzed over the last years can be a proof of our opinion. International experience shows that the use of ICT in public administration makes it possible to increase productivity by an average of 20% due to the reduction of time for interaction, processing and searching of information.

In the implementation of state reforms, information technologies are being actively adopted and widely introduced in economic management and government bodies. On the basis of large-scale reforms carried out in our country during the years of independence, the rapid development of ICT has a significant impact on the Republic of Uzbekistan's rightful place in the global information community. The observations show that the state is using all its capabilities to develop ICT. At the same time, the introduction of ICT into public administration began. Development of geographic information systems (hereinafter referred to as GIS) is one of the most urgent tasks in the field of ICT. GIS technologies are used in construction, cartography, ecology, seismology and many other fields [2].

The creation of a national geographic information system in Uzbekistan means the development and creation of the National Geographic Information System (NGIS) of the Republic of Uzbekistan for the rational use and protection of natural resources, the development of management decisions on the comprehensive development of regions, economic sectors and the social sphere, and to support this [3].

Implementation Method

NGIS is a functional automated complex information system that will be implemented in the entire territory of the Republic of Uzbekistan, covering information on the main economic sectors and areas of activity and including the following:

- spatial information in the form of computer representation;
- a set of functional capabilities according to tasks, in which operations of geoinformation technologies are carried out.

The establishment of republican (central) and 14 regional information-analysis centers of NGIS, as well as regional centers of republican state administration and local state authorities, began.

This national system was created on the basis of the following normative documents:

- Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated June 27, 2013 No. PP-1989 "On measures to further develop the National Information and Communication System of the Republic of Uzbekistan" (Appendix 2, Item 5);

- Decision of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 25, 2013 No. PQ-2045 “About the measures for the implementation of the investment project to create a national geographic information system”;
- Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-6079 of 05.10.2020 "DIGITAL UZBEKISTAN - 2030" STRATEGY;
- Decree of the President of the Republic of Uzbekistan PF-5349 dated February 19, 2018 "On further improvement of information technological and communication infrastructure";
- Law of the Republic of Uzbekistan dated July 23, 2021 "On Spatial Data" No. ORQ-702.

There are the following conditions for creating NGIS:

- rapid development of information and communication technologies in the republic;
- existence of the necessary legislation and regulatory framework in the field of information and communication technologies, geoinformatics, geodesy, cartography and cadastre;
- existence of an organizational structure: the main central organization is the National Center of Geodesy and Cartography (NCGC), Geoinfocadastral SUE, regional cadastral services and registration offices.

The National Geographic Information System (NGIS) represents a complex of information resources integrated into a single system, created by ministries and agencies based on their authorities and distribution of authorities by sectors (Fig. 1).

NGIS is a multi-user system open to both professional and educational use, as well as public use [4]. In NGIS, layers are created once, modified as needed, and reused many times. NGIS may have a total of several hundred thematic layers created by competent ministries and agencies of various directions. NGIS data is in the form of layers and it mainly contains background data and other thematic data.

Basic information includes land cadastre, real estate objects, transport network, water level, boundaries, geodetic base, relief, aerial photographs [5].

Other thematic information includes flood zones, demography, energy system, water networks, wastewater networks, gas and oil pipelines.

NGIS represents a set of databases reflecting one or another state of the process inextricably linked to a single topographic-geodesic basis, and it allows to do the following:

- complex and clear presentation of information;
- accurate spatial connection and systematization of information;
- the ability to dynamically reflect and model processes and events, drawing conclusions;
- preparation of optimal management decisions in combination with programs of economic and statistical analysis.

Figure 1. Main components of NGIS.

Expected results of project implementation (Figure 2):

- Creation of the National Geographical Information System, which allows raising the level of awareness of state authorities and ensures the validity of management decisions.
- New state satellite geodetic network, which provides conditions for quick and high-accuracy location determination of various objects, including current information collection for NGIS.
- The unified computerized system of real estate cadastre and its registration provides the possibility of providing interactive public services under the "one-stop" system.
- It is an up-to-date digital cartographic base on scales from 1:200 000 to 1:2000, designed to provide information to the economy, science and defense sectors.

NGIS provides an opportunity to analyze and evaluate relevant and correct cartographic and other information in real time for the purpose of developing management decisions on the rational use of natural resources and their protection, comprehensive development of regions, economic sectors and the social sphere, and to support this. A number of standards and normative documents are also required to be developed for the creation and operation of NGIS.

Figure 2. Creating a national cartographic framework is a basic component.

Conclusion

Online geoinformation services of GIS are widely used today. An online geospatial system, also known as a web geospatial system, is a service that delivers your data to users outside of your organization. It is very important for national geodetic and cartographic organizations, geoinformatics centers, land resources committee or organizations dealing with spatial data to implement this type of service. In this case, any geospatial software you are working with will be available online. Most importantly, online services should be easy to use for the average user, and the search for information and making inquiries should be simplified.

But some geoscientists can make it look a little more complicated. Through these methods, online services can expand the scope of paid services and achieve stability. Another important aspect is that nowadays the Internet is accessed not only from personal computers, but also through mobile phones and tablets. This requires the development of special programs suitable for those devices.

Nowadays, the cost of connecting to the Internet is getting cheaper, and the speed is increasing. This development makes it possible to work online in geoinformation system programs. Therefore, we can say that online geoinformation services will achieve great success in the future.

Web-GIS is also improving. In simpler terms, Web GIS is the ability to retrieve GIS data from web pages online and perform various operations such as GIS special programs of some web pages. There are several advantages of displaying GIS through such an internet. Including:

- Worldwide access to information means the Internet is ready for use anywhere in the world.

- Standard interface: each web page has an easy-to-use browse feature and does not require any additional software or system installation (typically, a specific GIS program will need to be installed to work). This eliminates redundancy.

- Speed and cost-effectiveness: all information is available directly from the real source.

By now, taking into account the above advantages, performing GIS operations through the website is becoming the standard platform of GIS. Currently, there is a huge amount of information services on the Internet. It is permissible to include ArcIMS, GeoMedia and other programs in the list of web programs created by companies that produce GIS.

If this development continues, in the future almost all users will switch to the web GIS system. Such users may be able to view simple GIS operations or GIS products (map, graph, table), but such a web- GIS system does not provide enough information and opportunities for specialists who carry out large-scale GIS work in complex operations.

References:

1. Ergashev M.M., Q.M.Inoyatov, A.N.Inamov., Geoinformation systems on highways. Textbook, 2019, Namangan.
2. Kasimov O.K., & Rajapova S.S. (2020). Prospects for the introduction of new technologies for the development of the transport system of the republic of Uzbekistan. *Economy and society*, (6), 710-715. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44002983>
3. Khakimov, S., Rajapova, S., Amirkulov, F., & Islomov, E. (2021, December). Road Intersection Improvement–Main Step for Emission Reduction and Fuel Economy. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 939, No. 1, p. 012026). IOP Publishing.
4. [Intelligence of transport services is a priority of system efficiency](https://cyberleninka.ru/article/n/intelligence-of-transport-services-is-a-priority-of-system-efficiency/viewer), S.S. Rajapova: Innovative, educational, natural and social sciences, 2021, <https://cyberleninka.ru/article/n/intelligence-of-transport-services-is-a-priority-of-system-efficiency/viewer>.
5. Rajapova S.S., Shakirova A., Automation of intelligent functions on passenger automobile transport., *Economy and society*, [3-2 \(82\)](https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45784479), 2021, p-s. 258-262, <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45784479>

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2

Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Yusupaliyev U.G., Amirov, T.J. (2022). Construction methods of road base by gravel – sand mixture treated with cement the addition of bitumen emulsion. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 39-46.

Yusupaliyev U.G., Amirov, T.J. (2022). Construction methods of road base by gravel – sand mixture treated with cement the addition of bitumen emulsion. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 39-46.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7390656>

QR-Article

Yusupaliyev, Umid

Doctoral student of Tashkent State

Transport University

E-mail: umidengineer@gmail.com

Amirov, Tursoat Jumaevich

PhD., Docent,

Tashkent State Transport University

E-mail: tursoat.amirov@mail.ru

UDC 625.7/.8.05

CONSTRUCTION METHODS OF ROAD BASE BY GRAVEL – SAND MIXTURE TREATED WITH CEMENT THE ADDITION OF BITUMEN EMULSION

Abstract. *The article discusses one of the newest technologies of road construction that uses for treatment of gravel-sand mix by cement and bitumen emulsion. And the effectiveness of the use of bitumen emulsion is justified.*

Keywords: *Base, Cement-bitumen emulsion treated base, hydration, adhesion, dispersion, gravel-sand mixture, Cement, bitumen emulsion.*

Юсупалиев, Умид

Докторант

Ташкентский государственный университет транспорта

E-mail: umidengineer@gmail.com

Амиров, Турсоат Жумаевич

канд. техн. наук, доцент,

Ташкентский государственный транспортный университет

СПОСОБЫ ВОЗВЕДЕНИЯ ДОРОЖНОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ ГРАВИЙНО–ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ, ОБРАБОТАННОЙ ЦЕМЕНТОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ

Аннотация. В статье рассматривается одна из новейших технологий дорожного строительства, использующая для обработки гравийно-песчаной смеси цементно-битумную эмульсию. И обоснования эффективности применения битумной эмульсии.

Ключевые слова: Основание, обработанное цементно-битумной эмульсией основание, гидратация, адгезия, диспергирование, гравийно-песчаная смесь, цемент, битумная эмульсия.

Yusupaliev, Umid

Toshkent Davlat Transport universiteti doktoranti

Amirov, Tursoat Jumaevich

*Texnika fanlari nomzodi, dotsent,
Toshkent Davlat transport Universiteti*

SHAG`AL-QUM ARALASHMASIGA SEMENT VA BITUM EMULSIYASI BILAN ISHLOV BERIB YO`L ASOSINI QURISHNING USLUBLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada shag'al-qum aralashmasini sement va bitum emulsiyasi bilan ishlov berishda qo'llaniladigan yo'l qurilishining yangi texnologiyalaridan biri muhokama qilinadi. Va bitum emulsiyasidan foydalanish samaradorligi aniqlanadi.

Kalit so`zlar: Asos, Sement bilan mustahkamlangan asos, gidratatsiya, adgeziya, dispersiya, shag`al-qum aralashmasi, sement, bitum emulsiyasi

Introduction

In modern conditions requirements for the quality of construction of all road structures have increased dramatically. Therefore, where climatic, hydrological, morphological and other diversity have always created and continue to create special difficulties in provision high class roads, the question is urgent. Which is due to the need to meet the requirements of road transport while reducing the cost of construction roads.

At the stage of road construction one of the most important is the issue of improving the quality of base course. Only the appropriate quality of cement treated base (CTB) and high efficiency of its production can ensure competitiveness in the market of construction materials technology. Every year the variety of CTB increases, the scope of their application expands, the requirements for them, as well as the raw material base production. In the technology of CTB production, multicomponent recipes with additives-regulators have been switched to, new physico-chemical processes are used, complex equipment with automation elements is used, etc.

The use of cement—based primers in the structural layers of road structures allows us to solve the complex task of increasing the efficiency of road construction under the mandatory condition of ensuring the required level of quality and leading to a reduction in the cost of road construction by 20-40% [1, 2]. Currently, more than 3 billion square meters of cement treated base roads have been constructed and operated all over the world" [3,4]. Currently, a large number of base technologies have been developed abroad,

and their number is growing every year. At the same time, bitumen, lime, cement, as well as synthetic resins are used as a binder [5,6]

The advantage of material treatment is a significant improvement in the water-thermal regime of the roadbed. And the presence of higher strength properties of treated bases, compared with granular materials, allows you to reduce the thickness of the pavement by 20-50%, which reduces the amount of expensive materials, and allows to reduce the need for road transport, reduce labor costs and reduce the cost of construction of the pavement as a whole. [5,6,7,8,9]. One Of the most common defects of bases processed using cement, the formation of transverse and longitudinal cracks in it after laying this layer. The main reason for the formation of these cracks is the increase in the amount of cement in the mixture, albeit in small quantities. These cracks are of course repeated in the coating and have a negative impact on the quality of the road bed structure on the flooring. Many researchers was established [10] that bitumen emulsion is the most effective additive for increasing the physical and mechanical parameters of cement treated materials (CTM). By varying its content, it is possible to achieve flexural strength, and in some cases increase it, and improve other indicators. The material obtained in this way, in comparison with classical CTM, has a higher deformability, crack resistance.

Construction Methods

In CTB construction, the objective is to thoroughly mix a gravel-sand mixture (GSM) material with the correct quantity of cement and enough water to permit maximum compaction. The resulting CTB must be adequately cured to provide the necessary moisture needed for cement hydration to fully harden the CTB mixture. The fundamental control factors for quality CTB are: 1) proper cement content; 2) adequate moisture content; 3) thorough mixing; 4) adequate compaction; 5) proper curing;

The construction steps are: reparation, checking and calibration of equipment, correcting any soft subgrade areas and shaping the area to proper crown and grade.

The main two different methods are used in the construction of the CTB, mixing in the central mixer and mixing in place. The method of mixing in place is one of the construction technologies that are now widely used today, the most popular name of which is called “recycling”.

In our research main aim is the propose the improved construction methods for cement treatment of base (gravel-sand mix) addition bitumen emulsion. We propose two methods same as classic CTB construction, mixing on place and using central mixing plant. In the first method proposed use recycler machine (figure no.1) and average recycling thickness 16-22 cm. Mixed-in-Place Processing:

- Transportation material (GSM) to construction site;
- Laying of GSM by moto grader;
- Spreading cement;
- Applying water and bitumen emulsion and mix;
- Compacting, Finishing and Curing.

Figure 1. Recycler

Second proposed method is Central plant (figure no.2). Central plant processing:

- Mixing GSM, cement, water and bitumen Emulsion in central plant;
- Transportation fresh mix to construction site
- Hauling and spreading by asphalt paver;
- Compacting;
- Finishing;
- Curing.

Figure 2. Central mixing plant

Compaction starts immediately after the fresh mix material has been mixed or spread. While vibratory-steel-wheel rollers are most common, many types of compaction equipment may be used to obtain adequate densification. Compacted and finished layer contains sufficient moisture for adequate cement hydration. The newly constructed base should be kept moist (by lightly watering or misting) for a 7-day period, or a moisture-retaining cover or curing compound can be placed over the base soon after completion to retain the moisture and permit the cement to hydrate. If the road will have an asphalt surface, a bituminous prime coat can be applied at any time, as this will act as a curing membrane. The finished layer surface is kept moist until the curing compound is applied.

Wetting of mineral components with water

Some researchers have suggested adding bitumen emulsified in a cement treated base. During mixing, bitumen heated to operating temperature (120-160 °C) is introduced into the resulting mixture, where it is dispersed. But, this method not effective for the cement treatment base, because cement treated materials mixes require low water content, and high-quality dispersion of bitumen is feasible in a certain range of water content in the mixture, above and below which it is ineffective or impossible. During mix design of cement treated materials water content founds by optimum moisture content. Therefore, increased or decreased water content in the mixture will be negative effective to the strength and other properties of ready compacted layer.

The mechanism of hydration and hardening of cement in the presence of bitumen emulsion

Cement is a hydraulic binder that hardens in water and on air, obtained by the combined fine grinding of clinker and the required amount of gypsum. Cement has a composition in the region of 67% CaO, 22% SiO₂, 5% Al₂O₃, 3% Fe₂O₃ and 3% other components, and normally contains four major phases, called alite, belite, aluminate and ferrite. The hydration process is expressed by the equation:

The structure of gravel-sand mixture treated with cement addition bitumen emulsion (CTBBE) includes two thermodynamically incompatible binders cement and bitumen emulsion and water. This provides the grounds for creating a complex structure, which cannot be attributed to crystallization or coagulation. Bitumen emulsion and cement are antagonists. Oil fractions of bitumen harm the structure formation of cement, water and hydration products interfere with the formation of bitumen bonds. This prevents a clear understanding of the processes of structure formation of CTBBE. Unlike cements, the dispersed medium of cement-bitumen systems is not the aqueous phase, but the aqueous emulsion of bitumen, which contains, in addition to purely oil phase, many different active centers and surface-active substances. Therefore, the formation of strong structures in such systems, of course, will differ in certain properties. Theoretically, the structure of any of the compositions of the “cement-bitumen-water” system can be represented as a set of the following elements: cement, bitumen, water, cement-bitumen interface, bitumen-water interface, cement-water interface, cement-bitumen-water interface.

According to [11] the particle size of cement and sand and the double action of interfacial film and interracial charge layer, the mortar system has good stability. When the dry materials and bitumen emulsion just contacted, the system is still in a relatively stable state. Figure 3 shows the influence of bitumen emulsion on mixture workability. Figure 3(a) shows dispersion distribution of cement, sand, bitumen particles, and emulsifier molecules. When the dry materials contacted with bitumen emulsion, the hydration reaction of cement with water can produce a large number of Ca²⁺, K⁺, Na⁺, OH⁻, SO₄²⁻, and HSO₃ plasma, attracting the surrounding free emulsifier molecules (Figure 3(b)). The fluidity and extensibility of mixture can be improved by bitumen

emulsion and the fluidity is influenced by the bitumen emulsion dosage. The main reason is that when the molecular content of free emulsifier is low, the cement particles begin to absorb bitumen emulsion around the cement particles (Figure 3 (c)). Due to the reduction of free water in the system caused by cement hydration reaction and the adsorption of cement particles on bitumen emulsion, the mortars can gradually lose stability and demulsification and condensation occurred on the surface of cement particles. The hydration of cement particles and water is prevented and the volume fraction of the continuous phase is not decreased. Thus, the increase of internal friction between dispersed phases in mixture prevented and the fluidity improved (Figure 3(d)).

Figure 3. Influences of bitumen emulsion on mixture workability: (a) contact stage; (b) prereaction stage; (c) late stage of reaction; (d) demulsification and coagulation stage.

On the basis of theoretical studies, a structural model of CTBBE complex binder has been developed, which is represented by cement aggregates that have been hydrated to varying degrees and a number of interfacial transition layers (Figure 4).

Figure 4. Structural model of mixture with cement and bitumen emulsion binder:

1- zone of hydrated cement; 2- zone of non-hydrated cement; 3- interfacial transition layer on the cement side; 4- interfacial transition layer on the bitumen side; 5- unstructured bitumen zone.

Conclusion

In a conclusion for increasing the mechanical and physical properties of treated base is more effective to adding bitumen emulsion. Using bitumen emulsion is more practicable and less environmental impacts depends of foamed bitumen. Based on all of the above, it can be assumed that the addition of bitumen emulsion to the composition of a mixture can play an important structure-forming role. Firstly, bulk waterproofing of mixture with bitumen can contribute to reducing late and secondary hydration of cement. Secondly, acting as a damping component, bitumen can prevent the development of micro cracks, increase the noise absorption increase the level of internal stress dissipation (relaxation) and absorb some of the external energy, applied to the material, partially unloading the mixture skeleton.

References:

1. Olkhovikov V.M. Особенности формирования песчано-гравийных смесей, укрепленных комплексным вяжущим // Дор. Одежды и материалы. - М., 1990. - page. 62-68.
2. Olkhovikov V.M., Bakhrakh M.G. Использование отходов синтетических материалов для повышения расчетных характеристик цементогрунта. М., 1992. - page.33-37.
3. Bezruk V.M. Методы укрепления грунтов в дорожном строительстве США. - М.: Оргтрансстрой Минтрансстроя, 1961
4. Carr R.L. Chem.Eng (USA), February, 1,69,1965
5. Bezruk V.M. Укрепление грунтов. - М.: Транспорт,1965. Page 346.
6. Goncharova L.V Основы искусственного укрепления грунтов.- М.: МГУ.1973. page 375.
7. Butt Yu. M., Timashev V. V. Портландцемент—минералогический и гранулометрический составы, процессы модифицирования и гидратации. М.,Стройиздат, 1974.

8. Mogilevich V.M., Shcherbakova R.P., Tyumentseva O.V. Дорожные одежды из цементогрунта. - М. ; Транспорт, 1973 . page 216.
9. Tulaev A.Ya., Semenov V.A. Учет водно-теплового режима дорожных конструкций при расчете их надежности// Известия вузов. Строительство и архитектура. 1977. № 3. Page 125-130.
10. Mojtaba Shojaei Baghini, Amiruddin Bin Ismail The Potentials of Portland Cement and Bitumen Emulsion Mixture on Soil Stabilization in Road Base Construction, Jurnal Teknologi · July 2013.
11. Zhuoran Liu, Jinyang Huo, Zhenjun Wang Investigation on Properties of Cement Bitumen Emulsion Mortars (CBEM) in Consideration of Emulsifier Types Hindawi Advances in Materials Science and Engineering Volume 2020

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2

Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Ziyaev, K., Omarov, J.(2022). Research of passenger traffic in public transport of the city of Urgench. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 47-56.

Ziyaev, K., Omarov, J.(2022). *Research of passenger traffic in public transport of the city of Urgench. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 47-56.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7390713>

Ziyaev, Kamoliddin

PhD, Docent

Tashkent State Transport University

Omarov, Janserik

Master of Engineering

Tashkent State Transport University

UDC 629.113

RESEARCH OF PASSENGER TRAFFIC IN PUBLIC TRANSPORT OF THE CITY OF URGENCH

Abstract. *As a result of the acceleration of the urbanization process, the increase in megacities, population growth, the demand and need for public transport are increasing every year. This, in turn, leads to the need to improve the efficiency of public transport, adapt to today's times and conditions. This determines the importance of increasing the efficiency of using the existing transport infrastructure through proper planning and modeling of urban public transport. The article describes the methodology for determining passenger traffic on existing public transport routes (using the example of the city of Urganch). At the same time, the flow of passengers in urban public transport was carried out using modern information technologies by measuring at stops, in bus stations and inside public transport. As a result of the determination of passenger traffic on public transport, the districts of the city of Urganch that require improvement of transport infrastructure have been identified.*

Key words: *public transport, passenger flow, bus stops, bus stations, transport, number of passengers, flight, bus routes, daily measurement.*

Зияев К.З.,

PhD, доцент,

Ташкентский государственный транспортный университет

Омаров Ж.А.

магистр

Ташкентский государственный транспортный университет

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАССАЖИРОПОТОКА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ГОРОДА УРГЕНЧ

Аннотация. В результате ускорения процесса урбанизации, увеличения городов-мегаполисов, роста численности населения спрос и потребность в общественный транспорт увеличиваются с каждым годом. Это, в свою очередь, обуславливает необходимость повышения эффективности общественного транспорта, адаптации к сегодняшним временам и условиям. Это определяет важность повышения эффективности использования существующей транспортной инфраструктуры за счет правильного планирования и моделирования городского общественного транспорта. В статье описана методика определения пассажиропотока на существующих маршрутах общественного транспорта (на примере города Ургенч). При этом поток пассажиров в городском общественном транспорте осуществлялся с использованием современных информационных технологий путем замеров в сечении участка маршрутной сети на остановках и на маршрутах общественного транспорта. В результате определения пассажиропотока на общественном транспорте определяются районы города Ургенч, требующие улучшения транспортной инфраструктуры.

Ключевые слова: общественный транспорт, пассажиропоток, автобусные остановки, автостанции, транспорт, количество пассажиров, рейс, автобусные маршруты, суточное измерение.

Зияев К.З.,

PhD, доцент

Тошкент давлат транспорт университети

Омаров Ж.А.

Магистр

Тошкент давлат транспорт университети

УРГАНЧ ШАҲРИ ЖАМОАТ ТРАНСПОРТИДА ЙЎЛОВЧИЛАР ОҚИМИНИ ЎРГАНИШ

Аннотация. Урбанизация жараёнининг жадаллашуви, мегаполис шаҳарларнинг кўпайиши, аҳоли сонининг ўсиши натижасида жамоат транспортига бўлган талаб ва эҳтиёж йил сайин ошиб бормоқда. Бу эса, ўз навбатида, жамоат транспорти самарадорлигини ошириши, уни бугунги давр ва шароитга мослаштириши тақозо этмоқда. Бу шаҳар жамоат транспортини тўғри режалаштириши ва моделлаштириши орқали мавжуд транспорт инфратузилмасидан фойдаланиши самарадорлигини оширишининг аҳамиятини белгилайди. Мақолада мавжуд жамоат транспорти йўналишларида йўловчилар оқимини аниқлаш услуги ёритилган (Урганч шаҳри мисолида). Бунда, шаҳар жамоат транспортидаги йўловчилар оқими йўл кесимларида, автобус бекатларида ва жамоат транспорти йўналишларида ўлчашилар орқали замонавий

ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда амалга оширилди. Жамоат транспортидаги йўловчилар оқимини аниқлаш натижасида Урган шаҳрининг транспорт инфратузилмасини такомиллаштириш талаб этиладиган ҳудудлари белгиланади.

Калит сўзлар: жамоат транспорти, йўловчилар оқими, автобус бекатлари, шохбекатлар, транспорт, йўловчилар сони, қатнов, автобус йўналишлари, кунлик ўлчов.

Кириш

Иқтисодиётнинг жадал суратларда ривожланиши ҳамда аҳолининг турмуш даражасини ўсиши транспорт соҳасининг ривожини талаб этади. Республикада моддий-товар ресурсларининг алмашинуви ва аҳоли ҳаракатчанлиги кўрсаткичларининг жадал ўсиб бориши транспорт хизматларидан фойдаланишга бўлган талабни кун сайин ортишига олиб келади. Шу билан бирга янги қуриладиган хар бир объект, янги турар жой мавзелари, ишлаб чиқариш корхоналари, савдо, маиший хизмат ва ижтимоий объектлар шаҳар жамоат транспорт тизимига қўшимча юкларни хосил қилади [1].

Натижада яхши ташкил этилмаган шаҳар жамоат транспорт тизимлари, катта йўловчилар оқимни ташишга жавоб бера олмайди. Аҳолини йўлга сарфлайдиган вақтини ортиб бориши, ортиқча ёқилғи сарфи ва экологияга зарарни ортиши (*тирбандликларда турган транспортлар хисобига*) йўл транспорт ходисалари сонини ортиши кузатилмоқда.

Бугунги кунда республикада 3 млн. га яқин автотранспорт воситаси рўйхатга олинган бўлиб, йилига ўртача 6-7 % ортиб бормоқда. Бу эса, жамоат транспортида хизматлар сифатини ошириш, катта шаҳарларда транспорт муаммоларини ечиш, йўловчи ташиш йўналишларини аҳолининг талаб ва эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда тубдан қайта кўриб чиқиш ва кенгайтириш, йўналишсиз такси фаолиятини бошқариш, велотранспорт тизими инфратузилмасини қуриш каби тадбирлар аҳамиятини оширмоқда.

Бу борада, Ўзбекистон Республикаси Президенти раҳбарлигида 2020 йил 30 ноябрь куни “Тошкент шаҳри ва ҳудудларда жамоат транспортини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” кенгайтирилган тарзда ўтказилган видеоселектор йиғилишида тизимли долзарб бўлган бир қатор масалалар белгилаб олинди. Жумладан, транспорт хизматларига бўлган жорий ва яқин 10 йиллик эҳтиёжларни ҳисобга олган ҳолда, транспорт тизимини стратегик ривожлантириш бўйича аниқ манзилли чора тадбирларни ўз ичига олган, йирик ва ўрта шаҳарларнинг транспорт бош режаларини ишлаб чиқишдир.

Юқорида белгиланган вазифаларни амалга ошириш шаҳар транспорт тизимини жорий ҳолатини тадқиқ этишни талаб этади.

Тадқиқотнинг мақсади

Шаҳар жамоат транспортда йўловчилар оқимини ўрганиш услубини ишлаб чиқиш.

Тадқиқотнинг вазифалари

Шаҳар жамоат транспортларидаги йўловчилар оқимини тўғри ташкил этиш тартибини ишлаб чиқиш; шаҳар жамоат транспортида йўловчилар оқимини ўлчаш

тоифаларини белгилаш; ўлчаш натижаларини тахлил қилиш тартибини ишлаб чиқиш.

Транспорт муаммолари асосан тизимли ёндашув асосида эхтимоллар назарияси ва математик статистика усулларидан кенг фойдаланган ҳолда детерминистик ёндашув ва физик аналогия усули билан ҳал этилади [2-4].

T.Metson, R.Smit, V.Leytsbah, X.Inose va T.Namada томонидан шаҳар жамоат транспортида йўловчилар оқими аниқлаш, уларни тахлил қилиш, йўловчилар оқимлари кўрсаткичларини баҳолаш ҳамда уларни башорат қилиш тадқиқотлари амалга оширилган [5-7]. Ўтказилган тахлиллар асосида шаҳар жамоат транспортни моделлаштириш жараёнида йўловчилар оқимини аниқлаш жараёнига замонавий ахборот технологиялари имкониятлари тўлиқ жалб этилмаганлиги ҳамда йўловчилар оқимини аниқлаш жараёнида худуднинг хусусиятини инобатга олиш зарурлигини кўрсатди [8-9].

Шаҳар жамоат транспортида йўловчилар оқимини ўлчаш 3 хил турдаги объектларда амалга оширилади:

1. Йўл кесишмасида;
2. Автобус бекатида;
3. Жамоат транспорти йўналишида.

Шаҳар жамоат транспортидаги йўловчилар оқимини ўлчаш санокчилар ёрдамида амалга оширилади. Жамоат транспортидаги йўловчилар оқимини ўлчашда иштирок этадиган санокчиларни керакли жихоз ва буюмлар билан таъминлаши зарур.

Кузатув натижалари 1-жадвалда келтирилган автобуслар таснифи асосида қайд этилади.

1-жадвал. Автобус турлари

№	Автобус турлари	Габарит узунлиги, (м)
1	Жуда кичик	5 гача
2	Кичик	6-7,5
3	Ўрта	8-9,5
4	Катта	10,5-12
5	Жуда катта	16,5 дан юқори

Ўлчаш турлари:

1 – Йўл кесишмасида.

Йўл кесишмасидан ўтувчи жамоат транспорти интенсивлигини аниқлаш ўлчовлари хафтанинг душанбадан пайшанбагача бўлган кунлари соат 7:00 дан 19:00 гача амалга оширилади. Бошланиш ва тугаш вақти аниқ ёзилади. Санокчиларнинг ўлчов пунктидаги алмашиш вақтлари уларнинг иш вақтига қараб ўзгариши мумкин. Шаҳар жамоат транспортининг йўналиши бўйлаб ҳаракатланишига халахт берадиган ҳоллар содир бўлса ўлчовларни тўхтатиш керак. Вақт ва харажатларни тежаш мақсадида йўл кесишмасидаги ўлчовларни бекатлардаги ўлчовлар билан ёки шахсий транспортларнинг кунлик ўлчовлари билан бирлаштириш мумкин. Бунда ўлчов бўйича кўзда тутилган барча талаблар бажарилиши керак.

2 – Автобус бекатида.

Автобус бекатларидаги ўлчовлар автобекатларда ва автошоҳбекатларда бир марта хафтанинг душанбадан пайшанбагача бўлган кунларисоат 7:00 дан 19:00 гача амалга оширилади ва бундан ташқари дам олиш кунлари (шанба, якшанба) соат 7:00 дан 18:00 гача бўлган вақт ичида амалга оширилади. Автобус бекатларида кўчанинг икки тамони бўйлаб йўлчовлар амалга оширилади. Шоҳбекатларда ўлчовлар кўчанинг бир томонда амалга оширилади. Шаҳар жамоат транспортининг йўналиши бўйлаб ҳаракатланишига ҳалахт бериладиган ҳоллар содир бўлса ўлчовларни тўхтатиш керак.

3 – Жамоат транспорти йўналишида.

Жамоат транспорти йўналишидаги ўлчовлар хафтанинг душанбадан пайшанбагача бўлган кунлари соат 7:00 дан 19:00 гача амалга оширилади. Жамоат транспортидаги ўлчовлар бир рейсдаги тўғри ва тесқари йўналишда алоҳида ёзиб борилади.

Юқорида келтирилган мезонлар асосида Урганч шаҳри бўйича тадқиқот доирасида 12та йўл қисми кесишмасида, 6 та автобус бекатларда ва 14 та шаҳар ичи йўналишидаги автобусларда ўлчовлар амалга оширилди.

Жамоат транспортидаги йўловчилар оқимини ўлчаш пунктларининг манзилли жойлашув схемаси 1-расмда келтирилган.

○ - йўл кесишмалари, ▲ - автобус бекатлари

1-расм. Жамоат транспортидаги йўловчилар оқимини ўлчаш пунктларининг манзилли жойлашув схемаси

Йўл кесишмаларидаги 12та пунктда турган санокчилар йўл кесишмадан ўтаётган жамоат транспортларини визуал кузатув орқали кесишмадан ўтаётган вақтини, жамоат транспортининг тўлганлик даражасини баллик тизимда баҳолади ва расмга олди. Автобус бекатларидаги санокчилар автобусларни бекатга келиб тўхтаган вақти, тулганлик даражаси, автобусдан тушган ва чиққан йўловчилар сонини ҳисобга олиш варақасига қайд этди бордилар.

2-расм. Урган шахар жамоат транспорти йўналишлари схемаси

Жамоат транспорти йўналишларидаги йўловчилар оқими 2-расмда келтирилган Урганч шахар жамоат транспорти йўналишларида амалга оширилди. Урганч шаҳридаги жамоат транспорти йўналишларидаги йўловчилар оқимини санокчилар томонидан PASSIM дастурида ёзиб борилди. PASSIM дастурида йўналишда ҳаракатланаётган автобусни тезлигини ўзгаришини ва автобус салонидаги йўловчилар сони ва бир қатновда ташилган йўловчилар сони ёзиб борилади. PASSIM дастурида автобуснинг тезлигини ўзгариши 3-расмда келтирилган.

3-расм. 6-йўналишдаги автобуснинг тезлигини ўлғариши

Шаҳардаги 6-йўналишда ҳаракатланаётган автобусда битта қатновда ташилган йўловчилар сони PASSIM дастурида ёзиб борилди 4-расмда келтирилган.

4-расм. 6-йўналишдаги йўловчилар оқими

Урганч шаҳар жамоат транспорти йўналишларида санокчилар томонидан олинган маълумотлар таҳлил қилинди ва ҳисобланди. Шаҳар жамоат транспортининг ўртача тезлиги (1) формуладан ҳисобланади.

$$V_{\text{ўрт}} = \sum_{1}^n V_{\text{ўрт}}^{\text{йўн}} / n_{\text{йўн}} \quad (1)$$

Бу ерда: $V_{\text{ўрт}}^{\text{йўн}}$ - йўналишдаги ўртача тезлик

$n_{\text{йўн}}$ – йўналишлар сони

Йўналишдаги ўртача тезлик (2) формулада ҳисобланади.

$$V_{\text{ўрт}}^{\text{йўн}} = \frac{\sum_{1}^n V_{\text{ўрт}}^{\text{рейс}}}{n_{\text{рейс}}} \quad (2)$$

Бу ерда: $V_{\text{ўрт}}^{\text{рейс}}$ - рейсдаги ўртача тезлик

$n_{\text{рейс}}$ - рейслар сони

Рейсдаги ўртача тезлик (3) формулада ҳисобланади

$$V_{\text{ўрт}}^{\text{рейс}} = \frac{l_m}{t_x + t_o} \quad (3)$$

Бу ерда: l_m – йўналиш узунлиги

t_x – ҳаракатдаги вақт

t_o – бекатлардаги туриш вақтлари

Жамоат транспортининг йўналишларидаги ўртача тезлиги ҳисобланиб Урганч шаҳридаги жамоат транспортининг ўртача тезлиги ҳисобланди. 5-расмда йўналишларидаги ўртача тезлиги ва Урганч шаҳардаги жамоат транспортининг ўртача тезлиги келтирилган.

5-расм. Урганч шаҳар жамоат транспортини ўртача тезлиги

Урганч шаҳар жамоат транспорти йўналишларида кунлик ташилган йўловчилар сони йўналишлар кесимида йўловчилар оқими ҳисобланди. Умумий ташилган йўловчилар сони қуйдагича ҳисобланди (4).

$$Q_{\text{ум}} = \sum_1^i Q_{\text{йўн}} \quad (4)$$

Йўналишдаги умумий ташилган йўловчилар сони (5) формулада ҳисобланди.

$$Q_{\text{йўн}} = \sum_1^i Q_{\text{рейс}} \quad (5)$$

$Q_{\text{рейс}}$ - бир қатновдаги тошилган йўловчилар сони.

Йўналишлар кесимидаги ташилган йўловчилар сони бўйича ҳисоб таҳлили 6-расмда келтирилган.

6-расм. Йўналишлар кесимидаги ташилган йўловчилар сони

Автобус бекатлари ва йўл кесишмаларида саноқчилар жамоат тарнспортдаги йўловчилар оқимини санаш визуал равишда амалга оширилади ва йўловчилар сонини ҳисобга олиш варақасига қайд этиб борди. Қайд этилган маълумотларни таҳлил қилинди ва кун давомида соатлар кесимида Урганч шаҳар жамоат транспортини 5 баллик тизимда тулганлик даражаси баҳоланди 7-расмда.

7-расм. Автобуснинг тўлганлик даражаси

Урганч шаҳар жамоат транспорт кунлик ташилган йўловчилар сони кун соатлари кесимида ҳисобланди 8-расм.

8-расм. Кун соатлари кесимида йўловчилар сонини ўзгариши

Хулоса

Ишлаб чиқилган жамоат транспортида йўловчилар оқимини ўргани услуби орқали Урганч шаҳрининг жамоат транспортидаги йўловчилар оқими аниқланди. Тадқиқот натижаларига кўра Урганч агломерациясидаги жамоат транспортини ўртача тезлиги 15,84 км/соат ни ташкил этди. Ҳисоб натижасига кўра 2-автобус йўналишида энг кам 1563та одам ташилган, 7-йўналишда энг кўп 16822та одам тошилган. Жамоат транспортида кун соатлари кесимида қилинган таҳлилларга кўра йўловчилар оқими соат 7:00 дан 9:00 гача, 11:00 дан 13:00 гача ва 15:00 дан

16:00 оралиғида кўпайиши аниқланди. Урганч шаҳридаги 14та жамоат транспорти йўналишларида бир кунда жаъми бўлиб 88121та йўловчи ташилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Abdurazzokov U., Sattivaldiev B., Khikmatov R., Ziyaeva Sh., (2021). Method for assessing the energy efficiency of a vehicle taking into account the load under operating conditions, CONMECHYDRO – 2021, E3S Web of Conferences 264, 05033, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126405033>
2. Зияев К., Омаров Ж., Абдурахимов Л., (2021). Метод построения городского цикла путем синтеза. Темир йўл транспорти: Долзарб масалалар ва инновациялар. –2021. –№3. – 43-55 б. ISSN 2181-953X.
3. Kulmukhamedov Zh., Khikmatov R., Saidumarov A., Kulmukhamedova Y. (2021). Training neural networks using reinforcement learning to reactive path planning. Journal of Applied Engineering Science, 19(1) 68 - 76. Doi:10.5937/jaes0-27851
4. Mukhitdinov A., Ziyaev K., Omarov J., Ismoilova Sh., (2021). Methodology of constructing driving cycles by the synthesis, CONMECHYDRO – 2021, E3S Web of Conferences 264, 01033, Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126401033>
5. Mukhitdinov A., Kutlimuratov K. (2021). Assessing the operational impacts of road intersection using ptv vissim microscopic simulation. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, 18682-18690, 8(12)
6. Ichiro K. (2016). Addressing Energy Efficiency in the Transport Sector Through Traffic Improvement. ERIA Research Project Report 2016, No.04. Doi:https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/7439/RPR_FY2016_04.pdf?sequence=1
7. Mukhitdinov A., Kutlimuratov K., Khakimov Sh., Samatov R. (2021). Modelling traffic flow emissions at signalized intersection with PTV Vissim, E3S Web of Conferences, Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126402051>
8. Mahayadin A. R. et al. (2017). “Efficient methodology of route selection for driving cycle development,” in Journal of Physics: Conference Series, 2017.
9. Mukhitdinov A., Kutlimuratov K. (2020). Impact of stops for bus delays on routes, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ISSN 1755-1315, Doi: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/614/1/012084>

**International journal of
theoretical and practical
research**
Scientific Journal

Year: 2022 **Issue: 11** **Volume: 2**

Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Mamatkulov, M., Usmanov, B., Jorayev, S. (2022). Vitamins and other physiologically active substances found in fish oil. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 57-62.

Mamatkulov, M., Usmanov, B., Jorayev, S. (2022). Балик мойида аниқланган витаминлар ва бошқа физиологик фаол моддалар. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 57-62.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7390766>

Mamatkulov, Mamatqul
*Senior teacher of the Department
of Food Technology,
Ferghana Polytechnic Institute*

Usmanov, Botir
*Candidate of Technical sciences,
associate professor, head of
department of «Food technology
Ferghana Polytechnic Institute*

Jorayev, Saidmahammadjon
*Master student
Ferghana Polytechnic Institute
UDC 664.3*

VITAMINS AND OTHER PHYSIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES FOUND IN FISH OIL

Abstract. *This article is about the content of vitamins and other physiologically active substances, macro- and microelements found in fish oil.*

Keywords: *fat-soluble vitamins, sodium, potassium, magnesium, vitamin A, vitamin D, vitamin E, calcium, phosphorus*

Маматкулов, Маматкул
*старший преподаватель,
кафедра «Технология пищевых продуктов»,
Ферганский политехнический институт*

Усманов, Ботиржон
*Кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой
Кафедра «Технология пищевых продуктов»,
Ферганский политехнический институт*

Джораев, Саидмахаммаджон

Магистрант

Ферганский политехнический институт

ВИТАМИНЫ И ДРУГИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РЫБЬЕМ ЖИРЕ

Аннотация. В данной статье речь идет о содержании витаминов и других физиологически активных веществ, макро- и микроэлементов, содержащихся в рыбьем жире.

Ключевые слова: жирорастворимые витамины, натрий, калий, магний, витамин А, витамин D, витамин E, кальций, фосфор

Маматкулов, Маматкул

Озиқ-овқат технологияси кафедраси катта ўқитувчиси,

Фаргона политехника институти

Усманов, Ботиржон

техника фанлари номзоди, доцент,

«Озиқ-овқат технологияси» кафедраси мудири,

Фаргона политехника институти

Жўраев, Саидмахаммаджон

Магистрант

Фаргона политехника институти

БАЛИҚ МОЙИДА АНИҚЛАНГАН ВИТАМИНЛАР ВА БОШҚА ФИЗИОЛОГИК ФАОЛ МОДДАЛАР

Аннотация. Ушбу мақола балиқ мойида аниқланган витаминлар ва бошқа физиологик фаол моддалар, макро- ва микроэлементлар таркиби ҳақида.

Калит сўзлар: ёғда эрийдиган витаминлар, натрий, калий, магний, витамин А, витамин D, витамин E, калсий, фосфор

Кириш

Балиқ ёғи ёғда эрийдиган витаминларининг яхши манбаидир. А витамини нормал кўриш учун, шунингдек, суякларнинг ривожланиши ва ўсиши учун зарур [1]. Унинг таркибидаги ретиноат кислотаси эпителия тўқималарининг ривожланишида ген экспрессиясини тартибга солади. Балиқ мойида аниқланган ёғда эрийдиган витаминлар 1-жадвалда келтирилган. Балиқ мойи таркибида А витаминининг миқдори 8067 IU/ml ни ташкил этиши аниқланди [2]. Балиқ турларидаги А витамини инсон организми учун ўсимлик манбасига қараганда осонроқ ўзлаштирилади. Бундан ташқари, балиқ мойида суяк ривожланиши учун

зарур бўлган 0,44 IU/ml D витамини аниқланди. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, D витамини саратонга қарши хусусиятларга

Балиқ мойи таркибида аниқланган витаминлар

1- жадвал

№	Витаминлар номи	Витаминлар миқдори, (0,44 IU/ml)
1	Витамин А	8076
2	Витамин D	0.44
3	Витамин E	850

эгадир. D витамини етишмовчилиги рахит ва остеомалазия ривожланишига олиб келади [3]. Болаларда D витамини танқислиги юмшоқ суяклар ва скелет деформациясига олиб келади. Катталарда D витамини етишмовчилиги остеомалазияга олиб келиши мумкин, натижада суяклар заифлашади. Балиқ мойи таркибида 850 IU/ml E витамини аниқланди. E витамини иммунитетни, қизил қон таначаларининг гемолизга нормал қаршилигини таъминлаш учун зарур бўлган муҳим озик моддалардир, шунингдек, капиллярлар ва юрак мушакларининг ўтказувчанлигида муҳим рол ўйнайди. E витаминининг антиоксидант фаоллиги биологик мембраналар, липопротеинлар ва липид захираларини оксидланишдан ҳимоя қилади, шунингдек тўйинмаган ёғ кислоталарни эркин радикал воситачилик оксидланишидан ҳимоя қилади [4,5].

Балиқ гўшти таркибидаги макро -ва микроэлементлар индукцион-боғланган плазмали масс-спектрометрия усулида ўрганилди. Балиқ гўшти таркибида макроэлементлардан натрий, калий, магний, калций ва фосфор элементлари аниқланди [7,8]. Макроэлементлар миқдори куйидаги тартибда ортиб боради: Mg < Ca < Na < K < P(2-жадвал). Макроэлементлар орасида энг юқори миқдор фосфорга тегишли бўлиб, энг куйи миқдор магнийга тегишлидир. Калий элементи ҳам юқори миқдорга эга бўлиши билан ажралиб туради.

Балиқ гўшти таркибида куйидаги микроэлементлар аниқланди: Fe, Cu, Zn, Mn, Co, Ni, Cr, Al, Sn, Se I. Макроэлементлар миқдори куйидаги тартибда ортиб боради: Sn < Ni < Co < Se < I < P < Mn < Cu < Zn < Al < Fe (2-жадвал).

Балиқ гўшти таркибидаги макроэлементлар(мг/кг)

2 - жадвал

№	Элемент	миқдори
1	Натрий (Na)	874,337
2	Калий (K)	4034,224
3	Магний (Mg)	408,893
4	Калций (Ca)	611,175
5	Фосфор (P)	5643,435

Макроэлементлар орасида темир энг юқори миқдорга эга бўлиб, аниқланган микроэлементлар орасида энг куйи миқдор никел ва қалайга тегишидир.

Балиқ гўшти таркибидаги микроэлементлар(мг/кг)

№	Элемент	миқдори
1	Темир (Fe)	135,717
2	Мис (Cu)	1,344
3	Рух (Zn)	4,589
4	Марганец (Mn)	1,234
5	Кобалт (Co)	0,138
6	Никел (Ni)	0,04
7	Хром (Cr)	0,324
8	Алюминий (Al)	25,475
9	Қалай (Sn)	0,015
10	Селен (Se)	0,208
11	Йод (I)	0,478

Заҳарли элементлар орасида мишяк, симоб, кадмий ва кўрғошин аниқланган бўлиб, уларнинг миқдори куйидаги тартибда ортиб боради: $Cd < Hg < As < Pb$. Уларнинг миқдори СанПИН меъёридан ортиқ эмас.

Балиқ гўшти таркибидаги заҳарли элементлар(мг/кг)

4- жадвал

№	Элемент	миқдори
1	Мишяк(As)	0,136
2	Симоб(Hg)	0,0213
3	Кадмий(Cd)	0,016
4	Кўрғошин(Pb)	0,149

Тадқиқот натижаларига кўра балиқ гўшти Mg, Ca, Na, K, P ва Fe каби организм учун зарур бўлган элементларнинг манбаи ҳисобланади [9,10]. Макро-ва микроэлементлар тадқиқ қилиш натижасида олинган натижалар адабиётларда келтирилган қийматлар орасида ётади.

Мунозара ва натижалар

Балиқ ёғининг даволовчи хусусиятларини синаб кўриш мақсадида Фарғона шошилини тез тиббий ёрдам Марказининг “Камбустиология” бўлимида 2019 йилнинг 15 февралдан 12 октябрь кунига қадар бўлган давр оралиғида турли хил куйиш, тан жароҳатларига чалинган ҳар хил ёшдаги, 392 нафар беморларнинг жарроҳлик операциясидан кейинги даволаниш жараёнида яраларнинг битиб кетиши учун ёрдамчи восита сифатида қўллаш клиника синови тажрибалари ўтказилди. Синови учун тақдим этилган балиқ ёғи намуналари таркибига махсус каталитик қўшимча киритилган. Барча балиқ ёғини синаш жараёнларида беморларнинг ва уларнинг яқин қариндошларининг шахсий розилиги олинди. Дастлабки 20 нафар беморларда яраларнинг битиб кетиши жараёни тезлашганлиги ҳеч қандай асоратсиз кечиши аниқлангандан сўнг, даволанишда ётган беморларда мазкур балиқ ёғининг даволовчи хусусиятига ишонч янада ошди ва тажрибалар

оммавий клиник синови давом эттирилди. 2019 йилнинг саккиз ойи давомидаги синов тажрибаларида иштирок этган беморлар контингенти куйидагича тойифалаштирилди:

А-I чи даражали куйиш-121 нафар бемор;

В-II-чи даражали куйиш-200 нафар бемор;

С-III-чи даражали куйиш -71 нафар бем орлар.

Беморларнинг ёши таркиби: 7-12 ёшлар -2 нафар, 17-25 ёшлар -5 нафар, 32-56 ёшлар -385 нафар, булардан эркаклар -134 нафар, аёллар -251 нафар нисбатларни ташкил қилди. 77 нафар беморлар юз ва бўйин соҳаларида куйиш жароҳатларини олганлар. Куйиш ҳолатларининг аксарияти, яъни 385 ҳолатлар маиший куйишлар ва 4 ҳолат – ишлаб чиқариш куйишлари бўлган. Камбустиология амалиётида беморларни жарроҳлик операциясидан кейинги даволашда балиқ ёғидан ёрдамчи даволовчи восита сифатида фойдаланиш мақсадида ўтказилган синов тажрибалари мазкур ёғнинг анъанавий муолижаларда қўлланиладиган ўсимлик (зайтун, данак) ёғларига нисбаттан юқори даволовчи самара кўрсатиши аниқланди. Жумладан, беморларнинг тери-мушкул қопламалари шиддатли равишда тикланиши кузатилди. Шу билан бир вақтда, барча ҳоллардаги яраларнинг битишида ҳеч қандай салбий асоратлар содир бўлмади, аксинча тиф теккан жойларда тўқималар регенерацияси жараёни яллиғланишсиз, инфекциясиз, аллергиясиз, доғ-чандиғларсиз кечди. Беморларни жарроҳлик операциясидан кейинги даволаш амалиётида ҳозирги кунда Германияда ишлаб чиқариладиган, хорижий валюта эвазига импорт қилинаётган нархи ўта қиммат “Бакетимс” препарати қўлланилмоқда.

Хулоса

Таклиф этилаётган балиқ ёғи билан операциядан кейинги яраларни даволаш усули мазмун-моҳияти жиҳатидан янги истиқболли даволаш услубини ташкил қилади ва нафақат камбустиологияда, балки пластик хирургия амалиётида қўлланиш мумкинлиги эътироф қилинди.

Ўтказилган тажриба синовларимизни амалга ошириш борасида ишлаб чиқарилган озуқавий балиқ ёғи айни дори воситасининг ўрнини боса оладиган даволовчи хусусиятини ва уни инновацион даволаш воситаси сифатида қўллаш мумкинлигини тўлиқ исботланди. Бу эса Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев томонидан эътироф этилган Ўзбекистон Республикаси ривожланишининг 2017-2021 йиллардаги Ҳаракатлар Стратегияси, ички бозорни рақобатбардош, импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар билан тўлдириш ва келажакда ташқи бозорга экспортбоп маҳсулотлар билан чиқиш истиқболи концепциясининг талабларига тўлиқ жавоб беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Öksüz A., Özyılmaz A., Küver S. Fatty Acid Composition and Mineral Content of *Upeneus moluccensis* and *Mullus surmuletus* Turk. J. Fish. Aquat. Sci.2011.11: pp.69-75.
2. Rosa, R., Calado, R., Narciso, L., Nunes, M.L. Embryogenesis of decapods crustaceans with different life story traits, feeding ecologies and habitats: a fatty acid approach. *Marine Biology*, 2007. 151: pp.935-947.

3. Ozden O. Changes in amino acid and fatty acid composition during shelf-life of marinated fish. *J Sci Food Agric.* 2005. 5: pp.2015–2020.
4. Усманов Б. С., Кодиров З. З. Влияние солнечных лучей на состав продуктов при хранении высококачественных растительных масел //Universum: технические науки. – 2021. – №. 2-2 (83). – С. 92-95.
5. Усманов Б. С., Кодиров З. З., Ибрагимов Л. А. Способы использования высокочастотных лучей при длительном хранении сырья для производства растительных масел //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-3 (86). – С. 93-96.
6. Усманов Б. С., Медатов Р. Х., Мамажонова И. Р. Интенсификация теплообмена при течении HNO_3 в трубах с кольцевыми турбулизаторами //Universum: технические науки. – 2019. – №. 10-2 (67). – С. 35-37.
7. Абдурахимов С. А., Усманов Б. С., Мамажанова И. Р. Зараженность семян хлопчатника афлатоксином В1 //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-2 (75). – С. 70-72.
8. Usmanov B., Umurzakova S. Investigation of the chemical composition and properties of low-grade phosphorites of tashkur //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 100-105.
9. Усманов Б. С., Эргашев А. А. У. Исследование процесса разложения низкосортных фосфоритов при неполной норме серной кислоты //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 297-300.
10. Усманов Б. С., Юнусов О. К., Отакулова Х. Ш. Изучение влияние способа гидратации на цветность подсолнечного масла //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-2 (80). – С. 91-93.
11. Мамажанова И. Р., Медатов Р. Х. Преимущества местных адсорбентов при рафинации хлопкового масла //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-2 (80). – С. 78-81.
12. Медатов Р. Х., Хасанов А. Х., Хасанов Х. Т. Влияние целлюлолитических и протеолитических ферментов на процесс очистки хлопкового масла //Universum: технические науки. – 2022. – №. 4-7 (97). – С. 33-36.
13. Медатов Р. Х. и др. Экспериментальные установки для исследования теплоотдачи при конвективном теплообмене //Universum: технические науки. – 2019. – №. 11-2 (68). – С. 28-31.

**International journal of
theoretical and practical research
Scientific Journal**

Year: 2022 **Issue: 11** **Volume: 2**

Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Usmanov, B., Amanbayeva, G. (2022). Study of the solubility of tricalcium phosphate in aqueous solutions of ammonium nitrate. SJ *International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 63-71.

Usmanov, B., Amanbayeva, G. (2022). Изучение растворимости трикальцийфосфата в водных растворах нитрата аммония. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 63-71.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7390834>

QR-Article

Usmanov, Botir

*Candidate of Technical sciences,
associate professor, head of
department of «Food technology»,
Ferghana Polytechnic Institute*

Amanbayeva, Gulzoda

*Assistant of the department
"Chemistry and chemical
technology",
Ferghana Polytechnic
Institute
UDC 661.862.532*

STUDY OF THE SOLUBILITY OF TRICALCIUM PHOSPHATE IN AQUEOUS SOLUTIONS OF AMMONIUM NITRATE

Abstract. *This article provides a definition of the degree of influence of ammonium salts on the solubility of tricalcium phosphate. The study of solubility in ternary water-salt systems was carried out by the isothermal method. Ammonium salts were used brand "chemical pure".*

Keywords: *ammonium salt, tricalcium phosphate, method, solubility, system, phosphorite.*

Усманов, Ботиржон

*Кандидат технических наук, доцент,
заведующий кафедрой «Технология пищевых продуктов»,
Ферганский политехнический институт*

Аманбаева, Гулзода

*ассистент кафедры «Химия и химическая технология»,
Ферганский политехнический институт*

ИЗУЧЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ НИТРАТА АММОНИЯ

Аннотация. В данной статье приведены определения степени влияния аммонийных солей на растворимость трикальций фосфат. Изучение растворимости в тройных водно-солевых системах проводили изотермическим методом. Аммонийные соли использовались марки «химический чистый».

Ключевые слова: аммонийный соль, трикальций фосфат, метод, растворимость, система, фосфорит.

Усманов, Ботиржон

техника фанлари номзоди, доцент,

«Озиқ-овқат технологияси» кафедраси мудири,

Фаргона политехника институти

Аманбаева, Гулзода

«Кимё ва кимёвий технология» кафедра ассистенти,

Фаргона политехника институти

AMMONIY NITRATNING SUVDAGI ERITMALARIDA UCHKALSIY FOSFATNING ERISHINI O'RGANISH

Annotatsiya. Ushbu maqolada ammoniy tuzlarining uchkalsiy fosfatning eruvchanligiga ta'sir darajasi ta'rifi berilgan. Uchlamchi suv-tuz tizimlarida eruvchanlikni o'rganish izotermik usul bilan amalga oshirildi. Ammoniy tuzlari "kimyoviy sof" brendi asosida ishlatilgan.

Kalit so'zlar: sulfat kislota, fosforit, texnologiya, quritish, granulyatsiya, apparat, superfosfat.

Введение

В последние годы на территории Узбекистана геологами открыто месторождение зернистых фосфоритов в Центральных Кызылкумах. В настоящее время перспективными являются двенадцать площадей в отложениях среднего эоцена. Зернистые фосфориты Центральных Кызылкумов не имеют аналогов среди фосфатных месторождений стран СНГ и по составу близки к фосфоритам месторождений Северной Африки, Ближнего Востока, Афганистана, широко распространенных в мезо-кайнозойских формациях карбонатной группы [1]. Руда состоит из фосфатных зерен различного размера - 0,1 до 5 мм, чаще 0,2-0,3 мм. Присутствуют обломки костей, позвонков рыб, зубы и чешуя акул. По составу цемента выделяются карбонатные, кремнистые, кремнисто-карбонатные и реже фосфатно-карбонатные фосфоритовые руды. В общем балансе мирового производства фосфоритовых руд среди зарубежных стран на долю зернистых фосфоритов приходится 27,5 % [2].

Химическая промышленность Узбекистана по производству фосфорсодержащих удобрений базировалась на переработке казахстанских фосфоритов месторождения Каратау. Потребность в Каратауском фосфоритном сырье для полной загрузки имеющихся мощностей Алмалыкского ОАО

«Аммофос», Самаркандского химического завода и АО Кокандского суперфосфатного завода составлялась 4 млн. тонн в год. После распада союза и с переходом на рыночные условия хозяйствования объемы поставок фосфатного сырья сократились. Вследствие этого резко уменьшился выпуск фосфорных удобрений и не покрывают потребности сельского хозяйства Республики, тем самым снижаются плодородия почв [3].

В связи с этим чрезвычайно важным является скорейшее освоение собственных месторождений фосфатного сырья, в частности фосфоритов Центральных Кызылкумов.

Поэтому в целях осуществления экономической независимости работы предприятий республики, производящих фосфорные удобрения, от внешних поставщиков фосфатного сырья и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан начато освоение и организации фосфор добывающей промышленности фосфоритного месторождения Джерой-Сардара в Кызылкумском бассейне [4].

Участок Ташкура Джерой-Сардаринского месторождения принят в качестве первоочередного к промышленному освоению. Эксплуатационные запасы фосфоритной руды двух продуктивных фосфопластов по 0,6 м при проектной глубине отработки карьером до 40 м составляют 79,6 млн. т (13,9 млн.т P_2O_5) со средним содержанием P_2O_5 – 17,43% с учетом разубоживания. Первый пласт месторождения характеризуется более низким содержанием фосфата (P_2O_5) – 37%, чем второй – 63%.

Фосфориты Центральных Кызылкумов относятся к зернистому типу по структуре ближе всего к фосфоритам Северной Африки и Ближнего Востока, где полезный компонент сосредоточен в зернистом материале и представлен в основном фосфатизированными органическими остатками беспозвоночных. Основными минералами кызылкумской фосфоритной руды являются кальцит и франколит. Фосфоритный минерал представлен фторкарбонатапатитом, содержащим 33% P_2O_5 . В кристаллическую решетку его входит до 5% карбонат-ион и до 3% сульфат-ион [5].

Зернистые фосфориты Центральных Кызылкумов по химическому и минералогическому составам отличаются от известных фосфоритов, в частности, Каратауских. Они характеризуются более низким содержанием вредных для кислотной переработки примесей - соединение полуторных оксидов магния и нерастворимого остатка относительно фосфоритов Каратау.

Обсуждения и результаты

Трикальцийфосфат является основным компонентом в фосфатном сырье – апатитах и фосфоритах, идущих на получение из них фосфорных удобрений. Процесс получения последних заключается в переводе неусвояемых форм фосфора в сырье в усвояемые для растений формы. Обычно это делается кислотными методами, то есть разложением сырья серной, азотной, фосфорной либо соляной кислотами. Но кислотные методы материалоемкие и энергозатратные. Поэтому идет поиск безкислотных методов получения фосфорных удобрений. Усвояемые формы

фосфора – это те, которые растворяются в воде, лимонной кислоте, трилоне Б. Поэтому задача сводится к повышению растворимости трикальцийфосфата [6,7].

Мы обратили свое внимание на опыты академика Д.Н. Прянишникова, который обнаружил резкое растворяющее влияние солей аммония на фосфорит. В ней сказано, что внесение в почву фосфоритной муки совместно с солями аммония делает её доступной для любого растения. Так, на Долгопрудном опытном поле урожай сахарной свеклы составлял 59,5 ц/га при отдельном внесении фосфоритной муки и сульфата аммония, когда же фосфоритная мука и сульфат аммония перед внесением были тщательно перемешаны, урожай сахарной свеклы составил 84,3 ц/га. Предварительное смешение фосфоритной муки с аммиачной селитрой положительно отразилось и на озимой пшенице.

Была предпринята попытка изучить растворимость трикальцийфосфата в растворах нитрата аммония. В растворе с концентрацией 34 % NH_4NO_3 при температуре 29,5°C растворимость трикальцийфосфата по сравнению с растворимостью в воде увеличилась вдвое [8,9]. Но трикальцийфосфат, используемый в этой работе, не был чистым - содержал в виде примеси $\text{Ca}(\text{OH})_2$. И время растворения составляло 4 часа, не достигая равновесия. Было отмечено, что растворение носит явно выраженный инконгруэнтный характер.

Определена скорость, но не степень растворения трикальцийфосфата в 10 %-ном растворе хлорида аммония. Также отмечается инконгруэнтный характер растворения.

Для того, чтобы определить степень влияния аммонийных солей на растворимость трикальцийфосфат, мы и предприняли настоящее исследование.

Изучение растворимости в тройных водно-солевых системах проводили изотермическим методом при 25° и 50°C. Аммонийные соли использовались марки «химический чистый».

Реакционную смесь термостатировали с точностью $\pm 0,1^\circ\text{C}$. Равновесие в системе с нитратом аммония устанавливалось в течение 6 часов. Содержание P_2O_5 азота определяли известными методами. Экспериментальные данные приведены в таблицах 1.

Система $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2\text{-NH}_4\text{NO}_3\text{-H}_2\text{O}$ при 25 °С

Таблица 1.

Состав жидкой фазы, мас. %			Состав влажной твердой ФАЗЫ, мас. %			Твердая фаза
$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$	NH_4NO_3	H_2O	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$	NH_4NO_3	H_2O	
0,0025	-	99,99	97,3	-	2,7	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
0,00607	9,77	90,22	74,62	2,68	22,7	То же
0,00715	19,72	80,27	72,92	5,25	21,83	-//-
0,00694	23,57	76,42	72,78	6,21	21,01	-//-
0,0073	28,17	71,82	73,23	7,62	19,15	-//-
0,00767	32,29	67,70	75,39	8,47	16,14	-//-
0,00675	37,40	62,59	70,91	10,54	18,55	-//-

0,00614	43,01	56,98	72,09	11,66	16,25	--
0,00613	48,00	51,99	72,52	13,17	14,31	--
0,0059	52,00	47,99	71,60	14,85	13,55	--
0,00587	58,40	41,59	74,33	15,05	10,62	--
0,00583	60,03	39,96	70,27	17,61	12,12	--
0,0058	64,59	35,40	69,37	19,51	11,12	--
0,0059	65,50	34,49	12,80	78,48	8,72	Ca ₃ (PO ₄) ₂ + +NH ₄ NO ₃ NH ₄ NO ₃ --
0,00423	67,64	32,35	0,028	90,50	9,32	
0,0027	67,85	32,14	0,015	96,20	3,75	
-	68,18	31,82	-	97,80	2,2	

Система Ca₃(PO₄)₂-NH₄NO₃-H₂O при 50 °С

Таблица 2.

№	Состав жидкой фазы, масс. %			Состав влажной твердой фазы, масс. %			Твердая фаза
	Ca ₃ (PO ₄) ₂	NH ₄ NO ₃	H ₂ O	Ca ₃ (PO ₄) ₂	NH ₄ NO ₃	H ₂ O	
1.	0,0033	-	99,99	92,7	-	7,3	Ca ₃ (PO ₄) ₂
2.	0,0129	9,14	90,84	77,12	2,85	20,03	То же
3.	0,0133	14,23	85,75	78,48	3,31	18,21	--
4.	0,0186	19,0	80,98	78,38	4,42	17,19	--
5.	0,0177	23,85	76,13	78,53	5,28	16,18	--
6.	0,0202	28,14	71,84	75,5	6,0	14,5	--
7.	0,0205	34,02	65,95	76,7	7,97	15,33	--
8.	0,0223	38,91	61,07	77,87	8,82	22,13	--
9.	0,022	42,0	57,98	75,44	10,48	14,08	--
10.	0,0193	46,08	53,9	74,4	12,79	12,81	--
11.	0,017	52,55	47,43	73,56	13,94	12,5	--
12.	0,01806	56,38	43,6	74,63	14,33	11,04	--
13.	0,0147	67,77	32,21	69,35	20,75	9,9	--
14.	0,0115	71,29	28,69	66,85	23,52	9,63	--
15.	0,0114	72,10	27,88	47,60	38,3	14,1	--

16.	0,0106	73,25	26,74	5,18	87,08	7,74	Ca ₃ (PO ₄) ₂ + +NH ₄ NO ₃ NH ₄ NO ₃ То же
17.	0,0071	73,86	26,63	0,28	90,43	9,29	
18.	-	77,48	22,52	-	97,18	2,82	

Из таблицы 2. следует, что в области концентрации нитрата аммония от 0 до 64,59 % в присутствии трикальцийфосфата 0,0025 – 0,0058 % ветви кристаллизации соответствуют выделению Ca₃(PO₄)₂. Из эвтонического раствора, содержащего 65,5 % NH₄NO₃ и 0,0059 % Ca₃(PO₄)₂, в твердую фазу выпадают обе эти соли. В интервале концентраций нитрата аммония от 67,64 до 68,18 % в твердую фазу выделяется NH₄NO₃. Изотерма системы Ca₃(PO₄)₂-NH₄NO₃-H₂O состоит из двух ветвей кристаллизации: Ca₃(PO₄)₂ и NH₄NO₃. При концентрации нитрата аммония 32,29 % растворимость Ca₃(PO₄)₂ в 3 раза превышает растворимость последнего в чистой воде.

Из таблицы 2.3. следует, что в области концентрации нитрата аммония от 0 до 72,10 % в присутствии 0,0033 – 0,0114 % трикальцийфосфата ветви кристаллизации соответствуют выделению Ca₃(PO₄)₂. Из эвтонического раствора, содержащего 73,25 % NH₄NO₃ и 0,0106 % Ca₃(PO₄)₂, в твердую фазу выпадают обе эти соли. В интервале концентраций нитрата аммония от 73,86 до 77,48 % в твердую фазу выделяется NH₄NO₃. Изотерма системы Ca₃(PO₄)₂-NH₄NO₃-H₂O состоит из двух ветвей кристаллизации: Ca₃(PO₄)₂ и NH₄NO₃. При концентрации нитрата аммония 38,91 % растворимость Ca₃(PO₄)₂ в 6,75 раза превышает растворимость последнего в чистой воде.

Под механохимической активацией здесь имеется в виду процесс перевода неусвояемой для растений формы P₂O₅ в фосфатном сырье в усвояемую форму. Рядовая фосфоритная мука месторождения Центральных Кызылкумов и отходы, получаемые при её производстве – минерализованная масса и пылевидная фракция непригодны для кислотной переработки. А значит из них невозможно получить высококонцентрированные фосфорные удобрения типа аммофоса, двойного суперфосфата. Поиск без кислотных методов переработки такого бедного фосфатного сырья является очень актуальной задачей.

В условиях большого дефицита фосфорных удобрений в нашей республике местные низкосортные источники сырья заслуживают внимание исследователей, чтобы попытаться вовлечь их в переработку. Механическая активация позволяет это сделать, судя по опыту переработки бедных сибирских фосфоритов.

Для исследования мы взяли: 1) рядовую фосфоритовую муку состава (мас.%): P₂O₅ общ. 18,33; относительное содержание P₂O₅ усв. по трилону Б 12,1; P₂O₅ усв. по 2 %-ной лимонной кислоте 14,15; CaO 47,48; CO₂ 15,20 ;

2) нитрат аммония производства Чирчикского ОАО “Электрхимпром”.

Состав подвернутых механической активации смесей фосфоритовой муки с нитратом аммония

Таблица 3.

Соотношение N : P ₂ O ₅	Кол-во NH ₄ NO ₃ , г	Кол-во фосмуки, г	N, %	P ₂ O ₅ общ., %	P ₂ O ₅ усв. трилон Б, %	P ₂ O ₅ усв. лим. к-та, %
1:0,1	20,0	3,82	28,55	2,90	2,16	2,82
1:0,2	20,0	7,64	24,60	5,10	3,45	4,83
1:0,3	20,0	11,56	21,54	6,71	4,25	5,81
1:0,4	20,0	15,41	19,90	8,07	4,98	6,23
1:0,5	20,0	19,26	17,32	9,14	5,21	6,56
1:0,6	20,0	22,26	16,06	9,81	5,14	6,51
1:0,7	20,0	26,0	14,78	10,34	5,02	6,49
1:0,8	20,0	29,65	13,69	10,70	4,50	6,50
1:1,0	20,0	37,1	11,91	19,00	4,49	6,73

К нашему удивлению, в продуктах механохимической активации фосфоритовой муки мы обнаружили и водную форму P₂O₅. При использовании NH₄NO₃ её относительное содержание по отношению к общей форме P₂O₅ лежит в пределах 1,64 – 6,76 %. А это значит, что при механохимической активации фосмуки в присутствии нитрата аммония протекает следующая реакция:

Самые распространенные тукосмеси, применяемые в сельском хозяйстве, являются те, в которых соотношение N:P₂O₅ составляет 1 : 0,5; 1 : 0,7 и 1 : 1. Для них мы соответственно имеем в случае применения NH₄NO₃ : в первой P₂O₅ общ. 9,14 %, P₂O₅ усв. по трилону Б 5,21 %, P₂O₅ усв. по лимонной кислоте 6,56 %, азота 17,32 %; во второй P₂O₅ общ. 10,34 %, P₂O₅ усв. по трилону Б 5,02 %, P₂O₅ усв. по лимонной кислоте 6,49 %, азота 14,78 %; в третьей P₂O₅ общ. 12,00 %, P₂O₅ усв. по трилону Б 4,49 %, P₂O₅ усв. по лимонной кислоте 6,73 %, азота 11,91 %. С таким содержанием усвояемого фосфора полученные тукосмеси являются эффективными азотно-фосфорными удобрениями.

Такие удобрения также можно использовать на любых видах почв и под все сельскохозяйственные культуры.

Тукосмеси с размером частиц менее 0,16 мм очень трудно вносить в почву. Но они легко гранулируются методом прессования, не теряя при этом своих свойств.

Заключение

Представляло интерес проследить как идёт превращение неусвояемой формы P_2O_5 в усвояемую в процессе только механической активации фосфатного сырья. Анализ показал, что относительное содержание P_2O_5 усв. по трилону Б в рядовой фосмуке повысилось до 23,8 %, а по 2 %-ной лимонной кислоте – до 32,4 %. То есть, механическая активация повышает содержание усвояемой формы P_2O_5 в рядовой фосмуке в два раза.

Из них видно, что нитрат аммония резко повышают содержание усвояемой формы P_2O_5 в подвергнутом механической активации фосфатном сырье. В изученных марках удобрений на основе фосмуки при использовании NH_4NO_3 относительное содержание усвояемой формы P_2O_5 по отношению к общей меняется от 37,42 до 74,48 % по трилону Б и от 56,08 до 97,24 % по 2 %-ной лимонной кислоте. Чем больше азота в тукосмеси, тем выше содержание усвояемой формы P_2O_5 .

Список использованной литературы:

1. Kadirova, N.B., Xamrakulova, M.X. (2022). Efficient use of secondary resources in the oil industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 106-112.
2. Usmanov B., Umurzakova S. Investigation of the chemical composition and properties of low-grade phosphorites of tashkur // *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 100-105.
3. Usmanov, B., Amanbayeva, G. (2022). Processing of phosphorites of the Central Kyzylkum for single and complex fertilizers. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (10), 175-183.
4. Абдурахимов С. А., Усманов Б. С., Мамажанова И. Р. Зараженность семян хлопчатника афлатоксином В1 // *Universum: технические науки*. – 2020. – №. 6-2 (75). – С. 70-72.
5. Мамажанова И. Р., Медатов Р. Х. Преимущества местных адсорбентов при рафинации хлопкового масла // *Universum: технические науки*. – 2020. – №. 11-2 (80). – С. 78-81.
6. Медатов Р. Х., Хасанов А. Х., Хасанов Х. Т. Влияние целлюлолитических и протеолитических ферментов на процесс очистки хлопкового масла // *Universum: технические науки*. – 2022. – №. 4-7 (97). – С. 33-36.
7. Самадов М.С., Намазов Ш.С., Таджиев С.М., Абдуллаев Б Д. Исследования получения простого суперфосфата из фосфоритов Центральных Кызылкумов // *Сельское хозяйство Узбекистана*. - 1997.-№2.-с. 41-42.
8. Самадов М.С., Намазов Ш.С., Таджиев С.М., Абдуллаев Б Д. Фосфорные удобрения из местного сырья // *Сельское хозяйство Узбекистана*. - 1996.-№5.-с. 34-35.
9. Таджиев С.М. Равциональная технология переработки фосфоритов Центральных Кызылкумов в простой суперфосфат // *Узб. хим. ж.* – 2003. - №1.- с. 119-122.

10. Таджиев С.М., Беглов Б.М. Разработка технологии простого аммонизированного суперфосфата из фосфоритов Ташкура камерным способом // Хим. пром. -2002 .-№7.- с. 7-10.
11. Усманов Б. С., Кодиров З. З. Влияние солнечных лучей на состав продуктов при хранении высококачественных растительных масел //Universum: технические науки. – 2021. – №. 2-2 (83). – С. 92-95.
12. Усманов Б. С., Кодиров З. З., Ибрагимов Л. А. Способы использования высокочастотных лучей при длительном хранении сырья для производства растительных масел //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-3 (86). – С. 93-96.
13. Усманов Б. С., Медатов Р. Х., Мамажонова И. Р. Интенсификация теплообмена при течении HNO_3 В трубах с кольцевыми турбулизаторами //Universum: технические науки. – 2019. – №. 10-2 (67). – С. 35-37.
14. Усманов Б. С., Эргашев А. А. У. Исследование процесса разложения низкосортных фосфоритов при неполной норме серной кислоты //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 297-300.
15. Усманов Б. С., Юнусов О. К., Отакулова Х. Ш. Изучение влияние способа гидратации на цветность подсолнечного масла //Universum: технические науки. – 2020. – №. 11-2 (80). – С. 91-93.

International journal of
theoretical and practical
research
Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2

Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Abdullaeva, B. Yu. (2022). Analysis of the experience of the EU countries in increasing the capital of credit institutions. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 72-84.

Abdullaeva, B. Yu. (2022). Analysis of the experience of the EU countries in increasing the capital of credit institutions. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 72-84.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7390889>

Abdullaeva, Barchinoy
Yuldashevna

Senior Lecturer,
Department of Management,
Fergana Polytechnic Institute

UDC 336.025

ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF THE EU COUNTRIES IN INCREASING THE CAPITAL OF CREDIT INSTITUTIONS

Abstract. *Commercial banks are the most important subject of the financial system and are at the epicenter of these processes. Global economic integration, reforms of financial systems in different countries, the constant expansion of international banking services, the rapid development of global information and communication technologies, and the convergence of financial markets have contributed to the rapid internationalization of banking. This article examines the foreign experience of regulating the commercial activities of banks. The legal regulation of banking activities in the CIS countries and the European Union is considered. The Basel Standards for Increasing the bank Capital of Commercial Banks are presented.*

Keywords: *mandatory reserves, mechanisms, open market operations, refinancing, structural operations, tender.*

АНАЛИЗ ОПЫТА СТРАН ЕС В УВЕЛИЧЕНИИ КАПИТАЛА КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Абдуллаева, Барчиной Юлдашевна
Старший преподаватель, кафедра «Менеджмент»
Ферганский политехнический институт

Аннотация. *Коммерческие банки являются важнейшим субъектом финансовой системы и находятся в эпицентре этих процессов. Глобальная экономическая интеграция, реформы финансовых систем в разных странах, постоянное расширение международных банковских услуг, быстрое развитие глобальных информационных и коммуникационных технологий и конвергенция финансовых рынков способствовали быстрой интернационализации банковского дела. В данной статье рассматривается зарубежный опыт регулирования коммерческой деятельности банков. Рассмотрено правовое регулирование банковской деятельности в странах СНГ и Европейского Союза. Представлены Базельские стандарты увеличения банковского капитала коммерческих банков.*

Ключевые слова: *обязательные резервы, механизмы, операции на открытом рынке, рефинансирование, структурные операции, тендер.*

KREDIT TASHKILOTLARI KAPITALINI OSHIRISH BO'YICHA YEVRONA ITTIFOQI MAMLAKATLARI TAJRIBASINI TAHLILI

Abdullaeva, Barchinoy Yuldashevna
Menejment kafedراسi katta o'qituvchisi
Farg'ona Politexnika Instituti

Annotatsiya. *Tijorat banklari moliya tizimining yeng muhim sub'ekti bo'lib, ushbu jarayonlarning markazida joylashgan. Jahon iqtisodiy integratsiya, turli mamlakatlarda moliya tizimlarini isloh qilish, xalqaro bank xizmatlarining doimiy ravishda kengayishi, global axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi va moliya bozorlarining yaqinlashishi bank faoliyatini jadal baynalmilallashtirishga yordam berdi. Ushbu maqolada banklarning tijorat faoliyatini tartibga solishning xorijiy tajribasi ko'rib chiqilgan. MDH mamlakatlari va Yevropa Ittifoqida bank faoliyatini huquqiy tomondan tartibga solish tahlil qilingan. Tijorat banklarining bank kapitalini oshirish bo'yicha Bazel standartlari taqdim keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *majburiy zaxiralar, mexanizmlar, ochiq bozor operatsiyalari, qayta moliyalashtirish, tarkibiy operatsiyalar, tender.*

Introduction

The trajectory of development of commercial banks is determined by a combination of environmental factors, characterized at this stage by instability and increased risks. In the context of globalization, political events and their economic consequences, the transition to a new technological order, a tough regulatory burden and increased competition challenge all financial and credit organizations. The key factor determining the change in the paradigm of banks' activities is the changed needs of customers. Already, generations H and I are showing greater loyalty to digital companies than to traditional players. As a result, banks are faced with the task of making the transition to a new format of their activities, introducing breakthrough technologies and innovative management approaches to ensure long-term survival in the market.

An increase in the country's economic growth largely depends on an increase in the volume of investment in the banking sector of the economy, on the stable and efficient operation of the entire banking system. It is commercial banks that will play the main role in the financial intermediation system, surpassing other financial intermediaries in terms of economic potential. To solve the large-scale tasks set by the "Concept of Long-term socio-economic development of the Republic of Uzbekistan until 2030", it is necessary to increase the capitalization of banks, simplify the procedure for consolidating and integrating their businesses, since only large, effectively operating banks in the conditions of increasing international competition can become an effective factor for sustainable economic growth.

Legal regulation of banking activities in the CIS countries. The creation of a single economic space on the territory of the former USSR dictates the need to bring together the norms and methods of legal regulation, including banking legislation. The regulatory acts regulating banking relations are the laws adopted in most of the CIS countries "On the Central Bank", "On Banks and banking activities"

Analysis and results

The laws of the CIS countries on banks and banking activities consist of the following sections:- banking system;- banking operations and services;- procedure for opening, registering and liquidating banks;- protection of the bank's interests and rights;- ensuring the financial stability of the bank;- correspondent relations between banks;- customer service of the bank;- foreign economic activity of the bank;- accounting and reporting in banks;- control and supervision of banking activities.

According to the laws on banks and banking activities of the CIS member states, banks are allowed to:- attract and place funds;- to provide cash and settlement services to clients and correspondent banks, as well as to make payments on behalf of the latter;- open and maintain accounts of clients and correspondent banks, including foreign ones;- issue, sell, buy, and store payment documents and securities, and perform other transactions with them;- issue guarantees, sureties and other obligations for third parties that provide for performance in monetary form;- acquire rights of claim for the supply of goods and the provision of services, accept the risks of fulfilling such claims and collect these claims (forfeiting), as well as perform these operations with additional control over the movement of goods (factoring);- buy from residents and non-residents and sell them cash foreign currency held in accounts and deposits;- to buy and sell precious metals, stones, and products made of them in the republic and abroad;- attract and place precious metals in deposits, perform other operations with these values in accordance with international banking practice;- raise and place funds and manage securities on behalf of clients (trust) trust operations; - perform leasing and mortgage operations; - provide brokerage and consulting services; - perform other commission and intermediary operations and services.

The banking legislation of the CIS countries prohibits commercial banks from carrying out operations for the production and trade of tangible assets, as well as for insurance of all types, with the exception of insurance, currency and credit risks.

One of the most important sections of the banking legislation of the CIS countries is the section containing the rules on the financial stability of banks. Thus, the laws on banks

and banking activities establish rules on the need for commercial banks to keep mandatory reserves in the central (national) bank, as well as to create their own insurance and reserve funds.

To maintain the level of liquidity, commercial banks are required to comply with: - minimum size of the authorized capital; - limit setting between the size of the bank's authorized capital and the amount of its assets, taking into account the risk assessment; - balance sheet liquidity indicators; - maximum amount of risk per borrower; - restrictions on the amount of currency and exchange rate risk; - restrictions on the use of borrowed funds for the purchase of securities, etc.

Specific standards are set by central (national) banks. The banking legislation of the CIS countries does not contain incompatible and contradictory provisions that could complicate the mutual settlements of economic entities located in different CIS countries. There are no obstacles to the establishment of banks and their branches on the territory of other CIS countries.

Regulation of European banks

According to the Maastricht Treaty of 01.11.1993, the central banks of 11 European states voluntarily abandoned the use of national monetary units in favor of a new monetary unit — the euro — and transferred their powers to develop and implement monetary policy (DCP) to the European Central Bank (ECB), which joined the European system of Central Banks (ESCB). The main instruments of the ECB's DCT include:

Mandatory reserves. According to the ECB methodology, mandatory reserve requirements are imposed on all types of bank deposits and issued securities, with the exception of obligations to credit institutions that form mandatory reserves and ESCB institutions; obligations under repo transactions, as well as on deposits and securities with a contractual validity period or a period of prior notice of termination of the obligation of more than two years.

A commercial bank has the right to reasonably determine the actual amount of securities issued by it that are in the portfolios of other institutions that are subject to the ECB standard on meeting reserve requirements, and deduct it from the calculation base. However, if such proof is not provided to the controlling institutions of the ESCB, the banks can in any case make deductions for this balance sheet position in the amount determined by the ECB (from January 24, 2000-30 % of the total volume of issued securities). In addition, each commercial bank additionally has the right to reduce the amount of mandatory settlement reserves by a fixed amount of 100 thousand euros.

Currently, the ECB's single standard of mandatory reserve requirements is 2 % (with a set range of possible fluctuations of 0-10 %). The mandatory reserve requirements are met only by maintaining the required cash balance at the end of the day in the bank's account with its central bank. However, in certain cases, it is possible to deposit mandatory reserves through an intermediary (for example, savings banks and cooperative banks can centralize the fulfillment of their reserve requirements). Banks' cash balances are not recognized as a reserve asset. The amount of the average value of the required reserves during the maintenance period is charged interest at the rate of the 14-day main tender of the ECB. Interest is paid by crediting it to the bank's account on the second

business day after the end of the maintenance period. No interest is charged on excess reserves of banks.

As penalties for non-compliance with the mandatory reserve requirements of the ECB, it is possible to use a whole range of different mechanisms:- payment of interest by the offending bank in the amount of the ECB rate on permanent credit mechanisms plus 5% or double the rate on permanent credit mechanisms of the ECB, calculated on the amount of the identified deficit of mandatory reserves;- the requirement to place an interest-free deposit in the national central bank in the amount of up to three amounts of the identified deficit of mandatory reserves;- excommunication of the violator from the permanent credit and deposit mechanisms of the ECB;- changing its status as a special counterparty of the relevant National Central Bank ESCB or the ECB itself when performing fine-tuning operations;- elimination of mandatory reserve averaging for the violator during the maintenance period.

Permanent mechanisms. Permanent mechanisms should be understood as a set of short-term operations of the ECB to provide or withdraw liquidity in the euro money market, carried out exclusively on the initiative of banks. The ECB's permanent mechanisms are divided into credit and deposit mechanisms. In order to withdraw excess liquidity from the money market, the national central banks of the ESCB grant banks the right to place temporarily free funds (excess reserves) in ECB deposits for a period of one operational day without setting various quotas and limits on participation in these operations.

The interest rate on this instrument of the ECB (since February 4, 2000 — 2.25 %) forms the lower limit of one-day interbank loans of the euro money market and is the minimum base rate in the ECB interest rate system. From the point of view of providing the money market with additional liquidity, any of the 11 national central banks that are members of the ESCB has the right to organize a system of refinancing banks on a short-term basis. Usually, such refinancing is carried out by providing the bank with the opportunity to allow an overdraft on its own account with the national central bank (which is automatically converted to an overnight loan at the end of the business day), which generally allows for smooth settlement in euros within the national settlement systems and the TARGET system.

Another form of lending by national central banks to the ESCB for a period of one business day is to refinance banks at the request of the latter until the TARGET system is completed. The funds received in this way can, in particular, be used by banks to meet mandatory reserve requirements in the event that it is impossible to cover the liquidity deficit by borrowing on the interbank market.

Interest rate on permanent credit facilities (from February 4 000-4.25 %) defines the upper limit of the rates of the market of one-day interbank loans in euros and has a punitive character. At the same time, an intraday loan (overdraft) is provided by the national central banks of the ESCB to banks free of charge. It should also be taken into account that, like all other types of ECB refinancing, permanent credit mechanisms operate either directly by providing collateral (pawnshop) loans to banks (this practice is followed, in particular, by the Bundesbank), or by conducting direct one-day repo transactions with borrowing banks (Bank of France). At the same time, the choice of the

organizational and legal form of refinancing is carried out based on the legal, accounting and institutional features inherent in each of the countries of the euro currency area. The only requirement of banks is to use highly liquid collateral, which, from the point of view of methodology, can serve as assets of the first and second categories.

Discussions

The first category of assets includes securities traded on an organized market that meet the following standard criteria of the ECB:

- securities are normalized in euros or (during a transition period determined by the ECB) in the national currencies of the member countries of the European Economic System (EEC);

- the issuer or guarantor of the security must have a legal address in the euro currency area (except for the case when the issuer is an international organization);

- the quotation of securities in at least one organized securities market or their circulation in one of the unregulated markets specifically specified by the ECB (the corresponding decision is made depending on the degree of market liquidity);

- deposit accounting of securities carried out in the euro currency area. The pledged securities price should be easily accessible to the ESCB institutions, which is achieved by storing it in the depository of one of the national central banks of the ESCB or in the central securities depository that meets the minimum criteria of the ECB;

- availability of a sufficient long-term issue rating of one of the leading rating agencies for unsecured debt obligations of credit institutions, industrial corporations and international organizations.

Assets of the second category include debt financial instruments that do not fall into the group of assets of the first category, but in terms of actual reliability and liquidity meet all the classical requirements for providing refinancing loans by central banks of economically developed countries, and are of particular importance for the national financial markets and banking systems of the countries of the Economic System (ES). The ECB admits the theoretical possibility of using shares of legal entities with a legal address in the euro currency area as assets of the second category.

When receiving loans at a discount rate in its national central bank, the borrowing bank can use as collateral both the first and second category assets that are blocked in the depository of any other ES country. In this case, an automated system for the exchange of information on banks' collateral portfolios, linking all 11 national central banks of the ESCB (the so-called model of correspondent central banks), comes into effect.

In order to minimize the risks arising in the process of implementing monetary policy, the ECB imposes very strict requirements on the collateral of assets to cover the obligations of borrowing banks in terms of the amount of money received (taking into account the accumulated interest on them), increased by the amount of the initial guarantee margin, which is 1% for overnight loans, and 2% for all other ECB loans.

Depending on the legal and institutional features of the ES countries, the national central banks of the ESCB accept collateral for refinancing loans from banks using the collateral pool method or the marking method. When using the collateral pool method, the national central bank accepts from the borrowing bank a set of assets that serve as collateral for all the refinancing loans provided. In contrast, the labeling method suggests

that certain assets are collateral for specific transactions refinancing and before the expiration of their term may be replaced by other assets only with the permission of the national central bank of the pledgee. The choice of the mechanism for forming the collateral portfolio determines the frequency of revaluation of the collateral by the ESCB institutions on a daily basis (the collateral pool method) or at least once a week (the marking method).

Open market operations. Currently, the ECB's DCT instruments include the following types of open market transactions:

The main instrument of refinancing. With its help, the ECB provides banks with significant amounts of money (approximately 70-80 % of the total refinancing volume). The main instrument of refinancing operates by conducting weekly quantitative tenders (auctions) for a period of 14 days at a fixed interest rate of 3.25% since February 9, 2000. The market does not know the amount of money offered for auction. The minimum bid amount of the auction participant bank is 1 million euros (over this amount, offers are accepted in parts of at least 100 thousand euros); the maximum volume of the application, as well as the number of applications, is not limited. If the demand declared by the banks exceeds the supply, the bids of the auction participants are satisfied proportionally.

A long-term refinancing tool. The long-term refinancing instrument operates on a monthly basis in an auction form, with the transaction date timed to the first week of the mandatory reserve maintenance period. The term of the provided loans is 3 months. The first two long-term credit auctions (basic tenders) were conducted by the ECB using the Dutch method in order to stimulate the activity of small European banks that were in need of additional liquidity during the transition to the euro.

On March 25, 1999, faced with the problem of inflating the expected interest rates, the ECB switched to the American method of conducting credit auctions. In this case, banks must independently assess the prospects and regulate the risks of interest rate changes (therefore, the American auction is often called a tender for adults), which, however, is not particularly difficult for them, given the low current volatility of the euro money market. At the same time, the ECB does not carry out long-term refinancing in the form of a quantitative tender, since it is not interested in providing the market with additional information that affects the dynamics of the medium-term interbank interest rate.

Fine-tuning operations and structural operations. In contrast to the main and long-term refinancing instruments, these operations carried out by the ECB on the open market have the following features:- significant speed of implementation, due to the need for instant injection or sterilization of the liquidity of the euro money market;- irregular schedule and non-standardized procedure, depending on unexpected and structural fluctuations in liquidity;- a limited number of counterparty banks, usually market makers in certain financial markets;- in exceptional cases, the possibility of direct (without the mediation of the 11 national central banks of the ESCB) participation of the ECB in transactions with European banks;- the opacity of these operations for the financial markets, since information about their conduct and results is mostly closed.

Such operations include:

- a high-speed credit (deposit) tender designed to expand (narrow) the level of liquidity of the money market. It is carried out by notifying a limited number of potential counterparties about the operation (for example, in Germany there are about 50 banks). The tender participants' proposals are collected within 15-20 minutes, the entire procedure from the tender announcement to notification of the distribution results takes no more than an hour;

- the ECB's bilateral transactions, which take the form of either credit and deposit transactions or direct and reverse repo transactions, with selected banks with a pre-fixed maturity and yield;

- currency swaps (simultaneous conclusion of a spot and forward transaction for the purchase and sale of an international reserve currency).

To minimize currency risk, the ECB plans to set the amount of the forward premium either based on the information of active participants in the forward market, or by conducting a high-speed tender of applications.

In order to adjust the structural position of the European money market in relation to the ESCB, the final purchase and sale of assets acceptable to the ECB (definitive transactions or outright transactions) is carried out. These operations can be carried out either directly to the ESCB institutions by concluding bilateral transactions on the secondary market, or with the help of various types of exchange and OTC intermediaries. Since the consequence of definitive transactions is a long-term change in the structure of the balance sheet and financial and statistical reporting of the ESCB (as opposed to, say, RE-PO operations), only the first category of assets that initially carry less risks for the ECB are considered as the object of the relevant transactions.

Another type of ECB structural operation is the issue of discounted debt obligations, which is carried out through a tender procedure, solely for the purpose of contracting the amount of excess reserves of banks. The term of circulation of the ECB securities may not exceed one year, the issue and storage are carried out in a non-documentary form in the depositories of the euro currency area. The ECB also does not restrict the right to freely sell these securities on the secondary market.

Basel Standards for International Banking Regulation

The International Committee on Banking Supervision (the Basel Committee on Banking Supervision) was founded in 1975 by the chairmen of the central banks of 10 industrialized European countries. It was created in connection with the growing internationalization of the activities of credit and financial institutions, the need to ensure the stability of the global banking system, which required the coordination of the actions of national supervisory authorities. The purpose of the Committee is to create an international system of comprehensive banking supervision, and the immediate task is to develop cooperation in the development of banking regulations and the creation of common standards. In developing the principles, the Basel Committee worked closely with the banking supervisory authorities of non-top ten countries.

This document was prepared with the participation of the members of the Basel Committee, as well as representatives of Chile, China, the Czech Republic, Hong Kong, Mexico, Russia and Thailand. In April 1997, the Basel Committee published the "Basic Principles for the Effectiveness of Banking Supervision" as official recommendations,

containing a list of 25 basic principles that must be followed everywhere in order for the supervisory system to be effective.

In accordance with the Constitution of the Republic of Uzbekistan and the Law "On the Central Bank", the Central Bank of Uzbekistan is the sole body of banking regulation and supervision of the activities of commercial banks.

Currently, commercial banks in Uzbekistan are preparing to move to the new Basel Principles of Banking Regulation (Basel-3). However, many banks have not yet coped not only with the Basel-2 standards, but also with the transition to the international financial reporting system.

The main provision of Basel-3 is to tighten the requirements for the form of capital of the first level, which includes only ordinary shares and retained earnings. Tier One capital should be increased from the current (Basel-2 requirements) 4 % to 6 % of risk-weighted assets. The share capital, together with retained earnings, should be increased from 2% to 4.5% of risk-weighted assets. It provides for an increase in capital reserves beyond the regulatory minimum, the introduction of a capital adequacy indicator (the ratio of capital to total assets less reserves and excluding collateral), as well as indicators of short-term (up to 30 days) and long-term (up to one year) liquidity. There are increased rates for reserve and stabilization (countercyclical) capital, which each bank must have. Two special capital buffers are being introduced - a reserve buffer and a stabilization buffer. The reserve should be 2.5 % of the assets. Countercyclical capital is introduced in case the economy overheats during a credit boom and can range from 0 to 2.5 %.

Before implementing the basic provisions of Basel-3, commercial banks must address a number of complex current issues related to the fundamental improvement of the structure, improving the quality and reducing bank risks, improving the quality of bank borrowings and liquid assets, increasing the requirements for banking personnel (especially actuaries-operators (accountants) of banks and bank risk management). The increasing requirements to IT risks and reliability of operation and protection of computer banking technologies are especially considered. Basel-3 tightens the requirements for high-quality replenishment of banks' equity with real assets, which can only include quoted ordinary shares and retained earnings, except in cases beyond control, in particular, data concealment, abuse of trust of fictitious assets, which was previously widely allowed and recognized by the banking community (especially in the funds of investment banks) not only in the United States, but also in Europe.

The transition to new standards of risk assessment and banking supervision, of course, requires time and financial costs. National supervisors, based on the readiness of the banking systems, should determine when and how they should introduce the next component or set of measures proposed by the agreement. At the same time, the supervisory authorities should assess the current situation in the country's banking sector and in the world markets in order to be ready to use the risk instruments and the principles of supervisory activity proposed by Basel-3.

Most banks already operate according to international financial reporting standards. Capital adequacy requirements are now met by almost all major banks.

The new regulatory factors are unlikely to have a decisive impact on the number of bank departures from the market, as well as mergers and acquisitions, since the standards

adopted by the Basel Committee are largely deferred and give banks a transition period to achieve specific indicators, in particular, on capital adequacy. If banks do everything immediately, they will have to significantly reduce their lending activity and increase the cost of equity, which can lead to a slowdown in economic growth.

By 2022, most of the banking system in Uzbekistan (at least 1/2) could switch to Basel-3. In Basel 3, there are additional general and specific measures that banks should take into account. All banks, regardless of the type of activity and the amount of capital, will have to take into account the occurrence of a number of objective reasons and take measures that should ensure:- reducing inefficient capital and increasing liquidity, based on the best ways to implement the new standards; - restructuring of balance sheets to improve the quality of capital and reduce the need for excess capital, ensuring effective management of limited resources; - adjust business plans to create flexible and operational structures with efficient capital, high liquidity, and cheap banking products.

Conclusion

The Basel 3 reforms, like the previous two, rather mimic the adequacy of the challenges of the current crisis, but at the same time really respond to the actual requirements of streamlining and tightening the forms and methods of banking control and supervision, without which the modern banking system itself can collapse. In the face of high capital adequacy requirements, banks, trying to maintain current profitability, often formed a balance sheet from riskier assets, and to increase profitability, attracted short and cheap liabilities and placed them in long and expensive assets, thereby reducing their liquidity.

The improvement of the international banking system is as follows:

- stricter requirements for risk insurance systems for various types of commercial banks' activities and the degree of mutual consistency of these systems within a single bank (Basel Committee standards);
- the definition of specialized commercial banks, a clear formal description of their functions and criteria of activity and the development of strict requirements for the compatibility of its various types (savings, investment, innovation, land, mortgage, etc.);
- increasing the role of self-regulatory organizations of the banking community (such as the Association of Banks of Uzbekistan), creating them by type of banking activity, and then transferring some of the regulatory functions from the Central Bank to such organizations;
 - ensuring the priority of the development of national banks, including state support in information, technological, methodological support, and in exceptional cases-direct protectionist protection or financial support for the entire system;
 - regulation of bank audit at the legislative level;
 - introduction of accounting and reporting forms, banking technologies, and security methods adopted in the global banking community.

The Central Bank's activities in regulating national commercial banks should be reorganized on the following principles:

- strict regulation of the limits of the Central Bank's powers;
- the independent status of the Central Bank in the system of state control and supervision of the banking sector of the economy, which should really ensure that it

performs a consolidating role in protecting the interests of all banking and non-banking organizations (not just large banks) to ensure the stability of the banking system as a whole;

- strengthening the system-forming elements of the banking system and optimizing its structure to eliminate significant inconsistencies and autonomous functioning of all levels of the banking system.

In general, the innovations of Basel-3 can be described as follows:

- the implementation of the requirements is carried out from 01.01.2013 to 01.01.2022;

- tier one capital requirements increase from the current 4 % to 6 % of risk-weighted assets;

- requirements for share capital plus retained earnings increase from 2.0 % to 4.5 %;

— two special capitals are introduced-reserve and countercyclical (2.5 % each), taking into account which the requirements for the first-level capital and general capital adequacy are tightened;

- banks will be restricted in paying dividends until the reserve capital requirements are met;

- countercyclical capital in the amount of 0 to 2.5 % will be introduced in case the economy overheats during the credit boom;

- additional instruments included in the capital adequacy calculation, deferred taxes, investments in financial institutions, etc. will also be gradually excluded from the capital adequacy calculation.

The introduction of new requirements does not threaten banks whose shares are sold on the securities market.

References:

1. Abdullaeva, B. Yu. Characteristics of fruit and vegetable development in the regions / B. Yu. Abdullaeva // Национальная Ассоциация Ученых. – 2020. – No 54-2(54). – P. 20-21.
2. Abdurakhmanova, G., & Rustamov, D. (2020). Venture investment environment in different countries analysis of venture business in Uzbekistan. *Архив научных исследований*, (21).
3. Byrne, M. (2020). Generation rent and the financialization of housing: A comparative exploration of the growth of the private rental sector in Ireland, the UK and Spain. *Housing Studies*, 35(4), 743-765.
4. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656736>
5. Fatica, S., Panzica, R., & Rancan, M. (2021). The pricing of green bonds: are financial institutions special?. *Journal of Financial Stability*, 54, 100873.
6. Gehrig, T., & Iannino, M. C. (2017, May). Did the Basel process of capital regulation enhance the resiliency of European banks. In *conference on Systemic Risk and the Organization of the Financial System*, Chapman University.
7. Lazarides, T. (2017). Performance of European banks: Crisis, corporate governance and convergence. *Corporate Governance and Sustainability Review*, 1(2), 43-49.

8. Lazarides, T. G. (2017). Performance Issues of European Banks. *Available at SSRN 3034404*.
9. Lindstrom, R., & Osborne, M. (2020). Has bail-in increased market discipline? An empirical investigation of European banks' credit spreads.
10. Lubberink, M. (2020). Discretionary Capital Buffers and Bank Risk.
11. Margianti, E. S., and all. (2016). Entrepreneurship in Uzbekistan: trends, competitiveness, efficiency. Indonesia, Jakarta, Gunadarma Publisher.
12. Oyetade, D., Obalade, A. A., & Muzindutsi, P. F. (2020). Impact of the Basel IV framework on securitization and performance of commercial banks in South Africa. *Banks and Bank Systems*, 15(3), 95.
13. Rizwan, M. S., Ahmad, G., & Ashraf, D. (2020). Systemic risk: The impact of COVID-19. *Finance Research Letters*, 36, 101682.
14. Seregdi, L. (2019). What can the European Union expect from the application of the final Basel III guidelines?. *Economy and Finance: English Language Edition of Gazdaság és Pénzügy*, 6(4), 445-460.
15. Tsoy, D., Tirasawasdichai, .T. & ets. (2021). Role of Social Media in Shaping Public Risk Perception during COVID-19 Pandemic: A Theoretical Review. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 7(2), 35-41. Doi: <http://dx.doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.72.1005>
16. Yao, H., Haris, M., & Tariq, G. (2018). Profitability determinants of financial institutions: evidence from banks in Pakistan. *International Journal of Financial Studies*, 6(2), 53.
17. Абдуллаева, Б. Ю. (2021). Инновационные решения для эффективного разрешения конфликтов в ВУЗах. *Central Asian Journal Of Innovations On Tourism Management And Finance*, 2(11), 64-70.
18. Абдуллаева, Б. Ю. Основные причины формирования теневой экономики в предприятиях малого бизнеса / Б. Ю. Абдуллаева, Н. Жураева // *Апробация*. – 2019. – № 4(67). – С. 68-71. – EDN UBRQPQ.
19. Абдуллаева, Б. Ю. Основные причины формирования теневой экономики в предприятиях малого бизнеса / Б. Ю. Абдуллаева, Н. Жураева // *Апробация*. – 2019. – № 4(67). – С. 68-71. – EDN UBRQPQ.
20. Абдуллаева, Б. Ю. Особенности организации бухгалтерского учета и аудита в корпоративном управлении / Б. Ю. Абдуллаева // *Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века: материалы Международной научно-практической конференции*, Москва, 26 ноября 2020 года. – Ярославль-Москва: Издательство "Канцлер", 2021. – С. 7-9.
21. Абдуллаева, Б. Ю. Характеристики развития рынка фруктов и овощей в регионах / Б. Ю. Абдуллаева // *Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст: сборник статей I Международной научно-практической конференции*, Омск, 20 января 2021 года. – Омск: Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Многопрофильная Академия непрерывного образования», 2021. – С. 7-11.

22. Абдуллаева, Б.Ю. (2022). Повышение эффективности инновационных процессов на предприятиях текстильной промышленности. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 107-115.
23. Агрба, А. Н. (2019). Базель IV: перспективы трансформации банковского надзора. *Инновации и инвестиции*, (5).
24. Ахунова, Ш. Н. Динамика и перспективы развития частного предпринимательства в Узбекистане / Ш. Н. Ахунова, Б. Абдуллаева // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2015. – № 5(107). – С. 23-25.
25. Ковалева, Н. А., Конкина, У. А., & Кудряшов, С. С. (2021). Анализ концентрации банковской системы: зарубежный опыт, российская практика. *Финансовые рынки и банки*, (1), 51-55.
26. Коротаева, Н. В., & Ветрова, Т. Н. (2012). Капитализация как основа развития российского банковского сектора. *Социально-экономические явления и процессы*, (2).
27. Курпаяниди, К. И., & Урмонов, А. А. (2018). К проблемам активизации внешнеэкономических связей на основе инновационного развития. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (10-1).
28. Морган, А. (2020). Инновационные технологии предотвращения банкротства кредитных организаций. *Инновационное развитие экономики*, (2), 62-68.
29. Тужик, А. М., & Лебедева, Ю. А. (2017). Зарубежный опыт регулирования банковской деятельности. In *Государство, власть, управление и право: история и современность* (pp. 185-186).
30. Tukhtasinova, M. M. (2022). Вопросы подготовки кадров нового поколения в условиях цифровой трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 126-136. doi: 10.5281/zenodo.6656756
31. Юлдашевна, А. Б. (2021). Инновационные решения для эффективного разрешения конфликтов в ВУЗах. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 2(11), 64-70. <https://doi.org/10.47494/cajitmf.v2i11.168>
32. Abdullaev, A., Ashurov, M., Tukhtasinova, M., & Shakirova, Y. (2020). The issue of a competitive national innovative system formation in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 159, p. 04024). EDP Sciences.
33. Ашуров, М. С., & Шакирова, Ю. С. (2019). Пути повышения экономической эффективности инновационного развития промышленных предприятий. *Известия Ошского технологического университета*, (3), 265-270.
34. Ashurov, M. S., & Shakirova, Y. S. (2018). Some Aspects of Investition-Innovation Management in the Economy of Uzbekistan. *Scientific-technical journal*, 22(2), 116-119.

International journal of
theoretical and practical
research
Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2

Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Abdullaeva, S. K.(2022). A system of indicators reflecting economic stability and their distinctive features. SJ *International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 85-93.

Абдуллаева, С.Х. (2022). Иқтисодий барқарорликни ифодаловчи кўрсаткичлар тизими ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 85-93.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7390981>

Abdullaeva, Sevarakhon
Khasanovna

PhD, Senior Lecturer,
Department "Accounting and
audit",

Fergana Polytechnic Institute

E-mail: sevarikabdullayeva@mail.ru

UDC 330.101

A SYSTEM OF INDICATORS REFLECTING ECONOMIC STABILITY AND THEIR DISTINCTIVE FEATURES

Abstract. *The system of indicators representing economic stability is diverse, each of which forms the possibility of a thorough assessment of the economic activity of the enterprise, taking into account the organizational, technical and financial circumstances associated with the organization of the production process of the product. The value or condition of these indicators gives a conclusion about the level of business activity and profitability of the enterprise. In modern conditions, the assessment of the economic stability of an enterprise according to a system of indicators reflecting the financial situation makes it possible to clearly present its potential. In particular, adequate provision of organizational and technical conditions of any enterprise is directly related to the level of use of financial resources.*

Key words: *economic stability, stability at the technical and technological level, stability of the personnel structure, stability of the business level, absolute stability of the financial situation, simple stability, unstable financial situation.*

Абдуллаева, Севарахон Хасановна

PhD, катта ўқитувчи

“Бухгалтерия ҳисоби ва Аудит” кафедраси

Фарғона политехника институти

ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ИФОДАЛОВЧИ КЎРСАТКИЧЛАР ТИЗИМИ ВА УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация. *Иқтисодий барқарорликни ифодаловчи кўрсаткичлар тизими турли туман бўлиб, уларнинг ҳар бири маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнини ташиқил этиши билан боғлиқ бўлган ташиқилий-техник ва молиявий ҳолатларни эътиборга олган ҳолда корхонанинг хўжалик юритиши фаолиятига атрофлича баҳо бериши имкониятини шакллантиради. Ушбу кўрсаткичларнинг катталиги ёки ҳолати корхонанинг иш фаолиги ва рентабеллик даражаси ҳақида хулосани беради. Замонавий шароитларда корхона иқтисодий барқарорлиги молиявий ҳолатни ифодаловчи кўрсаткичлар тизими билан баҳоланиши унинг салоҳиятини аниқ тасаввур қилиши имкониятини беради. Чунончи, ҳар қандай корхонанинг ташиқилий-техник шароитларини етарли таъминланиши молиявий ресурслардан фойдаланиши даражасига бевосита боғлиқ ҳисобланади.*

Калит сўзлар: *иқтисодий барқарорлик, техник – технологик даражасига кўра барқарорлик, кадрлар таркиби барқарорлиги, ишибилармонлик даражасининг барқарорлиги, молиявий ҳолатнинг мутлақ барқарорлиги, оддий барқарорлик, беқарор молиявий ҳолат.*

Абдуллаева, Севарахон Хасановна
PhD, Старший преподаватель
Кафедра «Бухгалтерский учет и аудит»
Ферганский политехнический институт

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТРАЖАЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ, И ИХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Аннотация. *Система показателей, представляющих экономическую стабильность, разнообразна, каждый из которых формирует возможность тщательной оценки экономической деятельности предприятия с учетом организационных, технических и финансовых обстоятельств, связанных с организацией процесса производства продукта. Величина или состояние этих показателей дает заключение об уровне деловой активности и прибыльности предприятия. В современных условиях оценка экономической устойчивости предприятия по системе показателей, отражающих финансовое положение, дает возможность четко представить его потенциал. В частности, адекватное обеспечение организационно-технических условий любого предприятия напрямую связано с уровнем использования финансовых ресурсов.*

Ключевые слова: *экономическая стабильность, стабильность по технико – технологическому уровню, стабильность кадровой структуры, стабильность уровня бизнеса, абсолютная стабильность финансового положения, простая стабильность, нестабильное финансовое положение.*

Кириш

Ўзбекистон 2030 йилгача бўлган давр ичида саноати ривожланган мамлакатларга хос бўлган турмуш даражаси стандартларига (хаёт даражасига) эга мамлакат даражасига чиқиш вазифасини ўз олдига мақсад қилиб қўйди. Белгиланган мақсадга эришишдаги муваффақият кўрсаткичларидан бири аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯИМнинг ўсиши ҳисобланади, ушбу кўрсаткич бугунги кунда аҳолининг ўртача даромади юқори бўлган ўртача статистик мамлакат даражасига тенг бўлиб, 2030 йилда истеъмолчиларнинг харид паритети, халқаро доллар ва жорий нарх даражаси каби кўрсаткичларни эътиборга олган ҳолда ҳисобланганда 10600 АҚШ долларни ташкил этиши белгиланган. Бунинг учун эса, ЯИМнинг йиллик 8 фоизга тенг бўлган ўсиш суръатини таъминлаш зарур.¹

Сўнги 10 йиллик макроиктисодий кўрсаткичларнинг жорий таҳлилига кўра мамлакат ялпи ички маҳсулотининг ўртача йиллик ўсиш суръати 108 фоизга тенг. Ялпи ички маҳсулот таркибида саноат алоҳида ўринга эга бўлган ҳолда, мамлакатда иқтисодий барқарорликни таъминловчи асосий драйвер ҳисобланади. Хусусан, озиқ-овқат саноати, тўқимачилик саноат, машинасозлик ва метални қайта ишлаш каби саноат тармоқлари ривожланишнинг асоси сифатида белгиланган. Мамлакатни ривожлантиришнинг кейинги босқичига ўтиш таркибий ўзгаришларни ва инновацион ривожланишни талаб этади, буларни амалга ошириш билан эса Ўзбекистонни ривожланган мамлакатлар гуруҳига кириб боришига замин яратилади.

Замонавий шароитларда саноат корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини таъминлаш масаласи янада долзарб бўлиб қолади. Чунки унинг барқарор иқтисодий фаолияти дастлаб сарфланган харажатларни қоплаш ва ўзига мақбул бўлган фойдага эришиш ҳамда рақобатчилар орасида ўз мавқеини сақлаб қолиш шароитини яратади

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили

“Иқтисодий барқарорлик” тушунчаси ва уни ифодаловчи кўрсаткичлар тизимини аниқлаштириш масаласи турли иқтисодчи олимлар томонидан тавсифланган. Хусусан, Бараненко С.П., Шеметов В.В ва бошқа олимларнинг илмий тадқиқот ишларида [4] корхона барқарорлигининг замонавий ёндашувлари шакллантирилган. Улар томонидан “барқарорлик” тушунчаси, илк бор, иқтисодий тизим сифатида кўриб чиқилган. Хусусан, барқарорлик соҳасидаги асосий натижаларни шакллантириш учун бозор мувозанати ва унга таъсир этувчи омиллар ҳамда мувозанатга эришиш шароити ўрганилган.

А. Богданов, И.Евченко, Т.Парсон, ва бошқалар умумий ташкилот назариясига асос солиш билан корхона барқарорлиги атамасининг замонавий ёндашувини шакллантиришга улкан ҳисса қўшганлар [5]. Шунингдек, улар томонидан амалга оширилган илмий ишлар натижасига кўра корхоналарнинг самарали фаолият юритиши билан барқарорлик ўртасидаги боғлиқлик ҳамда молиявий ва иқтисодий

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2016-йилда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш яқунлари ва 2017-йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг енг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузаси. 2017-йил 14-январ. <https://nrm.uz>

барқарорлик тушунчаларининг фарқлари аниқлаштирилган. Ишлаб чиқариш барқарорлигини аниқлаш учун асосий воситалар ва ускуналарни тавсифловчи кўрсаткичлардан фойдаланиш таклиф этилади. Ушбу кўрсаткичлар асосида асосий фондларнинг ҳолатига баҳо берилсада, лекин хўжалик субъекти ишлаб чиқариш потенциалининг асосий ташкил этувчиси ҳисобланган саноат-ишлаб чиқариш ходимларининг малакаси ва тажрибасини баҳолаш зарурати эътиборга олинмайди [7; 9].

Хўжалик юритувчи субъектнинг иқтисодий барқарорлик ҳолатини баҳолаш усулларини таҳлил этиш асосида барқарорликни ифодаловчи кўрсаткичлар тизимини шакллантириш ва уларни гуруҳлаш бўйича умум қабул қилинган ёндашув мавжуд эмаслиги аниқланди.

Тадқиқот методологияси

Мақолада мантиқий фикрлаш, индукция ва дедукция, мантиқий таҳлил усулларидан фойдаланилган бўлиб, назарий ва методологик асосини тадқиқот мавзусига оид илмий-методологик адабиётлар ташкил этади.

Ахборот базаси сифатида Ўзбекистон Республикаси Статистика кўмитасининг маълумотларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар

Тўқимачилик саноати корхоналарини ривожлантириш ва хўжалик фаолиятини самарали ташкил этиш масалалари доирасида юзага келиши мумкин бўлган потенциал таъсирларни баҳолашда бир қатор иқтисодий барқарорлик кўрсаткичларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Техник – технологик даражасига кўра барқарорлик. Ушбу барқарорлик даражаси техник-технологик даражани ифодаловчи коэффициентни ($K_{т.т.д.}$) ҳисоблаш орқали ифодаланади. Ўз навбатида бу кўрсаткич яроқлилиқ коэффициенти ($K_я$) ва янгиланиш коэффициенти ($K_я$) йиғиндисини аниқлаш билан топилади.

Техник-технологик даража коэффициенти тўқимачилик корхонаси асосий фондларининг техник ҳолатини ва техник қайта жиҳозлаш жадаллигини баҳолаш имкониятини беради. Шундай бўлсада, таклиф этилаётган коэффициент фақат асосий фондларнинг техник ҳолатини баҳолаш учун қўллашга мўлжалланган бўлиб, ишлаб чиқариш жараёнида фойдаланилаётган технологиянинг рақобатбардошлигини баҳолаш имконини бермайди [8; 10].

Кадрлар таркиби барқарорлиги. Кадрларнинг турғунлик коэффициентини ($K_т$) аниқлаш асосида кадрлар таркиби барқарорлик кўрсаткичи аниқланилиб, бунинг асосида меҳнатга ҳақ тўлаш ва меҳнат қилиш учун яратилган шарт-шароитлардан қониқиш даражасига баҳо берилади. Аммо, фикримизча, ушбу кўрсаткичдан фойдаланиш ходимлар малакасининг сифатига, ушбу турдаги ресурс учун хўжалик юритувчи субъектнинг рақобатбардошлигига баҳо бериш имкониятини бермайди.

Ишбилармонлик даражасининг барқарорлиги бозор улушидаги ўзгариш, буюртмалар билан таъминланганлик ва ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш даражалари кабилар билан ифодаланади. Ушбу кўрсаткичлар

тизимининг айнан бир соҳа хўжалик фаолиятини баҳолаш учун мўлжалланилмаганлиги ҳар қандай соҳа учун фойдалани имконини берган ҳолда, фаолиятнинг ишбилармонлик ҳолатини турли томондан, яъни товарлар бозорида ҳаракатланиш, ишлаб чиқариш ва маҳсулотларни реализация қилиш жараёнларининг узлуксизлигини таъминлай олиш қобилиятининг корхонада мавжудлигини аниқлаш учун шароит яратади.

Рентабеллик даражасининг барқарорлиги (Р_д). Ушбу барқарорлик даражаси биринчидан, барча хўжалик фаолиятининг натижавийлигини баҳолаш, тўқимачилик корхонасида ишлаб чиқариш жараёнини турғун ошириб бориш имкониятининг мавжудлигини аниқлаш учун фойдаланилса, иккинчидан эса, кенгайтирилган ишлаб чиқариш учун захирани ташкил этиш шарт-шароитларининг мавжудлигини баҳолашда қўлланилади.

Фикримизча, иқтисодий барқарорликни баҳолашда молиявий таҳлилдан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Замонавий шароитларда корxonанинг иқтисодий барқарорлигини аниқлашда молиявий таҳлилга, молиявий таҳлил натижаларини ифодаловчи кўрсаткичларга алоҳида урғу бериш зарур. Чунки ҳар қандай инвестор корxonанинг молиявий ҳолатини ўргангандан сўнггина аниқ қарор қабул қилади. Шунинг учун фикримизча, иқтисодий барқарорликни баҳолашда молиявий таҳлилдан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Молиявий таҳлил – бу корxonанинг бухгалтерия ҳисоботларига асосланиб унинг молиявий ҳолатини баҳолаш ва прогноз (башорат) қилиш усули ҳамда корхона томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг бозордаги қийматини янада ошириш мақсадида унинг молиявий ҳолатини ва ушбу фаолият натижаларини тадқиқ этиш жараёни бўлиб ҳисобланади. Молиявий таҳлил маълум бир мақсадга йўналтирилган бўлиб, ишлаб чиқариш, жамғариш ва молиявий хулқдаги маълумотни ишлатиш усули сифатида эътироф этилиши мумкин [11]. Молиявий таҳлил вазифаларини (функцияларини) қуйидагича ифодалаш мумкин:

1-чизма. Молиявий таҳлил вазифалари

Корхонанинг молиявий ҳолатини таҳлил қилишнинг асосий усулларига куйидагилар киради:

- горизонтал (вақтга асосланган) – ҳар бир ҳисобот моддасини олдинги давр билан таққослаш. Горизонтал таҳлил бир ёки бир нечта аналитик жадвалларни тузишдан иборат бўлиб, унда мутлоқ баланс кўрсаткичлари нисбий ўсиш (пасайиш) суръатлари билан тўлдирилади;

- вертикал (тузилмавий) – ҳар бир ҳисобот моддасининг умуман натижага таъсирини аниқлаган ҳолда молиявий кўрсаткичлар таркибини аниқлаш. Бундай таҳлил ҳар бир баланс моддасининг умумий йиғиндисидеги улушини кўриш имконини беради;

- тенденция таҳлили - ҳар бир ҳисобот элементини бир қатор олдинги даврлар билан таққослаш ва тенденцияни аниқлаш, яъни кўрсаткичлар динамикасининг асосий тенденциясини таъсодифий таъсирлардан ва алоҳида даврларнинг индивидуал хусусиятларидан бартараф этган ҳолда аниқлаш. Тренд ёрдамида кўрсаткичларнинг мумкин бўлган қийматлари шаклланади ва шу сабабли истиқболли, башоратли таҳлил амалга оширилади;

- коэффициентли таҳлил – ҳисобот муносабатларини ҳисоблаш, кўрсаткичларнинг ўзаро муносабатларини аниқлаш;

- қиёсий (фазовий) таҳлил – шўба корхоналар, бўлинмалар, цехларнинг алоҳида молиявий кўрсаткичларини таҳлил қилиш, шунингдек, молиявий кўрсаткичларни рақобатчи корхоналар кўрсаткичлари билан, ўртача саноат ва ўртача умумий иқтисодий маълумотлар билан таққослаш;

- омилли таҳлил – алоҳида омиллар (сабаблар) нинг натижавий кўрсаткичга таъсирини таҳлил қилиш. Омилли таҳлил ҳам бевосита (тўғридан тўғри), яъни натижавий кўрсаткични унинг таркибий қисмларига бўлиш асосида амалга оширилиши, ҳам аксинча (синтез), яъни унинг алоҳида элементларини умумий натижавий кўрсаткичга бирлаштириш билан амалиётда қўлланилиши мумкин.

Корхонанинг иқтисодий барқарорлигини баҳолашда ишончлилик, етарлилик, самарадорлик, устуворлик, ресурс хавфсизлиги каби тамойилларга асосланиш лозим.

Фикримизча, иқтисодий барқарорликни молиявий таҳлил асосида ўрганишда куйидаги асосий тўрт турни фарқлаш зарур:

1. Молиявий ҳолатнинг мутлақ барқарорлиги ўз айланма маблағлари, қисқа муддатли кредитлар ва қарз маблағлари миқдори захираларга бўлган эҳтиёждан ортиқ бўлганда кузатилади ҳамда куйидаги формула ёрдамида ҳисоблаш тавсия этилади:

$$\text{ЭЗ} < \text{Ма} + \text{КкҚ} \quad (1)$$

Бу ерда, ЭЗ – захирага бўлган эҳтиёж,

Ма – ўз айланма маблағлари,

К–кҚ – қисқа муддатли кредитлар ва қарз маблағлари.

Шу билан бирга, куйидаги формулада ифодаланган шарт захираларни маблағлар манбалари билан таъминланиш коэффициенти учун бажарилиши лозим:

$$\text{Ко} = (\text{Ма} + \text{КкҚ}) / \text{ЭЗ} > 1 \quad (2)$$

Бу ерда, Ко - захираларни маблағлар манбалари билан таъминланиш коэффициенти.

2. Оддий барқарорлик, унинг қиймати корхонанинг тўловлилик қобилиятини кафолатлайди. Ушбу кўрсаткични қуйидаги формула ёрдамида аниқланиш тавсия этилади:

$$\text{ЭЗ} = \text{Ма} + \text{КкҚ}, \text{ бунда } \text{Ко} = (\text{Ма} + \text{КкҚ}) / \text{ЭЗ} = 1 \quad (3)$$

Захиралар миқдори қисқа муддатли кредитлар ва қарзларни қоплаш ҳамда ўз айланма маблағларига эга бўлиш имконини беради.

3. Беқарор молиявий ҳолат, бунда корхонанинг тўлов баланси бузилади, аммо вақтинча бўш бўлган маблағлар манбаларини ташкилот айланма фаолиятига жалб этиш орқали тўлов манбалари ва тўлов мажбуриятлари ўртасидаги ўзаро тенгликни тиклаш имконияти сақланиб қолади [12]. Беқарор молиявий ҳолатни қуйидаги тартибда аниқлаш мумкин:

$$\text{ЭЗ} = \text{Ма} + \text{КкҚ} + \text{Мв.б},$$

$$\text{бунда Кбеқарорлик} = (\text{Ма} + \text{КкҚ} + \text{Мв.б}) / \text{ЭЗ} = 1 \quad (4)$$

Бу ерда, Мв.б – вақтинча бўш бўлган маблағлар манбалари

4. Жорий тўлов қобилияти учдан юқори бўлган инқирозли молиявий ҳолат, яъни ушбу ҳолатга кўра пул маблағлари, қисқа муддатли молиявий қўйилмалар ва дебиторлик қарзлари корхонанинг кредиторлик қарзларини ҳамда муддати ўтган қарз маблағларини қопламайди. Ушбу ҳолатни қуйида ифодаланган формула асосида аниқлаш мумкин:

$$\text{ЭЗ} > \text{Ма} + \text{КкҚ} + \text{Мв.б},$$

$$\text{бунда Кинқироз} = (\text{Ма} + \text{КкҚ} + \text{Мв.б}) / \text{ЭЗ} < 1 \quad (5)$$

Бундай вазиятда тўлов балансининг мувозанати иш ҳақи, банк кредитлари ва қарз маблағлари, таъминотчилар, солиқ ва йиғимлар бўйича муддати ўтган тўловлар билан таъминланилиши мумкин.

Шунингдек, корхоналарнинг иқтисодий барқарорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар тизимига ташкилий барқарорлик кўрсаткичини ҳам киритиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади [13-15]. Унинг афзаллиги улардан фойдаланиш асосида ташкилий тузилма ва унинг таркиби бўйича сифатли ҳамда кўп томонлама тавсифни шакллантирилиши билан белгиланади. Ташкилий барқарорлик тавсифлаш учун қуйидаги баҳолашларни амалга ошириш таклиф этилади:

а) хўжалик субъектини ривожлантиришга йўналтирилган мақсад ва вазифаларга мавжуд ташкилий тузилманинг мослиги;

б) ташкилий маданият мавжудлиги, хусусан хусусий ташаббус, ташкилотчилик, узвий алоқада фаолият кўрсатиш, бошқарувни қўллаб-қувватлаш, мукофотлаш тизими каби параметрларнинг хўжалик фаолиятида жорий этилганлиги.

Хулоса

Хулоса қилш мумкинки, иқтисодий барқарорлик корхонанинг нафақат иқтисодий мувозанат ҳолатини ушлаб қолиши, бақли ташқи жараёнлар таъсири остида ҳам ўз ривожланишини давом эттиришини ифодалайди. Фикримизча, замонавий шароитларда корхонанинг иқтисодий барқарорлигини аниқлашда молиявий таҳлилга, молиявий таҳлил натижаларини ифодаловчи кўрсаткичларга

алоҳида урғу бериш зарур. Чунки ҳар қандай инвестор корxonанинг молиявий ҳолатини ўргангандан сўнгина аниқ қарор қабул қилади. Иқтисодий барқарорликни ифодаловчи кўрсаткичлар тизими турли туман бўлиб, уларнинг ҳар бири маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнини ташкил этиш билан боғлиқ бўлган ташкилий-техник ва молиявий ҳолатларни эътиборга олган ҳолда корxonанинг хўжалик юритиш фаолиятига атрофлича баҳо бериш имкониятини шакллантиради. Ушбу кўрсаткичларнинг катталиги ёки ҳолати корxonанинг иш фаоллиги ва рентабеллик даражаси ҳақида хулосани беради. Лекин бизнинг фикримизча, замонавий шароитларда корxона иқтисодий барқарорлиги молиявий ҳолатни ифодаловчи кўрсаткичлар тизими билан баҳоланиши унинг салоҳиятини аниқ тасаввур қилиш имкониятини беради. Чунончи, ҳар қандай корxonанинг ташкилий-техник шароитларини етарли таъминланиши молиявий ресурслардан фойдаланиш даражасига бевосита боғлиқ ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйисҳа Ҳаракатлар стратегияси” ПФ-4947-сонли Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 декабрдаги “2017 — 2019 йилларда тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари дастури тўғрисида”ги ПҚ-2687-сонли Қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 майдаги “Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини кўллаб-қувватлашга доир кесҳиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5989-сонли фармони.
4. Бараненко С.П., Шеметов В.В. Стратегическая устойчивость предприятия. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. – 493 с.
5. Богданов А.А. Текстология. Всеобщая организационная наука. – М: Финансы, 2003. -367 с
6. Abdullayeva, S.K, Davlyatova, G.M. Тўқимачилик саноати корxonаларининг иқтисодий барқарорлигини инновацион ривожлантириш масалалари // *Назарий ва амалий тадқиқотлар халқаро журнали. Том 2. 6-8. 2022*
<https://cyberleninka.ru/article/n/t-imachilik-sanoati-korhonalarining-i-tisodiy-bar-arorligini-innovatsion-rivozhlantirish-masalalari>
7. Абдуллаева С.Х. Тўқимачилик саноати корxonаларида иқтисодий барқарорликни таъминлаш масалалари // *Иқтисодиёт ва таълим журнали – Тошкент. 2021 йил №1 11-15 бетлар.*
<http://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/download/57/53>
8. Абдуллаева С.Х. Тўқимачилик маҳсулотлари бозорларининг халқаро ва худудий конъюнктураси: жорий ҳолат таҳлили // *Иқтисодиёт ва таълим журнали – Тошкент. 2021 йил №2 96-100 бетлар. (08.00.00 №11).*
<http://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/96>
9. Абдуллаева С.Х. Issues of ensuring economic stability in the textile industries // *Journal of NX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal –*

- 2020 December Volume 6, Issue 12. ISSN No: 2581-4230. 67-72 pages. (№ 23 Impact Factor - 7.223.) <https://elibrary.ru/item.asp?id=43954484>
10. Davlyatova G.M., Abdullaeva S.H. Iqtisodiyotda tarmoqlararo munosabatlarni rivojlantirish asosida to'qimachilik korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash // Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali - OOO «AL-FERGANUS». 2022 yil. 18-29 betlar. <https://cyberleninka.ru/article/n/iqtisodiyotda-tarmoqlararo-munosabatlarni-rivojlantirish-asosida-to-qimachilik-korxonalarining-iqtisodiy-barqarorligini-ta-minlash>
11. Abdullaeva S. Kh. Analysis of the current state of the textile industry of Uzbekistan // International Journal on Orange Technologies – 2021. Volume 3, Issue 3. 217-222 pages. <https://www.neliti.com/publications/344305/analysis-of-the-current-state-of-the-textile-industry-of-uzbekistan>
12. Давлятова Г. То'qimachilik korxonalarining iqtisodiy barqaror rivojlantirish istiqbollari: https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss3/a41 // Экономика и образование. – 2022. – Т. 23. – №. 3. – С. 270-274.
13. Курпаяниди, К.И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики*, 3 (83). С.142-147.
14. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>
15. Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 с.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2

Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Achilov, A.N. (2022). Effectiveness of innovations in the management of information and communication technologies in the Republic of Uzbekistan. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 94-105.

Achilov, A.N. (2022). Effectiveness of innovations in the management of information and communication technologies in the Republic of Uzbekistan. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 94-105.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7391040>

Achilov, Abror Niyatkobilovich

PhD,

Docent, Department of Management,

Fergana Polytechnic Institute

E-mail: niyatqobil@mail.ru

UDC 338.45

EFFECTIVENESS OF INNOVATIONS IN THE MANAGEMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract. *This article describes a number of research on the development of information and communication technology enterprises, the management of innovative processes in the field of ICT in the context of globalization and the factors influencing this area. Formation of an integrated indicator of effective management of innovative processes in the field of ICT. Methods for evaluating the effectiveness of management of innovative processes in the field of information and communication technologies. The number of Internet users in Uzbekistan has exceeded 23 million, despite the slowdown in recent years. It also highlights the advantages of the regression model, in which the net profit of Uzbehtelecom JSC depends on the amount of investment in innovation.*

Keywords: *information and communication, innovation, internet, investment, e-government, computer literacy, human intellectual and creative activity, discoveries, inventions and innovators, global network, telecommunications, computer technology.*

Ачиллов, Аброр Ниятқобиллович

PhD, доцент,

Кафедра “Менеджмент”

Ферганский политехнический институт

E-mail: niyatqobil@mail.ru

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Аннотация. В данной статье описан ряд исследований, посвященных развитию предприятий информационно-коммуникационных технологий, управлению инновационными процессами в сфере ИКТ в условиях глобализации и факторам, влияющим на эту сферу. Формирование интегрального показателя эффективности управления инновационными процессами в сфере ИКТ. Методы оценки эффективности управления инновационными процессами в сфере информационно-коммуникационных технологий. Количество интернет-пользователей в Узбекистане превысило 23 миллиона, несмотря на спад в последние годы. Также выделены преимущества регрессионной модели, в которой чистая прибыль АО «Узбектелеком» зависит от суммы инвестиций в инновации.
Ключевые слова: информация и связь, инновации, интернет, инвестиции, электронное правительство, компьютерная грамотность, интеллектуальная и творческая активность человека, открытия, изобретения и рационализаторы, глобальная сеть, телекоммуникации, компьютерные технологии.

Achilov, Abror Niyatqobilovich
PhD,
Menejment kafedراسи dotsenti,
Farg'ona Politexnika Instituti

О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEKNOLOGIYALARINI BOSHQARISHDAGI INNOVATSIYALARNING SAMARADORLIGI

Annotatsiya. Ushbu maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalari korxonalarini rivojlantirish, globallashtirish sharoitida AKT sohasidagi innovatsion jarayonlarni boshqarish va ushbu sohaga ta'sir etuvchi omillarga oid qator tadqiqotlar bayon etilgan. AKT sohasida innovatsion jarayonlarni samarali boshqarishning yaxlit ko'rsatkichini shakllantirish. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida innovatsion jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholash usullari. O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni so'nggi yillarda sekinlashganiga qaramay, 23 milliondan oshdi. Shuningdek, "O'zbektelekom" AK sof foydasi innovatsiyalarga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmiga bog'liq bo'lgan regressiya modelining afzalliklariga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: axborot va kommunikatsiya, innovatsiyalar, internet, sarmoya, elektron hukumat, kompyuter savodxonligi, insonning intellektual va ijodiy faoliyati, kashfiyotlar, ixtiroilar va innovatorlar, global tarmoq, telekommunikatsiya, kompyuter texnologiyalari.

Introduction.

An important aspect of economic reforms in the world is the development of the digital economy based on information and communication technologies, which are one of the most important elements of a market economy in the era of globalization. In the world, almost 60% of the total cost of innovation is in the field of information and communication technologies.²

A number of research projects on the development of information and communication technology enterprises in the context of globalization, including the role of infrastructure in the provision of products and services, the impact of ICT on the world market and the digital economy, e-government, online services Extensive research is being conducted to study the management of innovative processes in the field of ICT. In this regard, special attention should be paid to the application of experience gained in international practice and the management of the infrastructure of enterprises in the field of ICT in the country. Improving the scientific basis for improving efficiency, developing a methodology for evaluating the effectiveness of management of innovative processes is one of the most pressing issues today.

Analysis of the literature on the subject:

Ilenkovoy S.D. According to him, innovation processes are considered as a process of preparation and implementation of innovative changes, consisting of interrelated stages as a result of the emergence of current innovations.

Zavlina P.N. An innovation process is a process of transforming scientific knowledge into innovations, in which innovations can be expressed as a chain of events that transitions from an idea to a specific product, technology or service and is disseminated in practical use.

Stig Ottosson The process from idea to commercial product is called innovation process.

Approaching the above considerations, we have interpreted the economic classification of the term innovation process as follows: Innovation process is the process of translating scientific knowledge into practical application of an innovative idea with human intellectual and creative activity, discoveries, inventions and rationalization proposals.³

Research methodology:

With the development of the Internet during the pandemic, the development of the ICT sector is accelerating. The widespread use of ICT in various sectors of the economy has become one of the key factors in improving the socio-economic status of society, stabilizing economic growth. The rapid growth of the global Internet has led to an increase in computer literacy among the general population, the widespread popularity of telecommunications, computer technology and other new means of communication, as well as effective means of exchanging information through the global network. The rapid growth of the process of implementation of innovative products and services has confirmed the expediency of considering the effective management of this sector.

² <https://www.itu.int>

³ Author's development.

Modernization of the ICT sector and the development of innovative processes will allow the construction of e-government, the development of the digital economy, increase the efficiency of government and increase the competitiveness of the country's economy.

Fig. 1 Factors influencing the management of innovation processes in the field of information and communication technologies⁴

These factors will help to identify areas that affect the development of innovative activities in the field of ICT, as well as management approaches.

Today, the structure of innovative processes in the field of ICT includes: the emergence of mobile communications and the Internet; mobile internet development; development of mobile applications; creation of cloud technologies; e-commerce and e-business development; 3G and 4G mobile internet development; Introduction of Wi-Fi technologies; mass introduction of intelligent platform services; IoT - (Internet of Things) Internet of Things; BigData popularity; proliferation of chat bots and corporate information systems; 5G will be introduced; development of the digital economy.

⁴Developed by the authors

In recent years, the world experience has a number of ways to assess the innovative development of countries, in which the development of the ICT sector plays an important role. However, there are no indicators of innovative development of the ICT sector. In order to assess the management of innovation processes in the field of ICT, the author selected a number of international indices that reflect the state of management of innovation processes in countries and the results of management in the field of ICT.

Figure 2. Formation of an integrated indicator of effective management of innovative processes in the field of ICT ⁵

In the management of innovation processes in the field of ICT, the indicators in the structure of international indices are assessed by determining the integral indicator and comparing it with the share of the ICT sector in GDP. It should be noted that the country does not have a perfect index that reflects the management of innovation processes in the country, especially in the field of ICT, one of the reasons is that constantly introduced new technologies are evaluated by new criteria and reflected in different countries.

Analysis and results:

⁵Developed by the authors

The obtained data form the management of innovation processes in the field of ICT based on the indicators of the global index of cybersecurity, the level of readiness for e-government, the level of global innovation development and ICT development. It should be noted that each of these indices to some extent covers the innovative development of ICT in the country, and as a result, these ratings reflect the effectiveness of the management of innovation processes in the ICT sector of the country. By studying these indices, the author developed indicators to assess the effectiveness of innovation process management in the field of ICT and proposed an assessment methodology.

Figure 3. Methods for assessing the effectiveness of management of innovative processes in the field of information and communication technologies in Uzbekistan ⁶

Indicators for assessing the effectiveness of innovative processes in the field of ICT in Uzbekistan include indicators of innovative communication, indicators of human capital involved in innovation processes, indicators of digital business, indicators of innovative goods and services.

⁶Developed by the authors

Indicators and methodology for assessing the effectiveness of innovative process management in the field of information and communication technologies were developed by the author and researched in the second chapter of the dissertation.

We can know the management of innovation processes in our country by evaluating the results of innovative activities. In the previous section, we looked at evaluating innovation through global indexes and rankings. Innovative activity in the country is assessed by a number of indicators. In the field of ICT, the dynamics of the development of ICT infrastructure can be cited as a result of the management of innovative processes. This is due to the fact that through the regulation and introduction of innovative activities, many results can be achieved, such as increasing the speed of the Internet, attracting the wider use of Internet and mobile services, the development of digital television, the provision of electronic services.

Table 1

Development of ICT infrastructure in our country⁷

№	Indicators	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mobile coverage	45	70	86	96%	98%
2	Broadband coverage of mobile communication	23	44	58	70%	72%
3	Number of mobile users	20.6	21.4	22.8	23.8 mln	24 mln
4	Number of Internet users	17	18	20	22 mln	23 mln
5	Number of mobile Internet users	11	14	17	19 mln	21 mln

As for the results of 2022, mobile coverage has reached 98%, while broadband coverage has reached 72%. The number of Internet users has also exceeded 23 million to date, despite a slowdown in growth in recent years.

As a result of the research, the current situation was analyzed in accordance with the methodology proposed by the author to assess the effectiveness of management of innovative processes in the field of information and communication technologies.

Table 2

Current situation analysis on the methodology for assessing the effectiveness of management of innovative processes in the field of ICT⁸

№	Indicators	2018	2019	2020	2021	2022
1	Innovative communication indicators	6	6.5	8	10.5	11
2	Indicators of human capital involved in innovation processes	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5
3	Digital business indicators	5	5	5	6	6
4	Indicators of innovative goods and services	5.5	5.5	5.5	6	7
5	Integral indicator	22	22.5	24	28	31.5

⁷ Based on data from the Ministry of Information Technologies and Communications of the Republic of Uzbekistan

⁸ Analyzed by the authors

The table below provides an analysis of the current situation in the field of ICT in the field of innovation process management effectiveness assessment methodology. According to the methodology proposed by the author, the integral indicator for the current situation is 31.5.

In foreign countries, ICT indicators are reflected in many international rankings of the country and determine the level of development of the country. At the same time, the share of the ICT sector in the country's GDP reflects the level of development of the country. A comparative analysis of these indicators is given in the table below. (Table 3)

Table 3

Analysis of ICT rankings in foreign countries and the share of ICT in GDP

States	2018		2019		2020		2021		2022	
	U _{yaim}	X _{ro}								
Korea	11.8	3	12	3	12.3	4.3	12.5	4.6	12.7	5.3
United States	6.8	8	7.4	6.3	7.7	6.3	8.2	6	8.6	6.3
United Kingdom	6.9	10.3	7.1	10.6	8.6	11.6	10.7	11.3	12.4	11
Sweden	7	6.6	8.6	7	8.8	4.3	9.1	4	9.2	5.5
Finland	7.9	12.6	8.3	12.3	8.7	11	8.9	11	9.1	15.3
Denmark	4.8	47.6	5.3	46.6	5.6	44.6	6.1	45.6	6.6	43.6
Germany	4.1	40.3	6.3	41	8.15	41	8.45	41	8.6	42.6
Russia	2.1	103.5	2.5	103	2.8	98	2.8	96.6	3	95.3
Kazakhstan	2	53	2.1	53.3	2.8	55	3.1	56.6	3.9	52.6
Uzbekistan	1,2	91.5	1.5	87.5	1.7	88	2.2	88	2.3	91.6

Note: here

U_{yaim} - share in GDP

X_{ro} - Average place in international rankings

The analysis of the rating indicators of the ICT sector in foreign countries and the share of the ICT sector in GDP shows that the international The share of the ICT sector in the country's GDP is also high in the countries ranked high in the rankings.

The author analyzes the share of ICT in GDP in the country and international rankings. (Table 4).

Table 4

Analysis of integrated indicators of effective management of innovative processes in the field of ICT⁹

Show small	GII	IDI	EGDI	GCI	Integral indicator	GDP billion	ICT GDP share%
2018	2 1, 80	4.48	0.48	0.27	6 , 75	81,779	1,2
2019	2 2, 49	4.90	0.56	0.27	7, 05	59,16	1.5
2020	2 3, 12	4.90	0.62	0.46	7, 2 7	50,393	1.7
2021	2 3, 84	4.92	0.66	0.56	7, 49	57,921	2.2
2022	24.54	4.95	0.69	0.66	7.71	60,374	2.3

⁹ Developed by the authors

The authors conducted a series of analyzes to study the management of innovation processes of Uzbektelecom JSC as an object of research and the impact of investments in innovation on the net profit of the company. Net profit (u) depends on a number of factors that affect it, including innovation processes. Using correlation-regression analysis, we analyze the factors influencing innovation processes and, ultimately, the positive or negative impact of innovation processes on net profit.

Table 5**Forecast indicators on the methodology for assessing the effectiveness of management of innovative processes in the field of ICT¹⁰**

№	Name of indicators	2022	2023	2024	2025	2030
1	Innovative communication indicators	14.7	15.5	18.5	20	22
2	Indicators of human capital involved in innovation processes	7.5	8	9	15	23
3	Digital business indicators	11	13	15	15	20
4	Indicators of innovative goods and services	7.5	9	14	16	22
5	Integral indicator	40.7	45.5	56.5	66	87

According to the forecast, the integrated indicator in 2030 will be 87 points, which is an increase of 2.5 times compared to the current situation.

As a result of managing the innovative activities of Uzbektelecom JSC, the authors have developed forecast indicators of net profit until 2030.

Figure 4. Forecast indicators of net profit of Uzbektelecom JSC until 2030¹¹

Figure 4 shows the forecast of net profit of Uzbektelecom JSC until 2030. In 2030, net profit will increase 2.8 times compared to 2020.

Conclusion

It can be seen from the regression model that the net profit of Uzbektelecom JSC depends on the amount of investments in innovations. If innovations are not introduced into the company's operations, net profit will decrease.

¹⁰Developed by the author

¹¹Developed by the author

“ Information and communication technologies in Uzbekistan **The authors** proposed a model for the formation of a group of indicators that are sources of information in the provision of information at each stage of the management of innovation processes in the field of information and communication technologies and used to monitor the management of innovation processes .

In this model, the following indicators are used for monitoring:

1. Indicators of the stage of problem identification and formation of an innovative idea:

- Analysis of online applications and problem identification;
- study of competitors;
- Analysis of the activities of foreign companies;

2. Indicators of the stage of development and preparation of technical documentation:

- Percentage of innovation process management concept planning;
- Percentage of development and organization of the management concept;
- Percentage of documentation to start the implementation of innovation processes;

3. Indicators of the management phase of the implementation of innovation processes:

- Choosing the form of management of innovation processes - the formation of a working group and the appointment of officials;

- Control and regulation of innovation processes;
- Presentation of the results of innovative processes in production;

4. Indicators of presentation of results of innovative processes:

- launch the demo version;
- conducting marketing research in test mode;

5. Technology transfer and commercialization indicators:

- determine the directions of public presentation;
- attract investment in transfer and advertising costs.

Management of innovative processes of Uzbektelecom JSC determines the directions of their future efficiency:

1. Mastering new technologies. Leadership in transport networks, network ownership and information technology infrastructure.

2. Development of innovative products and services. Unified content management system: cloud technologies, distributed infrastructure services and other similar modern services.

3. Innovations in management. Increase competitiveness in the global market and reduce large costs.

4. Energy efficiency and ecology. Leadership and high social responsibility in cost management.

The stages of the roadmap for the management of innovation processes of Uzbektelecom JSC will be implemented in three stages.

Step 1. System formation. Implementation period is 2021-2023. During this period, the company will modernize the material and technical base, make changes in the organizational structure of the company, improve production and services, develop a

system of employee incentives, develop and implement innovative processes and related information. measures will be developed.

Step 2. The stage of achieving results. Implementation period is 2023-2025. This stage includes the effective use of existing opportunities, the training of personnel with the skills and competencies to work with competitive, modern equipment and technology, the integration of science and industry, as well as cooperation with foreign companies.

Step 3. The transition to a new era. Designed for 2025-2030.

A software product of the methodology for assessing the effectiveness of innovation process management in the field of ICT has been developed. This software product allows you to manage and monitor innovation processes. These indicators allow us to monitor the dynamics of changes in the results of innovation process management each year.

References:

1. Abdullaev, A.M. (2021). The problems of assessing the competitiveness of small businesses. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1 (1), 22-31.
2. Abdullayeva, B. Y. (2022). Повышение эффективности инновационных процессов на предприятиях текстильной промышленности. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(4), 107-115.
3. Achilov, A. N. (2014). Primenenie teorii ciklichnosti jekonomicheskikh processov vneshnej sredy v strategicheskom upravlenii predpriyatiem. *Zhurnal nauchnyh publikacij aspirantov i doktorantov*, (5 (95)), 31.
4. Achilov, A. N. (2016). Accounting for inventory at the enterprises of the republic of Uzbekistan. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 4(36), 181.
5. Achilov, A. N. (2016). Problemy buhgalterskogo uchjota tovarno-material'nyh zapasov i puti ih reshenija. *Zhurnal nauchnyh publikacij aspirantov i doktorantov*, (5), 81.
6. Achilov, A. N. (2018). O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida kimjo sanoatining tutgan o'ri, ahamijati, muammolari va tovar-moddiy zahiralarni hisobga olishni takomillashtirish masalalari. *Iktisod va molija. Ilmij-amaliy zhurnal*, (4), 25.
7. Achilov, A. N. (2019). Accounting for inventory at the chemical industry of the republic of Uzbekistan. *Theoretical & Applied Science*, (11), 5-7.
8. Achilov, A. N., & Payazov, M. M. (2020). Вопросы улучшения социального положения населения республики Узбекистан и качественной организацией коммунальных услуг. *Theoretical & Applied Science*, (5), 708-713.
9. Achilov, A. N., Payazov, M. M., Akbarov, Z. N., & Madaminov, O. B. (2020). Issues to improving the social situation of the population of the republic of Uzbekistan and the qualitative organization of municipal services. *Theoretical & Applied Science*, (05 (85)), 708.
10. Akhunova, M. (2022). Innovatsion rivojlanish strategiyasini joriy etish asosida to'qimachilik sanoatini rivojlantirishning dolzarb masalalari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (9), 20-26.
11. Ashurov, M. S. (2022). Zamonaviy sharoitda O'zbekistonda innovatsion faoliyatning holati va va uni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(1), 15-30.

12. Икромов, М.А. (2022). Иқтисодиётни рақамлаштиришда интеллектуал кадрларни тайёрлаш муаммолари ва ечимлари. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 116-121. doi: 10.5281/zenodo.6656746
13. Пуосов, А. А. (2022). Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида). *Монография. Фарғона, Al-Ferganus*. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>
14. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(5), 17-28.
15. Kurpayanidi, K. (2022). Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy. *Economic Innovations*, 24(3(84)), 67-76. [https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3\(84\).67-76](https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3(84).67-76)
16. Ачиллов, А. Н. (2018). Мамлакатимизда кимё саноатида товар-моддий захираларнинг сарфини ҳисобга олиш ва уни такомиллаштириш масалалари. *Экономика и финансы (Узбекистан)*, (8).
17. Ачиллов, А. Н. (2019). Кимё саноати корхоналарида товар-моддий захиралар туркумланишининг ўзига хос хусусиятлари ва улар ҳисобини такомиллаштириш масалалари. *Экономика и финансы (Узбекистан)*, (9).
18. Ачиллов, А. Н. (2021). Вопросы совершенствования структуры производства в Узбекистане. *Наука сегодня: проблемы и перспективы развития* (pp. 38-39).
19. Гулямов, С.С., Шермухамедов, А.Т., & Мухитдинова, М. Х (2022). Развитие искусственного интеллекта в Узбекистане. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (5), 7-17. doi: 10.5281/zenodo.6945578
20. Ёрматов, И. Т. (2017). Актуальные проблемы повышения инновационного потенциала Узбекистана. *Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук*, 11(5), 70-73.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2

Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Akhunova, M. K. (2022). Marketing innovations in the economy: problems and development prospects. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 106-112.

Akhunova, M. K. (2022). Маркетинговые инновации в экономике: проблемы и перспективы развития. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 106-112.

Doi:

<https://dx.doi.org/0.5281/zenodo.7391081>

Akhunova, Marifat Khakimovna

Senior Lecturer,
Department of Economics
Fergana Polytechnic Institute

Email: m.axunova@ferpi.uz

UDC 338.45

MARKETING INNOVATIONS IN THE ECONOMY: PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Abstract. *The growing importance of innovation in the function of achieving sustainable competitive advantage has defined an entirely new concept and innovative classification. Today, the term innovation not only means a significant improvement in process and product technology, but it also refers to an innovative process in the field of human resources, especially in marketing management. For the reasons mentioned above, the article pays special attention to the analysis of marketing innovations and their increasingly significant impact on the process of achieving sustainable competitive advantage.*

Keywords: *innovation, marketing news, sustainable development, sustainable competitive advantage, social networks*

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Ахунова Марифат Хакимовна

Старший преподаватель
Кафедра «Экономика»
Ферганский политехнический институт
Email: m.axunova@ferpi.uz

Аннотация. *постоянно растущие инновации в функции достижения конкурентного преимущества определили совершенно новую концепцию и классификацию инноваций. Сегодня термин инновация означает не только значительное улучшение технологии процессов и продуктов, но и инновационный процесс в области человеческих ресурсов, особенно в управлении маркетингом. По указанным выше причинам в статье особое внимание уделяется анализу маркетинговых инноваций и их все более существенного влияния на процесс достижения устойчивого конкурентного преимущества.*

Ключевые слова: *инновации, маркетинговые инновации, устойчивое развитие, устойчивое конкурентное преимущество, социальные сети.*

IQTISODIYOTDA MARKETING INNOVATSIYALARI: MUAMMOLAR VA TARAQQIYOT ISTIQBOLLARI

Axunova, Ma'rifat Hakimovna

“Iqtisodiyot” kafedrasida katta o'qituvchisi

Farg'ona politexnika instituti

Аннотация. *Raqobatbardosh ustunlikka erishish funktsiyasida innovatsiyalarning tobora ortib borishi mutlaqo yangi kontseptsiya va innovatsion tasnifni aniqladi. Bugungi kunda innovatsiya atamasi nafaqat jarayon va mahsulot texnologiyasini sezilarli darajada takomillashtirishni anglatadi, balki u inson resurslari sohasidagi, ayniqsa marketing menejmentidagi innovatsion jarayonni ham anglatadi. Yuqorida aytib o'tilgan sabablarga ko'ra maqolada marketing yangiliklarini tahlil qilishga va uning barqaror raqobatbardosh ustunlikka erishish jarayoniga tobora sezilarli ta'sir ko'rsatishiga alohida e'tibor beradi.*

Калит so'zlar: *innovatsiyalar, marketing yangiliklari, barqaror rivojlanish, barqaror raqobatbardosh ustunlik, ijtimoiy tarmoqlar*

Введение

Как нам известно, инновации являются движущей силой новой экономики. Новая экономика в основном наукоемкая, быстрая, характеризуется изменениями и гиперконкуренцией [1].

В современных условиях скорость изменений становится все более важным параметром в достижении конкурентоспособности [2]. Поэтому, по мнению Г. Шева (2019), известного автора в области менеджмента, говорит, изменение — это новое, что это не так, но то, что скорость изменений увеличивается, является новым. Единственные константы, которые будут сильными и доминирующими в будущем, — это изменения и знания, и они обеспечат наиболее подходящие решения [3]. В самом широком смысле инновация — это практическое применение новых идей. При таком широком определении следует различать понятия творчества и инновации. Креативность — это способность создавать новые идеи, а инновации — это реализация новых идей и представляет собой процесс создания

новых вещей. Помимо значительного улучшения продуктов и услуг, инновации также связаны с процессом сбора и обработки идей и их реализации [4].

Анализ использованной литературы

Маркетинговые инновации, являясь одновременно и разновидностью инноваций, и направлением инновационного развития, трактуются исследователями не однозначно. Большинство ученых рассматривают маркетинговые инновации через призму создания новых товаров или услуг (Shelanski, H. A.(2012), Eppinger, S. D. (2001), Macdonald, S. (1998)., Kotler, P., Burton, S., Deans, K., Brown, L., & Armstrong, G. (2015), Baines, P., Fill, C., & Rosengren, S. (2017), Chen, Y. (2006), Kahn, K. B. (2018), Lhuillery, S. (2014), Ashurov M., Kurpayanidi K.(2021) и др. [5,6,7,8,9,10,11,12,13] выделяют шесть основных подходов к созданию нового товара - основанные на модуляциях, на изменении размера, на упаковке, на дизайне, на создании дополнений, на снижении усилий.

Новый товар, по мнению П. Дойля, должен соответствовать четырем критериям [14]:

1. Важность новых выгод для потребителя.
2. Уникальность нового товара по сравнению с конкурентами.
3. Устойчивость нового товара перед действиями конкурентов.
4. Прибыльность нового товара для компании-производителя.

Рычкова Н.В. также отмечает, что маркетинговые инновации — это идея или продукт, субъективно воспринимаемые потребителем как новые, отличающиеся от уже существующих, недавно выпущенные на рынок, обеспечивающие новые способы удовлетворения потребностей [15].

В свою очередь, некоторые авторы (И.В. Котляревская и др.), рассматривая маркетинговые инновации, предлагают разделять такие понятия как «инновационный маркетинг» и «маркетинг инноваций». Инновационный маркетинг рассматривается, как новый способ организации и управления маркетинговой деятельностью на предприятии, в то время как маркетинг инноваций включает также и разработку маркетинговой стратегии инновационных товаров.

Анализ и результаты

Инновация — это новый или значительно улучшенный продукт, услуга, процесс, новый метод маркетинга или означает внедрение организационного метода, новая деловая практика во внутренних или внешних коммерческих организациях.

В современной экономике организации, которые понимают новые правила маркетинга развивают прямые отношения с потребителями. Основная цель маркетинговых новостей заключается в улучшении процесса идентификации и прибыльном удовлетворении потребностей клиентов.

Инновации являются ключевым фактором конкурентоспособности. В сегодняшнюю цифровую эпоху важно максимально использовать новые коммуникационные технологии и Интернет, особенно в маркетинге и продажах. Реальные проблемы на сегодняшний день стоят перед руководством компаний:

какие маркетинговые инструменты сохранить и усилить, какие оставить и какая стратегия продаж наиболее эффективна.

В настоящее время недостаточно знать, что ищут потребители. Те, кто знаком с тенденциями рынка, могут предсказать, на какие продукты обратят внимание потребители.

Изменения стали более частыми и четкими. Изменения стали «законом рынка». Однако самой большой угрозой является ускорение изменений. Изменения стали решающим фактором для специалистов по маркетингу и продажам. Конечно, иногда лучше сохранить позицию на рынке и сохранить долю рынка. Хороший старт на конкурентной арене идеален, когда волны рецессии начинают затухать.

Внедряя новые маркетинговые методы и мероприятия, организация стремится установить более тесные отношения с клиентами и это ставит их в положение, когда клиенты становятся сторонниками организации - потребители лояльны к организации и рекомендуют их своим референтным группам. Несмотря на вышеизложенное, другие цели маркетинговых инноваций включают: выход на новые рынки, т.е. повышение узнаваемости продукта и присутствия на рынке, а также достижение больших масштабов и частоты продаж. Маркетинговые инновации есть внедрение нового метода маркетинга, включая значительные изменения в дизайне или упаковке продукта, его размещении, продвижении на рынок или в назначении цены. Маркетинговые инновации направлены на лучшее удовлетворение нужд потребителя, открытие новых рынков или завоевание новых позиций для продукции предприятия на рынке с целью увеличения объема продаж.

Отличительной чертой маркетинговой инновации по сравнению с другими изменениями в маркетинговом инструментарии является внедрение метода маркетинга, который ранее не использовался данным предприятием. Это изменение должно быть частью новой концепции или стратегии маркетинга, представляющей собою значительный отрыв от ранее существовавших на предприятии маркетинговых методов [16,17].

Маркетинговые инновации основаны на развитии четырех взаимосвязанных инструментов, направленных на удовлетворение потребностей потребителей путем достижения устойчивого конкурентного преимущества. Таким образом, маркетинговые инновации предполагают использование совершенно новых маркетинговых стратегий, маркетинговых концепций или новых маркетинговых методов, которые никогда не применялись в организации. Th Eu основан на сочетании следующих элементов:

- значительно улучшенный дизайн продукта (изменения формы и упаковки),
- реализация новой ценовой стратегии,
- реализация совершенно новой концепции розничной торговли (внедрение совершенно новых каналов сбыта),
- реализация совершенно новой концепции поддержки (реклама в социальных сетях).

Инновация в дизайн-маркетинге — это существенное изменение следующих элементов, которые организация в первую очередь применяет ко всем

существующим продуктам: внедрение совершенно нового дизайна для достижения совершенно разных и специфических целей. внешность; совершенно новый, дифференцированный, оригинальный внешний вид продукта, значительные изменения внешнего вида, формы, цвета и стиля для получения внешнего вида. Инновации в маркетинге упаковки продуктов включают существенные изменения в следующих элементах: защитная функция упаковки, значительное улучшение материалов, надежность и удовлетворение при открытии и использовании упаковки, улучшение использования упаковки, реклама/продажи, действия по идентификации, содержащие дополнительную информацию по значительному улучшению формы и размеров упаковки.

Маркетинговые инновации в ценообразовании включают в себя использование организацией совершенно новой стратегии ценообразования для своих продуктов и услуг впервые на конкретном рынке. Примером маркетинговой инновации в ценообразовании является применение новых переменных цен, основанных на факторах спроса на конкретный продукт или услугу.

Например, инновацией является первое использование этого метода организацией и включает в себя утверждение скидок в магазине для потребителей с определенными кредитными или льготными картами, выпущенными организацией. Скидки могут быть финансовыми или физическими, когда потребитель покупает большее количество по той же цене или получает совершенно новый продукт в качестве бонуса. Другой пример приводится в качестве маркетинговых новостей.

Маркетинговыми нововведениями может стать внедрение нового интерактивного метода «онлайн» ценообразования на сайте организации. Услуга «Онлайн» позволяет потребителю выбрать набор необходимых товаров на сайте организации и получить цену, сформированную только исходя из характеристик выбранных товаров.

Внедрение новых каналов сбыта и маркетинговые инновации включают в себя внедрение новых методов маркетинга, которые никогда не применялись в организации.

Маркетинговая деятельность компании для получения наилучших эффектов должна быть гармонизирована. Каждая форма общения имеет свои особенности, в том числе общение через соцсети, это для соцсетей требует создания пользовательского сообщения.

В интерактивную эпоху двадцать первого века организации разрабатывают стратегии, как получить устойчивое конкурентное преимущество на основе информации, которую они собирают о клиентах [19,20].

В конкурентной среде организации не могут полагаться исключительно на внутреннюю среду исследований и разработок [21-23]. В соответствии с моделью инноваций «подключи и развивай» необходимо привлекать партнеров вне компании. Компании могут получить устойчивое конкурентное преимущество, создав единую общую концепцию ценности для потребителей и дифференцируясь на основе своего вклада в устойчивое развитие.

Заклучение

В заключении хотелось бы подвести следующие итоги. Внедрение новых каналов продаж предполагает внедрение совершенно новых методов маркетинга и продажи товаров/услуг покупателям. Внедрение новых каналов сбыта не всегда улучшает маркетинговые инновации, логистику (транспортировку, хранение и обработку продукции). Примеры маркетинговых инноваций, связанных с внедрением новых каналов сбыта, которые включают:

1) Внедрение лицензионных продуктов, франчайзинга, эксклюзивных продаж и прямых продаж (внедрение собственной сети продаж, то есть сети собственных розничных центров или прямое развитие интернет-продаж).

2) В основе всей рекламной деятельности лежит процесс коммуникации. Поэтому понятие рекламы представляет собой механизм коммуникации и обмена информацией между потребителями и организациями. Задача продвижения состоит в том, чтобы информировать, напоминать и побуждать потребителей к покупке и потреблению определенных продуктов.

Устойчивое развитие – важное направление маркетинга. Помимо экономической стабильности, компания должны достичь целей экологической устойчивости. В сегодняшних экономических условиях предпочтение отдается тем компаниям, которым удастся успешно связать инновации и маркетинг. Инновации можно рассматривать как актив компании, который напрямую связан с маркетинговой обратной связью.

Таким образом, маркетинговых инноваций в экономике требуют отдельного исследования и интерпретации. Одним из первых шагов, направленных на развитие маркетинговых инноваций, становится разработка методологических подходов к разработке инновационных маркетинговых стратегий. Ключевым направлением инновационных изменений в маркетинговой деятельности должно стать применение ИКТ для совершенствования различных аспектов маркетинговой деятельности, создания инновационного маркетингового инструментария.

Список использованной литературы:

1. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 7-23. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
2. Михайлов, А.Б. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. *Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar*. Uzbekistan, Kokand. С. 65-70. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>
3. Шеве, Г., Хюзиг, С., Гумерова, Г., & Шаймиева, Э. (2019). Менеджмент цифровой экономики. Менеджмент 4.0.
4. Kurpayanidi K.I. (2022). Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by

- M.A.Ikramov. – Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 280 p. ISBN 978-9943-8579-2-6. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>
5. Shelanski, H. A. (2012). Information, innovation, and competition policy for the Internet. *U. Pa. L. Rev.*, 161, 1663.
 6. Eppinger, S. D. (2001). Innovation at the speed of information. *Harvard business review*, 79(1), 149-158.
 7. Macdonald, S. (1998). *Information for innovation: Managing change from an information perspective*. OUP Oxford.
 8. Kotler, P., Burton, S., Deans, K., Brown, L., & Armstrong, G. (2015). *Marketing*. Pearson Higher Education AU.
 9. Baines, P., Fill, C., & Rosengren, S. (2017). *Marketing*. Oxford University Press.
 10. Chen, Y. (2006). Marketing innovation. *Journal of economics & management strategy*, 15(1), 101-123.
 11. Kahn, K. B. (2018). Understanding innovation. *Business Horizons*, 61(3), 453-460.
 12. Lhuillery, S. (2014). Marketing and persistent innovation success. *Economics of Innovation and New Technology*, 23(5-6), 517-543.
 13. Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. (2021). Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p. ISBN: 978-9943-7706-0-7. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>
 14. Дойль, П., & Штерн, Ф. (2007). Маркетинг, менеджмент и стратегии.
 15. Рычкова, Н. В. (2009). Маркетинговые инновации. М.: КноРус.
 16. Котляревская, И. В., Баженов, И. А., & Осипов, М. И. (2002). Маркетинговая парадигма в менеджменте продуктовых инноваций. *Маркетинг в России и за рубежом*, (2), 3-8.
 17. Khakimovna, A. M. (2022). Pandemiyaning dunyodagi innovatsiyalar rivojlanishiga ta'siri. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(2), 15-22.
 18. Axunova, M. R. X. (2022). Innovatsion iqtisodiyotda ayollar tadbirkorligi: muammo va yechimlar. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(1), 7-14.
 19. Abdullaev, A.M. (2021). The problems of assessing the competitiveness of small businesses. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1 (1), 22-31. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5730975>
 20. Abdullaev, A. M. & ets. (2021). Institutional transformation of the business sector. – Фергана: Al-Ferganus, 180 p. – ISBN 978-9943-7189-9-9. – Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5457089>
 21. Tukhtasinova, M. M. (2022). Вопросы подготовки кадров нового поколения в условиях цифровой трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 126-136. doi: 10.5281/zenodo.6656756
 22. Ашуров, М. С., & Шакирова, Ю. С. (2019). Пути повышения экономической эффективности инновационного развития промышленных предприятий. *Известия Ошского технологического университета*, (3), 265-270.
 23. Ashurov, M. S., & Shakirova, Y. S. (2018). Some Aspects of Investition-Innovation Management in the Economy of Uzbekistan. *Scientific-technical journal*, 22(2), 116-119.

**International journal of
theoretical and practical research
Scientific Journal****Year: 2022** **Issue: 11** **Volume: 2****Published: 30.11.2022**<http://alferganus.uz>*Citation:*

Ashurov, M.S., Ismailova, G. K. (2022). Conflict situations in the activities of the enterprise, ways of their reduction and management. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 113-122.

Ashurov, M.S., Ismailova, G. K. (2022). Conflict situations in the activities of the enterprise, ways of their reduction and management. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 113-122.

Doi:<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7391116>**Ashurov,
Makhammadzhon Sotvoldievich***Associate Professor of the
Department of Management
Fergana Polytechnic Institute***Ismailova, Gulshoda
Kamoliddinovna**
*master's student
Ferghana Polytechnic Institute
UDC 330.101***CONFLICT SITUATIONS IN THE ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE,
WAYS OF THEIR REDUCTION AND MANAGEMENT**

Abstract. *The article is devoted to increasing the level of their development and progress based on the effective organization of their work by studying conflict situations at the enterprise and their causes. The article deals with conflict situations in the enterprise, their causes and methods of conflict resolution. To this end, the article analyzes and studies the impact of the conflict, its types, their origins, causes and consequences on the collective environment. The article studied, analyzed and described conflict situations in the company's activities, their causes and consequences, the successful implementation of management and organization, the possibility of improving the efficiency of work on its basis. Based on the results of the analysis and assessment of conflict situations carried out by the authors, some ways of eliminating the causes and consequences of conflicts were considered and discussed, proposals and conclusions were given.*

Key words: *types of conflict, team, conflict, conflict situation, conflict management, causes, leader.*

Ашуров, Махаммаджон Сотволдиевич
доцент кафедры "Менеджмент", к.э.н.,

Ферганский политехнический институт,

Исмаилова Гулшода Камолиддиновна

Магистрант

Ферганский политехнический институт,

КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. *Статья посвящена повышению уровня их развития и прогресса на основе эффективной организации их труда путем изучения конфликтных ситуаций на предприятии и их причин. В статье рассматриваются конфликтные ситуации на предприятии, их причины и методы разрешения конфликтов. С этой целью в статье анализируется и изучается влияние конфликта, его видов, их истоков, причин и последствий на коллективную среду. В статье изучены, проанализированы и описаны конфликтные ситуации в деятельности компании, их причины и последствия, успешное осуществление управления и организации, возможности повышения эффективности работы на его основе. По результатам проведенного авторами анализа и оценки конфликтных ситуаций были рассмотрены и обсуждены некоторые пути устранения причин и последствий конфликтов, даны предложения и выводы.*

Ключевые слова: *виды конфликта, команда, конфликт, конфликтная ситуация, управление конфликтом, причины, руководитель.*

Ashurov, Maxammadjon Sotvoldievich

“Menejment” kafedrasi dotsenti, i.f.n.

Farg’ona politexnika instituti,

Ismoilova, Gulshoda Kamoliddinovna

“Menejment” kafedrasi magistrant

Farg’ona politexnika instituti,

KORXONA FAOLIYATIDA NIZOLI VAZIYATLAR, ULARNI KAMA Y TIRISH VA BOSHQARISH YOLLARI

Annotatsiya. *Maqola korxonada nizoli vaziyatlar, ularning sabablarini o‘rganish orqali ular ish faoliyatini samarali tashkil etish asosida ularning rivojlanish va taraqqiy etirish darajasini oshirishga bag‘ishlangan. Maqolada korxonada nizoli vaziyatlar, ularning sabablari va nizolarni hal qilish usullari muhokama qilingan. Shu maqsadda maqolada nizo, uning turlari, ularning kelib chiqish sabab va oqibatlari jamoaviy muhitga ta’siri tahlil qilingan, o‘rganilgan. Maqolada, korxonada faoliyatida uchraydigan nizoli vaziyatlar, ularning sabablar va oqibatlarini boshqarish va tashkil etishni muvaffaqiyatli amalga oshirish, uning asosida ish samaradorligini oshirish imkoniyatlari, mavjud*

muammolar o'rganilgan, taxlil qilingan hamda bayon etilgan. Mualliflar tomonidan o'tkazilgan tahlil va nizoli vaziyatlarni baholash natijalaridan, kelib chiqib nizolarning sabab va oqibatlarini bartaraf etishning ayrim yo'llari ko'rib chiqilgan va muhokama qilinib, taklif va xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: *jamo, nizo, nizo turlari, nizoli vaziyat, nizoviy holatni boshqarish, keltirib chiqaradigan sabablar, raxbar.*

Kirish

Adovat, ihtilof, nifoq tufayli o'zaro janjallar sodir bo'ladi. Odamlar janjal haqida o'ylaganlarida dushmanlik, qo'rqitish, bosqinchilik, tortishuv kabi noxushliklarni nazarda tutishadi. Ishlab chiqarish korxonalari boshqaruv jarayonida nizo – bu rahbar ishchi va boshqa xodimlar o'rtasida muayyan masalalarni hal qilishda tomonlarning bir-biri bilan bir yechimga kela olmaganligi tufayli vujudga keladigan vaziyatdir. Aniqlanishicha, mehnat jamoalarida nizodan so'nggi kayfiyatning buzilishi va tinchlanguncha o'tadigan vaqt shu nizoga tayyorlanish davriga nisbatan uch baravar ko'proq muddatni egallar ekan. Chunki, nizo natijasidagi salbiy holatlar jamoa xodimining hissiyoti, xatti-harakatlari, tafakkur va hatto xarakterida ma'lum o'zgarishlar sodir etadi. Bu o'zgarishlar xodimning xulq-atvorida namoyon bo'lib, mazkur subyekt qatnashayotgan boshqa vaziyatlarga ham tarqaladi va o'zaro munosabatlarning keng sohalarini egallay boshlaydi. Shu nuqtayi nazardan barcha hollarda nizoning sabablari hamda uni vujudga keltirgan holatlar rahbar tomonidan diqqat bilan tahlil qilinishi lozim.

Milliy an'analarimizga ko'ra, xalqimiz hamisha rahbarga tayanadi. Bu o'z navbatida, rahbar shaxslar zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklaydi. Davlatimiz rahbari 2017- yil va undan keyingi davrga belgilangan vazifalarni amalga oshirish uchta eng muhim talabga bog'liq ekanini alohida ta'kidladi: “birinchi — davlat rahbari — Prezidentdan boshlab barcha bo'g'indagi rahbarlarning yakuniy natijalar uchun shaxsiy javobgarligi. Ikkinchi — hamma sohada aniq tartib va qattiq intizomni ta'minlashimiz darkor. Uchinchi talab — qatorlarimiz va kadrlarimizning sofligini ta'minlash, ishdagi har qanday salbiy holatlarning oldini olish va bunday illatlarning ildizini quritish”. Mazkur vazifalarni ado etish ham oson ish hisoblanmaydi. Ushbu talablarni bajarish vaqtida rahbar shaxsining o'zida ham turli qiyinchiliklar, to'siqlar va muammoli vaziyatlar yuzaga kelishi tabiiy holdir. Bunday holatlarda nizo va to'siqlarni bartaraf etish, nizoli vaziyatlarni oldini olib bilish hamda stress va shaxs kayfiyatidagi noqulay holatlarni yenga olish ham rahbar kompetentligining asosiy shartlaridan hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Qo'yilgan muammo bo'yicha mavjud milliy va xorijiy adabiyotlar taxlili korxonada kelib chiqadigan nizo va ularni bartaraf etish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilayotganligi va boshqaruv faninig ko'plab etakchi olimlari tomonidan ushbu mavzu tadqiq etilganligini kuzatishimiz mumkin. Jumladan, jumladan, nizo va nizoli vaziyatlarni nazariy va uslubiy jihatlarini rivojlantirishga doir fikr mulohazalarini mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlaridan shu sohada ilmiy izlanishlar olib borayotgan bir guruh olimlardan V. A.Ababkov [2], X. M.Aliev [3], G. A.Arxaangelskiy [4], V.Bal [5], Dj. Grinberg [6], P.Dod [7], Druker Piter [8], Devid Lyuis[9], S.

I.Kalinin[10], A. G.Kamenyukin[11], A. Ya.Kibanov[12], I.Kirillov[13], O. V.Nesterova[14] asarlarida va boshqalarning ishlarida bayon qilingan. Shuningdek, respublikamizda shu sohaning yetuk olimlari S.S. G'ulomov, N.Q.Yo'ldoshev, M.Sharifxo'jaev, Yo.Abdullaev, Sh.Zaynutdinov, A.S.Kucharov, N.N. Azizxodjaeva, M. Ochilov, U.Xoshimova, G'.M.Qosimov va boshqalarning tadqiqot ishlarida ko'rish mumkin.

Yuqorida tahlil qilingan olimlarning ishlari nizolarni boshqarish sohasidagi tadqiqotlar an'anaviy ravishda korxon va tashkilotlardagi nizolarni aniqlash uchun ya'ni, nizolarni optimallashtirish tabiati, paydo bo'lishi xususiyatlari, dinamikasi, texnologiyalarini nazariy va uslubiy asoslarni tahlil qilishga bag'ishlangan.

Shu nuqtai nazardan rahbarning bir muhim masalalaridan biri - bu nizolarni bartaraf qilishdir. Ma'lumki, nizolar kishilarni birlashtirgan barcha joylarda - ijtimoiy institutlarda, ijtimoiy guruhlarda, oilada, kishilar orasida paydo bo'ladi. Nizolar turli joylarda sodir bo'lishi mumkin. Mana shunday nizolardan biri – siz va biz ishlayotgan mehnat jamoasida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan nizolardir. Jamoada sodir bo'lishi mumkin bo'lgan nizolarning o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'ladi [1].

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotning vositaviy – uslubiy apparati tizimli yondoshuv doirasida tadqiqotning umumilmiy uslublari: mantiqiy va vaziyatli tahlil, ekspert baholash, so'rovnoma, kuzatish, intervyu, guruxlash, taqqoslash kabi taxlil vositalarini qo'llashga asoslanadi. Ushbu vositalar tadqiqot olib borishning turli bosqichlarida turli kombinatsiyalarda foydalaniladi, yakuniy natijalar, xulosalar va takliflarni ilmiy asoslanganligini ta'minlashga imkon beradi.

Tahlil va natijalar

Nizolar o'zining qator belgilari bilan bir-biridan farq qiladi. Mehnat jamoalarida ijtimoiy-ruhiy iqlimning holati nizolar soni bilan belgilanadi.

Jamoa a'zolari orasidagi nizolarning ko'pchiligi ishlab chiqarishning qoniqarsiz tashkil qilinganligi, rahbarlarning ish jarayonida o'ziga bo'ysunuvchi jamoa a'zolarining ruhiy holatlarini hisobga olmaganligi, zarur ish sharoitining yaratilmaganligi va boshqa sabablar natijasida vujudga keladi. Nizolar qanchalik ko'p bo'lsa, mehnat jamoalarida ijtimoiy-ruhiy iqlim shunchalik yomonlashadi. Mehnat jamoalarida ayrim nizo chiqarishga moyil shaxslar bo'lishi tabiiy. Bunday shaxslar ish vaqtida foydali mehnat bilan shug'ullanish o'rniga o'zlarining nizolarida ko'rsatilgan masalalar rahbar xodimlar tomonidan qanday qabul qilinayotgani to'g'risida fikr yuritib, o'zlari va boshqalarni ishdan chalg'itib, ishga xalaqit beradilar. Bunday nosog'lom vaziyat jamoa a'zolari asabiga tegadi, ayrim ishchi-xodimlar bundan vaqtincha manfaatdor bo'lib, ular g'iybatlar uyushtirib, vaziyatni keskinlashtirishga harakat qiladilar. Jamoadagi ijtimoiy-ruhiy holat yomonlashadi, bu esa o'z-o'zidan ishga salbiy ta'sir ko'rsatadi [13-19].

Jamoalar faoliyatida nizoli vaziyatlarni keltirib chiqaradigan sabablarini 3 guruhga ajratish mumkin:

1. Ta'lim va tarbiya ishlarini tashkil etish bilan bog'liq kamchiliklar: mehnat qilish uchun sharoitning yomonligi, xodimlar orasida majburiyat va vazifalarning noto'g'ri taqsimlanishi, mehnatni tashkil qilishdagi kamchiliklar, mehnat resurslarining chegaralanganligi, xodimlarning tashkilot kelajagi haqidagi tasavvurlarining noaniqligi.

2. **Xodimlarni ularning malakasi va ruhiy xususiyatlariga muvofiq joy-joyiga qo'ya olmaslik, ma'muriyatchilik orqasida vujudga kelgan boshqaruv sohasidagi kamchiliklar.** Ya'ni boshqaruv tizimidagi nomutanosibliklar, qo'yilgan vazifalarga mos professionallikni xodimlarda kuzatilmaligi; ishchi o'rinlarining yetishmasligi tufayli ishlarni taqsimlashdagi adolatsizlik; mehnatga haq to'lashda adolatsizlik va uning takomillashtirilmaganligi; zahiralarni taqsimlashdagi adolatsizlik; erkinlik, mustaqillik va o'z qadrini bilishdagi har xillilik; manmanlik, qaysarlik; rahbarlikning qoniqarsiz saviyasiz kadrlarni tayyorlash darajasining pastligi.

3. **Jamoa ichidagi shaxslararo munosabatlar bilan bog'liq kamchiliklar:** ishbilarmonlik munosabatlarida negativ yo'llarni ko'rinishi; shaxslararo munosabatda shaxsga oid xususiyatlarning namoyon bo'lishi; muomalarni tashkil etishda no'noqlik va savodsizlikni kuzatilishi; vazifalarning o'zaro bog'liqligi; maqsadlar har xilligi; kommunikatsiya, o'zaro aloqaning qoniqarsizligi, axborotning xodimlarga yetib bormasligi yoki uning juda sust bo'lishi; o'zaro munosabatlar madaniyatining past saviyasini belgilaydi.

Nizoviy holatni boshqarishning asosiy talablaridan biri – muloqotga kirishishda muloqotchilarning ruhiy holatlari jiddiy e'tiborga olinib, hatto ilgari ba'zi narsalar mo'ljallanib qo'yilgan holatda muloqotga kirishish yaxshi natija berishini unutmaslik kerak.

Rahbar e'tiborga olishi zarur bo'lgan nizo turlari va ularning psixologik tashkil qiluvchilari mavjud [1]. Ular quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Jamoa boshqaruvida uchraydigan, rahbar e'tiboriga olishi uchun zarur bo'lgan nizolar va ularning psixologik tashkil qiluvchilari

№	Nizo turlari	Nizoning psixologik tashkil qiluvchilari
1	Konstruktiv va destruktiv nizolar	Mehnat faoliyatidan kelib chiquvchi printsipl muammolar yuzasidan
2	Shaxsiy	Shaxsning ichki nizolari
3	Shaxslararo	Xodimlar xarakterlarining o'zaro nomutanosibligi, boshqaruv usullariga amal qilmaslik, kommunikatsiyalarning buzilishi, xodimlar malakasining pastligi
4	Shaxs va guruh o'rtasidagi	Guruh ichida o'zaro muomala, mehnat faoliyati va xulq-atvor normalardan chetlanish
5	Guruxlararo	Jamoadagi rasmiy va norasmiy guruhlar o'rtasidagi mavjud muamolar, tashkilotda ijtimoiy raqobatning mavjudligi
6	Ijtimoiy	Sinflar, millatlar, davlatlar, ijtimoiy institut va jamoalarning maqsad va manfaatlar, harakat-ning an'anaviy uslublari
7	Yashirin yoki ochiq potensial, asosli	Ikki shaxs orasidagi mojaro
8	Tarkibiy	Tashkilot bo'limlari o'rtasida (masalan, ishlab chiqarish bo'limlari-buxgalteriya va rivojlanishni rejalashtirish)
9	Innovatsion	Tashkilotni rivojlantirish va tarkibiy o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lgan

10	Vaziyatli	Tashkilot ichidagi u yoki bu ijtimoiy sub'ektlarning manfaati sohasida paydo bo'ladigan
11	Resursli	Resurslarni taqsimlash va ulardan foydalanish jarayonlarida paydo bo'ladigan
12	Dinamik	Tashkilot faoliyatidagi ijtimoiy-psixologik o'zgarishlar jarayonida paydo bo'ladigan
13	Vertikal	Rahbar bilan xodim o'rtasida sodir bo'lib, u bir qarashda liderlikka da'vogarlik, yuqoridan tazyiq, pastdan turib boshqa xodimlar yoki kuchlar atrofida birlashish, saralanishlar oqibatida kelib chiqadi
14	Gorizontal	Xodimlar o'rtasida ayrim a'zolarining fikrlarini ayrimlar tomonidan e'tirozlar bilan qabul qilishi natijasida ro'y beradi
13	Stixiyali paydo bo'ladigan va davriy yuzaga chiqadigan, ig'vo orqali chiqadigan	Tashabbuskor tomonidan qasddan qilingan vijdotsizlarcha harakat
14	Innovatsion, vaziyat va qadriyatga oid	Shakllararo va guruhlararo munosabatlardagi nizolar
15	Tashkiliy-texnologik	Ishchi o'rinlarini, mansablarni taqsimlashdagi nomutanosiblik
16	Ma'muriy iqtisodiy tizimdagi	Tashkiliy - texnologik va iqtisodiy sabablar, shartnoma majburiyatlarining buzilishi, axborotdagi noaniqliklar
17	Norasmiy tashkilotlar faoliyati bilan bog'liq bo'lgan	Rasmiy va norasmiy tizimlar manfaatlaridagi nizolar, boshqaruvga oid muammolarni rasmiy va norasmiy yechish usullarining mos kelmasligi
18	Ijtimoiy – psixologik munosabatlar tizimi amal qilishi bilan bog'liq	Guruh liderligi uchun kurash, guruh manfaati, qadriyati va maqsadi uchun olib borilgan to'qnashuvlar
19	Tashkil qilish tizimidagi ijtimoiy-iqtisodiy	Ish xaqidan noroziliklar, uni to'lash vaqtining kechiktirilishi, mehnat me'yorining oshishi va mehnatga xaq to'lash tarifining pasayishi; tashkilot rahbariyati xatolari

Nizoning yuzaga kelishi bir necha bosqichlarda bo'lib o'tadi.

Nizoning birinchi bosqichi – bu bajarilmagan talab, boshqarilmagan mayl, istak, xohishdir. Shaxs o'z ruhiyatidagi biron-bir istakni qondirmas ekan, u o'z atrofidan mana shu istakni, maylni qondirishga yo'l qidira boshlaydi.

Nizoning ikkinchi bosqichi – shaxsning biror narsaga g'ashi kelishidan boshlanadi. Bunda bir shaxsning ikkinchi shaxs ruhi va harakatidagi faoliyatni qabul qilmaslikdan, o'z imkon va manfaatini ustun qo'yishidan boshlansa, guruhlararo nizoning ilk bosqichi guruhidagi biron shaxsning boshqa guruhdagi biron shaxs yoki shaxslar faoliyatini qabul qilmasligidan boshlanishi turgan gap.

Nizoning uchinchi bosqichi – bu agressiya, tahdid, hujum yoki himoyaga tayyorlanish. Bu fazada bir shaxs ikkinchi shaxs harakatidan, istagidan, atrof-muhitdagi biror-bir moddiy narsadan foydalanayotganidan norozi, uning o'zi ushbularni egallab olmoqchi, ammo ochiq-oydin ularni egallashga hali jur'at qilmayapti, qaror qabul qilishiga qandaydir ma'lumot yetmayapti. Bu o'rinda o'ta muhim jihati, holatni kim oldin

qo'lga olsa, buzg'uvchi nizoni ilgariroq ilg'ab olib, uni yaratuvchi kuchga aylantirsa, o'sha tomon yutib chiqadi.

Nizoning to'rtinchi bosqichi – nizoning yechimini kutayotgan holatga yangi variantdagi yechimlar, sizga ma'lum bo'lgan yechimlarga muqobil yechimlar izlab topish. Ya'ni, shaxs mumkin qadar o'z ichki holatining yaxshi his qilib borishi lozim va o'z ichki holatining stressga kirib qolmasligini nazoratdan chiqarib yubormasligi katta rol o'ynaydi. Psixologik jihatdan olganda, bu holatlarning barchasida shaxs ruhida asabiylashuv kuchayib boradi. Shaxslararo nizolarda shaxslarning o'zaro bir-birlarini bilmasligi, ularning bir-biridan hadiksirashi, atrof-muhitning ham salbiy ta'siri, kishilarning shaxsiy xususiyatlari katta ta'sir ko'rsatadi.

Nizoning beshinchi bosqichi – qaror qabul qilish bosqichi, bu o'z o'rnida nizoning yechim fazasiga, eng yuqori bosqichdan pastga qarab qaytishiga sharoit yaratib beradi. Ushbu bosqichda ikki yo'nalishni ko'rib chiqamiz:

- a) qaror qabul qilish bilan nizoni yechimga qarab yo'naltirish;
- b) qaror qabul qilish bilan nizoni faqat o'z foydasiga yo'naltirish.

Shaxsning eng katta boyligi tanlash imkoniyatining kengligida mujassamlashgan. Ammo agressiya, stress, asabiy holatga tushgan kishining tanlash imkoniyati keskin darajada qisqaradi. Shaxs atrofidagi imkoniyatlarni to'liq va obyektiv baholash imkoniyatidan bu davrda mahrum bo'lib qolgan bo'ladi. Uning fikrida butun atrofidagi imkoniyatlar cheklanib, faqat birgina yo'lga aylanganday tuyula boshlaydi. Bu paytda shaxs o'z raqibini sindirish, mag'lub qilish harakatida bo'ladi. Bunday holda asabiylashuv kuchayadi, hatto bor kuchlarni ham ishlata olmaydigan holatga tushib qolishi mumkin va unda asosiy maqsadning o'zi nima ekanligini unutib qo'yishadi. Ya'ni maqsad unutilib, vaziyat qo'ldan va izdan chiqib, shaxslar faqat jarayon qurbonlariga aylanadi. Bunday hollarda vaziyatni kuzatib turgan uchinchi tomonlar g'oliblikni qo'lga kiritib ketishi hollari ham uchrab turadi.

Biz jamoa boshqaruvida uchraydigan, rahbar e'tiboriga olishi zarur bo'lgan nizolar va ularning psixologik tashkil qiluvchilarini „Sifat metall“ MChJ da o'rganib chiqdik. Korxonaning tegishli bo'linmalarida tashkiliy nizolar kelib chiqish sabablarini aniqlash uchun biz xodimlar o'rtasida so'rovnoma o'tkazdik. „Sifat metall“ MChJ da qarama - qarshiliklarning paydo bo'lish sabablarini tahlil qildik.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, korxonada nizoli vaziyatlar "tez-tez" yuzaga kelishi bo'yicha respondentlarning 52% i, "juda tez-tez" yuzaga keladimi degan savolga respondentlarning 28% i ijobiy xulosa bergan, 16% respondentlar esa o'zboshimchalik bilan javob bergan. Taxlil natijalaridan xulosa qilish mumkinki, korxonada nizoli vaziyatlar tez – tez yuzaga kelib turar ekan.

Shuningdek, o'rganishlar natijasi, bugungi kunda korxonada vertikal va gorizontal, innovatsion, vaziyat va qadriyatga oid hamda ma'muriy iqtisodiy tizimdagi, norasmiy tashkilotlar faoliyati bilan bog'liq bo'lgan nizo turlari ko'proq yuzaga kelayotganligini ko'rsatdi.

„Sifat metal“ korxonasida yuqoridagi nizoli vaziyatlarni yuzaga keltiruvchi omillar tadqiqoti natijalariga ko'ra vertikal nizoda hamkasblar bilan munosabatlarda kompaniyadagi ziddiyatli vaziyatlarning 35 foizi rahbarlar bilan munosabatlarda va mos ravishda ma'muriy iqtisodiy tizimdagi nizolar 25 foizi mijozlar bilan munosabatlarda

yuzaga kelishi aniqlandi. Bunda nizoli vaziyatlarning eng ko'p soni kompaniya xodimlari o'rtasida majburiyatlarni taqsimlashning murakkabligi, shuningdek, bunday dalillar va raqamlarga noto'g'ri e'tibor berish natijasida yuzaga kelishi aniqlandi.

2-jadval

“Sifat metal” korxonasi eng tez yuzaga kelayotgan nizolar, uni yuzaga keltiruvchi sabablari va ularni hal qilish usullari

Eng tez yuzaga kelayotgan nizolar turlari	Nizoli vaziyat sabablari	Nizoli vaziyatlarni hal qilish usullari
Gorizontal nizolar	1. Qarashlarning bir-biriga mos kelmasligi 2. Psixologik mos kelmaslik 3. Shaxsiy munosabatlar 4. Majburiyatlarning noto'g'ri taqsimlanishi	1. O'z majburiyatlaringizni qat'iy bajarish 2. Hissiy provakatsiyalarga berilmang, boshqa odamlarning muammolarini o'z zimmangizga olmang 3. O'zaro murosa qiling va mojaroda hamkorlikka intiling 4. Nizolarni hal qilishda obro'li shaxslardan foydalanish
Vertikal nizolar	1. Raxbarlarning talablarini bajarmaslik 2. Muammo va uning yechimiga qarashlarning bir-biriga mos kelmasligi	1. Menejerlarga ish talabini tushuntirish 2. Ishlarni o'z vaqtida sifatli bajarish 3. Muammoni hal qilishda muqobil izlashda hamkorlikni yo'lga qo'yish 4. Rahbar bilan muloqotda doimo ishonch va xotirjamlikni, do'stona ohangni saqlang.
Ma'muriy iqtisodiy tizimdagi nizolar	1. Mijozlar oldidagi majburiyatlarni bajarmaslik 2. Menejer mijozlarga aniq ma'lumot bermaslik	1. Axloqiy meyorlarga rioya qilish 2. Muloqotda o'z-o'zini nazorat qilishni kuchaytirish 3. Shartnomaning huququiy qoidalarini bilish

Shuningdek, “Sifat metal” korxonasi nizoli vaziyatlarni boshqarishning mavjud samarali usullari, ya'ni:

- ishga bo'lgan talabni tushuntirish;
- muvofiqlashtirish va integratsiyalash;
- umumtashkiliy (kompleks) maqsadlar, mukofotlanishning tarkibiy tizimi
- uzoqlanish;
- silliqdash;
- majburlash;
- kelishuv, muammoni hal qilish usullaridan ham foydalanish maqsadga muvofiq

bo'ladi.

Yuqorida keltirib o'tilgan muammolar va olib borilgan tahlillar asosida respublika korxonalarida xodimlarini boshqarishda nizoli vaziyatlarni oldini olish va kamaytirishda samara keltiruvchi quyidagi takliflarni ilgari suramiz:

- funktsional vazifalardan kelib chiqqan holda xodimni korporativ boshqarish shakli va usullarini differentsatsiya qilib borish, birikkan holda harakat qilish va yakka tartibda masalalarni belgilash lozim;
- korxonada ichida xodimning o'ziga ishonchini rag'batlantirish va shaxsiy muammolarini hal etishga imkoniyat yaratib berish. Ijtimoiy o'ziga ishonch ishlab chiqarish jarayonidagi ishonchga bevosita ta'sir etadi va aksincha. Har ikka holda ham o'ziga ishonish faoliyat samaradorligini oshiradi;
- xodimlarning yuqori innovatsion faolligini qo'llab-quvatlash, bu xodimning ijodkorlik qobiliyatini namoyon etishga rag'bat sifatida xizmat qiladi.
- barqaror korporativ ruhni shakllantirish, ishlab chiqarish vazifalari hamda boshqaruv masalalariga mas'ul ijodiy guruhlarini shakllantirish;
- moslashuvchan xodimlarni boshqarish tizimini yaratish, bu orqali ma'lum ishlab chiqarish va boshqaruv masalalari bo'yicha barqaror, samarali maxsus jamoalarni shakllantirish;
- mehnat jarayonidagi barcha ishtirokchilarning ijtimoiy-mehnat munosabatlarini tartibga soluvchi institutsional asoslarni yaratish. Xodimlarning ishlab chiqarish jarayonidagi ishtirokini inobatga oluvchi norma va qoidalarni ishlab chiqish, doimiy takomillashtirib borish, mavjudlarini qayta ko'rib chiqish.

Xulosa qilib aytganda rahbarlar har doim, har bir faoliyatida turli xildagi nizolarni, qarama-qarshilik va ziddiyatlarni bartaraf qilishga to'g'ri keladi. Ularni qanchalik oson hal qilsa, ish shunchalik unumli, natijasi yaxshi bo'ladi. Rahbar faoliyatidagi ish unumdorligi vujudga kelgan qarama-qarshilik, ziddiyat, nizoni qanchalik tez va qulay yo'llar bilan hal qilganligiga bog'liq bo'ladi. Shunda rahbar va jamoa ishida unum va samara bo'lishiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ashurov, M. S., & Mo'ydinova, G. Q. (2020). Conflict management in the labor collectives of Uzbekistan enterprises. *Theoretical & Applied Science*, (11 (91)), 485.
2. Абабков, В. А., Вассерман, Л. И., & Трифонова, Е. А. (2010). Совладание со стрессом: теория и психодиагностика: Учебно-методическое пособие/Под науч. ред. проф. ЛИ Вассермана.
3. Алиев, Х. М. (2011). *Укрощение стресса*. Эксмо.
4. Архангельский, Г. (2013). *Тайм-драйв: как успевать жить и работать*. Манн, Иванов и Фербер.
5. Бал, В., Кэмпбелл, М., & Макдауэлл-Ларсен, Ш. (2012). Усиливаем стрессоустойчивость. Как успешно нейтрализовать негативный стресс. М.: Манн, Иванов и Фербер.
6. Водопьянова, Н. (2022). *Стресс-менеджмент 2-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры*. Litres.
7. Гринберг, Д. (2002). Управление стрессом/Дж. Гринберг.-7-е. – СПб.: Питер.

8. Дод, П., & Сандхайм, Д. (2008). 25 лучших способов и приемов тайм-менеджмента.
9. Друкер, П. Ф. (2004). *Энциклопедия менеджмента*. Вильямс.
10. Льюис, Д. (2017). *Управление стрессом: как найти дополнительные 10 часов в неделю*. Альпина Паблишер.
11. Калинин, С. И. (2006). Тайм-менеджмент: Практикум по управлению временем. *СПб.: Речь, 371*.
12. Каменюкин, А. Г., & Ковпак, Д. В. (2012). Стресс-менеджмент.
13. Кибанов, А. Я., Коновалова, В. Г., & Белова, О. Л. (2013). Управление персоналом: теория и практика. Управление конфликтами и стрессами.
14. Кириллов, И. (2013). *Стресс-серфинг: Стресс на пользу и в удовольствие*. Альпина Паблишер.
15. Нестерова, О. В. (2013). Причины и факторы стресса в профессиональной деятельности менеджера. *Издание осуществлено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-06-14006*.
16. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., Kurpayanidi, K. I., & Ashurov, M. S. (2014). Systematical analysis of the position and further development of Uzbekistan national industry in the case of economic modernization. Monograph. Indonesia, Jakarta. *Indonesia. Jakarta. Gunadarma Publisher*.
17. Kurpayanidi, K., Abdullaev, A., Ashurov, M., Tukhtasinova, M., & Shakirova, Y. (2020). The issue of a competitive national innovative system formation in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 159, p. 04024). EDP Sciences.
18. Курпаяниди, К. И., & Ашуров, М. С. (2019). Ўзбекистонда тадбиркорлик мухитининг замонавий ҳолати ва уни самарали ривожлантириш муаммоларини баҳолаш. *Монография. GlobeEdit Academic Publishing, European Union*.
19. Ашуров, М.С. ва б. (2020). COVID-19 пандемия шароитида тадбиркорлик ва уни ривожлантириш масалалари: назария ва амалиёт Монография. и.ф. д., профессор М.А. Икрамов, таҳрири остида. *GlobeEdit, European Union*.

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2

Published: 30.08.2022

<http://alferganus.uz>*Citation:*

Gaziev, X.O., (2022). Improving the organization of environmental from the management of LLC "AVTOOYNA". SJ International journal of theoretical and practical research. 2 (11), 123-130.

Gaziev, X.O., (2022). Улучшение организации экологического менеджмента на ООО «Автоойна». *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 123-130.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7391154>

Gaziev, Xaydarali Ortikovich

Candidate of Economics,

Associate Professor,

Department of Management

Fergana Polytechnic

Institute,

E-mail: Xaydargozi@mail.ru

UDC 502.35:658

**IMPROVING THE ORGANIZATION OF ENVIRONMENTAL
FROM THE MANAGEMENT OF LLC "AVTOOYNA"**

Abstract. *In this work, the results of the investigation of modern problems of system planning and management of environmental management at the enterprise ООО "AVTOOYNA" are presented. Based on the proven analysis and methodological approaches of the theory of planning and management, the content and main components of planning technology are proposed, which allow adjusting the process of enterprise management in accordance with changing external conditions.*

Key words: *planning, management, ecological management, ecological problems, ecological safety, ecological expertise.*

Газиев, Хайдарали Ортикович

к.э.н., доцент

кафедра «Менеджмент»

Ферганский политехнический институт,

**УЛУЧШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА НА ООО «АВТООЙНА»**

Аннотация. *В данной работе приведены результаты исследования современных проблем системы планирование и управления экологического менеджмента на предприятии ООО «АВТООЙНА». На основе проведенного анализа и методологических подходов теории планирования и управления, предложено содержание и основные составляющие технологии планирования, позволяющие*

корректировать процесс управления предприятием в соответствии с изменяющимися внешними условиями.

Ключевые слова: планирование, управление, экологический менеджмент, экологические проблемы, экологическая безопасность, экологическая экспертиза.

“AVTOOYNA” MChJDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHNI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Gaziev, Xaydarali Ortiqovich

i.f.n., dotsenti,

“Menejment” kafedrası

Farg‘ona politexnika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada “AVTOOYNA” MChJ korxonasida atrof-muhitni boshqarishni rejalashtirish va boshqarish tizimining zamonaviy muammolarini o‘rganish natijalari keltirilgan. Rejalashtirish va boshqarish nazariyasining tahlili va uslubiy yondashuvlari asosida rejalashtirish texnologiyasining mazmuni va asosiy tarkibiy qismlari taklif etiladi, bu esa o‘zgaruvchan tashqi sharoitlarga muvofiq korxonani boshqarish jarayonini sozlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: atrof-muhitni boshqarish, menejment, rejalashtirish, ekologik muammolar, ekologik xavfsizlik, ekologik ekspertiza.

Введение

Основным понятием экономического механизма охраны окружающей среды является экономический ущерб.

В общем случае под ущербом понимают фактические и возможные потери, возникающие в результате каких-либо событий или явлений вследствие антропогенного воздействия. По характеру проявления выделяют экономический, социально-экономический, социальный и экологический виды ущерба. Количественная оценка ущерба определяется стоимостными, натуральными и балльными показателями.

Под экономическим ущербом от загрязнения окружающей среды понимают денежную оценку фактических и возможных убытков, обусловленных воздействием загрязнения.

Оценка экономического ущерба выполняется несколькими методами: методом прямого счета (сумма величин убытков у всех объектов, подвергшихся воздействию вредных веществ), методом расчета по «монозагрязнителю», укрупненным или эмпирическим методом, по методу обобщенных косвенных оценок и т.п.

Решение любых экологических проблем практически неотделимо от экономических, при этом нерациональное природопользование приводит к экономическим потерям, а недостаток средств мешает справиться с экологическими проблемами.

В современных экономических условиях в Республики Узбекистан большие вложения в природоохранную деятельность закладывают основу для сохранения природы, но в то же время заметно снижают прибыльность производства, что, в свою очередь, приводит к отказу от внедрения природоохранных мероприятий. Такого рода эколого-экономические противоречия требуют обоснованного разрешения, для чего применяются экономические рычаги природопользования и охраны окружающей среды.

Обзор литературы

Первым ученым, который ввел понятие «экология» в научный обиход, считается Эрнст Геккель, который понимал экологию как науку о взаимосвязи живых организмов между собой и с окружающей средой. В дальнейшем значение термина расширилось, и постепенно он приобрел более широкие границы, включив в себя множество направлений, в том числе взаимоотношения между окружающей средой и хозяйствующими субъектами, ведущими производственную деятельность.

В середине XX в. сформировалась наука на стыке экологии и экономики — экономика окружающей среды. Формирование этого направления в науке сопровождалось развитием понятийного аппарата. Название научных исследований претерпевало следующие изменения в ходе своего развития: экономика природопользования, экологическая экономика, экономика окружающей среды, экологический менеджмент. Экономика природопользования, по мнению профессора МГУ Т. С. Хачатурова, включает в себя процессы и явления в общественной жизни, вызванные ограниченностью многих ресурсов, ростом масштабов производства и загрязнения окружающей среды.

В современной экономике различные западные и российские исследователи по-разному определяют понятие «Экологический менеджмент». Н. В. Пахомова, А. Эндрис и К. Рихтер считают, что «экологический менеджмент представляет собой систему отношений и одновременно совокупность методов, управляющих решением многообразных природно-ресурсных и экологических проблем, возникающих на различных уровнях экономической иерархии — от предприятия и муниципалитета до общенациональной и глобальной экономики» [1].

Р. Грэй, Дж. Беббингтон, Д. Уолтер определяют экологический менеджмент как «совокупность реакций со стороны компаний на экологические проблемы при оценке их позиции по отношению к окружающей среде, разработке и воплощению политики и стратегии, направленных на улучшение этой позиции, сопровождающихся изменением систем управления, с целью обеспечения эффективного управления» [2, 3].

«Экологический менеджмент представляет собой инициативную деятельность хозяйствующих субъектов, направленную на формирование и реализацию экологической политики и управление экологическими аспектами деятельности организации в рамках общей системы административного управления» [4].

Современные концепции экологического менеджмента несовместимы с варварским расходом природных ресурсов, нанесением ущерба экосистемам,

загрязнением окружающей природной среды. Целью экологического менеджмента должно стать достижение экологической безопасности всех процессов, реализуемых на предприятии, от добычи, производства или покупки сырья до способов хранения, реализации готовой продукции и утилизации отходов. Безусловно, потребление природных ресурсов оказывает негативное влияние на окружающую природную среду, однако человечество не может обойтись без потребления ресурсов, значит нужно ставить целью ЭМ минимизацию негативного влияния хозяйствующих субъектов на окружающую среду и организацию мероприятий по ее восстановлению.

Экологический менеджмент является современным механизмом природоохранной деятельности, которая признана на международном уровне [5].

С.Е. Дерягина считает “Экологический менеджмент – это инициативная и результативная деятельность экономических субъектов, направленная на достижение их собственных экологических целей, проектов и программ, разработанных на основе самостоятельно принятой экологической политики” [6].

Важным элементом системы экологического менеджмента предприятия является его экологическая политика, которая формируется в рамках хозяйственной деятельности с учетом, состояния окружающей среды; требований законодательных и других государственных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность предприятия. При этом важно установить уровень ответственности предприятия за состояние окружающей среды, экологическую безопасность [7].

Бабина Ю.В., Варфоломеева Э.А. определяют «Экологический менеджмент является одним из видов специального менеджмента, представляет собой часть общей системы менеджмента, изучающего основные принципы и закономерности управления (организационную структуру, функции управления, управленческий цикл, стратегию управления, планирование, мотивацию, лидерство и др.) [8].

Анализ и результаты

Система экологического менеджмента является составной частью системы менеджмента предприятия, реализующей задачу охраны окружающей среды. Работа системы должна координироваться с работами в других областях (например, с управлением производством, финансами, качеством, охраной труда и т. д.). Сложность системы экологического менеджмента, объем документации и выделяемые на систему ресурсы зависят от целого ряда факторов, таких как: размер организации и характер ее деятельности, продукции и услуг, области применения системы.

Для любой масштабной деятельности тщательное планирование является необходимым условием успеха. Рекомендуем планирование внедрения СЭМ опереть на несколько основных постулатов:

1) До начала планирования необходимо принять некоторые ключевые решения: определить область действия СЭМ - решить, будет ли СЭМ внедряться сначала в одном или некоторых подразделениях в качестве «пилотного» проекта, или во всей организации одновременно; выбрать приоритеты в соответствии с целями внедрения; определить глубину интеграции систем менеджмента;

определить степень документирования системы и использования электронной документации; выбрать и обеспечить возможность применения подходов мотивации.

2) Для разработки СЭМ необходимо привлекать специалистов, руководителей среднего и низшего звена подразделений, ответственных за соответствующие действия (это относится к разработке рабочих процедур, определению экологических аспектов, планированию, разработке программ мониторинга).

3) Планирование необходимо разбивать на этапы, для которых ставятся конкретные цели и впоследствии отслеживается их выполнение.

4) При разработке СЭМ необходимо учитывать существующую структуру управления, опыт и потенциал специалистов, планы развития системы управления предприятием [9].

Рассмотрим более подробно содержание работ на этапах, представленных на рисунке 1.

1) Первоначальная экологическая оценка.

При разработке предприятием ООО «Автоойна» СЭМ, оно должно провести оценку исходной ситуации, в процессе проведения которой необходимо рассмотреть четыре направления:

- провести идентификацию экологических аспектов: выявить и оценить потенциальные экологические проблемы, связанные с деятельностью предприятия (и /или его продукции) - с нормальным режимом работы, нештатными ситуациями (включая процессы запуска и останова оборудования), авариями и инцидентами;

- проанализировать произошедшие ранее нештатные ситуации и аварии, меры по их ликвидации (предотвращению), оценить вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствия для окружающей среды и населения, проживающего рядом с предприятием, проанализировать штрафы, налагаемые природоохранными организациями;

- проанализировать требования законодательства и иные нормативные требования, которым должна соответствовать деятельность предприятия [12];

- оценить сложившуюся практику экологического менеджмента на предприятии (ее сильные и слабые стороны) и процедуры экологического менеджмента (в т. ч. по закупкам и заключению контрактов).

Последовательность этапов внедрения СЭМ представлена на рисунке 1.

При этом рекомендуем обратить внимание на:

- прямые выбросы, сбросы;
- деятельность, вызывающую несоблюдение предприятием требований нормативных документов;
- деятельность, которая может привести к аварийным ситуациям [10];
- деятельность, вызывающую большие затраты;
- требования заинтересованных сторон, предъявляемые предприятию;
- предполагаемые изменения в деятельности предприятия и связанные с ними воздействия на окружающую природную среду [11].

Рис.1. Последовательность этапов внедрения системы экологического менеджмента (согласно ISO 14001-2007).

Порядок проведения оценки исходной ситуации на предприятии «Автоойна», методы сбора информации и результаты, ожидаемые в результате ее проведения представлены в таблице 1.

Таблица 1
Процесс проведения оценки исходной ситуации

Направление анализа	Методы сбора информации	Результаты проведения оценки
1. Анализ законодательных требований применимых к деятельности ООО «Автоойна» 2. Анализ воздействий предприятия на ОПС (связанных с нормальными условиями работы и ЧС) 3. Анализ сложившейся практики управления 4. Оценка предшествующих инцидентов, нештатных ситуаций и аварий	<ul style="list-style-type: none"> ■ ✓ Изучение документов; ✓ Проведение опросов; ✓ Посещение промышленной площадки; ✓ Проверки и измерения ; ✓ Консультации внешних организаций; ✓ Анализ результатов предыдущих проверок. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Выявление проблем, недостатков, приоритетов ✓ Формирование регистра требований законодательства ✓ Формирование регистра факторов воздействия на ОПС ✓ Определение возможности экономии затрат за счет сокращения экологических рисков ✓ Рекомендации по разработке экологической политики предприятия

В данной работе нами предложены предложения, в результате чего улучшится качество атмосферного воздуха, можно будет вести постоянные наблюдения и выявлять изменения в воздухе вовремя, с помощью которых сможем предотвратить отрицательные последствия.

Заключение

В данной работе нами рассматривается предприятие ООО «Автоойна», хотя это предприятие не выбрасывает большое количество вредных отходов, хотим предложить план мероприятий ООО «Автоойна» по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Как было сказано выше на территории ООО «Автоойна» не существует специального места для временного хранения бытовых отходов, предлагаем образовать место для временного хранения бытовых отходов;

- следующее предложение обеспечение своевременного вывоза отходов на территории предприятия;
- сбор ртутных ламп и сдача их на демеркуризацию;
- измерение количество выхлопных газов из автомобилей;
- проведение экологической экспертизы при проведении строительных работ на предприятии;
- обеспечение бункеров для осколков стекла;
- посадить на территории предприятия декоративные деревья;
- работы по смягчению земли садов и цветочных полей, а также осажение и ухаживание за ними;
- сдача использованных смазок и черного металла.

Предприятия, решающие внедрять систему экологического менеджмента (СЭМ), как правило, прибегают к услугам консалтинговых фирм, услуги которых стоят недешево [13]. Компания, нацеленная на получение сертификата, готова к дополнительным расходам, т. к. впоследствии, при получении сертификата, все эти

расходы окупятся. Тем предприятиям, которые хотят построить работу по охране окружающей среды в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001-2007 не для получения сертификата, а для повышения своей экологической эффективности необходимо самостоятельно разбираться с требованиями стандарта.

Список использованной литературы:

1. Пахомова, Н. В., & Рихтер, К. К. (1999). *Экономика природопользования и экологический менеджмент*. Автономная некоммерческая организация Издательство Санкт-Петербургского государственного университета.
2. Gray, R., & Bebbington, J. (2001). *Accounting for the Environment*. Sage.
3. Ферару, Г. С. (2004). *Экологический менеджмент*.
4. Эггертссон, Т. (2001). *Экономическое поведение и институты*. М.: дело, 408, 101.
5. Гатилова, А. В. (2003). *Экологический менеджмент*. М. – 175 с.
6. Дерягина, С. Е., Астафьева, О. В., Струкова, М. Н., & Струкова, Л. В. (2007). *Экологический менеджмент на предприятии*. Екатеринбург: УрО РАН.
7. Шамсутдинова, З. Р., & Хафизов, И. И. (2016). Анализ и совершенствование системы экологического менеджмента нефтеперерабатывающих предприятий (на примере АО "ТАНЕКО"). *Экономический вестник Республики Татарстан*, (2), 85-88.
8. Бабина, Ю. В., & Варфоломеева, Э. А. (2002). *Экологический менеджмент: Учеб. пособие*. - М.: ИД «Социальные отношения»; издво «Перспектива», 207 с.
9. Газиев, Х. О. (2020). Некоторые вопросы управление материальной потребности на примере сп ооо «евразия тапо-диск». *Евразийский Союз Ученых*, (3-5 (72)), 4-7.
10. Gaziyeв X.O. Some Issues of Material Needs Management by the Example of SP LLC "Eurasia TAPO-Disk". *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 2021. 3(05), 105-111.
11. Gaziyeв X.O. Theoretical Foundations of the Strategic Management System. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 2021. 3(05), 53-60.
12. Ерматов, И. Т. (2017). Актуальные проблемы повышения инновационного потенциала Узбекистана. *Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук*, 5(11), 70. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28938038>
13. Носиров И.А. Влияние научно-технического прогресса на эффективное использование природных ресурсов. Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции Политика, Экономика И Социальная Сфере: проблемы взаимодействия, Новосибирск 2016 год, с.127-134.

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2

Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Gafurova, F.S. (2022). Digital marketing in the business system. SJ *International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 131-141.

Gafurova, F.S. (2022). Digital marketing in the business system. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 131-141.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7391187>

Gafurova, Faina Semyonovna

*Candidate of Economics,
Associate Professor of the
Department of Economics
Fergana Polytechnic
Institute*

UDC 339.138

DIGITAL MARKETING IN THE BUSINESS SYSTEM

Abstract. *The article is aimed at the study of the ongoing digital revolution in marketing. Within the framework of consideration of modern tendencies of development of digital marketing the most actual directions of marketing activity in the Internet are revealed. The development of Internet marketing is closely related to the spread of the Internet and its growing popularity. Particular attention is paid to how the development of the Internet is changing some patterns of consumer behavior. Taking into account the fact that the level of Internet penetration in certain regions of the world is still quite low, and in view of the steady increase in the time people spend on the Internet, it is concluded that in the future we should expect a further increase in the importance of digital marketing.*

Keywords: *digital marketing, marketing trends, social media, social media marketing, advertising.*

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ В БИЗНЕС-СИСТЕМЕ

Гафурова, Фаина Семеновна

*Кандидат экономических наук, доцент
Кафедра «Экономика»
Ферганский политехнический институт*

Аннотация. *Статья посвящена изучению происходящей цифровой революции в маркетинге. В рамках рассмотрения современных тенденций развития цифрового маркетинга выявлены наиболее актуальные направления маркетинговой деятельности в сети Интернет. Развитие интернет-маркетинга тесно связано с*

распространением Интернета и его растущей популярностью. Особое внимание уделяется тому, как развитие Интернета меняет некоторые модели потребительского поведения. Принимая во внимание тот факт, что уровень проникновения Интернета в определенных регионах мира все еще довольно низок, и ввиду неуклонного увеличения времени, которое люди проводят в Интернете, делается вывод, что в будущем следует ожидать дальнейшего повышения значимости цифрового маркетинга.

Ключевые слова: *цифровой маркетинг, маркетинговые тенденции, социальные медиа, маркетинг в социальных сетях, реклама.*

BIZNES TIZIMIDA RAQAMLI MARKETING

Gafurova, Faina Semyonovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Iqtisodiyot kafedrası

Farg‘ona politexnika instituti

Annotatsiya. *Maqola marketingda davom yetayotgan raqamli inqilobni o‘rganishga bag‘ishlangan. Raqamli marketingni rivojlantirishning zamonaviy tendentsiyalarini ko‘rib chiqish doirasida Internetda marketing faoliyatining eng dolzarb yo‘nalishlari aniqlandi. Internet-marketingning rivojlanishi internetning tarqalishi va uning tobora ommalashib borishi bilan chambarchas bog‘liq. Dunyoning ayrim mintaqalarida Internetga kirish darajasi hali ham ancha past ekanligini hisobga olgan holda va odamlar internetda o‘tkazadigan vaqtning barqaror o‘shishini hisobga olgan holda, kelajakda biz raqamli marketingning ahamiyatini yanada oshirishni kutishimiz kerak degan xulosaga kelishdi.*

Kalit so‘zlar: *raqamli marketing, marketing tendentsiyalari, ijtimoiy media, ijtimoiy media marketingi, reklama.*

Introduction

With the rapid developments of computer technologies and information and communication technologies, information organizations are facing constant changes and numerous challenges such as the rapid growth of materials, increased user expectations, rising costs, budget cuts, networking demands, competition by database vendors, and complexity in information requirements and demands (Yi, 2014). Currently, the information organizations’ operations, services, and resources are greatly affected by mobile applications, “cloud computing, augmented and virtual reality, discovery tools, open content, open-source software, and new social networking tools” (ACRL Research Planning & Review Committee, 2010, Yi, 2014).

New and evolving technologies especially Web 2.0 and Web 3.0, are being applied in a variety of areas in modern society, and there is no doubt that an information organization will be one of the first organizations using these new technologies (Yi, 2014). At present, there is an increase in the creation and publication of nonprint

materials, with online and electronic materials becoming more common and digitization in information organizations is a new trend (Yi, 2014). Information and communication technologies, especially Web 2.0 and Web 3.0, have offered people more choices to have access to information (Yi, 2014). In the information age, the ease of information and the variety of information providers have taken away information organizations' traditional monopoly on information services and resources. Information organizations are not-for-profit organizations and must compete in the areas of service and resource delivery while having competition from other information services' providers and the volume of information available through the World Wide Web. While information organizations do not make profits from their services and resources, those services and resources are still paid for and as a result, information organizations need to obtain positive returns on those investments. In order to achieve this, information professionals need to most effectively market those services and resources to the right users at the right time. This is where marketing can assist information organizations in competing effectively in the new information marketplace.

Definitions and terminology

The term digital marketing emerged in the 1990s when the information and communication technologies developed rapidly. Digital marketing refers to “using all digital media, including the Internet and mobile and interactive channels, to develop communication and exchanges with customers” (Pride & Ferrell, 2013). In the digital age, it is perceived that the digital technologies currently available for all to use will give people the answers to questions quickly. People just click on a button and a whole world of information never before thought possible could be opened up. Nowadays, people turn to the Internet. Therefore, information organizations are having to make changes in the way they operate. They now have to compete with an online presence, and the need to stay relevant. Given the climate, digital marketing, marketing online using information and communication technologies to reach current and potential users and to develop and maintain relationships with them, is seen as an important tool used to streamline the environments and market services and resources in information organizations.

After 2013, the term digital marketing was started to be used worldwide as a common term. Digital marketing is an umbrella term used to describe an organization's online marketing efforts. Organizations and firms use digital channels such as the Google search engine, email, social media sites, and websites to connect with and build a customer base by finding relevant prospective customers. The purpose of marketing has always been to connect and remain connected with your existing audience at the right place and right time while also looking for opportunities to expand the customer base. One of the things any firm does to accomplish this is to be where the audience is. In previous times, this meant that firm representatives had to be on the field all the time and visit physical sites where the customers would generally be. With the onset of more advanced online technology, this means that now most of the audience is spending time on the Internet-- and that is where you need to be. This created a way for digital marketing to enter the scene. To better define digital marketing, it is the advertising activities and promotion efforts of products or services that are delivered through online or digital channels like email, social media, apps etc. The difference between this and traditional

marketing is that the channels in digital marketing offers organizations an advantage: the ability to analyze the marketing campaigns in real time.

This way, savvy digital marketers are able to see what is working, what is not, and what kind of effect it is having on the masses. To do this, a number of things are monitored by digital marketers. Metrics of what is being viewed, how often is it viewed, how long it is viewed for; what content works, what locations do audiences prefer, where do sales and conversions occur.

One must also learn about the dynamics of your niche audience groups that are targeted or are using the products or services.

Figure 1. Digital marketing assets

Source: Danny Star (2019) Vision 20/20 “The secrets of digital marketing and its role in growing your business”

Digital marketing also makes use of text messaging, instant messaging, cell phone apps, podcasts, electronic billboards, digital televisions, and radio channels. As an organization that engages in digital marketing, everything from our website to online branding assets is valuable as a resource for digital marketing. On this range of online channels, it is easy to classify everything into two fields: assets and tactics (Table 2),

because that is the way digital marketers tend to use them. Digital marketers that have a good grip on these have a clear idea of how to use and apply each asset or tactic to get closer to the company’s goals.

Table 1. Digital marketing tactics

Search Engine Optimization (SEO)	This is the process of making your website optimized in a manner that it shows up higher in the search engine results and thus increases the amount of traffic that your website gets.
Content Marketing	This involves two things; the creation of content about your products, services or brand and the promotion of that content to generate brand awareness, increase traffic growth and customers.
Inbound Marketing	This type of marketing uses the assets of digital marketing and the theory of push and pull marketing. In inbound marketing, online content is used to attract target customers onto a certain website, or rather; it focuses on pulling customers instead of pushing a message.
Social Media Marketing	This refers to the efforts made to promote your brand or portfolio or even your content on social media platforms. The aim is to increase brand awareness, divert traffic to other places and generate a following that can boost your customer base.
Pay per click (PPC)	In this method, traffic is diverted to your website every time an ad is clicked because you have paid a publisher to do so. Google Ads is the most common type of PPC service.
Affiliate Marketing	This type of marketing functions on a commission system so it is performance-based. Participants who generate sales, leads, or traffic to their partner receive a commission for marketing your products or services on your website.
Native Advertising	Native advertising usually refers to advertisements that are focused on the content or open with the content and are present on a platform simultaneously with other content that is non-paid. For example, posts that are sponsored by BuzzFeed are one way to do this but some groups of people also include social media posts as a part of this advertising.

Marketing Automation	Since many actions of marketing have to be repeated continuously such as email, social media, and various website actions-- it is better to have these tasks automated. Thus, 15 marketing automation refers to the software that exists to automate these marketing processes.
Email Marketing	: A lot of companies use emails to market their products and services or to communicate with their customers. Through emails, content is usually promoted. Discounts and events are made known to divert people toward the company website.
Online Public Relations (PR)	This is similar to traditional PR building. The only difference is that this occurs in the online space. So digital marketers will aim to secure earned online coverage with publications, blogs, and other content-based activities.

Current global trends in digital marketing

According to **Datareportal** (2021) roughly 4.66 billion people around the world use the internet at the start of 2021 – that’s close to 60 percent of the world’s total population.

This number is still growing too, with our latest data showing that 319 million new users came online over the past twelve months. Internet users are currently growing at an annualised rate of more than 7 percent, equating to an average of roughly 875,000 new users each day. However, the coronavirus pandemic has had a big impact on internet user research, so actual figures may be much higher.

Most internet users (92.6 percent) use mobile devices to go online at least some of the time, but computers also account for an important share of internet activity. There are **4.20 billion social media users** in the world today – equivalent to more than 53 percent of the world’s total population. The number of social media users around the world grew by 490 million in the past 12 months.

Globally, social media users are growing at a rate of more than 13 percent per year, with the average social media user having an account on 8.4 different social platforms. GWI (2021) reports that the average global user spends 2 hours and 25 minutes on social media each day, which means the world spends roughly 10 billion hours using social media every day.

Investigating time spent on the Internet, quality of content and its impact on people’s life resulted in the introduction of new digital wellbeing tools for the Internet users. The Apple’s iOS 12 update - Screen Time feature (Newman, 2019), Google’s Digital Wellbeing feature, Facebook’s Your Time on Facebook feature and Instagram’s Your Activity feature provide analysis on a user’s screen time, the number of his daily pickups or time spent daily on a particular social media (Mander & Kavanagh, 2019). This, among other things, somewhat affected a drop of some social media accounts in 2019, as can be

seen in the Table 1. The global trend of the average number of social media accounts is shown in the table below.

Table 2. Global average number of social media accounts

Global average number of social media accounts							
Over time	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Global Average	4.3	4.8	6.3	7.6	8.0	8.6	8.5
Gen Z	4.4	4.8	6.9	8.0	9.0	9.7	9.0
Millennials	5.1	5.7	7.4	8.9	9.3	9.7	9.1
Gen X	4.0	4.3	5.6	6.8	6.9	7.1	7.0
Baby Boomers	2.6	2.8	3.5	4.3	5.0	5.1	5.0

Source: Adapted from GlobalWebIndex's flagship report on the latest trends in social media (Mander & Kavanagh, 2019).

Social media marketing

Social media platforms occupy an important position in digital marketing plans, as their potential reach is extremely large. The Figure 1 below presents the global number of active users of top social platforms, based on monthly active users' study. As one of the fastest-growing social media networks, Facebook is still the largest social network worldwide. In the third quarter of 2020, Facebook accounted for 2.7 billion monthly active users ([DataReportal](#), 2021). Their users have the opportunity to share their own experience and, with the help of other users, brainstorm to develop an opinion on a product/service, company, brand, etc. (Akar & Topcu, 2011; Kim & Ko, 2012). Customers are searching for different types of information about organizations, brands, products and services online. According to 2019 State of Conversational Marketing Report, 42% of customers expect an immediate response within 5 seconds, whereas 36% expect a response within 5 minutes, from chatbots (Kilens, 2019). Usually, customers prefer reviews, video instructions, personal experiences of other users and open discussions among social media groups. Digital marketing institute states that 86% of female users consult social media before choosing a product. Other research reveals that 70% of active social network users, before making a purchase, seek additional information about the product or service on social media sites (Kim & Ko, 2012). According to research conducted by Wyzowl (2018), incredible 95% of respondents said that they have watched a video about products or services they were interested in buying and the number of such respondents increased to 96% in 2019 (Wyzowl, 2019). Another research revealed that 94% of customers would remain with the organizations that communicate transparently and clearly (Denis, 2019).

Using social media networks, organizations can reach their target audience in a simple and fast way. Modern, online customers are seeking for more visual and interactive content, new experience and a higher level of interactivity. Interactive content is more engaging, stands out, grows awareness of a brand and keeps the audience present on the organization’s website (Thomson, 2019).

Figure 2. Active users of top social platforms, based on monthly active users, active user accounts or unique monthly visitors of each platform in millions.

Source: Digital 2020: Global digital overview <https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview>

Challenges of using digital technologies in digital marketing

One of the biggest challenges of new digital communications is the lack of fundamentals and basic elements of personal connection such as empathy, personal touch, eye contact and the like. Digital and social media addiction is a disease of the new age. Designing for the addiction and ethical aspect of this topic are considered both by engineers and public (Newman, 2019). Changing algorithms is a must. Issues that must be considered in further researches refer to the harmful impact of digital media - how ethical it is to use notifications that are dripping with dopamine or showing the content that misleads the consumer. Also, the need to better know the importance of ‘digital well-being’ will push a new wave of articles about this topic. A large number of people feel pressure to delete their social media accounts to preserve their real-life and mental health. The development of new software and dashboards for maintaining social media and

digital addiction requires full attention of the academic community (Slijepčević et al., 2020).

Conclusion

A digital revolution is underway in the world, which is forcing executives of various businesses to rethink the concepts, strategies and business practices they use. Old marketing concepts and strategies that do not correspond to the new times must be modified or replaced with new, more effective and consumer-oriented ones. Thus, the development of digital marketing is a direct consequence of the evolutionary process of marketing knowledge development. In the new business environment, the victory will go to those businesses that can best curb the nature of network communications by effectively using digital channels to target consumer interactions. One of the most expensive digital marketing channels, Internet marketing, plays a critical role. The development of Internet technologies has a strong impact on marketing activities, because it changes some features of consumer behavior. It can be predicted that in the future we should expect a further increase in the popularity of the use of digital marketing in enterprises and an increase in the amount of spending on it. This is due both to the steady growth of global spending on advertising using digital communication channels, and the prospect of increasing Internet penetration in certain regions of the world, as well as the fact that in recent years there has been a steady increase in the time people spend on the Internet.

To summarize, with the advent of digital marketing the scope and prospects of profit for businesses have increased to a large extent, but, from the perspective of buyers, there is still a lack of consumer loyalty, while the inability of buyers to try tangible goods by touch, smell, and taste before making an online purchase can be a serious limitation to getting ahead of digital marketing over traditional methods. Nevertheless, theoretical understanding of why and how to use different channels of digital marketing in innovative economic development is still a work in progress.

To conclude our article, we would like to recommend the following four fundamental points, which are very important for the successful development of digital marketing in Uzbekistan:

1. Management of complex relationships with customers through Different channels - both digital and traditional by increasing the number of corporate websites and strengthening social marketing.
2. Initiating dynamic interactions with customers and responding to them through mobile, email, and online marketing.
3. Effectively leveraging big data to accelerate decision making.
4. Enhance geo-targeting and increase services based on location.

References:

1. Abdullaev, A. M. & ets. (2018). Actual issues of the functioning of an innovative industrial enterprise. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11 (67), 74-81. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2018.11.67.14>
2. Abdullaev, A., Ashurov, M., Tukhtasinova, M., & Shakirova, Y. (2020). The issue of a competitive national innovative system formation in Uzbekistan. *In E3S Web of Conferences (Vol. 159, p. 04024). EDP Sciences.*

3. Abdullaev, A.M. (2021). The problems of assessing the competitiveness of small businesses. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1 (1), 22-31. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5730975>
4. ACRL Research Planning and Review Committee. (2010). Top ten trends in academic libraries: A review of the current literature. *College & Research Libraries News*, 71(6), 286_292.
5. Akar, E., & Topcu, B. (2011). An examination of the factors influencing consumer's attitudes toward social media marketing. *Journal of Internet Commerce*, 1(10), 35–67. <https://doi.org/10.1080/15332861.2011.558456>
6. Ashurov, M. S., & Shakirova, Y. S. (2018). Some Aspects of Investition-Innovation Management in the Economy of Uzbekistan. *Scientific-technical journal*, 22(2), 116-119.
7. Danny Star (2019) Vision 20/20 “The secrets of digital marketing and its role in growing your business” ISBN: 9781686615818 - <https://websitedepot.com/wp-content/uploads/2019/08/vision-2020-by-danny-star.pdf>
8. Datareportal (2021) - <https://datareportal.com/global-digital-overview> (Accessed on February 15, 2022)
9. Denis, D. (2020). 10 Biggest Content Marketing Trends that Will Dominate 2020. Retrieved from <https://www.coredna.com/blogs/content-marketingtrends>
10. Djakasaputra, A., Wijaya, O., Utama, A., Yohana, C., Romadhoni, B., & Fahlevi, M. (2021). Empirical study of Indonesian SMEs sales performance in digital era: The role of quality service and digital marketing. *International Journal of Data and Network Science*, 5(3), 303-310.
11. GWI (2021) Social flagship report Q3 2020 – GlobalWebIndex - <https://globalwebindex.com/> (Accessed on February 15, 2022)
12. Kilens, M. (2019). State of conversational marketing. Retrieved from <https://www.drift.com/blog/state-of-conversational-marketing/>
13. Kim, A. J., Ko, E. (2012). Do social media marketing activities enhance customer equity? An empirical study of luxury fashion brand. *Journal of Business Research*, 65(10), 1480–1486. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.10.014>
14. Kingsnorth, S. (2022). *Digital marketing strategy: an integrated approach to online marketing*. Kogan Page Publishers.
15. Krishen, A. S., Dwivedi, Y. K., Bindu, N., & Kumar, K. S. (2021). A broad overview of interactive digital marketing: A bibliometric network analysis. *Journal of Business Research*, 131, 183-195.
16. Kurpayanidi, K.I. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. *E3S Web of Conferences* 258, 05026. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805026>
17. Mamurov D.E. and ets. (2022). Management of innovative activity of business entities in industry: *monograph edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS*, 2022. – 200 p. ISBN 978-9943-7707-3-7. – DOI 10.5281/zenodo.6475830.

18. Mander, J., & Kavanagh, D. (2019). GlobalWebIndex's flagship report on the latest trends in social media. Retrieved from <https://www.globalwebindex.com/reports/social>
19. Newman, N. (2019). Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2019. Retrieved from https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-01/Newman_Predictions_2019_FINAL_2.pdf
20. Pride, W. M., & Ferrell, O. C. (2013). Foundations of marketing. Mason, OH: South-Western.
21. Saura, J. R. (2021). Using data sciences in digital marketing: Framework, methods, and performance metrics. *Journal of Innovation & Knowledge*, 6(2), 92-102.
22. Tukhtasinova, M. M. (2022). Вопросы подготовки кадров нового поколения в условиях цифровой трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 126-136. doi: 10.5281/zenodo.6656756
23. Wyzowl. (2019). Video Marketing Statistics 2018 – The State of Video Marketing 2018. Retrieved from <https://www.wyzowl.com/video-marketing-statistics-2018/>
24. Абдуллаев, А. М. и др. (2020). Актуальные вопросы инновационной стратегии развития территорий Узбекистана. *Финансово-правовые и инновационные аспекты инвестирования экономики региона: Сборник материалов международной научно-практической конференции*, Москва-Фергана, 27 мая 2020 года. – Москва-Фергана: Общество с ограниченной ответственностью Русайнс.
25. Ашуров, М. С., & Шакирова, Ю. С. (2019). Пути повышения экономической эффективности инновационного развития промышленных предприятий. *Известия Ошского технологического университета*, (3), 265-270.
26. Гафурова, Ф.С. (2022). Процессный подход к управлению организацией труда на предприятии как фактор оптимизации трудовой деятельности служащих. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 7-15.
27. Котлер, Ф., Картаджайя, Х., & Сетиаван, А. (2022). Маркетинг 4.0. Разворот от традиционного к цифровому. *Технологии продвижения в интернете*. Litres.
28. Kurpayanidi, K.I. (2022). Methodological approaches to the analysis of the institutional environment of entrepreneurship. *Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, Prognozashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti*. 3(19). 37-46 p.
29. Курпаяниди, К.И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики*, 3 (83). С.142-147.
30. Михайлов, А. Б., Муниров, Д.Э. (2021). К вопросам инвестирования в человеческий капитал. *Экономика и социум*. 12-2(91). – С. 239-249.
31. Михайлов, А.Б. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. *Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar*. Uzbekistan, Kokand. С. 65-70. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>

**International journal of
theoretical and practical research
Scientific Journal****Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2****Published: 30.11.2022**<http://alferganus.uz>**Citation:**

Kodirov, S.I. (2022). The status of the digital process in Uzbekistan and the significance of international ratings in it. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 142-149.

Kodirov, S.I. (2022). The status of the digital process in Uzbekistan and the significance of international ratings in it. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 142-149.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7391221>**Kodirov, Sardorbek Isroiljon
ugli***Fergana polytechnic institute,
Basic doctoral student**E-mail: Sardoribek@gmail.com***UDC 33:004+338:004(476)****THE STATUS OF THE DIGITAL PROCESS IN UZBEKISTAN AND THE
SIGNIFICANCE OF INTERNATIONAL RATINGS IN IT**

Abstract. *This article examines the state of digital economy development in Uzbekistan, analyzes the share of the digital economy in the country's gross domestic product, and compares it with a number of developed countries. The importance of international assessment systems for this industry in attracting labor force and investment to the digital economy was considered and a number of indices were analyzed. The current trends of the digital economy at the international level have been reviewed and measures to be implemented in this direction in our country have been proposed.*

Key words: *Digital economy, trends in digital economy, competitiveness ratings, IT industry*

Qodirov, Sardorbek Isroiljon o'g'li*tayanch doktorant**Farg'ona politexnika instituti,***RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING O'ZBEKISTONDAGI HOLATI VA
UNDA XALQARO REYTINGLAR AHAMIYATI**

Annotatsiya. *Ushbu maqolada O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish holati ko'rib chiqilgan, raqamli iqtisodiyotning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi tahlil qilingan hamda bir qator rivojlangan davlatlar bilan taqqoslangan. Raqamli iqtisodiyotga ishchi kuchi va investitsiya jalb etishda xalqaro baholash tizimlarining ushbu tarmoqqa ahamiyati ko'rib chiqilgan hamda bir qator indekslar tahlil qilingan.*

Raqamli iqtisodiyotning xalqaro miqyosda hozirgi tendensiyalari ko'rib chiqilgan hamda mamlakatimizda ushbu yo'nalishda amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora tadbirlar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: *Raqamli iqtisodiyot, raqamli iqtisod yo'nalishlari, raqobatbardoshlik reytinglari, IT sanoati.*

Кодиров, Сардорбек Исроилжон угли
базовый докторант,
Ферганский политехнический институт,

СОСТОЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ПРОЦЕССОВ В УЗБЕКИСТАНЕ И ЗНАЧЕНИЕ В НИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВ

Аннотация. *В данной статье рассматривается состояние развития цифровой экономики в Узбекистане, анализируется доля цифровой экономики в валовом внутреннем продукте страны, проводится ее сравнение с рядом развитых стран. Рассмотрено значение международных систем оценки для данной отрасли в привлечении рабочей силы и инвестиций в цифровую экономику и проанализирован ряд показателей. Рассмотрены современные тенденции развития цифровой экономики на международном уровне и предложены меры, которые необходимо реализовать в этом направлении в нашей стране.*

Ключевые слова: *цифровая экономика, тренды цифровой экономики, рейтинги конкурентоспособности, ИТ-отрасль.*

Kirish

Jahon iqtisodiy munosabatlari rivojlanishining zamonaviy sharoitida va milliy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning global raqobati kuchayib borayotgan bir sharoitda raqamli texnologiyalarni makroiqtisodiy darajada joriy etishdan ishlab chiqarish sanoatida sezilarli samara olish mumkin. Raqamlashtirish jarayoni ishlab chiqarish va qo'shimcha qiymat zanjirining barcha qismlarida samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish hamda boshqaruv jarayonida to'g'ri qaror qabul qilishning yuzasidan katta ahamiyatga ega. Sanoat 4.0 tamoyillari asosida ishlab chiqarish sanoatini modernizatsiya qilish tufayli ushbu sanoatda mehnat unumdorligini sezilarli darajada oshirish, eng rivojlangan mamlakatlar bilan iqtisodiy tafovutni kamaytirish mumkin [1].

Umuman olganda, Mamlakatimizda raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratilishiga qaramasdan erishilayotgan natijalarni qoniqarli deb bo'lmaydi. McKinsey konsalting kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyada raqamli iqtisodiyotning ulushi deyarli 4 foiz, AQShda - 11 foiz, Xitoyda - 10 foiz, Evropa Ittifoqi mamlakatlarida - 8 foiz, Chexiya, Braziliya - 6 foiz, Hindistonda - 5 foiz hisoblanadi [2]. Mamlakatimiz statistikasiga ko'ra esa raqamli iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotimizdagi ulushi 2 foiz atrofida tebranadi. (1-rasm)

1-rasm. Raqamli iqtisodning O'zbekiston Respublikasi YaIM sida ulushi¹².

Raqamlashtirish bo'yicha O'zbekiston uchun eng muhim tarmoqlar - tog'-kon sanoati, ishlab chiqarish sanoati va transport hisoblanadi. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirishda ortda qolayotgan tarmoqlar uchun keyinchalik yetakchi tarmoqlar bilan tafovutni bartaraf etish qiyin bo'ladi, sababi, raqamli madaniyati past kompaniyalarning tegishli mutaxassislar uchun jozibadorligi past bo'ladi. Bundan tashqari, ortda qolayotgan kompaniyalarda yangi raqamli vositalar, mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqish, joriy etish va joylashtirish uchun ko'nikma va resurslar yetishmaydi, bu esa ularning raqobatbardoshligini pasaytiradi. Kadrlar masalasida mamlakatimizda mavjud statistik ma'lumotlardan quyidagicha xulosaga kelish mumkin.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun yana bir muhim masalalardan biri bu globallashuv jarayonida Xalqaro miqyosdagi tashkilotlar va tomonidan baholanadigan bir qancha indekslarda yorqinroq natijalarga erishish hisoblanadi. Ushbu natijalar ramlashtirish jarayonida muhim bo'lgan jozibadorlikni oshirishga, investitsiya va malakali ishchi kuchini mamlakatimizga jalb etilishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

Ushbu tadqiqotning maqsadi murakkab ijtimoiy-iqtisodiy tizim sifatida milliy iqtisodiyotning ishlab chiqarish sanoatini raqamlashtirish holatini tahlil qilish, raqamlashtirish holatini baholash uchun xalqaro qabul qilingan indekslar bilan tanishish hamda O'zbekistonda amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalarni belgilashdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar qo'yiladi:

- Yevropa Ittifoqi misolida dunyoning yetakchi mamlakatlari iqtisodiyotini raqamlashtirish darajasini hamda mamlakatimiz sanoatini raqamli modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlarini tahlil qilish;
- neoindustrial rivojlanishning xalqaro tajribasining aniqlangan o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda mahalliy iqtisodiyotni raqamli o'zgartirishning joriy tendensiyalari va istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash.

¹² O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Tadqiqotda omilli, tarixiy, statistik, qiyosiy va tizimli tahlil usullari, ekspert baholash usuli qo‘llanildi, bu esa muallifga qo‘yilgan vazifalarni hal etish imkonini berdi.

Natijalar

To‘rtinchi sanoat inqilobining joriy etilishi sharoitida raqamlashtirish jarayonining mazmun-mohiyati iqtisodiyotning real sektori texnologiyalari va biznes jarayonlariga axborot-kommunikatsiya va kompyuter texnologiyalarining kirib borishidan iborat hisoblanadi. Hozirgi vaqtda raqamlashtirish mamlakatimiz iqtisodiyotining barcha tarmoqlari: sanoat, transport, qishloq xo‘jaligi, xizmat ko‘rsatish bilan bir qatorda davlat va jamiyat boshqaruvi sohasida ham jadal rivojlanib bormoqda. Hukumat tomonidan ham huquqiy, ham iqtisodiy tomondan iqtisodiyotimizni raqamlashtirish uchun kerakli shart sharoitlar yaratib berilmoqda. O‘zbekistonda 2020-yilda “Raqamli O‘zbekiston-2030” strategiyasi qabul qilingan bo‘lib ushbu strategiya bir qancha hududlarni va tarmoqlarni raqamli transformatsiya qilish nuqtai nazaridan 2020-2022 yillarga mo‘ljallangan davlat dasturlarini o‘z ichiga oladi. Mazkur strategiya respublikamiz iqtisodiyotini rivojlantirish sur‘atlarini jadallashtirish va raqamli texnologiyalar yordamida aholining turmush sifatini yaxshilash, tadbirkorlik subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Undan asosan 4 ta yo‘nalishda: elektron hukumat; raqamli industriya; raqamli ta‘lim; raqamli infratuzilma ni rivojlantirish yuzasidan dasturlar ishlab chiqilgan va birin ketinlikda amalga oshirilmoqda [3].

“Raqamli O‘zbekiston-2030” dasturi amalga oshirilishining birinchi yili bo‘lgan 2020 yilda axborot va kommunikatsiyalar sohasiga investitsiyalar sezilarli darajada o‘ydi: yil davomida +115.9 foizga, ya‘ni 4128.2 mlrd so‘mga. Shu bilan birga, 2021- yil dastlabki ma‘lumotlariga ko‘ra 5747.4 mlrd so‘m investitsiyalar AKT va dasturiy ta‘minotlar uchun jalb qilingan. Lekin umumiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarga nisbatan solishtirilganda raqamli iqtisodiyotga mamlakatimizda juda kam miqdorda investitsiya jalb qilinmoqda; 2019-yil 1.9%, 2020-yil 3.6%, 2021-yil 2.3%. (2-rasm)

2-rasm. Asosiy kapitalga investitsiyalar va ularda raqamli iqtisodiyotga investitsiyalarning ulushi¹³.

¹³ O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Shunday ekan mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotga investitsiyalarning jozibadorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri bu O'zbekistonning xalqaro maydondagi reytingini oshirish hisoblanadi.

Dunyoda raqobatbardoshlik reytinglari bilan shug'ullanadigan ko'plab institutlar mavjud. Mana bir nechta asosiy tashkilotlar va ularning mahsulotlari:

- Menejment instituti (IMD), Shveysariya – “Jahon raqobatbardoshlik yilnomasi (WCY IMD)”;
- Jahon iqtisodiy forumi (WEF) – “Global raqobatbardoshlik hisoboti (GCR WEF)”;
- BMT (UH / HDI) – “Inson taraqqiyoti indeksi”;
- Jahon banki (Jahon banki) – “Jahon boshqaruvi ko'rsatkichlari (WGI)”;
- “Biznes yuritish”;
- UNCTAD - “Xalqaro savdo, investitsiyalar va mamlakatlar rivojlanishi indeksi”;
- Shveysariya Iqtisodiyot instituti (KOF Swiss Economics Institute) – “KOF Globalization Index” (KOF Index of Globalization).

Ushbu universal reytinglarning barchasida raqamlashtirish masalalari amalda ko'rib chiqilmaydi [4]. Ammo aynan raqamlashtirish jarayonlarini tahlil qiladigan indekslar ham yaratilgan. Mamlakatlarning Networked Readiness Index (NRI) har yili Jahon iqtisodiy forumi xalqaro tashkiloti tomonidan INSEAD xalqaro biznes maktabi bilan birgalikda tuziladi. Indeks mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish uchun AKTdan keng foydalanishga tayyorlik darajasini aks ettiradi.

Yevropa Komissiyasi tomonidan 2016-yilda birinchi marta e'lon qilingan I-DESI (International Digital Economy and Society Index) xalqaro reytingini raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini tahlil qilish uchun eng mos xalqaro reyting deb hisoblash mumkin. Evropa Ittifoqiga a'zo mamlakatlar uchun DESI indeksi asosida ishlab chiqilgan I-DESI indeksi Evropa Ittifoqining alohida mamlakatlari va umuman Evropa Ittifoqini Avstraliya, Braziliya, Kanada, Xitoy Islandiya, Isroil, Yaponiya, Janubiy Koreya, Meksika, Yangi Zelandiya, Norvegiya, Rossiya, Shveysariya, Turkiya va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan solishtirganda samaradorligini baholaydi. I-DESI indeksi Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti, Birlashgan ma'lumotlar tashkiloti, Xalqaro elektraloqa ittifoqi va boshqalar kabi tan olingan xalqaro manbalardan olingan ma'lumotlardan foydalanadi [5].

Munozara

Mamlakatimizda ishlab chiqarishni raqamlashtirish jarayonlari, bir tomondan, mustahkam poydevorga ega, ammo boshqa tomondan, ular To'rtinchi sanoat inqilobining rivojlanishining vazifalari va mantig'iga aniq mos kelmaydi. Bugungi kunda O'zbekistonda Akt sohasida faoliyat olib borayotgan mutahassislarining soni 2021-yil ma'lumotlariga ko'ra 53 mingdan ortiq hisoblanadi. (3-rasm). O'zbekistonlik ildizlarga ega bo'lgan ba'zi IT-kompaniyalar, shuningdek, ularning mahsulotlari Yevropa va dunyoda keng tanilmoqda. Mamlakatimizda IT-sanoati boshlang'ich bosqichida va ko'plab kichik bir-biridan farq qiluvchi kompaniyalar tomonidan shakllantirilmoqda. Shu bilan birga, malakali kadrlarning chet elga chiqib ketishi asosiy muammoga aylandi,

chunki Evropa Ittifoqi, AQSh, Kanada, Avstraliyaning immigratsiya siyosati ushbu mamlakatlarga IT-mutaxassislarining ustuvor kirishiga yordam beradi [6].

3-rasm. AKT sohasida faoliyat yuritayotgan yuridik shaxslarda ishlovchi xodimlar soni.¹⁴

Mamlakatimizda IT-sohasini rivojlantirish istiqbollari haqida gapirganda, ikkita stsenariyni ajratib ko'rsatish mumkin: 1) autsorsingga e'tibor qaratgan holda xizmatlar eksportini kengaytirish; 2) sanoatni sanoat va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari bilan integratsiyalash, narsalar Interneti va sanoat 4.0 texnologiyalarini rivojlantirishga o'tish, ya'ni neoindustrial rivojlanish modeliga muvofiq ishlab chiqarish sanoatining o'zini raqamlashtirishga o'tish [7].

Muammo shundaki, IT-sohasi nafaqat ish haqi bo'yicha, balki boshqaruv sifati, o'zini o'zi boshqarish institutlarining rivojlanishi, jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv darajasi bo'yicha ham "iqtisodning qolgan qismi"dan sezilarli darajada o'zib ketdi. Buyumlar interneti sohasida mahsulotlar va kalitlarga topshiriladigan yechimlarni yaratish uchun nafaqat dasturiy ta'minot, balki uskunaning o'zini ham ishlab chiqarish, shuningdek, jahon standartlari bo'yicha moliyalashtirish va tarqatish kanallariga kirish zarur. O'zbekistonda shakllangan IT kompaniyalari hali bunga qodir emasligini mamlakatimizga AKT sohasiga aloqador tovarlar eksporti va importi statistikasidan ham ko'rishimiz mumkin. (4-rasm)

¹⁴ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

O'zbekiston Respublikasida AKT tovarlari eksporti va importi.

4-rasm. O'zbekiston Respublikasida AKT tovarlari importi va eksporti.¹⁵

Xulosa

Tadqiqot natijasida quyidagicha xulosalar chiqarish mumkin. Dunyoning rivojlangan mamlakatlari “Sanoat 4.0” konsepsiyasi tamoyillari asosida neoindustrial rivojlanishga o'tmoqda, uning asosiy mazmuni ishlab chiqarish tarmoqlarini kiberjismaniy raqamlashtirishdir. Shunday qilib, yangi texnologik tuzilmani shakllantirish, neoindustrializatsiya va Sanoat 4.0 bilan bog'liq ijtimoiy-iqtisodiy tizimini rivojlantirishning hozirgi tendentsiyalari va xavflari ishlab chiqarish tarmoqlarini modernizatsiya qilishning kechikishi bilan chambarchas bog'liq. Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda neoindustriyalashtirish yangi axborot texnologiyalari (BigData, blokcheyn, o'z-o'zini o'rganadigan neyron tarmoqlar) va xomashyo va yarim tayyor mahsulotlarni qayta ishlashning haqiqiy texnologiyalari integratsiyasiga asoslangan ishlab chiqarish zanjirlarini qayta qurishdan iborat. Kiberfizik tizimlar deb ataladigan ushbu jarayonlarning natijasi yangi avlod sanoatining asosiy texnologik va tashkiliy afzalligi hisoblanadi [8].

Mamlakatimizda Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning strategik yo'lining ahamiyati shubhasiz. Shu bilan birga, buning uchun institutsional shart-sharoitlarni amaliy yaratishning kechikishi, mamlakatimizni xalqaro mehnat taqsimoti va yangi texnologik tuzilma sharoitida jahon yetakchilarining “orqa hovlisi”ga aylanib qolish xavfini tug'diradi.

Buning oldini olish uchun bir qator harakatlar talab etiladi. Biz ulardan eng muhimlarini ajratamiz:

¹⁵ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

- Raqamli texnologiyalar bo'yicha xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik olib borish.
- Barcha darajadagi tashkilotlarda davlat sherikchilik asosida qo'shma moliyalash shartlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha muhim loyihalarni amalga oshirish.
- Raqamlashtirish jarayoniga sarmoya kiritgan tadbirkorlik subyektlariga soliq imtiyozlari taqdim etish.
- Tadbirkorlik subyektlarida raqamli texnologiyalarni joriy etish nuqtai nazaridan ularga kerakli texnika texnologiyalarni import qilish uchun ko'maklashuvchi infratuzilma yaratish.
- O'zbekistonni xalqaro reytinglarda qamrab olinishi uchun kerakli sa'yi harakatlarni amalga oshirish.

Taklif etilayotgan chora-tadbirlar majmui iqtisodiyotning real sektori korxonalarida raqamli transformatsiyani amalga oshirish jarayonini jadallashtiradi va sanoatning noxomashyo tarmoqlari korxonalarida ishlab chiqarish hajmida innovatsion mahsulotlar ulushini oshirishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Babkin A V, Burkaltseva D D, Kosten D G and Vorobiev Yu N 2017 Formation of the digital economy in Russia: essence, features, technical normalization, development problems. Scientific and Technical Sheets of SPbSPU. Economic sciences. 10 3 9-25
2. Brown, B., Sikes, J., & Willmott, P. (2013). Bullish on digital: McKinsey global survey results. McKinsey Quarterly, 12, 1-8.
3. "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida PF 607-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni
4. Bruno, G., Esposito, E., Genovese, A., & Gwebu, K. L. (2011). A critical analysis of current indexes for digital divide measurement. The Information Society, 27(1), 16-28.
5. Dutta, S., & Lanvin, B. (2019). The network readiness index 2019. Washington: Portulans Institute.
6. Improving the competitiveness of domestic industry in the context of innovative growth. Collective monograph: edited by Yu.A. Romanova. M.: *Scientific Consultant Publishing House. Financial University* 2018 p 310
7. Morkovkin D E, Stroev P V and Shaposhnikov A I 2019 Financial Support of Regions as a tool to Equalize budgetary Security of the Constituent Entities of the Russian Federation. *Finance: Theory and Practice*. **23(4)** 57-68
8. Kodirov, S. (2020). Some issues of digitalization in the industrial sector of the economy. ISJ Theoretical & Applied Science, 12(92), 377-384.
9. Kodirov, S. (2021). Issues of business cooperation in the national economy of Uzbekistan. *Экономика и социум*, (7), 79-88.
10. Isroiljon o'g'li, K. S. (2022). Problems of the process of digital transformation of the industry of Uzbekistan. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(6), 1748-1752.

International journal of
theoretical and practical research
Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2

Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Nabieva, N.M. (2022). On the issues of bank support for export producers in Uzbekistan. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 150-160.

Nabieva, N.M. (2022). On the issues of bank support for export producers in Uzbekistan. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 150-160.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7391266>

Nabieva, Nilufar Muratovna
PhD, senior lecturer
Department of "Economics",
Fergana Polytechnic Institute

UDC 338.23

ON THE ISSUES OF BANK SUPPORT FOR EXPORT PRODUCERS IN UZBEKISTAN

Abstract. *Modern state support for exporters in its modern form began to take shape at the beginning of the twentieth century. Today, along with state support, banks provide substantial support and incentives to business entities engaged in exports. The study analyzes the policy of the state and commercial banks in supporting the export of industrial and agricultural products. The objectives of the work are to propose measures aimed at improving the competitiveness of industrial and agricultural products and creating mechanisms for its promotion to international markets in conditions of uncertainty. The article examines the role of banks in supporting exporting enterprises. Foreign experience is considered and directions for domestic credit organizations are proposed.*

Keywords: *bank, competitiveness, Development strategy of new Uzbekistan, export, economy of Uzbekistan.*

К ВОПРОСАМ БАНКОВСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТЕРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Набиева, Нилуфар Муратовна
PhD, старший преподаватель
кафедра "Экономика",
Ферганский политехнический институт

Аннотация. Современная государственная поддержка экспортеров в современном виде начала формироваться еще в начале XX в. Сегодня наравне с государственной поддержкой субъектам бизнеса, занимающимся экспортом существенную поддержку и стимулирование оказывают банки. В исследовании проводится анализ политики государства, коммерческих банков в поддержке экспорта промышленной и сельскохозяйственной продукции. Цели работы предложение мер, направленных на повышение конкурентоспособности промышленной и сельскохозяйственной продукции и создание механизмов для ее продвижения на международные рынки в условиях неопределенности. В статье изучается роль банков в поддержке предприятий-экспортёров. Рассмотрен иностранный опыт и предложены направления для отечественных кредитных организаций.

Ключевые слова: банк, конкурентоспособность, Стратегия развития нового Узбекистана, экспорт, экономика Узбекистана.

O'ZBEKISTON EKSPORTCHILARINI BANK TOMONIDAN QO'LLAB- QUVVATLASH MASALALARI

Nabieva, Nilufar Muratovna
PhD, katta o'qituvchi
"Iqtisodiyot" kafedrası,
Farg'ona politexnika instituti

Аннотация. Экспортчиларни zamonaviy shaklda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash XX asr boshlarida shakllana boshladi. Bugungi kunda banklar davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash bilan birga eksport bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik sub'ektlarini ham katta qo'llab-quvvatlamogda va rag'batlantirmogda. Tadqiqotda davlat va tijorat banklarining sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini qo'llab-quvvatlash siyosati tahlil qilindi. Ishning maqsadi sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirish va noaniqlik sharoitida uni xalqaro bozorlarga chiqarish mexanizmlarini yaratishga qaratilgan chora-tadbirlarni taklif qilishdir. Maqolada eksport qiluvchi korxonalarini qo'llab-quvvatlashda banklarning roli o'rganilgan. Xorijiy tajriba tahlili asosida mahalliy kredit tashkilotlari uchun yo'nalishlar taklif etilgan.

Калит so'zlar: bank, raqobatbardoshlik, yangi O'zbekistonning rivojlanish strategiyasi, eksport, O'zbekiston iqtisodiyoti.

Введение

Глобальный финансово-экономический кризис, обостривший проблемы повышения конкурентоспособности стран на мировом рынке, вызвал новый всплеск интереса к инструментам гарантийной поддержки экспорта. Осуществление гарантийной поддержки экспорта промышленной продукции и услуг в виде кредитов банков развития позволяет экспортерам участвовать в экспортных проектах в тех странах, которые характеризуются высоким уровнем политического риска, и имеют объективные препятствия для реализации

контрактов, а также там, где не представлены коммерческие банки страны экспортера [1-10]. С политико-экономической точки зрения возникновение кризисов можно считать следствием обострения социальных и экономических противоречий. Кризисы, обычно характеризуются нарастающим спадом производства, скоплением нереализованных товаров на рынке, падением цен, крушением системы взаимных расчетов, крахом банковских систем, разорением промышленных и торговых фирм, резким скачком безработицы. За два века в Евразии и Америке было зафиксировано не менее 20 кризисов.

Анализ и результаты

Усиление конкуренции в сфере международной торговли, особенно в условиях экономического кризиса, требует от экспортеров разработки инструментов, которые можно использовать для поддержки и развития продаж на зарубежных рынках. В этом плане в практике внешнеэкономической деятельности все больше внимание уделяется разработке новых и совершенствованию существующих финансовых инструментов, в частности торговому финансированию.

1 Торговое финансирование - это финансирование кратко- и среднесрочных (до 3 лет) проектов, связанных с импортом либо экспортом товаров, оборудования или услуг за счет средств иностранных банков, а также обеспечение выполнения обязательств клиента (выдача гарантий) в рамках экспортно-импортных операций.

2 Преимущества торгового финансирования заключаются в гарантии быстрого рассмотрения и реализации сделки, в возможности финансирования контрактов в небольших суммах, неограниченная география финансирования (страна экспорта не имеет значения для реализации сделки), отсутствие необходимости страхования по относительно краткосрочной сделке в экспортном кредитном агентстве и предоставления дополнительной гарантии. Иными словами, торговое финансирование представляет собой комплекс методов, инструментов и механизмов по финансированию внешнеторговых операций клиентов путем привлечения отечественными банками кредитных ресурсов с международных кредитно-финансовых рынков. В предоставлении таких ресурсов центральную роль играют банки. Однако средства для финансирования могут предоставляться и при посредничестве третьей стороны, например, через экспортное кредитное агентство, международные торговые компании, специализированные небанковские кредитно-финансовые организации [11-18].

3 Анализ практики большинства компаний показывает, что при ведении предпринимательской деятельности многие фирмы полагаются на использование заемного, а не собственного капитала. С его помощью они производят финансирование постоянно необходимых расходов, таких как научные исследования и разработки, реклама, пополнение основного капитала, а также для финансирования закупок промежуточных товаров для пополнения товарно-материальных запасов, выплаты заработной платы и покрытия других расходов.

Конъюнктурные колебания мировой экономики, наблюдавшиеся на протяжении последних нескольких лет, оказали свое воздействие и на международную торговлю товарами. Они способствовали изменению

государственных приоритетов развития и повышению внимания к экспортной деятельности национальных предприятий. В настоящее время, условия возрастающего соперничества на мировых рынках порождают необходимость активного расширения государственной поддержки экспортеров для продвижения на новые рынки и упрочения имеющихся позиций на традиционных рынках путем роста объема экспорта продукции. В связи с этим, в последнее время уделяется особое внимание вопросу государственной поддержки и стимулирования экспортной деятельности, всех специализирующейся субъектов предпринимательства [19-25].

Мировой опыт доказывает важность внешнеэкономической деятельности в обеспечении как экономической, так и политической независимости страны. Более того, международное сотрудничество предусматривает как совместную реализацию проектов, так и обмен опытом, оказание содействия в области урегулирования убытков. Так, в рамках защиты интересов национальных экспортеров и продвижения национального экспорта на зарубежные рынки важнейшим направлением деятельности государственных и негосударственных структур по поддержке и развитию экспортной деятельности, остается развитие взаимодействия с зарубежными партнерами и международными организациями. Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что банковской сектор, как составной элемент институциональной среды развития предпринимательства, также призван активно вести кредитную политику в отношении бизнес-субъектов, имеющих в своей деятельности проекты по международному сотрудничеству и экспортной деятельности.

Если рассмотреть мировой опыт поддержки экспорта, то явно выслеживается картина фактора стабильности экономического развития именно в тех странах, где подобное мероприятие имеет системный характер и международные экономические отношения устанавливаются на долгосрочной основе.

Так, государственная поддержка внешнеэкономической деятельности наибольшего совершенства достигла в США. Госдепартамент осуществляет координацию внешнеэкономической деятельности всех министерств и ведомств, государственных организаций и их представителей за рубежом. Отсюда и устанавливается, что главным назначением поддержки американского бизнеса за рубежом является создание благоприятных институциональных условий для реализации выгодных коммерческих проектов. Госдепартаментом проводятся заседания координационных и консультационных комитетов по вопросам, относительно внешнеэкономической деятельности, с участием представителей предпринимательских структур, непосредственно затрагивающих интересы деловых кругов страны.

Обратная ситуация складывается в Объединенном Королевстве. Там внешнеэкономическая политика является частью общей экономической политики страны. Не существует отдельного государственного регулятивного органа, который занимается проблемами внешнеэкономической деятельностью. Важную роль в содействии внешнеэкономическому сотрудничеству играют британские дипломатические миссии, имеющие в своем составе торговых советников.

Британский национальный совет по экспорту применяет оригинальную форму содействия экспорту - фирмам-экспортерам товаров, которые пытаются впервые освоить зарубежный рынок, предоставляется организационно-финансовая помощь в устройстве выставочной экспозиции.

В Южной Корее в целях оказания институциональной поддержки международной торговле функционирует Корпорация содействия торговле. Для стимулирования вывоза товаров и услуг установлен День экспорта, в который лучшие экспортеры награждаются и получают народное признание.

Организатором системы обслуживания внешнеэкономических связей в Японии выступает государство, которое и финансирует эту деятельность из бюджетных средств, таких как: сбор и анализ маркетинговой информации, оказание информационно-консультационных услуг, организация рекламно-выставочной работы, содействие в привлечении к осуществлению внешнеэкономической деятельности новых участников и т.д.

Как видно, в развитых странах, внешнеэкономическая деятельность рассматривается с учетом особенностей национальной экономики и внешней политики страны. Типового подхода к международным экономическим отношениям почти не существует, и это доказательство тому, что экономическое развитие для каждой страны имеет своеобразный эффект.

Обсуждение

В Узбекистане, также государственное содействие и поддержка экспорта всегда находится в центре внимания государства и правительства страны. Это отражено в пакете документов по реализации указа президента Республики Узбекистан № уп-60 от 28 января 2022 года «**О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы**».

Особенный интерес представляет собой 28 цель указанной выше государственной программы. Она предполагает:

- Дальнейшее повышение экспортного потенциала республики и доведение объемов экспорта республики в 2026 году до 30 миллиардов долларов США;
- Повышение экспортного потенциала республики посредством активной поддержки деятельности предприятий-экспортеров;
- Доведение доли частного сектора в экспорте до 60 процентов;
- Увеличение экспорта автотранспортных средств в три раза и доведение до 1 миллиарда долларов США;
- Совершенствование системы оказания организационной и финансовой помощи предприятиям-экспортерам;
- Увеличение доли готовой продукции и полуфабрикатов в структуре экспорта в 3,3 раза, расширение экспорта готовой продукции в европейские страны в рамках системы GSP+;
- Увеличение количества предприятий-экспортеров с 6 500 до 15 000 и географии экспорта — с 115 до 150 стран за счет совершенствования системы содействия экспорта в зарубежные государства продукции отечественных производителей;

- Реализация идеи «Новый Узбекистан — страна конкурентоспособной продукции», в том числе путем открытого конкурсного отбора 200 компаний для оказания всесторонней поддержки в трансформации их в ведущие экспортеры страны;
- Создание свободных торговых зон на приграничных территориях с соседними государствами.

А в 97 цели Стратегии обозначена разработка мер поддержки и субсидирования экспорта согласно правилам Всемирной торговой организации

В Узбекистане поэтапно будет реализована программа «Новый Узбекистан — страна конкурентоспособной продукции», направленная на отбор предприятий-экспортёров путём открытого конкурса, их превращение в ведущих экспортёров и всестороннюю поддержку. Это предложение Министерства инвестиций и внешней торговли одобрено указом президента Шавката Мирзиёева от 30 сентября 2022 года.

В рамках программы отбор предприятий-экспортёров будет производиться на основе следующих критериев:

- они должны быть зарегистрированы в качестве юридического лица и осуществлять деятельность в течение не менее двух последних лет;
- сумма готовой продукции, экспортируемой в течение последних 12 месяцев, должна превышать 1 млн долларов США;
- доля поступлений от экспорта в общем объёме выручки должна превышать 30%;
- количество видов готовой продукции, направляемой на экспорт, должно быть более 2;
- география экспорта в течение последних 12 месяцев, без учёта соседних государств, должна включать более 2 стран;
- в объёме экспорта, осуществленного в течение последних 12 месяцев, доля просроченной дебиторской задолженности должна составлять менее 5%.

Перечень предприятий будет автоматически формироваться на рейтинговой основе на Едином портале поддержки экспортеров (www.exportportali.uz) и обновляться каждые 6 месяцев.

Программа будет реализована поэтапно путем дополнительной поддержки и стимулирования 200 предприятий-экспортеров (на первом этапе на рейтинговой основе — 50, с 1 января 2023 года — 100, с 1 июля 2023 года — 200).

Предприятиям-экспортерам, включенным в программу, на основании их обращения полностью возвращается в ускоренном порядке в течение 7 дней превысившая часть налога, образовавшаяся в результате применения НДС по нулевой ставке, при осуществлении экспортных и приравненных к ним операций.

При получении кредита для пополнения оборотных средств коммерческим банкам рекомендовано принимать в залоговое обеспечение экспортные договоры.

За счет средств Фонда по поддержке экспорта исходя из объема экспорта, осуществленного в течение последних 12 месяцев для финансирования предэкспортных и экспортных торговых операций, этим предприятиям будет предоставляться финансовая помощь в размере:

- до 1 млн долларов — при объеме экспорта от 1 млн до 5 млн долларов;
- до 2 млн долларов — при объеме от 5 млн до 10 млн долларов;
- до 3 млн долларов — при объеме от 10 млн до 15 млн долларов;
- до 4 млн долларов — при объеме от 15 млн до 20 млн долларов;
- до 5 млн долларов — при объеме экспорта более 20 млн долларов;

для внедрения одного международного стандарта и получения сертификата предоставляется финансовая помощь в размере не более 30 тысяч долларов;

привлекаются зарубежные консультанты по бизнес-процессам, повышению объема экспорта и проведению маркетинговых исследований.

Правительственной комиссии по вопросам внешней торговли, инвестиций, развития местной промышленности и технического регулирования совместно с Советом министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и Ташкента поручено до 1 ноября утвердить программу мер по продвижению выхода на внешние рынки потенциальных 100 местных предприятий с каждого региона на основе принципа «от предпринимателя — до экспортера» [25-41].

Указом также установлено, что с 1 ноября в случае, если сумма валюты, не поступившая в рамках одного экспортного контракта, не превышает 5% стоимости всей продукции, отгруженной на экспорт, она не рассматривается в качестве просроченной дебиторской задолженности и к субъекту предпринимательства штраф не применяется.

С этой же даты льготы в форме уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и налогу с оборота применяются к организациям-экспортерам независимо от доли объема экспорта в общей выручке, поступившей от реализации товаров (работ, услуг).

Вместе с этим, в стране формируется важный институциональный климат, создающий активное участие предпринимательских структур на международных рынках, где банки становятся основным звеном.

В качестве примера можно привести созданный Фонд поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства при Национальном банке внешнеэкономической деятельности (НБ ВЭД). Он стал уникальной структурой, который оказывает юридические, финансовые и организационные услуги субъектам предпринимательства по продвижению их товаров и услуг на внешние рынки. Эта структура служит расширению экспортного потенциала субъектов малого бизнеса, частного предпринимательства и фермерских хозяйств, оказания им необходимого правового, финансового и организационного содействия в увеличении производства современной, конкурентоспособной на зарубежных рынках продукции и продвижении ее на экспорт, обеспечения надежной защиты отечественных предпринимателей-экспортеров от рисков изменений конъюнктуры внешнего рынка.

При этом, основными задачами и направлениями деятельности Фонда были определены в проведении маркетинговых исследований внешних рынков по изучению потенциальных возможностей для экспорта продукции, производимой субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства и фермерскими хозяйствами Узбекистана. Работа Фонда была сфокусирована на углублении

сотрудничества с традиционными партнерами и поиске новых форматов многостороннего взаимодействия и одновременно подготовке и заключению контрактов, сопровождению экспортных операций, надежной защите экспортеров от возможных рисков, а также в получении и оплате необходимых лицензий, сертификатов, других разрешений и сборов, требуемых по законодательству зарубежных стран.

За последние годы реформ общий объем поддержки предприятий - экспортеров вырос в 2020 году по отношению к 2016-му на 25 процентов.

Основной проблемой большинства предприятий, занимающихся экспортом, является нехватка оборотных средств. Для решения данной проблемы налажены механизмы финансирования экспорта в размере до 1 млн долларов, которыми эффективно воспользовались 200 предприятий. Такие возможности значительно расширятся. Предприятиям, экспорт которых превышает 20 млн долларов в год, выделяются льготные кредиты до пяти млн. долларов США.

Заключение

В заключении отметим, что, по существу, банковская система играет довольно ощутимую роль в финансировании экспортной деятельности субъектов предпринимательства и их активизации в международных торговых отношениях. В связи с этим, на наш взгляд, будет уместным сформировать следующие рекомендации по совершенствованию деятельности банковской системы в содействии и поддержке экспорта в нашей стране.

1. Создать при Фонде поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства при НБ ВЭД Республики Узбекистан Центр по изучению рыночной конъюнктуры.

2. Расширить финансовые услуги банков республики субъектам предпринимательства в рамках их международного сотрудничества с учетом их экспортной деятельности и выступить гарантом непредвиденных рисков.

Список использованной литературы:

1. Abdullaev, A. M. & ets. (2021). Institutional transformation of the business sector. – Фергана: Al-Ferganus, 180 p. – ISBN 978-9943-7189-9-9. – Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5457089> .
2. Abdullaev, A. M. (2018). Activation of foreign economic relations on the basis of innovative development. Practice of Uzbekistan. *Mauritius: International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group*, 160 p. ISBN 978-613-9-88371-4.
3. Abdullaev, A. M. (2019). Analysis of experience of Singapore in the state support and regulations of business entrepreneurship / A. M. Abdullaev, D. E. Yunusova // *Economy and Business: Theory and Practice*. – 2019. – No 5-1. – P. 10-13. – Doi: <https://dx.doi.org/10.24411/2411-0450-2019-10661>
4. Abdullaev, A. M. (2020). Problems of forming conditions for increasing innovation activities in Uzbekistan. *Экономика и социум*. 8(75). – P. 3-7.

5. Abdullaev, A. M. (2021). Problems of methodology for assessing the competitiveness of small businesses. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (102), 981-987. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.10.102.112>
6. Abdullaev, A., Ashurov, M., Tukhtasinova, M., & Shakirova, Y. (2020). The issue of a competitive national innovative system formation in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 159, p. 04024). EDP Sciences.
7. Ashurov, M. S., & Shakirova, Y. S. (2018). Some Aspects of Investition-Innovation Management in the Economy of Uzbekistan. *Scientific-technical journal*, 22(2), 116-119.
8. Contessi S., Nicola F. The Role of Financing in International Trade during Good Times and Bad // <https://www.stlouisfed.org/Publications/Regional-Economist/January-2012/The-Role-of-Financing-in-International-Trade-during-Good-Times-and-Bad>
9. Hummels David L., Schaur Georg. Hedging Price Volatility Using Fast Transport. // *Journal of International Economics*, September 2010, Vol. 82, No. 1, pp. 15-25.
10. Kowit R. M., May W., Rengifo E. Trade finance as a financial asset: Risks and mitigants for non-bank investors // Henry Stewart Publications. *Journal of Risk Management in Financial Institutions*. 1752-8887 (2016) Vol. 9, 1 P. 59-70.
11. Kurpayanidi, K.I. (2022). Issues of regulation of small business development in the region. *Proceedings of the XV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World»*. Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. Doi: <https://doi.org/10.32743/SpainConf.2022.1.15.331624>
12. Kurpayanidi, K.I. (2022). Methodological approaches to the analysis of the institutional environment of entrepreneurship. *Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti*. 3(19). 37-46 p.
13. Mamurov D.E. and ets. (2022). Management of innovative activity of business entities in industry: *monograph edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS*, 2022. – 200 p. ISBN 978-9943-7707-3-7. – DOI 10.5281/zenodo.6475830.
14. Musajonovich, N. F., & Adhamovich, U. A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(1), 69-75.
15. Nabieva, N. (2021). The Use of Digital Technology in Marketing. *Бюллетень науки и практики*, 7(6), 375-381.
16. Nabieva, N. M. (2021). Digital marketing: current trends in development. *Theoretical & Applied Science*, (2), 333-340. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.02.94.65>
17. Nabieva, N. M. (2021). Digital marketing: current trends in development. *Theoretical & Applied Science*, (2), 333-340. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.02.94.65>
18. Nabiyeva, N., & ets. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.

19. Tkach, D. V. & ets. (2020). Some questions about the impact of the covid-19 pandemic on the development of business entities. *Theoretical & Applied Science*, (11), 1-4. <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.11.91.1>
20. Tsoy, D., Godinic, D., Tong, Q., Obrenovic, B., Khudaykulov, A., & Kurpayanidi, K. (2022). Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic. *Sustainability*, 14(12), 7192. Doi: <https://doi.org/10.3390/su14127192>
21. Tsoy, D., Tirasawasdichai, T., & Kurpayanidi, K. I. (2021). Role of social media in shaping public risk perception during COVID-19 pandemic: A theoretical review. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 7(2), 35-41.
22. Tukhtasinova, M. M. (2022). Вопросы подготовки кадров нового поколения в условиях цифровой трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 126-136. doi: 10.5281/zenodo.6656756
23. Ашуров, М. С., & Шакирова, Ю. С. (2019). Пути повышения экономической эффективности инновационного развития промышленных предприятий. *Известия Ошского технологического университета*, (3), 265-270.
24. Безденежных, А. В., & Бондаренко, А. А. (2021). Расширение поддержки внешнеторговой деятельности экспортными кредитными агентствами. *Российский внешнеэкономический вестник*, (10), 77-86.
25. Курпаяниди, К. И. (2021). Современные концепции и модели развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*. 7(9). – С. 425-444. – Doi: <https://doi.org/10.33619/2414-2948/70/40>.
26. Курпаяниди, К. И. (2022). Инновационная деятельность в ретроспективе экономической науки. *Экономика. Бизнес. Финансы*. 7. – С. 3-11.
27. Курпаяниди, К. И. (2022). К вопросам методологических подходов исследования институциональной среды малого предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*. 8(9). С. 442-460. Doi: <https://doi.org/10.33619/2414-2948/82/50>.
28. Курпаяниди, К. И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*. 3-1(85). – С. 186-188. – Doi: <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188> .
29. Курпаяниди, К. И. Основы экономических знаний: Учебное пособие для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений / К. И. Курпаяниди, Э. А. Муминова; study guide. – Фергана: AL-FERGANUS, 2022. – 280 с. – ISBN 978-9943-7707-9-9. – Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>
30. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 7-23. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
31. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы совершенствования организационно-экономического механизма развития частного предпринимательства. *Хоразм Маъмун Академияси Ахборотномаси - Вестник Хорезмской Академии Маъмуна*, 1(85), 89–93. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5940010>

32. Курпаяниди, К.И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*, 3 (85). Doi: <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188>
33. Курпаяниди, К.И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики*, 3 (83).
34. Курпаяниди, К.И. (2022). Цифровая трансформация как перспективное направление развития промышленности Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика-Economy and Business: Theory and Practice*, vol. 9 (91). С.120-124, ISSN 2411-0450. Doi: <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-9-120-123>
<http://economyandbusiness.ru/wp-content/uploads/2022/10/Ekonomika-i-biznes-9.pdf>
35. Курпаяниди, К.И., Михайлов, А.Б. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. *Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar*. Uzbekistan, Kokand. С. 65-70. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>
36. Мамуров, Д. (2021). Инновационная система предприятия как основа модернизации современной промышленной корпорации. *Общество и инновации*, 2(4/S), 322–328. Doi: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp322-328>
37. Нишонов, Ф. М. (2019). Конкуренция - ключевая категория рыночных отношений. *Научный журнал*. 7(41). – С. 74-76.
38. Ревенко, Н. С., & Скляр, А. А. (2022). Институты развития экспорта: векторы повышения эффективности деятельности. *Российский внешнеэкономический вестник*, (1), 7-26.
39. Толибов, И. Ш. (2019). К вопросу оценки состояния и эффективности инфраструктуры предпринимательства в регионах Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (1).
40. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 от 28 января 2022 года «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы». Источник: <https://lex.uz/docs/5841077>
41. Урмонов, А. А. (2018). К проблемам активизации внешнеэкономических связей на основе инновационного развития. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (10-1), 144-147.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2

Published: 30.08.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Nosirov, I.A., Tashpulatova, M.M., Rasulov, J. (2022). Motivational mechanisms in higher education institutions, their role and significance. SJ International journal of theoretical and practical research. 2 (11), 161-168.

Nosirov, I.A., Tashpulatova, M.M., Rasulov, J. (2022). Мотивационные механизмы в высших учебных заведениях, их роль и значение. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 161-168.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7391294>

QR-Article

Nosirov, Ilkhom Abbosovich

Doctor of Economics,

Associate Professor of the

Department of Management,

Fergana Polytechnic Institute

E-mail: nosirovilomzon@gmail.com

Tashpulatova, Munirakhon

Mahmudovna

master's student

Rasulov, Jasurbek

master's student

UDC 502.35:658

MOTIVATIONAL MECHANISMS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, THEIR ROLE AND SIGNIFICANCE

Abstract. *The purpose of this study is to determine the main motivating factors of employees working, students studying at universities in Uzbekistan. The study includes quantitative and qualitative research methods. The article considers the statistical data on the results of the admission of applicants to higher educational institutions of the country. It is proposed as a task to attract talented and motivated applicants, undergraduates and graduate students based on the fact that the basis for the successful development of the university is capable and purposeful people who can both see current problems and offer their best solutions.*

Key words: *Motivational mechanisms, education, quota, personnel potential, social sphere*

МОТИВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ, ИХ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ

Носиров, Илхом Аббосович

Доктор экономических наук, доцент кафедры “Менеджмент”,

Ферганский политехнический институт

E-mail: nosirovilomzon@gmail.com

Ташпулатова, Мунирахон Махмудовна,

Магистрант

Расулов, Жасурбек Солижон угли,

Магистрант

Аннотация. Целью данного исследования является определение основных мотивирующих факторов сотрудников работающих, студентов учащихся в ВУЗах Узбекистана. Исследование включает в себя количественные и качественные методы исследования. В статье рассмотрены статистические данные результатов поступления абитуриентов в высших учебных заведениях страны. Предложены как задачи, привлечение талантливых и мотивированных абитуриентов, магистрантов и аспирантов исходя из того, что основой успешного развития вуза являются способные и целеустремленные люди, умеющие как видеть актуальные проблемы, так и предлагать их наилучшие решения.

Ключевые слова: Мотивационные механизмы, сфера образование, квота, кадровый потенциал, социальная сфера

Носиров Илхом Аббосович,

Иқтисод фанлари доктори, доцент

“Менежмент” кафедраси

Фаргона политехника институти

E-mail: nosirovilomzon@gmail.com

Ташпулатова, Мунирахон Махмудовна

Магистрант

Расулов, Жасурбек Солижон угли

Магистрант

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МОТИВАЦИОН МЕХАНИЗМЛАР, УЛАРНИНГ РОЛИ ВА АҲАМИЯТИ

Аннотация. Ушбу тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон олий ўқув юртларида фаолият олиб бораётган ходимлар, тахсил олаётган талабалар учун асосий рағбатлантирувчи омилларни аниқлашдан иборат. Тадқиқот миқдорий ва сифатли тадқиқот усуллари ўз ичига олади. Мақолада абитуриентларни мамлакатимиз олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилиш натижалари бўйича статистик маълумотлар ўрганилган. Олий таълим муассасаларининг муваффақиятли ривожланишида асос бўлиб, ҳозирги муаммоларни кўра оладиган ва ўзининг энг яхши ечимларини таклиф эта оладиган қобилиятли ва мақсадли инсонлар еканлигидан келиб чиқиб, иқтидорли, зайратли студентлар ҳамда магистрантларни жалб этишни вазифаси сифатида таклиф етмоқдамиз.

Калит сўзлар: Мотивацион механизмлар, таълим, квота, кадрлар салоҳияти, ижтимоий соҳа

Введение

Выработка мотивационных механизмов в процессах высшего образования и их перспективы, то проводимая работа по повышению эффективности высшего образования в Узбекистане очень важна для каждого производства и абитуриента. Появление ряда высших учебных заведений, создание филиалов международных высших учебных заведений, налаживание интеграционных процессов с соседними странами, распределение количества квот и введение стратифицированных квот являются современными мотивационными механизмами.

День за днем увеличивается количество решений, указов и реформ, касающихся сферы образования, особенно для студентов с ограниченными возможностями здоровья, а также, студентов с тяжелым семейным положением. Кроме того, вводятся несколько возможности и льготы, которые самое необходимое и важное для мотивации.

Согласно Статье 41 Конституции Республики Узбекистан “Каждый имеет право на образование.”

Помимо Конституции, в нормативно-правовую базу национальной политики в области образования входят: Закон «Об образовании», Указы и Постановления Президента Республики Узбекистан, Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан, а также правовые, кадровые, научно-методические, финансовые материалы по обеспечению реформирования и развития на основе сохранения позитивного потенциала существующей системы подготовки кадров.

Несмотря на множество созданных возможностей и привилегий, внимание, интерес и мотивация у студентов после поступления на учебу значительно снижается, также с года увеличивается количество студентов, заканчивающих вуз без каких-либо знаний, навыков и без какой-либо любви к своей будущей профессии. в год. увеличивается много в год. С одной стороны, создание широких и небрежных возможностей для обучения служит мотивационным фактором, с другой - снижает ответственность студентов по отношению к обучению, а в школе формируется идеология того, что они закончат вуз во что бы то ни стало. их. Конечно, не все пять равны, есть также много студентов, которые пользуются преимуществами более широкого процесса включения для обучения в вузах. В связи с тем, что большая часть населения Узбекистана проживает в сельской местности и отдаленных селах, процесс подготовки к вузовским экзаменам для них порой затруднен с точки зрения материала, расстояния и времени, особенно широты выбора для них студент нескольких вузов одновременно, для них такая возможность очень кстати. Разработка и внедрение более совершенных, международных, перспективных и высокоэффективных методов механизмов мотивации студентов в современных высших учебных заведениях является долгожданным событием в сфере образования.

Обзор литературы

Хотя слово «Мотивация» много раз используется в повседневной жизни на рабочем месте, в университете, в СМИ и социальных сетях, оно не рассматривается глубоко и подробно. Согласно общепринятым определениям, мотив – это совокупность сил, причин или потребностей, побуждающих человека к действию.

Если рассматривать историю и суть понятия мотива, то каждый ученый давал разные определения, например, по А. Маслоу, мотив - это совокупность потребностей, С. Л. Рубинштейн, мотив - это ощущение этой потребности и считает его удовлетворительным. А. Н. Леонтьев считает мотивом конкретные потребности в деятельности человека и реальность, которая ее провоцирует. Мотивация рассматривается как сложное многогранное управление человеческой жизнью в широком смысле. Мотивация проявляется в виде целей и идеалов и непосредственно определяет и направляет деятельность человека. Теория потребностей А. Маслоу, посвященная мотивационным механизмам, которая проводилась в период школы менеджмента человеческих отношений (1930-1950-е гг.), является одной из наиболее совершенных теорий, включающих мотивационные механизмы. выделяет следующий иерархический ряд потребностей: физиологические потребности, потребность в безопасности, потребность в любви и связи с другими, потребность в уважении, полное проявление и реализация своего скрытого потенциала, включает в себя потребность в выходе и другие. В приведенной выше доктрине есть части, называемые первичными и вторичными потребностями, в которых чувство принадлежности и любви важнее, чем физиологические потребности, важные для выживания.

Анализ и результаты

В целях разработки и совершенствования мотивационных механизмов с целью достижения перспектив в сфере высшего образования в статье используются такие методы, как систематический и сравнительный анализ существующих мотивационных механизмов в сфере образования, группировка статистических данных, теоретическое и практическое наблюдение.

Основные задачи развития (стратегические инициативы):

1. Создание и реализация конкурентоспособных востребованных образовательных программ на основе модернизации и совершенствования образовательного процесса в целях обеспечения высокого качества подготовки кадров для отраслей экономики, соответствующего технологическому укладу и имеющему потенциал будущего развития за счет применения интерактивных и цифровых технологий в рамках единого цикла непрерывного профессионального отраслевого образования, развития сетевого взаимодействия, сотрудничества с другими вузами, интернационализации образовательной деятельности, формирования современной среды сопровождения практической части обучения и содействия в трудоустройстве.

2. Организация научных исследований и разработок, соответствующих глобальным трендам и запросам современного общества, развитие экспертно-аналитической деятельности на основе трансформации университета в современный центр отраслевых научных исследований за счет формирования научно-образовательных подразделений национального и мирового уровня, участия в крупных и значимых международных проектах, создания точек роста в отрасли путем генерации и трансфера знаний, развития компетенций вовлеченных в инновационные процессы обучающихся и сотрудников вуза.

3. Развитие инновационной экосистемы вуза на основе установления долговременных и взаимовыгодных партнерских отношений с предприятиями и 5 организациями реального сектора экономики (прежде всего, строительной и смежных с них отраслей экономики), развития частно-государственного партнерства, использования лучших практик проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений.

4. Развитие кадрового потенциала вуза на основе активного вовлечения в решение практических научных задач отрасли, прохождения стажировок и повышения квалификации, поощрения публикационной активности и подготовки кадров высшей квалификации, сохранения и развития научных и научно-педагогических школ, привлечения высококвалифицированных специалистов отрасли, роста творческой и предпринимательской активности, инициативности работников, активной социальной политики.

5. Привлечение талантливых и мотивированных абитуриентов, магистрантов и аспирантов исходя из того, что основой успешного развития вуза являются способные и целеустремленные люди, умеющие как видеть актуальные проблемы, так и предлагать их наилучшие решения.

6. Развитие имущественного комплекса и социокультурной среды вуза на основе рационального использования материальных и финансовых ресурсов, участия в республиканских, региональных и отраслевых программах развития, привлечения инвесторов для выполнения обоснованных инвестиционных проектов при развитии и реставрации кампуса, оснащения структурных подразделений новыми вычислительными мощностями, а также создания современной исследовательской базы, необходимой для обучения, проведения научных исследований и выполнения научно-технических разработок.

7. Создание эффективной системы управления вузом, обеспечивающей достижение показателей и характеристик целевой модели на основе построения гибкой адаптивной организационной структуры, предусматривающей расширение самостоятельности и повышение ответственности основных структурных подразделений за результаты деятельности, освоение и использование новых информационных технологий управления, методов бюджетирования, финансового менеджмента и проектного управления, с учетом необходимости решения задач обеспечения финансовой устойчивости вуза, повышения эффективности управления кампусом, внедрения стандартов качества, развития профессиональной культуры, обеспечения гармоничного развития преподавателей и студентов.

8. Повышение узнаваемости ВУЗа в мировом научнообразовательном пространстве на основе сохранения и укрепления позиций ведущего вуза в области отраслевого высшего образования Узбекистана.

Осуществляемые в Узбекистане образовательные реформы, от мала до велика, можно рассматривать как мотивационный механизм, реализуемый в сфере высшего образования. По нашему мнению, считаем одними из самых эффективным порядком ранжирования мотивационных факторов – это,

1. Хорошие условия труда; 2. Возможность продвижения в организации; 3. Индивидуальный рост и карьерный рост; 4. Возможность заниматься творческой

и интересной работой; 5. Достойная заработная плата; 6. Оценка проделанной работы; 7. Организационная структура управления; 8. Гарантия/стабильность работы; 9. Здоровые отношения с высшим руководством и коллегами; 10. Рабочее время.

По данным Министерства высшего и среднего-специального образования Республики Узбекистан, на 1 сентября 2022 года в стране функционируют 187 высших образовательных учреждений¹⁶.

Государственный центр тестирования (ГЦТ) провел анализ количества абитуриентов, которые прошли онлайн-регистрацию через сайты my.dtm.uz и my.gov.uz.

По данным ведомства, это число составляет 1 039 447 человек. Из них 378 972 человека — выпускники 2022 года, остальные 660 475 человек — выпускники прошлых лет¹⁷.

Наибольшее количество желающих получить высшее образование в Кашкадарьинской области, где абитуриентами стали 119 536 человек. На втором месте Самаркандская область — 115 269 человек и замыкает тройку лидеров Ташкентская область — 100 659 человек.

Наименьшее количество зарегистрированных абитуриентов в Сырдарьинской области — 37 915 человек. Рассмотрим статистику абитуриентов в разрезе регионов: Ферганская область — 94 585 человек; Сурхандарьинская область — 88 843 человека; Андижанская область — 68 478 человек; Республика Каракалпакстан — 66 513 человек; Наманганская область — 65 537 человек; Джизакская область — 61 600 человек; Ташкент — 60 302 человека; Бухарская область — 59 123 человека; Хорезмская область — 55 013 человек; Навоийская область — 46 074 человека.

Как сообщает ГЦТ, 557 474 человека предпочли очную форму обучения. Заочную форму выбрали 452 048 человек, а 23 506 человек поступают на вечернюю форму обучения.

Кроме того, 6 419 человек планируют дистанционно получить высшее образование.

В 2022-2023 учебном году на бакалавриат в вузы Узбекистана поступили 190 375 абитуриентов¹⁸. Согласно информации, из общего числа на государственный грант поступили 39 962 абитуриента, а 150 413 — на платно-контрактной основе. Средний балл по гранту составил 121,2, по «контракту» — 95,9 баллов. Следует отметить, что в 2021 году средний проходной балл по государственному гранту составил 125,4 балла, а на платной основе — 101,7 балла.

Распределение абитуриентов по формам обучения: очная форма — 118 352 человека; заочная форма — 45 407 человек; вечерняя форма — 9 139 человек; дистанционная форма — 3 416 человек.

Заключение

¹⁶ <https://edu.uz/uz>

¹⁷ <https://uz.sputniknews.ru/20220725/stalo-izvestno-kolichestvo-abiturientov-zaregistrirrovavshixsyadlya-postupleniya-v-vuzy-26497740.html>

¹⁸ <https://nova24.uz/uzbekistan/skolko-abiturientov-postupilo-v-2022-godu/>

В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2022-2026 годах в числе основных приоритетов определены кардинальные меры по совершенствованию системы высшего образования, повышению качества подготовки квалифицированных кадров. При этом особое внимание уделяется потребности, существующей в реальном секторе экономики. Как известно, за годы независимости нашей страны структура расходов государственного бюджета качественно изменилась, и сегодня сильная социальная политика и финансирование социальной защиты населения играют ключевую роль в государственных расходах. В частности, доля расходов на социальную сферу и социальную поддержку населения увеличилась вдвое – с 31,5% в 1990 г. до нынешних 60%.

В заключение отметим что, необходимо привести несколько фактов, подтверждающих важность и необходимость реформ в сфере образования.

Во-первых, начало рыночных реформ в Узбекистане потребовало серьезной перестройки системы, ориентированной на обучение в условиях плановой экономики и определяющей не только детали потребности государства в обучении, но и форму, метод и идею обучения.

Во-вторых, в новых условиях изменилась структура высшего образования, выросла его востребованность. Мы прекрасно понимаем, что сейчас высок спрос на специалистов, которые могут не только применять новые знания на практике, но и понимать масштаб инновационных возможностей в той или иной сфере. От них ожидается умение не только грамотно решать текущие экономические и производственные вопросы, но и принимать верные решения, требующие высоких аналитических способностей.

В-третьих, стремление Узбекистана присоединиться к современному индустриальному миру обусловило необходимость создания системы высшего образования, способной адаптироваться к быстро меняющимся потребностям рынка труда. Это, в свою очередь, определяет необходимость развития высших учебных заведений и усиление конкуренции, что выступает стимулом для предоставления вузами качественных образовательных услуг.

Список использованной литературы:

1. «Об образовании». Закон Республики Узбекистан, от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637. *Национальная база данных законодательства, 24.09.2020 г., № 03/20/637/1313; 12.10.2021 г., № 03/21/721/0952*
2. Маслоу, А. (2014). Мотивация и личность. 3-е издание. ООО Издательство Питер.
3. Рубинштейн, С. Л. (1960). Рубинштейн СЛ. Проблемы способностей и вопросы психологической теории. *Вопросы психологии*, (3), 3.
4. Леонтьев, А. Н. (1975). *Деятельность. Сознание. Личность* (pp. 5-225). Политиздат.
5. Носиров И.И. Экологик тарғибот- ташвиқот ишларини янада такомиллаштириш вазибалари.// “Иқтисодиётни модернизация қилиш шароитида реал сектор қорхоналарини баҳолаш” мавзуидаги республика илмий- амалий

конференция материаллари. Фарғона Давлат университети 2012 йил, 102-103-бетлар.

6. Носиров И.А. Ҳозирги замон фанини экологиялаш ва унда иқтисодий фанларнинг ўрни. // “Иқтисодиётнинг реал сектори самарадорлигини оширишда Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудитни такомиллаштириш масалалари” мавзусидаги Республика илмий- амалий анжумани материаллари тўплами. Тошкент Давлат иқтисодиёт университети, Қарши муҳандислик- иқтисодиёт институти 2015 йил, 104- 107 бетлар.

7. Носиров И.А. Развитие креативности молодежи – это путь возвышения креативного управления. // Ферганский государственный университет, Научный вестник. 2021. № 2, стр. 47-49.

8. Носиров И.А. Role of environmental management in the develop of small businesses. // Nauka segodnya vizovi b resheniya. Materiali mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferenzii, 2022, № ISBN 978-5-907341-66-1, 37-41.

9. Ёрматов И.Т. К проблеме качества образования в высшем образовательном учреждении. // Сборник материалов 1 Международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы внедрения инновационной техниеи и технологий на предприятиях по производству строительных материалов, химической промышленности и в смежных отраслях». Фергана, 24 – 25 мая 2019 года, 2 – том, стр. 541 – 544.

10. Ёрматов И.Т. Таълим сифатини оширишга қаратилган маъерий ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларни таълимда илғор педагогик технологияларни қўллашнинг айрим масалалари. // “Кимё, озиқ-овқат ҳамда кимёвий технология маҳсулотларини қайта ишлашдаги долзарб муаммоларни ечишда инновацион технологияларнинг аҳамияти” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. 2021 йил 23-24 ноябрь, 227-229 бетлар.

International journal of
theoretical and practical research
Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2

Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Rasulov. N.N. (2022). Problems of improving the use of marketing research in the footwear market. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 169-179.

Расулов, Н.Н. (2022). Пойафзал махсулотлари бозорида маркетинг тадқиқотларидан фойдаланишни такомиллаштириш муаммолари. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 169-179.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7391316>

QR-Article

Rasulov, Nozimjon
Nabijonovich

PhD, Department of Management,
Fergana Polytechnic Institute

UDC 338.45

ANALYSIS OF THE USE OF MARKETING RESEARCH IN THE FOOTWEAR MARKET

Abstract. *In Uzbekistan, the shoe industry is an important sector of the economy, and a kind of marketing environment has been formed on the market. The article analyzes some problems of improving the use of marketing research in the segment of the shoe industry.*

Keywords: *marketing, shoe industry, strategy, marketing strategy, economy of Uzbekistan.*

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА РЫНКЕ ОБУВИ

Расулов Нозимжон Набиджонович

PhD, кафедра "Менеджмент", Ферганский политехнический институт

Аннотация. *В Узбекистане обувная промышленность является важным сектором экономики, и на рынке сформирована своеобразная маркетинговая среда. В статье проанализированы некоторые проблемы совершенствования использования маркетинговых исследований в сегменте обувной промышленности.*

Ключевые слова: *маркетинг, обувная промышленность, стратегия, маркетинговая стратегия, экономика Узбекистана.*

**POYAFZAL BOZORIDA MARKETING TADQIQOTLARIDAN
FOYDALANISHNI TAHLIL QILISH**

Rasulov, Nozimjon Nabidjonovich
*PhD, "Menejment" kafedrası,
Farg'ona politexnika instituti*

Annotatsiya. *O'zbekistonda poyafzal sanoati iqtisodiyotning muhim tarmog'i hisoblanib, uning bozorida o'ziga xos marketing muhiti shakllangan. Maqolada poyabzal sanoati segmentida marketing tadqiqotlaridan foydalanishni takomillashtirishning ba'zi muammolari tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *marketing, poyabzal sanoati, strategiya, marketing strategiyasi, O'zbekiston iqtisodiyoti.*

Введение

В странах мира обувная промышленность испокон веков являлся «отправной точкой» индустриализации. «В развитых странах доля обувной промышленности в структуре промышленного производства составляла 8-12 %, что позволило заполнить внутренний рынок отечественной продукцией на 75-85 %»¹⁹. К тому же наиболее развитые в обувной отрасли страны, такие как Италия, Турция и Китай, эффективно используя прикладные маркетинговые исследования добиваются повышения своей конкурентоспособности на мировом рынке на основе систематического проведения маркетинговых исследований зарубежных рынков в сегментах товаров, производимых из кожи, меха, каракуля и шерсти, поддержки расширения экспортного потенциала, моделирования и повышении брэнда продукции, а также инновационных маркетинговых стратегий.

В мире проводятся исследования по использованию методов маркетинговых исследований в эффективной организации рыночной деятельности обувных предприятий, организации маркетинговых исследований на основе концепций, ориентированных на потребителя, использования цифрового маркетинга, применения современных методов сбора, обработки и анализа данных, разработки долгосрочных маркетинговых стратегий на основе повышения эффективности инновационных исследований, совершенствования основ формирования местных обувных брэндов. В настоящее время проводятся исследования в приоритетных направлениях по снижению затрат маркетинговых исследований на обувных предприятиях, формированию навыков менеджеров по проведению аналитических исследований, совершенствованию научно-методической базы по использованию экспериментальных моделей и целевых программных комплексов, программного обеспечения на основе «искусственного интеллекта». В Узбекистане обувная промышленность является важным сектором экономики, и на рынке сформирована своеобразная маркетинговая среда. «В отрасли работой занято 450 тыс. человек. В сфере производства и продажи кожаной обуви эффективно работают около тысячи

¹⁹Industry statistics - <https://www.iafnet.com/industry/industry-statistics/>

малых предприятий. Однако доля республики в экспорте обуви составляет менее одного процента, а местные предприятия обеспечивают лишь 42 процента потребностей на внутреннем рынке»²⁰.

Проводится расширение объемов производства и видов экспортно-ориентированной готовой продукции на основе глубокой переработки кожевенного сырья, а также уделяется большое внимание в обеспечении населения качественной и доступной обувью и изделиями из кожи местного производства с учетом потребности рынка. В целях развития производства качественной и доступной обувной продукции, которая удовлетворяла бы потребности потребителей в республике, и была конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках, определены следующие задачи: «... увеличивать производство и расширять ассортимент качественной продукции повышенного спроса, создание условий для отечественной импортозамещающей и конкурентоспособной продукции для наполнения внутреннего рынка»²¹. Однако тот факт, что производство обувной продукции находится не на уровне потребительского спроса, не позволяет местным предприятиям полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка. Эта ситуация требует эффективного использования маркетинговых исследований на рынке обуви.

Результаты настоящего исследования в определенной степени будут служить выполнению задач, отмеченных в Указе Президента Республики Узбекистан за № ПФ-4947 «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям дальнейшего развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» от 7 февраля 2017 года, постановлении Президента Республики Узбекистан за № ПП-3693 «Развитие кожевенной, обувной и меховой промышленности и о мерах по стимулированию роста экспортного потенциала» от 3 мая 2018 года, № ПП-2592 «О программе мероприятий по дальнейшему развитию кожевенно-обувной отрасли на 2016-2020 годы» от 15 сентября 2016 года, а также в других нормативно-правовых актах.

Анализ литературы

Научно-теоретические и методологические аспекты эффективной организации маркетинговых исследований изучены в научных трудах многих экономистов. Подробно рассмотрены вопросы, связанные с маркетинговыми исследованиями в трудах зарубежных ученых, как Ф.Котлер, Ж.Армстронг, Майкл, Дж.Бейкер, Аакер, Дж.Эванс, Б.Берман, D.Rosa, O.L.Rua, E.E.Wonah, C.U.Sonye, R.Abdul Majeed, K.V.Sriram, P.Verma, S.A.Kharma, М.Портер и других

В странах содружества независимых государств маркетинговыми исследованиями занимались ученые С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик, Г.А. Черчилль, И.К. Белявский, Е.П. Голубков, А.В. Куликова, Д.Е. Коротков, Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева, Ю.А. Мартынов, С.В. Полева и многие другие ученые.

²⁰Market Analysis and Research, International Trade Centre (ITC). List of exporters for the selected product Product: 2019. <http://www.trademap.org/>

²¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 майдаги “Чарм-пойабзал ва мўйначилик соҳаларини ривожлантириш ва экспорт салоҳиятини оширишни янада рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3693-сон қарори.

Можно отметить исследовательские работы занимавшихся маркетинговым исследованиям, в частности, изучению потребителей, сегментации, изучению конкурентов и наполнению рынка потребительскими товарами такими узбекскими учеными, как Г.Н. Ахунова, А.Ш. Бекмуродов, Ж.Ж. Джалолов, М.Р. Болтабоев, А.Солиев, И. Иватов, М.А. Икрамов, Ш.Д. Эргашходжаева, А.А. Фаттахов, Д.М. Мухитдинов, М.А. Насриддинова, А.Усманов, М.Юсупов и другие.

Однако, несмотря на проведенный объем научных исследований в данном направлении, в этой научной работе требуется проведения исследования по изучению состояния развития рынка обувной продукции, изучение сегмента местного рынка и конкурентной среды, изучение рыночной конъюнктуры и процессов ценообразования, предложения и рекомендации по улучшению методологической основы маркетинговых исследований, ориентированных на вопросы по совершенствованию и разработке развития.

Методы исследования.

В исследовании использованы статистические группировки, сравнительный анализ, экономико-статистическая оценка, сегментация, эксперимент, корреляционно-регрессионный анализ, прогнозирование, опрос, дискриминантный анализ и другие методы.

Обсуждения

Анализ использования маркетинговых исследований на рынке обуви, рассматривается роль, а также рыночные условия и процессы ценообразования обувной продукции, формирование и развитие рынка обуви, формирование сегментов рынка обуви и развитие конкуренции в этом процессе, роль и место «бренда» на рынке обуви в формировании конкурентной среды, а также анализ рыночной конъюнктуры и ценообразования.

Все обувные предприятия в Узбекистане имеют современный вид и системный производственный процесс от обработки кожи до готовой обуви. В результате на этот сектор приходится 4,1 % занятости в промышленности страны и 8 % в обрабатывающей промышленности. По состоянию на 1 января 2019 года количество предприятий, занимающихся производством обуви в Узбекистане, составило 870, увеличившись примерно в 5 раз по сравнению с 2010 годом, а производство обуви - в 3,8 раза (рис. 1).

В обувной промышленности Узбекистана в последние годы после обретения независимости увеличилось производство, изменился состав ассортимента и расширен экспорт готовой продукции за счет улучшения качества продукции. Экспорт обуви из Узбекистана в 2017 году (по коду ТИФ ТН 64) составил 11,9 млн. долларов США, ее доля в мировом экспорте составила 0,009 %, а в 2019 году она утроился до 35,6 млн. долларов США, доля экспорта составила 0,024 %.

Рис. 1. Объем производства обувных изделий и количества предприятий в Узбекистане.

По данным ассоциации «Узчармсаноат», экспортировано продукции на 38,2 млн. долларов было для этого было использовано 12,9 тыс. тонны кожаной обуви, была задействована дополнительная мощная технология, позволяющая производить 3,2 млн.шт мужской обуви, 7,8 млн. шт. женской обуви и 3,65 млн. шт. детской обуви.

Государственная политика, направленная на развитие рынка обуви в Узбекистане, положительно повлияла на развитие рыночной деятельности предприятий, увеличив долю отечественной продукции на внутреннем рынке. Узбекско-германское СП «UzSalaman» в Ферганской области, имеющее собственный местный бренд как крупнейший производитель обуви в Узбекистане, представляет собой крупное предприятие, внедрившее замкнутый цикл переработки сырья в готовую обувь. Компания работает с 1998 года на основе маркетинговой программы, направленной на обеспечение внутреннего рынка качественной обувью. В компании работает 354 сотрудника, в том числе 25 административных сотрудников. Основное направление деятельности - комплекс пошива, обработка готовой обуви, обработка кожаных изделий и производства из нее готовой обуви.

Ассортимент производства продукции состоит из мужской обуви, женской обуви, детской обуви. На основе своевременного применения принципов работы и управления в соответствии с требованиями рынка и жесткой конкуренции наблюдается дальнейшее повышение эффективности предприятия, стабильный рост экспорта и продаж на внутреннем рынке.

В 2012-2019 годах обувная продукция узбекско-германское СП «UzSalaman» предназначалась для экспорта и внутреннего рынка, который охватывает большой объем импортозамещающей продукции. Основная содержательно-сущностная стратегия, реализуемой компанией, - это занимать достойное место на мировом рынке. В то же время это определяется производством конкурентоспособной продукции на внутреннем рынке и, соответственно, активизацией усилий по

занятию значительного места в стране (таблица 1).

Таблица 1

**Реализация обувных изделий по ассортименту в Узбекско-Германском
совместном предприятии «UzSalaman»²²**

№	Вид товара	Реализовано, всего		На внутреннем рынке	
		Тыс пар	В отношении ко всем	Тыс пар	В отношении ко всем
1.	Мужские обуви	1560	27,4	485	41,0
2.	Женские обуви	516	9,2	47	4,1
3.	Детские обуви	240	4,2	10	0,8
4.	Девичьи-детские обуви	360	6,2	22	1,9
5.	Другие изделия	756	13,4	101	8,6
	ВСЕГО	5688	100	1182	100

Продажи продукции узбекско-германского совместного предприятия UzSalaman в 2019 году составили 5 688,0 тыс. единиц, из которых 27,4 % - мужская обувь, отвечающая требованиям конкурентоспособности на мировом рынке. В результате растущих позиций компании на внутреннем рынке увеличилось и количество покупателей ее продукции.

Ассортимент обувной продукции нового поколения должен быть многофункциональным, обладать характеристиками комфорта, здоровья человека, безопасностью для человека, значительно повышать экологическую безопасность. Помимо моды, функциональные свойства обуви также сыграли важную роль в ее успешной продаже. Также важно обращать внимание на функциональные свойства обуви, такие как эластичность, легкость, сохранение тепла, отсутствие потоотделения и т.д., что является ключевым условием конкурентного преимущества.

Узбекско-германское СП «UzSalaman» достаточно прибыльное. При выходе предприятия на полную мощность срок окупаемости инвестиций составляет 4 года 2 месяца. Кроме того, согласно точным расчетам, с учетом времени, необходимого для строительства завода, реконструкции существующих производственных ресурсов и вывода производства на полную мощность, проект начал приносить чистую прибыль через 7 лет после начала строительства. С точки зрения дисконтированной прибыли, проект полностью окупается через 8 лет.

Есть схожесть сегментов обувных изделий по моделям, в выборе размера изделия, цены, места покупки. Поэтому состав продуктов по цвету, цветку, размеру, цене также является общим, и его целесообразно определять и наметить в рамках сформированных потребностей и вкусов потребителей. Эти работы выполнялись при изготовлении мужской обуви (таблица 2).

²² Источник: «UzSalaman» расчёты произведены на основе сведений узбекско-германского СП.

Таблица 2

Оценка конкурентоспособности в сегменте мужской обуви²³

Показатели	Стоимость показателей		Предприятий Ферганской области		Предприятий Наманганской области		Совместное предприятие «UzSalaman»	
	В баллах	В коэф.	Инд. балл	Взвеш. балл	Инд. балл	Взвеш. балл	Инд. балл	Взвеш. балл
Качества обуви	8	0,27	7	1,89	8	2,16	9	2,43
Цена обуви	7	0,23	5	1,15	8	1,84	9	2,07
Представление обуви, показ, продажа, советы	6	0,20	5	1,0	7	1,40	8	1,60
Общение с потребителями, привлечение и их убеждение	5	0,17	4	0,68	7	1,19	8	1,36
Брэнд предприятия	4	0,13	3	0,39	4	0,52	5	0,65
Всего:	30	1,0		5,11		7,11		8,11

При оценке конкурентоспособности по десятибалльной системе целесообразно различать три уровня: если общий балл сегмента 7 и выше, уровень конкурентоспособности высокий, от 4 до 7 - средний и 4 - низкий.

Как видно из таблицы, узбекско-германское СП «UzSalaman» имеет самую высокую конкурентоспособность в сегменте - 8,11 балла. Общий балл конкурентоспособности предприятий Ферганской области составил 5,11, что ниже, чем в Наманганской области. Конкурентоспособность предприятий Наманганской области составляет 63 % от конкурентоспособности узбекско- германского СП «UzSalaman» и 72% от конкурентоспособности индивидуальных мастеров. Конкурентоспособность узбекско-германского СП «UzSalaman» умеренная и занимает определенную часть сегмента. Его основная задача в рыночных сегментах Ферганской области - реализация ориентированных на потребителя стратегий бренда, направленных на обеспечение конкурентных преимуществ. Компания доминирует на рынке обувного бренда. Бренд помогает классифицировать название бренда, создавая имидж в сознании потребителей. В частности, логотип узбекско-германского СП «UzSalaman» завоевал преимущество в рыночной конкуренции под лозунгами «Вы заслуживаете изящества и удобства», «Вы не устанете, ваши ноги будут отдыхать», «Вы заслужили Это". Идентификация бренда UzSalaman стала ключевым инструментом формирования стоимости. В сегменте мужской обуви преимущество бренда узбекско-германского совместного предприятия UzSalaman позволило компании продавать свою продукцию по ценам до 50 % выше, чем у конкурентов.

Важным условием формирования устойчивой конкурентоспособности предприятия является стратегия совершенствования продукции и расширения ассортимента в соответствии с потребительскими характеристиками. Достижение поставленных стратегических целей ставит задачу организации эффективных

²³ Составлен на основе результатов маркетинговых исследований автора.

маркетинговых исследований, использования методов стратегического анализа.

Предложение товаров на рынке не достигается только за счет расширения ассортимента. Если предлагаемый набор товаров близок друг к другу по качеству, ассортименту и цене, то в процессе продажи на первом месте стоит услуга. Обслуживание в торговых точках обуви будет рассматриваться как важнейшее средство дальнейшего повышения конкурентоспособности предлагаемой обуви.

В связи с этим необходимо постоянно изучать деятельность предприятий, реализующих продукцию узбекско-германского СП «UzSalaman». Преимущества использования экспериментальных методов из этих исследований высоки. Существует несколько типов экспериментальных моделей:

1) исходный эксперимент; 2) эксперимент, направленный на получение начальных и конечных результатов в экспериментальной группе; 3) эксперимент по статической группировке; 4) начальный и заключительный эксперимент с использованием контрольной группы; Благодаря экспериментальным методам новые и постоянные клиенты, посещающие обувной магазин в потребительском сегменте, имеют возможность постоянно оценивать с помощью начальных и конечных экспериментальных методов.

В качестве экспериментальной и контрольной группы он позволяет сравнивать потребительский сегмент на основе пола, возраста или разовых посещений, а также анализировать дисперсию постоянных клиентов. Обобщенные показатели, полученные по результатам анкетирования, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты дисперсионного анализа узбекско-германского СП «UzSalaman» по специализированной торговой точке²⁴

Сегменты	Счет	Сумма	Средняя стоимость	Дисперсия
<i>По всем выбранным факторам $f(X_n)$</i>				
Женщины	101	-118	-1,2	12,3
Мужчины	101	88	0,9	14,8
		М	ежгрупповая дисперсия	7,2 %
$F_{крит} = 3,8 < F_{чисоб} = 15,5; P(\text{value}) = 0,0001;$				
<i>По торговому объекту - $f(X_1)$</i>				
Женщины	101	-13	-0,13	3,77
Мужчины	101	-28	-0,28	2,02
		Межгрупповая дисперсия		0,1 %
$F_{крит} = 3,8 < F_{чисоб} = 15,5; P(\text{value}) = 0,53;$				
<i>По торговому работнику - $f(X_2)$</i>				
Женщины	101	-7	-0,07	3,29
Мужчины	101	34	0,34	3,47
		Межгрупповая дисперсия		1,2 %
$F_{крит} = 3,8 < F_{чисоб} = 15,5; P(\text{value}) = 0,11;$				
<i>По торговому-технологическому процессу - $f(X_3)$</i>				
Женщины	101	-32	-0,32	3,00
Мужчины	101	90	0,89	3,52
		Межгрупповая дисперсия		10,2 %

²⁴ Составлен на основе результатов маркетинговых исследований автора.

$F_{\text{крит}} = 3,8 < F_{\text{хисоб}} = 15,5; P(\text{value}) = 0,00001;$				
<i>По торговой культуре - f (X4)</i>				
Женщины	101	-66	-0,65	1,97
Мужчины	101	-4	-0,04	2,90
Межгрупповая дисперсия				3,7 %
$F_{\text{крит}} = 3,8 < F_{\text{хисоб}} = 15,5; P(\text{value}) = 0,005;$				

Уровень принятия услуг, оказываемых потребителям в торговых точках обувной продукции, формируется на основании анкетирования по соответствующим сегментам (опыт и контрольная группа) по следующим критериям: объект продажи - X1; продавец - X2; коммерческий технологический процесс - X3; торговая культура - X4.

По результатам анализа, в мужском и женском сегменте суммарная разница в общем количестве выбранных факторов в специализированной торговой точке узбекско-германское СП «UzSalaman» составляет 7,2 %. Потребительский сегмент не устраивают торговые точки, в которых продается продукция компании. Женский сегмент от услуг торгового персонала в торговых точках имеет более низкий уровень удовлетворенности, чем мужской сегмент, и разница составляет 1,2 процента. Организация коммерческих технологических процессов для женского сегмента невысока и на 10,2 % отличается от условий, созданных для мужчин. Культура продаж в торговой точке не сформировалась, и выбранные сегменты негативно относятся к формированию культуры продаж.

Заключение

По результатам исследования, обувь, производимая СП «UzSalaman», конкурентоспособна по качеству и цене, но условия, созданные для потребителей в рознице, и низкая культура продаж оказали негативное влияние на конкурентоспособность предприятия. Соответственно, целесообразно принимать решение на основе эффективного использования маркетинговых исследований, направленных на обеспечение конкурентных преимуществ предприятий на внутреннем рынке.

Список использованной литературы:

1. Abdullaev, A. (2021). Covid-19 pandemic in central Asia: policy and environmental implications and responses for SMES support in Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 258). EDP Sciences. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805027>
2. Abdullaev, A. M. & ets. (2021). Institutional transformation of the business sector. – Фергана: Al-Ferganus, 180 p. – ISBN 978-9943-7189-9-9. – Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5457089>.
3. Abdullaev, A. M. (2018). Activation of foreign economic relations on the basis of innovative development. Practice of Uzbekistan. Mauritius: International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group, 160 p. ISBN 978-613-9-88371-4.

4. Abdullaev, A. M. (2020). Problems of forming conditions for increasing innovation activities in Uzbekistan. *Экономика и социум.* 8(75). – P. 3-7.
5. Abdullaev, A. M. (2021). Problems of methodology for assessing the competitiveness of small businesses. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (102), 981-987. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.10.102.112>
6. Akramovich, I. M., & Muratovna, N. N. (2019). Importance of Peculiarities of Services in Management of Enterprises. *Asian Journal of Technology & Management Research [ISSN: 2249–0892]*, 9(1).
7. Imamov O. Sh., & Ikramov M.A. (2021). Corporate Insurance Development Trends In The Republic Of Uzbekistan. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 582–584. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/185>
8. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>
9. Kurpayanidi, K.I. (2022). On the problem of developing an investment policy strategy in the context of institutional transformation. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (3), 7-23. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
10. Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 с.
11. Margianti, E. S., (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
12. Margianti, Eko Sri, Ikramov, Murat Akramovich, Abdullaev, Alisher Makhmudovich, & Kurpayanidi, Konstantin Ivanovich. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation. In *Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation (Version 1, p. 205) [Computer software]*. Gunadarma Publisher. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6658834>
13. Mukhsinova, S. O. end ets. (2021). The problem of optimal distribution of economic resources. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 14-22.
14. Nabieva, N. M. (2021). Digital marketing: current trends in development. *Theoretical & Applied Science*, (2), 333-340. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.02.94.65>
15. Бекмуродов А.Ш., Косимова М.С., Эргашходжаева Ш.Дж. Стратегический маркетинг. – Т., 2010
16. Икрамов М.А., Абдухалилова Л.Т. Маркетинг тадқиқотлари. – Т., 2017
17. Икрамов, М. А., & Алимов, Г. А. (2019). Формирование спроса как фактор инновационного развития Узбекистана. In *Экономический рост России: проблемы и стратегические перспективы* (pp. 38-44).
18. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – СПб., 2014

19. Курпаяниди, К. И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*. 3-1(85). – С. 186-188. – Doi 10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188.
20. Курпаяниди, К. И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики*, 3.
21. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 7-23. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
22. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия. – М., 2018
23. Минетт С. Маркетинг: разные подходы к разным клиентам. – М., 2004
24. Михайлов, А. Б. К вопросам инвестирования в человеческий капитал / А. Б. Михайлов, Д. Э. Муниров // *Экономика и социум*. – 2021. – № 12-2(91). – С. 239-249.
25. Михайлов, А.Б. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. *Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar*. Uzbekistan, Kokand. С. 65-70. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>
26. Расулов Н.Н. Особенности маркетинга потребительских товаров в условиях стратегического развития. «Иқтисодий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўналишлари». (Республика илмий-амалий анжумани материаллари). – Фарғона, 2015 йил, 206-207 б.
27. Расулов Н.Н. Повышение эффективности управления диверсификацией деятельности предприятий обувной промышленности. Наука сегодня: проблемы и пути решения. (материалы международной научно-практической конференции) г. Вологда, 25 марта 2020 г. – Вологда: ООО «Маркер», 2020, 104 б.
28. Расулов Н.Н. Пойафзал маҳсулотлари бозорида маркетинг фаолияти ва уни амалга оширилиши. // *Сервис*. 2019 й, 3-махсус сони. 131-135 б.
29. Расулов Н.Н. Пойафзал маҳсулотлари бозорини шаклланиш ва ривожланишида маркетинг. // *Иқтисодиёт ва таълим*. 2019 й. 6-сон. 56-61 б.
30. Толибов, И. Ш. (2019). К вопросу оценки состояния и эффективности инфраструктуры предпринимательства в регионах Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (1).
31. Тухлиев И.С. Особенности матриц SWOT и БКГ в стратегическом планировании организационных систем. – Т., 2014
32. Фаттахов А.А. ва бошқалар. Маркетинг: бошқарувнинг бозор концепцияси. – Т., 1999
33. Эргашходжаева Ш.Ж. Бозор рақобати шароитида қишлоқ жойларида кооперацияни ривожлантиришнинг маркетинг стратегияси. Диссертация. – Т. Т., 2014.

International journal of
theoretical and practical research
Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2
Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Tuychieva, O.N. (2022). The use of digital technologies to improve the efficiency of production processes. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 180-189.

Tuychieva, O.N. (2022). Ishlab chirish jarayonlari samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 180-189.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7391370>

Tuychieva, Odina Nabievna
Acting Associate Professor
of the Department of Economics,
Fergana Polytechnic
Institute

UDC 339.138

THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE
EFFICIENCY OF PRODUCTION PROCESSES

Abstract. *The article highlights the issues of the development of the organization of production at industrial enterprises based on digital technologies, analyzes the existing problems in this area, considers the factors affecting the processes of digitization, and describes the directions of digitalization of production. The features of modern digital production systems are revealed.*

Keywords: *production process, digital economy, digital technologies, automation, software, artificial intelligence, intelligent enterprise, blockchain*

ISHLAB CHIRISH JARAYONLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Tuychieva, Odina Nabievna
dotsent v.b.
“Iqtisodiyot” kafedrasi
Farg’ona politexnika instituti

Annotatsiya. *Maqolada isanoat korxonalarida ishlab chiqarishni raqamli texnologiyalar asosida tashkil etishni rivojlantirish masalalari yoritilgan, ushbu sohada mavjud muammolar tahlil qilingan, raqamlashtirish jarayonlariga to’sqinlik qilayotgan omillar o’rganilgan va ishlab chiqarishni raqamlashtirish yo’nalishlari bayon etilgan. Zamonaviy raqamli ishlab chiqarish tizimlarining xususiyatlari ochib berilgan.*

Tayanch so’zlar: *ishlab chiqarish jarayoni, raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiya, avtomatlashtirish, dasturiy ta’minot, sun’iy intellect, aqlli korxonalar, blokcheyn.*

Туйчиева, Одина Набиевна

И.о доцента

Кафедра "Экономика"

Ферганский политехнический институт

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Аннотация. В статье освещены вопросы развития организации производства на промышленных предприятиях на основе цифровых технологий, проанализированы существующие проблемы в этой области, рассмотрены факторы, влияющие на процессы оцифровки, а также описаны направления цифровизации производства. Раскрыты особенности современных цифровых производственных систем.

Ключевые слова: производственный процесс, цифровая экономика, цифровые технологии, автоматизация, программное обеспечение, искусственный интеллект, интеллектуальное предприятие, блокчейн

Kirish

Zamonaviy sharoitlarda iqtisodiy jarayonlarni raqamlashtirish va axborot texnologiyalari faoliyatning barcha sohalariga kirib bormoqda. Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida ham raqamli iqtisodiyotni iqtisodiy rivojlanishning asosiy "drayveri"ga aylantirish va uning hajmini kamida 2,5 baravar oshirish rejalashtirilgan. Dasturiy ta'minot ishlab chiqarish hajmini 5 barobar, ularning eksportini 10 barobar 500 million dollarga yetkazish vazifasi belgilandi. [1] Ushbu vazifalarni bajarish uchun raqamli iqtisodiyotni keng joriy etish va uni qo'llab-quvvatlash borasida keng ko'lamlı chora-tadbirlar belgilandi va mazkur vazifalar ijrosi o'laroq, mamlakatimizda yangi elektron hujjat aylanishi tizimlari joriy etilmoqda, elektron to'lovlar rivojlantirilmoqda va elektron tijorat sohasidagi normativ-huquqiy baza takomillashtirilmoqda, elektron infratuzilma va tijorat shakllantirilmoqda, iqtisodiyotning barcha jabhalarida raqamli transformatsiyaga o'tilishi qadamma-qadam amalga oshirilmoqda.

Ishlab chiqarish jarayonlariga raqamli texnologiyalarning kirib borishi bilan korxonalarining raqobatdosh ustunlik manbalariga, ularning faoliyati va boshqaruvining samarali kontseptsiyalariga yangi talablar qo'yilmoqda. Raqamli iqtisodiyotga o'tishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni prognozlash, shuningdek, salbiy oqibatlarni minimallashtirish bo'yicha yechim va takliflar ishlab chiqish korxonalar faoliyatini tashkil etishning asosiy shartiga aylanmoqda. Sanoat korxonalarida mavjud resurslar va biznes-jarayonlarni samarali boshqarishning innovatsion texnologiyalar va biznes jarayonlarini optimallashtirish usullariga asoslangan tizimi raqobat ustunligiga erishishning muhim jihati hisoblanadi.

SHunday ekan, raqamlashtirish sharoitida korxonalarda ishlab chiqarishni tashkil etishning xususiyatlarini o'rganish va raqamli transformatsiya jarayonini amalga oshirish algoritmini shakllantirish ob'ektiv zaruriyat sifatida maydonga chiqali.

Adabiyotlar sharxi

Raqamli iqtisodiyot va uning mamlakatlar, soha va tarmoqlar taraqqiyotiga ta'siri masalalari juda ko'p iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiq qilinmoqda.

Xususan, Karl Dalman (Carl Dahlman), Sem Mili (Sam Mealy), Martin Vermelinger (Martin Wermelinger) "Taraqqiyot uchun raqamli iqtisodiyotdan foydalanish" mavzusidagi maqolalarida raqamlashtirishning mamlakat iqtisodiy rivojlanishidagi ahamiyati tadqiq qilingan.

Ya. Nikonova va A.Dementevning "Rossiyada raqamli iqtisodiyot taraqqiyoti tendentsiyalari va istiqbollari nomli maqolalarida raqamlashtirishning mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishi va tarkibiy o'zgarishlarga ta'siri o'rganilgan.

I.N.Kosareva va V.P.Samarina o'zlarining "Raqamlashtirish sharoitidakorxonani boshqarish xususiyatlari" maqolalarida ishlab chiqarishni raqamlashtirish sharoitida korxonalarni boshqarishning o'ziga xos jihatlari, boshqarish jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llashning afzalliklarini yoritib berishga xarakat qilingan.

A. J. Siddikovning "O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot rivojlanishini ifodalovchi ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqishga doir yondashuvlar" nomli maqolasida O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot rivojlanishiga oid ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqishga doir muallifning ayrim fikrlari bayon etilgan.

Tahlil va natijalar

O'zbekiston sanoatini rivojlantirib borish raqamlashtirilgan texnologik platformalarni yaratish, tashqi va ichki bozorlar uchun yuqori qo'shilgan qiymatga ega bo'lgan mahsulotlar yetkazib beruvchi yuksak texnologiyali korxonalarni tashkil etishni taqazo etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10-oktyabrdaги pf-6079-sonli "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida ham iqtisodiyotning real sektorida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish maqsadida quyidagi tadbirlar amalga oshirilishi belgilandi:

- sanoat korxonalarida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish dasturlarini ushbu korxonalarni texnologik qayta jihozlash dasturlari bilan uyg'unlashtirish;
- korxonalar ta'minotining barcha bosqichlarini avtomatlashtirish va boshqarishni ta'minlash, shuningdek, bu orqali logistika va xarid xarajatlarini qisqartirish;
- zamonaviy axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish hisobiga mahsulotlar va xizmatlar sifatini yaxshilash, ularning tannarxini, ishlab chiqarishdagi to'xtalishlarni kamaytirish, moliyaviy-iqtisodiy faoliyatning shaffofligini oshirish;
- innovatsion avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish bo'yicha normativ-huquqiy bazani takomillashtirish;
- ishchi joylarni bosqichma-bosqich avtomatlashtirish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini robotlashtirish, shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish;
- savdo hajmini oshirish va mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash maqsadida buyurtmachilar (mijozlar) bilan o'zaro munosabat mexanizmlarini takomillashtirish;

– boshqaruv ma'lumotlarini qabul qilishni qo'llab-quvvatlash tizimini, jumladan, real vaqt rejimida biznes-tahlil tizimini joriy qilish orqali takomillashtirish;

– 2025 yilda korxonalar resurslarini boshqarish tizimini (ERP) joriy qilgan yirik xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning ulushini 90 foizga yetkazish;

Iqtisodiyotni yangi texnologik bosqichga o'tishi bilan mamlakat ishlab chiqarish tuzilmalarini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarish jarayonlarini tashkiliy-iqtisodiy ta'minoti, boshqaruv usullari zamonaviy yodashuvlarni shakllantirishga extiyoj paydo bo'lmoqda. Iqtisodiy isloxoatlarni chuqurlashtirish sharoitida sanoat korxonalarida ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va robotlashtirish, ishlab chiqarishni tashkil etishning ilg'or usul va uslublarini joriy etish, uning raqamli intellektuallashtirish darajasini oshirish jarayonlari jadal rivojlanmoqda. Ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarishga zamonaviy yondashuvlar qisqa vaqt ichida to'liq axborot almashinuvi, ishchilar va xodimlar sonini qisqartirish, ularning kompetentligini oshirish, moslashuvchan ishlab chiqarish tizimlari va robotlashtirish komplekslarini joriy etishga tayanadi. Buning uchun innovatsion, yuqori texnologik mahsulot chiqaruvchi ishlab chiqarishni rivojlantirishga e'tibor qaratilishi lozim. Raqamli ishlab chiqarish sohasida "buyumlarning sanoat interneti" "ishlab chiqarishning additive texnologiyalari" "bulutli texnologiyalar" "sun'iy intellekt" "aqli robotlashtirilgan ishlab chiqarish" "kabi zamonaviy yo'nalishlar rivojlanib bormoqda, tashkilot qarorlarini qabul qilishda imitatsion va iqtisodiy matematik modellashtirishdan foydalanilmoqda.

Sanoat korxonalarining raqamli transformatsiyasining quyidagi ijobiy tomonlariga va xatarlarini keltirish mumkin (1- jadval).

1- jadval

Raqamli transformatsiyaning ijobiy tomonlari va xatarlari

Ijobiy tomonlari	Xatarlari
Yangi yorib kiruvchi raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, sanoat buyumlar interneti, katta ma'lumotlarni tahlil qilish,	Qarzga olingan import texnologiyalariga bog'liqlik, o'z vakolatlarining buzilishi, apparat va dasturiy ta'minotda yashirin "xatcho'plar" ning mavjudligi
Yangi savdo bozorlari, biznes modellari, innovatsion ishlab chiqarishlar, ommaviy axborot xizmatlari	Iqtisodiyjixatdan rivojlangan mamlakatlar kompaniyalari tomonidan innovatsion bozorlarni tezda egallab olish xavfi
Mehnat unumdorligining o'sishi, ishlab chiqarish samaradorligi, avtomatlashtirish, robotlashtirish	Ish o'rinlarini qisqartirish, ayrim maxsus ishlarni tugatish, ishsizlik, ijtimoiy ziddiyatlar
Xizmatlarning samaradorligi va standartlashtirilishini oshirish, vositachilarni chiqarib tashlash, transportni, tibbiyotni, ta'limni, xizmat ko'rsatish sohasini iberizatsiyasi	Huquqiy sohadagi noaniqlik, firibgarlikning o'sishi, axloqiy muammolar, ijtimoiy tabaqalanish
Katta hajmli ma'lumotlarni tahlil qilish, shaxsni raqamli identifikatsiyasi, xizmatlarni talabga moslashtirish.	Maxfiylikning yo'qolishi, intruziv reklama, korxonalarining maxfiy ma'lumotlari va fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari oshkor bo'lishi
Investitsiyalar, startaplar, raqamli pullar, yangi faoliyat sohalari, yangi texnologik usul	Iqtisodiyotni tashqi boshqarish, raqamli globalizm, raqamli mustamlaka

Zamonaviy sharoitlarda ishlab chiqarishni tashkil etishga mahsulot hayot siklini boshqarishni raqamlashtirish asosida zaruriy kompetiylikka ega bo'lgan yuqori malakli xodimlar (ishchilar) ning innovatsion mehnat vositalari va buyumlari bilan ma'lum bir muhitda hamda vaqtda samarali uyg'unlashtirish jarayoni sifatida qaraladi.

Fikrimizcha, ishlab chiqarishni raqamlashtirishga korxonalarda eskirgan texnologiyalardan foydalanib kelayotganligi (64%) ma'lum bir tajriba, bilim va ko'nikmaga ega bo'lgan mutaxassislarni yetishmasligi (61%) mavjud va yangi texnologiyalar o'rtasida integratsion aloqalarni sustligi (62%) kabi omillar to'sqinlik qilmoqda.

Ishlab chiqarishni raqamli transformatsiyasi sohasidagi tadqiqotlarning natijalariga ko'ra (ko'rsatishiga) raqamli texnologiyalar va boshqaruv usullaridan foydalanayotgan korxonalar o'z raqobatchilariga nisbatan 26% ga ko'proq foyda ko'rishar ekan. Raqamli texnologiyalashga yetarli darajada mablag' sarflagan xolda boshqaruvga kam e'tibor qaratayotgan korxonalarining moliyaviy natijalari 11% ga past, faqat boshqaruv jarayonini modernizatsiyalash hisobiga esa faqat 9% ga qo'shimcha daromad olish mumkin.

Zamonaviy iqtisodiy vaziyat to'rtinchi sanoat inqilobini boshlanganligi bilan xarakterlandi. Ushbu inqilob doirasida raqamlashtirilgan "aqilli" korxonalar tashkil etilmoqda. Bunday korxonalar ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatini yaratadi.

Lekin bugungi kunda mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan sanoat korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlariga raqamli texnologiyalarni keng ko'lamda joriy etish jarayoni qoniqarli darajada emas. Bunga quyidagi xolatlar to'sqinlik qilmoqda:

- yangi iqtisodiy tartibni tartibga soluvchi qonunchilik bazasining yo'qligi yoki uning hozirgi bosqichda sodir bo'layotgan texnologik o'zgarishlarga mos kelmasligi; rivojlanish;
- yangi texnologiyalar, iqtisodiy munosabatlar ob'ektlari va sub'ektlari paydo bo'lishi, kapital shakliga aylangan ma'lumotlar hajmining tez o'sishi;
- malakali kadrlar tayyorlashning yetarli darajada emasligi, inson kapitalining etishmasligi;
- katta hajmdagi ma'lumotlar katta miqdordagi axborot oqimlarini va ma'lumotlarni uzatish, qayta ishlash va saqlashda axborot xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq xavflarni keltirib chiqaradi;
- korxonalar moliyaviy resurslarining yetishmasligi va sanoat sohasini raqamlashtirishga yo'naltirilgan loyixalar qiymatining yuqori ekanligi;
- axborot xavfsizligi, ish o'rinlari sonining kamayib ketish, ishlab chiqarishni boshqarish jarayonlarining yomonlashuvi bilan bog'liq xatarlarning mavjudligi;
- ayrim sanoat tarmoqlarining konservativ xarakteri. Raqamli texnologiyalarning keng ko'lamda qo'llanilishi korxonalar uchun yangi imkoniyatlar yaratishini bilgan xolda, ushbu jarayonlarga kam e'tibor qaratilmoqda.

Korxonada biznes jarayonlari va yangi texnologiyalarni boshqarishga samarali yondashuvni ishlab chiqarish oson ish emas. Sanoat korxonasining barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun boshqaruvning innovatsion nazariyalari va metodologiyalarini qo'llash talab etiladi. Korxonada sodir bo'layotgan jarayonlar rahbariyat, jarayon

egalari va biznes jarayonlarini amalga oshirishni ta'minlovchi xodimlardan doimiy e'tiborni talab qiladi. Jarayonlarni takomillashtirish va optimallashtirish jarayonida jarayon yondashuvini amalga oshirish natijasida erishilgan samaradorlik va taraqqiyot darajasini saqlab qolish zarur. Raqamli iqtisodiyotning zamonaviy usuli korxonalarni boshqarishning yangi avlodi kontseptsiyalarini ishlab chiqish bilan tavsiflanadi. Ushbu kontseptsiyalar sanoat robotlari, boshqaruvsiz transport, raqamli boshqaruv dasturlari asosida ishlaydigan jihozlarni qo'llash, 3D printerlarni qo'llash, katta xajimdagi ma'lumotlarni bulutli texnologiyalarda saqlash, sun'iy intellekt, sanoat buyumlari interneti (Internet of Things, IoT), blokcheyn innovatsiyasi, imitatsion va matematik modellashtirish va prognozlashtirish, kiber xafsizlik kabi jarayonlar bilan xarakterlanadi.

Yangi kontseptsiyalarni qo'llash korxonalariga bir qator raqobatdosh ustunlik beradi. Asosiy funksiyalariga ko'ra texnologiyalarni 3 guruhga bo'lish mumkin:

- kiritish ma'lumotlari (IoT, dronlar);
- ma'lumotlarni qayta ishlash (sun'iy intellekt, blokcheyn);
- chiqish ma'lumotlari (robotexnika, 3D printerlar, kengaytirilgan va virtual reallik) [3-12].

Korxonani raqamli o'zgartirish jarayoni algoritmini amalga oshirishda, tanlangan ustuvor yo'nalishga qarab, korxonada boshqaruvida quyidagi zamonaviy tushunchalardan foydalanishni taklif qilish mumkin. Masalan, IoT texnologiyalaridan foydalanish tashkilotning biznes-jarayonlarini o'zgartirishga va ishlab chiqarishning muddatini va ishlab chiqarish siklining davomiyligini qisqartirish hisobiga operatsion samaradorlikni sezilarli darajada oshirish imkonini beradi; operatsion xarajatlarni kamaytirish va energiya samaradorligini oshirish; uskunaning ishlamay qolishi soni va davomiyligini qisqartirish, uning yuklanganlik darajasini oshirish; mahsulotlar sifatini yaxshilashni ta'minlaydi.

Raqamli boshqaruvga asoslangan ko'p koordinatli ishlov beish markazlarini qo'llash, tokarlik, parmalash, jilvirlash ishlarini bajarish davomida ishchi asboblarni mexanik ishlov berish jarayonida ko'chirish imkoniyatini ham yaratadi. Bunday to'rt-olti koordinatli jihozlar har qanday murakkab detallarga ishlov berishda bir necha jarayonlarni bir vaqtda bajarishni ta'minlaydi va o'z navbatida ishlab chiqarish siklining qisqarishiga olib keladi.

Raqamli ishlab chiqarish mehnat unumdorligining yuqori darajasi va mahsulotning yuqori sifatini, loyixa ishtirokchilarining masofadan turib birgalikda ishlashlarini ta'minlaydi, xarajatlarni nazorat qilishni sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi. Ishlab chiqarishning va nazorat qilishning dasturli-apparatli komplekslarini qo'llash inson omili ta'sirida yuzaga keladigan xatolarni oldini olishga olib keladi. Buyumlar sanoat internetining rivojlanishi. Neyrotarmoqli texnologiyalarga asoslangan sun'iy intellektning qo'llanilishi oqibatida muammoli vaziyatlar yuzaga kelgan sharoitda ishlab chiqarishni ratsional tashkil etish borasidagi qarorlarni tezkorlik bilan qabul qila oladigan "aqilli ishlab chiqarish" ni yaratish imkoniyati paydo bo'ladi.

Ishlab chiqarishni tashkil etishning zamonaviy paradigmasi (ko'rinishi) jihozlarni turli xildagi mahsulotlarni ishlab chiqarishga moslashtirish, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishda band bo'lgan ishchi xodimlarning sonini qisqartirish, moslashuvchan

texnologiyalarni va robotlashtirilgan komplekslarni joriy etish asosida yangi mahsulot turlarini ishlab chiqarishga o'tish imkoniyatini aks ettiradi.

Raqamli boshqaruvga asoslangan jihozlar ishlab chiqarish jarayonlarini yuqori aniqlikda kuzatish va olingan ma'lumotlar asosida mustaqil qaror qabul qilishga imkon yaratadi.

Zamonaviy raqamli ishlab chiqarish tizimlarining bir nechta darajalari ajratiladi.

Jismoniy darajada, sexlarida jihozlarga datchiklar, sensorlar, tarmoqlar joylashtiriladi.

Jihozlarni nazorat qilish va boshqarish darajasida dasturlashtirilgan mantiqiy nazoratchilar (PLC – Programmable logic controller) o'rnatiladi va ular yordamida axborotlar yig'iladi.

Jarayonlarni boshqarish darajasi dispatcherlik boshqaruvi tizimlari (SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition) va ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish tizimlari (MES – Manufacturing Execution System) yordamida taminlanadi.

Yuqori boshqaruv darajasini ma'lumotlarni qayta ishlash markazlarining serverlarida joylashadigan korxonalar resurslarini rejalashtirish tizimlarini (ERP – Enterprise Resource Planning) tashkil etadi.

Raqamli ishlab chiqarishni tashkil etish istemolchilarning talabiga mos keladigan mahsulotni loyihalashtirishga buyurtma berish va raqamli model asosida tayyor mahsulotni ishlab chiqarish orasidagi muddatni qisqartirish imkonini yaratadi. Raqamli ishlab chiqarish texnologiyalarini qo'llash sanoat robotlari 3D printlar yordamida murakkab ko'rinishga ega bo'lgan mahsulotlarni yaratishni ta'minlaydi.

Raqamli ishlab chiqarish konsepsiyasining yutuqi shundaki, mahsulotni virtual muxitda modellashtirish bosqichidayoq xatoliklarni aniqlash, bartaraf etish orqali ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytirishga erishiladi.

Blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish korxonalar yoki tashkilotning moliyaviy operatsiyalar va moddiy va nomoddiy aktivlar bilan operatsiyalarni amalga oshirish sohasidagi faoliyatini yaxshilaydi, shuningdek, yakunlangan tranzaksiyalarni (tashqi va ichki) kuzatish va qayd etish orqali boshqaruv tizimini o'zgartiradi [15-27] .

Xulosa

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan xolda sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy qilishni takomillashtirishning quyidagi yo'nalishlarini (algoritmini) taklif qilinadi:

o'l xaritasini shakllantirishda moddiy-texnik salohiyat darajasini va uni modernizatsiya qilish zaruratini, shuningdek, korxonaning kadrlar salohiyati darajasini va tashkilot xodimlarining malakasi va motivatsiyasi darajasini oshirish zarurligini hisobga olish kerak.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, ishlab chiqarishni tashkil etishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish to'g'risidagi qaror butun korxonalar faoliyatiga ta'sir qiladi va bunda bilan yuzaga kelish mumkin bo'lgan xavflarni hisobga olish kerak. Faqat istiqbolli texnologiyalarni, ularning ijobiy va salbiy tomonlarini puxta rejalashtirish va har tomonlama o'rganish bilangina istalgan samarani olish mumkin. Shuningdek, raqamlashtirish sharoitida korxonalar boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga

olish kerak. Raqamli axborot texnologiyalaridan foydalangan holda moslashuvchan tashkiliy tuzilmalarni yaratish mumkin.

Raqamlashtirish davrida sanoat korxonasi faoliyatini tashkil etish va boshqarish tashkilot rahbariga ham menejment, ham ishlab chiqarish texnologiyalari, ham IT texnologiyalari sohasida kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarga bo'lgan talablarni qo'yadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-son 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida Farmoni, [www lex.uz](http://www.lex.uz)
2. Ahunova, M. K. (2021). Use of investment in the development of the national economy. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 10(3), 232-236.
3. Axunova, M. R. X. (2022). Innovatsion iqtisodiyotda ayollar tadbirkorligi: muammo va yechimlar. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(1), 7-14.
4. Khakimovna, A. M. (2022). Pandemiyaning dunyodagi innovatsiyalar rivojlanishiga ta'siri. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(2), 15-22.
5. Nabiyevna, T. O. (2021). Economic potential of enterprises and its essence. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 2(6), 49-53.
6. Nazarova, L. T. Q. N. (2022). Kimyo sanoati korxonalarida tashkiliy-iqtisodiy boshqaruvning ayrim xususiyatlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(3), 42-51.
7. Rakhmonazarov, P. Худудларда иқтисодий-экологик тизимларни бошқариш самарадорлигини ошириш механизмлари // *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ududlarda-i-tisodiy-ekologik-tizimlarni-bosh-arish-samaradorligini-oshirish-mehanizmlari> .
8. Raxmonazarov P.Y. Hududlarning iqtisodiy - ekologik tizimlarini boshqarish samaradorligini oshirish: Monografiya / Raxmonazarov P.Y. - Farg'ona politexnika instituti. Al-Ferganus, 2022. – 170 б. ISBN 978-9943-7707-6-8
9. Tukhtasinova, D. (2020). To resolving problems to attract foreign investments in the industry. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(4), 189-193.
10. Tukhtasinova, D. R. (2022). Raqamli o'zgarishlar sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish muammolari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(3), 52-56.
11. Tuychieva, O. (2019). Questions of increasing economic efficiency of production. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(8), 105-108.
12. Tuychieva, O. N. (2020). On the problem of training competitive personnel for the digital economy. *Theoretical & Applied Science*, (5), 701-707.
13. Tuychieva, O. N. (2021). Determining the Cost-Effectiveness of Investments Specific Features. *Central Asian journal of innovations on tourism management and finance*, 2(12), 40-46.

14. Tuychieva, O.N. (2022). Ishlab chiqarishni modernizatsiyalashtirish sanoat korxonalari samaradorligini oshirish omili. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 83-92. DOI: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503479>
15. Xamdamova, U., & Khudoyberganova, D. (2020). Impact of the pandemic on the introduction of elements of the digital economy. *Экономика и социум*, (7), 70-75.
16. Амелин С.В., Щетинина И.В. Организация производства в условиях цифровой экономики // Организатор производства. 2018. Т.26. № 4. С. 7-18. DOI: 10.25987/VSTU.2018.50.18.001
17. Гафурова, Ф. С., & Давлятова, Г. М. (2019). Выявление и мобилизация резервов рационального использования ресурсов как фактор повышения эффективности производства. *Проблемы современной науки и образования*, (12-1 (145)), 52-55.
18. Давлятова, Г. М. (2016). Методические подходы к определению эффективности использования научно-технических новшеств в производстве. *Журнал научных и прикладных исследований*, (5-2), 21-25.
19. Давлятова, Г. М. (2021). О некоторых направлениях развития промышленности Узбекистана на перспективу. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (10-1), 101-105.
20. Давлятова, Г. М. (2021). Совершенствование организации рабочих мест как фактор эффективного использования оборудования и рабочей силы на промышленном предприятии. In *Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст* (pp. 60-64).
21. Косарева И.Н., Самарина В.П. Особенности управления предприятием в условиях цифровизации // Вестник Евразийской науки, 2019 №3.
22. Курпаяниди, К. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201-212.
23. Курпаяниди, К. И. (2022). Цифровая трансформация как перспективное направление развития промышленности Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (9), 120-123.
24. Тешабаева, О. Н., & Назарова, Л. Т. (2020). Классификация развития факторов инновационного потенциала предприятия в Узбекистане. In *Минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари* (pp. 471-474).
25. Туйчиева, О. Н. (2021). К вопросу о роли нормирования труда как основе рациональной организации труда в условиях углубления интеграционных процессов в производстве. In *Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст* (pp. 261-264).
26. Ашуров, М. С., & Шакирова, Ю. С. (2019). Пути повышения экономической эффективности инновационного развития промышленных предприятий. *Известия Ошского технологического университета*, (3), 265-270.

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2

Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>**Citation:**

Tukhtasinova, M.M. (2022). State stimulation of the development of innovative processes in the economy. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 189-196.

Tukhtasinova, M.M. (2022). State stimulation of the development of innovative processes in the economy. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 189-196.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7391411>

**Tukhtasinova, Mukhayo
Mirzasultonovna**
Senior Lecturer

Department of Economics
Fergana polytechnic institute,
E-mail: tukhtasinova.m@mail.ru

UDC 330:008, 330:241

STATE STIMULATION OF THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN THE ECONOMY

Abstract. *The processes of globalization taking place in the XXI century reinforce the trends of transformation of the post-industrial state into a qualitatively new stage of innovative development of the national economy. In this regard, the importance of innovation potential as a strategic resource and an alternative source of economic development, based on the transition to an innovative type of reproduction, is increasing. The article examines a number of features of the government policy of stimulating the development of the innovation sphere in the Republic of Uzbekistan, identifies some factors that restrain its activation. Based on the study of world experience, a number of measures have been developed to enhance the support of innovative processes.*

Keywords: *innovation, innovative development, state regulation, competition, world economy.*

To'xtasinova, Muxayyo Mirzasultonovna
katta o'qituvchi
Iqtisodiyot kafedrasi
Farg'ona politexnika instituti

IQTISODIYOTDA INNOVATSION JARAYONLAR RIVOJLANISHINI DAVLAT TOMONIDAN RAG'BATLANTIRISH

Annotatsiya. *XXI asrda sodir berayotgan globallashuv jarayonlari postindustrial xolatni milliy iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishining sifat jihatidan yangi bosqichiga aylantirish tendentsiyalarini kuchaytiradi. Shu munosabat bilan innovatsion takror*

ishlab chiqarish turiga o'tishga asoslangan strategik resurs va iqtisodiy rivojlanishning muqobil manbai sifatida innovatsion potentsialning ahamiyati ortib bormoqda. Maqolada O'zbekiston Respublikasida innovatsion sohani rivojlantirishni rag'batlantirish bo'yicha davlat siyosatining bir qator xususiyatlari ko'rib chiqilgan, uning faollashishiga to'sqinlik qiluvchi ayrim omillar aniqlangan. Jahon tajribasini o'rganish asosida innovatsion jarayonlarni qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: *innovatsiya, innovatsion rivojlanish, davlat tomonidan tartibga solish, raqobat, jahon iqtisodiyoti.*

Тухтасинова, Мухайё Мирзасултоновна
старший преподаватель
Кафедра "Экономика"
Ферганский политехнический институт,
E-mail: tukhtasinova.m@mail.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. *Процессы глобализации, происходящие в XXI веке, усиливают тенденции трансформации постиндустриального состояния в качественно новый этап инновационного развития национальной экономики. В связи с этим возрастает значение инновационного потенциала как ресурса стратегического характера и безальтернативного источника экономического развития, на основе перехода к инновационному типу воспроизводства. В статье изучены ряд особенностей правительственной политики стимулирования развития инновационной сферы в Республике Узбекистан, выявляются некоторые факторы, которые сдерживают ее активизацию. На основе изучения мирового опыта разработан ряд мероприятий по активизации поддержки инновационных процессов.*

Ключевые слова: *инновация, инновационное развитие, государственное регулирование, конкуренция, мировая экономика.*

Introduction

Relevance of the research topic. At the turn of the millennium, the paradigm of economic development changed, and the previously dominant financial component in its "engine" gave way to the knowledge component.

The successes of economic entities, corporate entities, regions and entire states are increasingly associated with new knowledge, new technologies and a new organization of production activities. Once implemented, these innovations become innovations that shape the face of the modern economy. In the conditions of a rapid increase in the level of informatization of society, the rapid development of the international division of labor, the aggravation of uncertainty in domestic and foreign markets to ensure competitiveness, economic security of the national economy and individual economic entities, it is necessary to intensify innovative development. The high cost and risk of implementing

innovative projects, their intellectual potential are key factors, which influence the decisions of the heads of economic entities regarding the implementation of innovative activities. Insufficient experience in innovation management at the level of economic entities and insufficient development of market infrastructure are the most significant problems on the path of innovative development.

In order to properly support the innovation process within any economic system – an enterprise, corporation, region or state – an appropriate infrastructure is being formed designed to deliver production of new knowledge "on stream". It is formed by interrelated institutional elements – scientific, financial, innovation, logistics and others – that ultimately form an innovative environment that is in every way conducive to innovative development. At the state level, such an environment is called the National Innovation System (NIS). Due to its consistency, the latter should be holistic and goal-oriented, as well as have the properties of self-organization, self-improvement and self-development.

Unfortunately, we have to state that NIS Uzbekistan does not yet have such properties in full. Therefore, there is an urgent need to study its current state, identify and configure intra-system problems, identify factors that hinder the innovative development of the domestic economy and develop proposals to neutralize them. A particularly urgent need to address these issues is observed in the regional context. The issues of implementation of open models of innovation process are becoming increasingly important in light of the discussion about the globalization of research and development (R&D), specialization subjects of innovative activity, increase of capital mobility, widespread dissemination of information and communication technologies, organization of innovative network space. The implementation of an innovative idea requires unique resources, for lack or limitation of which the subjects of innovative activity are forced to turn to the external environment. As a result, openness becomes a way to increase the innovative potential of systems at all levels of the economy.

Literature analysis

The degree of development of the problem. Domestic scientists Ikramov M.A., Gulamov S.S., Gafurov U.N., Kodyrov A.M., Kurpayanidi K.I. and others were engaged in research in the field of development of the theory of innovation, creation and functioning of innovation infrastructure, etc.

Among foreign scientists, R. Ayres, P. Andriani, R. Atkinson, R. Vetvey, K. Lobas, S. Kasner, F. Knight, I. Nonaka, K. Pavitt, P. Patel, M. Porter, M. Russell, K. Sierra, H. Takeuchi, S. Testa, A. Portes contributed to the development of the theory of innovation and innovative activity. K. Freeman, R. Hall, M. Hammer, et al.

At the same time, the multifaceted nature of the problem of state support for innovation activities associated with ensuring its sustainable development, its insufficient scientific elaboration taking into account the realities of the modern economy, necessitated the implementation of further theoretical and practical developments in this area.

Theoretical and methodological basis.

The basis of the research is the conceptual provisions contained in the research of Uzbek and foreign scientists in the field of innovative development of the national

economy, innovation, methods and tools for evaluating the results of innovation, tax management, taxation

Discussions

At present, the Republic of Uzbekistan is undergoing deep structural transformations and implementing important strategic tasks. In Uzbekistan, innovative activities aimed at producing competitive products and expanding exports are supported by the state. This is done through the legal and regulatory system, state and departmental funds, major projects and investment programs, taxation, and other mechanisms. In the economy of Uzbekistan, taxes are the main source of state budget funds, as well as an effective tool for influencing investment and innovation activities. Currently, in accordance with the Tax code (article 17), there are 9 types of taxes and 3 special tax regimes in the national economy.

Analysis of the existing practice of taxation of legal entities and individuals in the Republic of Uzbekistan shows that there are currently significant reserves for strengthening tax incentives in the innovation sector of the economy. The most difficult problem is that in the economy there is a "gap between the completed scientific part of R & d and the requirements of industrial production for the development of innovations." This factor, which hinders the innovative development of the country, still remains relevant. In this regard, in the short term, in the context of increasing competition on domestic and global markets, and increasing the impact of external risks, it is necessary to expand the range of tax incentives for innovation.

In order to create an enabling environment for increased innovation, some economists suggest implementing the following measures:

- lower tax rates on profits used to Finance R & d, purchase of high-tech equipment, and other purposes related to innovation;
- consider reducing the tax base by the amount of R & d expenditures;
- develop a procedure for granting tax credit for tax payments from profits used for innovative purposes;
- include R & d costs in the cost of production;
- provide for tax holidays on the profit received from the implementation of innovative projects, provided for several years;
- establish tax incentives for profits derived from the use of patented inventions, know-how and other intellectual property;
- reduce taxable profit on the amount of contributions to funds used for innovation activities, for the purchase of devices and equipment transferred to the research and innovation areas.

It is necessary to return to the practice when the income of individuals from the sale of a patent (license), received dividends or interest from the availability of rights to innovations within the term of their validity is not taxed on income from individuals. It is necessary to speed up the development of regulatory documents that provide significant benefits for innovators, inventors, and innovators, as well as ensuring parallel funding for research by both scientific institutions and centers, as well as industrial enterprises. This will significantly increase the financial interest of innovators (scientists, employees of

enterprises and other organizations), as well as legal entities in activating the innovation process.

In order to stimulate innovation for legal entities, it is advisable to use tax incentives not only for profit tax, but also for such tax payments as a single tax payment for small businesses and microfirms, a tax on improvement and development of social infrastructure, a single land tax for agricultural producers (if they are engaged in the creation, promotion, commercialization and use of innovations). The development of small businesses and micro-firms has been given great importance in recent years. However, tax incentives are clearly not enough for small businesses engaged in innovation.

In terms of tax benefits on profits should establish a rule by which the expenses of business entities in the development of new productions, workshops, production of new types of serial and mass production and technological processes, comprehensive testing of all types of equipment and technological installations for the purpose of checking quality and their installation should be subtracted from the taxable base of the profit tax not only in future periods, but at the time of their occurrence during the reporting period.

In addition, it is advisable to introduce differentiated rates of value-added tax on exported products. Currently, a single VAT rate of 0% is set for exported products. This means that regardless of the type of product, VAT is not charged on its export, and the "input" VAT is returned from the state Budget, which exporters pay to their suppliers (raw materials, fuel, components, services of third-party organizations). As a result, exporters of raw materials and high-value-added products have the same incentives to pay VAT. You should only provide a 0% rate for products with a high added value or degree of processing. For exporters of raw materials and energy resources, a VAT rate of 5 to 10% should be introduced, depending on the cost of production and world prices. This will encourage the expansion of exports of high-tech products and, consequently, innovative products.

When you import it is also possible to introduce differentiated VAT rates. For example, when importing consumer goods, the VAT rate can be kept at the same level (15 %), and when importing modern technological equipment, raw materials and energy carriers, it can be reduced to the level of 10-15 %. The above measures will encourage the import of modern equipment, as well as raw materials and energy resources (which are not produced in Uzbekistan).

Conclusion

Thus, on the basis of improving taxation mechanisms and introducing other incentives in the national economy, it is advisable to create conditions favorable for increasing the level of competitiveness of products with a high degree of processing and added value, and expanding its exports. In the coming years, the national economy needs to improve the effectiveness of existing tax incentives to activate foreign economic activity on the basis of innovative development. Under these conditions, the economy will be least affected by both external and internal risks, which will ensure its sustainable development in the long term. The above-mentioned measures will strengthen the economic incentives aimed at enhancing scientific and innovative activities, which will

serve as a prerequisite for improving the competitiveness of the national economy and achieving the set priorities in the medium and long term.

Uzbekistan's gradual transition to an innovative path of development, the formation of an economic mechanism in the country in which useful technologies and goods will quickly enter the domestic and foreign markets, will ensure its worthy place in the global economy.

References:

1. Abdullaev, A. M. & ets. (2021). Institutional transformation of the business sector. – Фергана: Al-Ferganus, 180 p. – ISBN 978-9943-7189-9-9. – Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5457089> .
2. Abdullaev, A. M. (2021). Problems of methodology for assessing the competitiveness of small businesses. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (102), 981-987. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.10.102.112>
3. Abdullayev, A. M. & ets. (2020) Analysis of industrial enterprise management systems: essence, methodology and problems. *Journal of Critical Reviews*, 7 (14), 1254-1260. Doi: <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.14.261>
4. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>
5. Kuksa, I., Orlova-Kurilova, O., & Hnatenko, I. (2019). Paragenesis of entrepreneurship and innovation as drivers of the future economy. *Collective monograph. Strategic Management: Global Trends and National Peculiarities. Poland: Publishing House "Baltija Publishing*, 48-61.
6. Kurpayanidi, K. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. Published online: 20 May 2021. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805026>
7. Kurpayanidi, K. (2022). On the Issues of Methodological Approaches to the Study of the Institutional Environment of Small Business. *Bulletin of Science and Practice*, 8(9), 442-460. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/82/50>.
8. Kurpayanidi, K. I. (2022). Integration of innovation and information and communication technologies as a source of economic transformation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (114), 1-6.
9. Kurpayanidi, K. I. (2022). Trends in the development of small and medium-sized businesses in the region: foreign experience (based on the materials of the Russian Federation). *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (113), 11-20. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.09.113.2>
10. Kurpayanidi, K.I. (2022). Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy. Ukraine, Odessa, *Economic Innovations*, Vol. 24, Issue 3 (84). 68-77 p. Doi: [https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3\(84\).67-76](https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3(84).67-76)

11. Kurpayanidi, K.I. (2022). On the problem of developing an investment policy strategy in the context of institutional transformation. *Nazariy Va Amaliy Tadqiqotlar Xalqaro Jurnal-SJ International Journal of Theoretical and Practical Research*, 2(3), 7–23. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
12. Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 c.
13. Margianti, E. S., (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
14. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
15. Margianti, E.S., (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia, 2022. ISBN: 978-602-0764-47-4, 205 p. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6658834>
16. Musajonovich, N. F., & Adhamovich, U. A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(1), 69-75.
17. Nabiyeva, N., & ets. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.
18. Nabiyeva, N., Akhunova, S., & Tukhtasinova, M. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.
19. Popelo, O., Kychko, I., Tulchynska, S., Zhygalkevych, Z., & Treitiak, O. (2021). The Impact of Digitalization on the Forms Change of Employment and the Labor Market in the Context of the Information Economy Development. *International Journal of Computer Science & Network Security*, 21(5), 160-167.
20. Sandu, I. S., Ryzhenkova, N. E., Veselovsky, M. Y., & Solovyov, A. Y. (2014). Economic aspects of innovation-oriented market economy formation. *Life Science Journal*, 11(12), 242.
21. Shtuler, I., Cherlenyak, I., Domyshe-Medyanik, A., & Voitovych, S. (2017). Conditions of formation and stimulation of the activators of innovative development of Ukraine. *Problems and perspectives in management*, (15, Iss. 4), 150-160.
22. Tkach, D. V. & ets. (2020). Some questions about the impact of the covid-19 pandemic on the development of business entities. *Theoretical & Applied Science*, (11), 1-4. <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.11.91.1>
23. Tukhtasinova, M. M. (2020). Perspective directions for increasing the economic potential of the textile industry of the republic of Uzbekistan. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (84), 812-818. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-04-84-142> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.04.84.142>

24. Tukhtasinova, M. M. (2022). Вопросы подготовки кадров нового поколения в условиях цифровой трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 126-136. doi: 10.5281/zenodo.6656756
25. Tuxtasinova, M.M. (2021). Тўқимачилик саноати корхоналарида ишчанлик фаоллигини бошқраишни такомиллаштириш йўналишлари. *Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi*. 6. 170-174 бб.
26. Tuxtasinova, M.M. (2021). Some issues of the development of the textile industry of the Republic of Uzbekistan. *Экономика и социум*. 9(88), с.190-202.
27. Tuxtasinova, M.M. (2022). К проблемам ценообразования в современной экономике. *Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi*. 6. С.100-103.
28. Курпаяниди, К.И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики*, 3 (83). С.142-147.
29. Михайлов, А. Б. К вопросам инвестирования в человеческий капитал / А. Б. Михайлов, Д. Э. Муниров // *Экономика и социум*. – 2021. – № 12-2(91). – С. 239-249.
30. Михайлов, А.Б. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. *Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar*. Uzbekistan, Kokand. С. 65-70. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>
31. Тухтасинова, М.М. (2020). Особенности развития производственной деятельности на предприятиях легкой промышленности. *Экономика и бизнес: теория и практика*. 11-3. С. 155-159.

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2

Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>**Citation:**

Shakirova, Y.S., Ashurov, M.S. (2022). Features of use of business processes that simplify the organization of the work of the enterprise *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 197-207.

Shakirova, Y.S., Ashurov M.S. (2022). Особенности применения бизнес-процессов, упрощающих организацию работы предприятия. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 197-207.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7391441>

Shakirova, Yulduz Saidaliyevna
*senior lecturer of the Department
of Management
Ferghana Polytechnic Institute,*

**Ashurov, Makhammadzhon
Sotvoldievich**

*Associate
Professor of the Department of
Management
Fergana Polytechnic Institute*

*E-mail:
maxammadjon.ashurov@mail.ru*

UDC 658.11

FEATURES OF USE OF BUSINESS PROCESSES THAT SIMPLIFY THE ORGANIZATION OF THE WORK OF THE ENTERPRISE

Abstract. *The article is devoted to increasing the level of development and promotion of industrial enterprises of the Republic of Uzbekistan on the basis of the effective organization of their work through the use of simplification of business processes. The article analyzes, analyzes and describes the possibilities of successful implementation of the process approach in the management and organization of business processes, improving work efficiency, reducing time and costs, as well as existing problems. Based on the results of the analysis carried out by the authors, directions for implementing the process approach in the management and organization of business processes are proposed.*

Key words: *business process, market relations, process approach, entrepreneurial activity, industrial enterprises.*

Шакирова, Юлдуз Саидалиевна
*старший преподаватель
кафедра «Менеджмент»*

Ферганский политехнический институт

Ашуров, Махаммаджон Сотволдиевич

доцент кафедры "Менеджмент", к.э.н
Ферганский политехнический институт,

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, УПРОЩАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. Статья посвящена повышению уровня развития и продвижения промышленных предприятий Республики Узбекистан на основе эффективной организации их работы за счет использования упрощения бизнес-процессов.

В статье анализируются, анализируются и описываются возможности успешного внедрения процессного подхода в управлении и организации бизнес-процессов, повышения эффективности работы, сокращения времени и затрат, а также существующих проблем. По результатам проведенного авторами анализа предложены направления реализации процессного подхода в управлении и организации бизнес-процессов.

Ключевые слова: бизнес-процесс, рыночные отношения, процессный подход, предпринимательская деятельность, промышленные предприятия.

Shakirova, Yulduz Saidaliyevna

“Menejment” kafedrasi katta o‘qituvchisi
Farg‘ona politexnika instituti,

Ashurov, Maxammadjon Sotvoldievich

“Menejment” kafedrasi dotsenti, i.f.n.
Farg‘ona politexnika instituti,

KORXONA ISH FAOLIYATINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA SODDALASHTIRUVCHI BIZNES-JARAYONLARNI QO‘LLASH XUSUSIYATLARI

Annotatsiya. Maqola soddalashtiruvchi biznes-jarayonlarni qo‘llash orqali O‘zbekiston Respublikasi sanoat korxonalarini ish faoliyatini samarali tashkil etish asosida ularning rivojlanish va taraqqiy etirish darajasini oshirishga bag‘ishlangan.

Maqolada, korxonalar faoliyati biznes-jarayonlarni boshqarish va tashkil etishda jarayonli yondashuvni muvaffaqiyatli amalga oshirish, uning asosida ish samaradorligini oshirish, vaqt va xarajatlarni qisqartirish bo‘yicha imkoniyatlar, mavjud muammolar o‘rganilgan, taxlil qilingan hamda bayon etilgan. Mualliflar tomonidan o‘tkazilgan tahlil natijalaridan, biznes-jarayonlarni boshqarish va tashkil etishda jarayonli yondashuvni amalga oshirish yo‘nalishlari taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: biznes-jarayon, bozor munosabatlari, jarayonli yondashuv, korxonalar faoliyati, sanoat korxonalarini

Введение

Рыночные отношения представляют собой сложный процесс, для которого характерны элементы риска и неопределенности. Поэтому с учетом этих факторов правильная организация каждой производственной «цепочки» на предприятиях и фирмах позволяет предприятию добиваться своих конечных результатов. Ускорение процессов глобализации и интеграции в мире, усиление международной конкуренции, стремительное изменение технологий, изменение рыночного и потребительского спроса на продукцию (услуги), производимую корпорациями и компаниями, требуют от компаний создания гибких и гибких бизнес-процессов. Бизнес-процесс — это определенная последовательность действий, которая превращает ресурсы в полезный конечный продукт. Бизнес-процессы представляют собой схему выполнения каждого процесса, выполняемого на предприятии в логической последовательности. При этом основное отличие бизнес-процесса от простого процесса состоит в том, что бизнес-процесс имеет определенные бизнес-направления, и он призван приносить прибыль в результате производственной деятельности.

Основной целью управления бизнес-процессами при организации производства на промышленных предприятиях является устранение избыточных операций, сокращение бизнес-процессов и повышение эффективности первой категории бизнес-процессов, создающих потребительскую ценность для заказчика [1].

Однако меняющаяся рыночная среда формируется таким образом, что задает и новые условия для организации и управления бизнес-процессом предприятий.

С этой точки зрения сегодня все больше предприятий начинают понимать необходимость перехода от функциональной системы управления к процессной системе управления. Необходимость использования процессного управления на промышленных предприятиях заключается в возможности решения вопросов бизнес-процессов и достижения стратегических целей предприятия. Здесь следует отметить, что сегодня большинство промышленных предприятий основаны на функциональной системе управления.

Анализ литературы

Процессный подход был впервые предложен представителями школы административного управления. Теоретические основы процессов разрабатывались зарубежными учеными, такими как М. Хаммер, Дж. Чампи, Ю. Шумпетер, Д. Медоуз, а также русскими учеными В. Г. Елиферов, В. В. Репин, А. С. Козлов, С. В. Рубцов, исследовал А. В. Горбунов и другие.

В частности, экономисты дали множество определений, идей и подходов, касающихся описания бизнес-процессов. В зависимости от акцента ученых на разных особенностях бизнес-процесса можно выделить следующие подходы к его описанию. Первоначально под процессом понималась «любая деятельность в работе организации». Данное определение, предложенное В. Демингом, имеет ряд неясностей, поскольку в данном случае процессом также считаются неправомерные операции, не имеющие одного «входа» и «выхода».

Следующая группа ученых предложила, что бизнес-процесс представляет собой совокупность действий, которые должны быть ресурсами процесса, то есть

«входом», и конечным продуктом для потребителя, то есть «выходом». В некоторой научной литературе бизнес-процессы рассматриваются как совокупность взаимосвязанных ресурсов и видов деятельности, вид ожидаемой деятельности организации, систематическая последовательность выполнения функциональных операций, превращающая входные элементы в выходные элементы, приносящая конкретный результат. Он также рассматривается как последовательность видов взаимосвязанных действий, преобразующих входы в выходы [2].

Поэтому производственная система предстает как затратно-оборотно-выпускная система с учетом критериев планирования, анализа и контрольных функций управления (рис. 1).

Рис. 1. Организационная структура управления производственной системой

Экономисты И.И.Мазур, В.Д. Шапиро описывает бизнес-процесс как систематизированный замкнутый процесс. М.Робсон и Ф.Уллах трактуют бизнес-процесс как замкнутый систематизированный процесс, представляющий собой совокупность задач. Такие ученые, как М. Хаммер и Д. Чампи, изучают бизнес-процесс как замкнутый систематический процесс, включающий набор задач и объясняемый началом процесса («входом») и суммой определенного количества действий и результат этих действий («выход»).

М. Портер считает, что «бизнес-процесс» представляет собой сущность, определяемую точками входа и выхода, интерфейсами и организационными устройствами, к которым частично относятся устройства потребителя товара [3].

Бизнес – это совокупность логически взаимосвязанных действий, выполняемых для определенного результата деятельности. Бизнес-процесс определяется как совокупность действий, направленных на производство конкретного продукта (услуги) для конкретного потребителя или рынка [4].

Д. Шук предлагает следующие определения бизнес-процесса [5]:

– бизнес-процесс – это «совокупность логически взаимосвязанных действий, выполняемых для достижения определенного результата хозяйственной деятельности»;

– бизнес-процесс – это планомерный, ограниченный набор действий, направленных на производство определенной услуги (продукта) для определенного потребителя или рынка, или – «совокупность специально заказанных работ, задач во времени и пространстве с четким определением начала и конец, вход и выход», или — «это набор измеримых действий, предназначенных для производства определенного продукта для определенного клиента или рынка».

В последние годы в связи с повышенным вниманием к информационным ресурсам ряд ученых определяют бизнес-процесс с учетом этой составляющей. Бизнес-процесс рассматривается как устойчивый информационный процесс (последовательность работ), связанный с производственно-хозяйственной деятельностью компании, направленный на создание новой стоимости.

Он также рассматривается как система, определяющая точки входа и выхода бизнес-процессов, интерфейсы и организационные устройства, обеспечивающая рост стоимости производимых товаров и услуг, устанавливающая баланс между потребителем товаров и услуг. Он определяется как совокупность логически взаимосвязанных действий по использованию ресурсов предприятия для создания продукта или услуги, которые будут полезны заказчику в ближайшем будущем [6].

По мнению В. Г. Елиферова, все бизнес-процессы имеют свои характеристики, в том числе собственник процесса (должностное лицо, ответственное за ход и результаты процесса), ресурсы (оборудование, кадры, материалы, финансы и т. д.), выделяемые собственнику процесс его реализации), эффективность выполнения процесса, параметры процесса, необходимые для оценки уровня достижения запланированных результатов, потребитель (потребитель результатов процесса), должны иметь входные объекты (сырье, продукция, оборудование, информация или услуги), результаты процесса (товар, информация или услуга), сеть процессов (объединяющих взаимосвязанные и взаимно согласованные процессы организации в единую систему) [7].

В настоящее время общепринятое определение бизнес-процесса дано в международном стандарте международной системы качества ISO 9000:2015, которое описывается как «процесс – это совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих действий, преобразующих входы в результаты». Следует отметить, что экономисты по-разному относятся к тождеству понятий «бизнес-процесс» и «процесс».

По мнению ряда авторов, не всякий процесс на предприятии имеет экономический смысл. В переводе с английского термин «бизнес» означает дело, профессию, коммерческую деятельность, коммерческое предприятие, а термин «процесс» означает процесс, действие, поток.

Поэтому понятие «бизнес-процесс» следует переводить как процесс коммерческой деятельности. В то же время, поскольку реализация процессов предприятия имеет основной целью получение экономической выгоды, они также являются бизнес-процессами.

Методология исследования. Инструментально-методологический аппарат исследования основан на использовании общенаучных методов, таких как логический и ситуационный анализ, наблюдение, группировка, сравнение в рамках системного подхода. Эти инструменты применялись в разных сочетаниях на разных этапах исследования, что позволяет обеспечить научную достоверность итоговых результатов, выводов и рекомендаций.

Анализ и результаты

Предприятия, работающие в нашей стране, используют различные методы и инструменты для организации производства экспортоспособной, качественной продукции и повышения ее конкурентоспособности. Такие факторы, как появление конкурентоспособных предприятий и запросы потребителей, необходимость сокращения затрат или продолжительности производственного цикла, внедрение системы менеджмента качества требуют изменения бизнес-моделей, которые использовались в течение определенного периода времени, их адаптации к окружающей среде, разрабатывая новую модель или, если нет, улучшая существующие [11].

•В компаниях США, европейских стран и России, а также других развитых и развивающихся стран изменение бизнес-моделей, адаптация их к окружающей среде, налаживание правильного управления процессами при разработке новой модели осуществляется путем отказа от традиционных методов управления и использование новых методов управления процессами. Основными причинами этого являются:

- ускорение процессов глобализации и интеграции в мире;
- обострение международной конкуренции;
- быстро меняющиеся технологии;
- изменение спроса на продукцию (услуги), производимую корпорациями и компаниями, рынком и потребителями [12].

Успешное внедрение процессного подхода на отечественных и зарубежных предприятиях проявляется в повышении эффективности их работы, предоставлении новых услуг и продуктов без увеличения численности сотрудников, сокращении времени и затрат на обслуживание клиентов и т.д. Такой механизм позволяет сократить время производства новой продукции, а также оказания услуг [13].

Если изучить их сущность, преимущества и недостатки посредством сравнительного анализа функционального и процессного управления, то это позволяет прийти к следующим выводам.

Таблица 1.

Сравнительный анализ функционального и процессного управления

Деятельность	Функциональное управление	Процессное управление
производственный процесс	просто	разделение на определенные процессы
организационная структура	иерархическая организационная структура	объединение устремлений некоторых звеньев в единую цепь
предпринимательская деятельность	элементарные функции	рассматривается как цепочка процессов
управление предприятием	разделение труда	через процессы

Функциональное управление характеризуется разделением производственного процесса на простые, элементарные функции, рабочие места, использованием иерархической организационной структуры управления предприятием, а также осуществлением управления предприятием структурными подразделениями. Процессное управление основано на разделении деятельности предприятия на определенные процессы, выделении процессов на предприятии и осуществлении управления предприятием через процессы.

Таблица 2.

Анализ преимуществ функционально-процессного управления

№	Функциональное управление	Управление процессом
1	способствует повышению производительности труда	улучшить качество конечного продукта
2	четкое определение обязанностей сотрудников	повышение заинтересованности работника в повышении качества конечного продукта
3	повышает уровень специализации сотрудников	появится возможность полнее удовлетворять потребности клиентов
4		объединение стремлений некоторых подразделений предприятия в единую цепь
5		высокий уровень мотивации
6		гибкость системы управления
7		расширяет возможности использования современных информационных технологий
8		эффективность управления лидером повысится

Если остановиться на преимуществах функционального и процессного управления, то функциональное управление способствует повышению производительности труда, повышает точность определения задач каждого работника, уровень специализации работников при выполнении каждого метода работы.

Внедрение процессного управления позволяет повысить качество конечного продукта, более полно удовлетворить потребности клиентов. Повышение заинтересованности каждого работника в повышении качества конечного продукта, объединение стремлений некоторых подразделений предприятия в единую цепочку, высокий уровень мотивации повышает гибкость системы управления, расширяет возможности использования современных информационных технологий и повышает эффективность управления менеджером [8].

Таблица 3.

Анализ недостатков функционального и процессного управления

№	Функциональное управление	Функциональное управление
1	не поощряет заинтересованность работников в конечных результатах деятельности предприятия	не поощряет заинтересованность работников в конечных результатах деятельности предприятия
2	сотрудники не нацелены на повышение эффективности производства	сотрудники не нацелены на повышение эффективности производства
3	не направлена на удовлетворение потребностей клиентов	не направлена на удовлетворение потребностей клиентов
4	обмен информацией усложняется	
5	обмен информацией между подразделениями предприятия не отвечает требованиям гибкости, чувствительности и т.д.	

Анализируя недостатки функционального и процессного управления, функциональное управление не стимулирует заинтересованность работников в конечных результатах деятельности предприятия, а работники не направлены на повышение эффективности производства и удовлетворение потребностей клиентов. При внедрении функциональной системы управления обмен информацией между подразделениями предприятия усложняется и не отвечает требованиям гибкости, чувствительности и т. д.

К недостаткам процессного управления можно отнести ограниченность применения на предприятиях, дополнительные трудовые и финансовые затраты, необходимые для внедрения процессного управления, время, необходимое сотрудникам для преодоления психологических барьеров.

Согласно процессному подходу деятельность предприятия рассматривается как цепочка процессов. В основе этого подхода лежит представление о бизнес-процессе как о последовательности действий для достижения конкретных целей.

По результатам проведенного выше анализа можно сказать, что внедрение процессного управления на предприятиях позволяет повысить эффективность работы предприятий, увеличить объем выпускаемой продукции и предоставления дополнительных услуг, сократить время и затраты на обслуживание клиентов без увеличения количества сотрудников, без привлечения дополнительной рабочей силы. В то же время использование такого механизма сокращает время запуска новых видов продуктов, услуг и мероприятий.

Следует отметить, что универсального механизма реализации процессного подхода не существует. Поэтому руководители сталкиваются с рядом проблем при попытке внедрить технологический подход на предприятии.

По мнению В. Репина, основными проблемами внедрения процессного подхода являются неготовность сотрудников к серьезным изменениям, создание системы процессов, недостаточной для реального бизнеса, формальное внедрение регламентации процессов, ошибки при создании оценочной карты и терпения, необходимого для оптимизации процессов, можно выделить отсутствие желания и ресурсов, неумение организовать процессное управление, неспособность создать систему постоянного совершенствования процессов [9].

В качестве основных трудностей, возникающих в процессе создания процессной системы на предприятии, А. В. Горбунов называет отсутствие конкретных критериев выделения процессов и ограничения количества связей [10].

Обобщая вышеизложенные подходы, в зависимости от проблемы можно выделить одну или несколько особенностей бизнес-процессов. В частности, бизнес-процессы - как целевые организационные действия (движения); одной из основных целей процесса является получение продукции (услуг/товаров); бизнес-процессы - как система; бизнес-процессы следует рассматривать как механизм получения добавленной стоимости.

Также можно подчеркнуть, что одной из основных проблем внедрения процессного управления на предприятии является недостаточная мотивация квалифицированного персонала.

Выводы и предложения

На предприятиях нашей страны также существуют проблемы перехода на процессное управление в организации производства, к которым можно отнести следующее:

Во-первых, официальный подход руководства и работников предприятий к реализации процессного подхода. В данном случае источниками проблемы выступают такие факторы, как непонимание руководителями целесообразности внедрения процессного подхода как идеологии, неготовность персонала к серьезным изменениям в структуре управления предприятием, отсутствие дополнительных финансовых ресурсов, а также отсутствие терпения и желания у сотрудников предприятия, что необходимо для реальной оптимизации процессов [14].

Во-вторых, проблемой является низкая регламентированность процессов. Источниками проблемы можно назвать ошибки, допущенные управленческим персоналом при регламентации процессов, построение неадекватной системы процессов предприятия, отсутствие квалифицированных специалистов по регламентации процессов.

В-третьих, отсутствие системы непрерывного совершенствования процессов. Основными источниками проблемы являются непонимание руководителями необходимости постоянного совершенствования ранее выявленных процессов, ошибки, допущенные управленческим персоналом при создании системы контроля процессов.

В-четвертых, причина в том, что процесс управления находится на низком уровне. К источникам проблемы можно отнести отсутствие механизма процессного регулирования, создание неадекватной системы процессов предприятия, непонимание менеджерами процессного подхода как идеологии.

В-пятых, отсутствие мотивации сотрудников компании. Источниками проблемы в данном случае являются непонимание руководителями необходимости преодоления психологических барьеров сотрудников и отсутствие дополнительных финансовых ресурсов.

Для решения вышеуказанных проблем мы выдвигаем следующие предложения:

- повысить эффективность производства предприятий, создать как экономические, так и организационные условия для производства качественных товаров народного потребления в соответствии с потребностями рынка [15];
- техническое перевооружение промышленных предприятий, внедрение новой техники и передовых технологий, использование новых материалов при одновременной рационализации технологических процессов;
- необходимо улучшить финансовую заинтересованность и технологическую взаимозависимость;
- при организации производства основываться на процессном управлении, обеспечивать согласованность процессов, их непрерывность, обеспечивать качество каждого бизнес-процесса;
- при этом в первую очередь необходимо уделить особое внимание дизайну и конструкции изделия, изучив спрос и тенденции текстильной продукции на мировых рынках.

Использование упрощения бизнес-процессов в организации работы предприятия, сокращение времени передачи документов, одновременное сокращение в определенной мере объединяющих функций, координационных функций, сокращение времени передачи информации или применение сокращающей функции контроля, четкое установление ответственности за выполняемую работу, сокращение случаев, эффективное использование управления процессами - это возможности, которых можно достичь.

Список использованной литературы:

1. Голдратт Е. Цель процесс непрерывного совершенствования / Э.Голдратт, Д.Кокс. –М.: Максимум ИД, 2008. –415 с.
2. Deming W.E. Quality, productivity and competitive position. –Cambrage, MA: Massachusetts Institute of Technology. 2002. p. 373.
3. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. О.Л.Пеляевского. –Исправ. изд. –М.: Вильямс, 2005. –602 с.
4. Davenport T.H. Business Innovation, Reengineering Work through Information Technology. –Boston: Harvard Busibess Scholl Pess, 2003. p. 7.

5. Шук Д. Учитесь видеть бизнес-процессы: Практика построения карт потоков создания ценности / Д.Шук, М.Ротер. –2-е изд. –М.: «Альпина Паблишер», 2008. – 257 с.
6. Зиндер Е.З. Новое системное проектирование: информационные технологии и бизнес-реинжиниринг. // СУБД. 2004. №1, 55-67 с.
7. Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению организацией Электронный ресурс / В.Г.Элиферов // quality.eur.ru sayt. Rejim dostupa: <http://quality.eur.ru/MATERIALY/an9.html>.
8. Кочеткова Т.С. Организационно-методическое обеспечение диагностики и прогнозирования бизнес-процессов текстильных предприятий. Автореф. дисс. канд. экон. наук, –Иваново: 2014. –47 с.
9. Репин В.В. Процессный подход на практике: проблемы внедрения Электронный ресурс / В.В.Репин // Бизнес-процессы компании. Построение, анализ, регламентация. –2007
10. Горбунов А.В. Об одном определении процесса / А.В.Горбунов // Методы менеджмента качества. –2006. –№12. –С. 12-13.
11. Ашуров М. С. Особенности и приоритетные направления развития инновационных процессов в Республике Узбекистан. Бюллетень науки и практики, №12. 2021. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/73>
12. Kurpayanidi K. I., Ashurov M. S. Entrepreneurship and directions of Its development in the context of the COVID-19 pandemic: theory and practice. 2020. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4046090>
13. Ашуров М. С., Шакирова Ю. С. Пути повышения экономической эффективности инновационного развития промышленных предприятий // Известия Ошского технологического университета. 2019. №3. С. 265-270. 19.
14. Ерматов, И. Т. (2017). Актуальные проблемы повышения инновационного потенциала Узбекистана. *Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук*, 5(11), 70. УРЛ: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28938038>
15. Газиев Х.О. Стратегический менеджмент в условиях антикризисного управления предприятием // Economics. 2019. №2 (40).
16. G.Sh. Xankeldieva, Yu.S. Shakirova. To'qimachilik sanoati korxonalarida eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etish. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2
Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Shakirova, Y.S. (2022). Modern banking system: defi models in the capital market. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 208-214.

Shakirova, Y.S. (2022). Modern banking system: defi models in the capital market. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 208-214.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7391458>

Shakirova, Yulduz Saydaliyeva
Acting Associate Professor
Department of "Management"
Ferghana Polytechnic Institute

UDC 336(06)+339.7(06)

MODERN BANKING SYSTEM: DEFI MODELS IN THE CAPITAL MARKET

Abstract. *Modern economic trends and frequent crisis phenomena have revealed imperfections in financial market regulation models, led to a reassessment of the effectiveness of national monetary authorities and, ultimately, led to a revision of approaches to crisis management and prevention of "collapses" of systemically important financial institutions. The article discusses some issues of modern banking technologies. It is proved that in order to accelerate the development of the country's system, credit institutions will increasingly use systems such as Loan Wolf for fast, inexpensive creation of DeFi based on audited reliable smart contracts.*

Keywords: *banks, blockchain, DeFi, foreign currency, crypto exchange, cryptocurrency, payments, payment system, smart contract, financial market, digital currency.*

Шакирова, Юлдуз Сайдалиевна
И.о. доцента
Кафедра «Менеджмент»
Ферганский политехнический институт

СОВРЕМЕННАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА: DEFI-МОДЕЛИ НА РЫНКЕ КАПИТАЛА

Аннотация. *Современные экономические тенденции и участвовавшие кризисные явления выявили несовершенства моделей регулирования финансовых рынков, повлекли переоценку эффективности национальных денежных властей и, в*

конечном итоге, привели к пересмотру подходов относительно антикризисного управления и предотвращения «коллапсов» системно-значимых финансовых институтов. В статье рассмотрены некоторые вопросы современных банковских технологий. Доказано, что для ускорения развития системы страны, кредитные учреждения все активней будут использовать такие системы, как LoanWolf для быстрого, недорогого создания DeFi, основанного на прошедших аудит надежных смарт-контрактах.

Ключевые слова: банки, блокчейн, DeFi, иностранная валюта, крипто-биржа, криптовалюта, платежи, платежная система, смарт-контракт, финансовый рынок, цифровая валюта.

Shakirova, Yulduz Saydaliyevna

Dotsent v.b.

"Menejment" Kafedrasi

Farg'ona politexnika instituti

ZAMONAVIY BANK TIZIMI: KAPITAL BOZORIDAGI DEFI MODELLARI

Аннотация. *Zamonaviy iqtisodiy tendentsiyalar va tez-tez inqiroz hodisalari moliya bozorini tartibga solish modellaridagi kamchiliklarni aniqladi, milliy pul-kredit tizimining samaradorligini qayta baholashga olib keldi va pirovardida inqirozni boshqarish yondashuvlarini qayta ko'rib chiqishga va tizimli muhim moliyaviy institutlarning "qulashi" ning oldini olishga olib keldi. Maqolada zamonaviy bank texnologiyalarining ayrim masalalari muhokama qilingan. Mamlakat tizimining rivojlanishini tezlashtirish uchun kredit tashkilotlari LoanWolf kabi tizimlardan tez, arzon narxlardagi DeFi yaratish uchun tobora ko'proq foydalanishi isbotlangan.*

Калит so'zlar: *banklar, blokcheyn, DeFi, xorijiy valyuta, kripto almashinuv, kriptovalyuta, to'lovlar, to'lov tizimi, SMART shartnoma, moliya bozori, raqamli valyuta.*

Introduction

The processes of financial globalization and capital movement liberalization are actively underway in the world economy. The strengthening of interethnic ties is taking place against the background of the outpacing growth of financial markets of countries with rapidly developing economies and the concentration of the bulk of monetary resources in conglomerates, the rapid expansion of which is often accompanied by an increase in instability and risk-taking of financial markets. After the global financial and economic crisis of 2008-2010, the activity of financial intermediaries has not decreased, as evidenced by the positive dynamics in the global financial market. According to the data of the Bank for International Settlements, the total amount of liabilities on financial instruments exceeds the global GDP indicator by tens of times. Meanwhile, the long-term recession of the world economy was directly related to exponential trends in the development of financial markets and the increasing complexity of their regulation [1-5]. The specificity of modern crisis phenomena contributes to the change of ideas about the cyclical nature of the economy and the nature of financial risks [20-23]. Taking into

account the scale of the impact of financial intermediaries' operations on macroeconomic imbalances, the attention of scientists is focused on solving problems related to the development of technologies for preventing systemic risks of the financial market.

Literature analysis

The degree of elaboration of the problem Theoretical studies of the functioning and regulation of financial markets are contained in the works of foreign scientists: F. Abergel, G. Akerlof, T. Baker, A.N. Berger, Y. Brigham, P. Volcker, S. Gadings, E. Gapski, R. De George, R. Easterly, S. Kleis, P. Krugman, D. Machiandro, F.S. Mishkin, A.M. Melecki, N. Roubini, J.Y. Stiglitz, P. Hilbers, M. Chikhak, etc.

The theoretical substantiation of monetary regulation is devoted to the works of supporters of the monetarist theory of M. Friedman - K. Brunner, R. Lucas, F. Kidland, D. Prescott, J. Tobin. At the same time, the analysis of the economic literature showed insufficient elaboration of the issues of formation of an effective model of regulation of financial markets, including the applicability of world experience in the economic conditions of the Republic of Uzbekistan. Currently, the scientific and expert community is actively reassessing the role of financial markets in the development of crisis phenomena, slowing down the growth of the global economy. In the context of rapidly transforming business models and regulatory methods that are not always amenable to standardization, there is a need for a deeper study of the global practice of financial market regulation. The urgency of the problem of improving the regulation of financial markets determined the choice of the topic and direction of the study.

Research methodology.

The methodological basis of the study was a systematic approach to data analysis and synthesis, methods of induction and deduction, expert evaluation, scientific abstraction, grouping and classification of data, various types of analysis (statistical, econometric, etc.), including the DEA-evaluation method (M. Farrell model). The theoretical basis of the work was the fundamental research of domestic and foreign scientists devoted to the study of the development of financial markets and the practice of their regulation; theoretical and practical development of methods for effective regulation of financial markets of international organizations.

Discussions and results

Banking has been developing for many centuries, with the formation of human civilization itself. According to one theory, it was financial transactions, the need to record information about debts that served as the beginning of writing. The means of writing on the walls of caves, and then papyri, paper, abacus and other means of civilization, it was often bankers (and financiers in the broad sense, including accountants, loan sharks, auditors, etc.) who were the first to use financial information for accounting, thereby popularizing these technologies for other spheres as well [6-12]. Blockchain technology similarly began to be used at first specifically for accounting records of financial transactions, and then began to be popularized in other areas (NFT, accounting for certificates, rights, COVID passports, etc.).

Previously, in order to be a successful banker, an entrepreneur needed, in addition to financial skills, the ability to write and count. Further in the XX century, knowledge of English as an international language of communication, as well as the availability of an

Internet site and connection to the SWIFT system began to be required. In 2021, most banks operating on global markets already understand the need to use the Solidity computer English financial programming language and the DeFi technology built on it (as well as the Rust language of financial smart contracts, which is gaining popularity). By analogy with what happened in the XX century, bankers could, using English, connect to SWIFT and use all the advantages of the global financial interbank world of thousands of banks, in the XXI century, in the language of Solidity /Rust, they connect to DeFi and use the advantages of a decentralized financial world that already covers tens of millions of direct users and potentially every inhabitant of the earth.

Before the advent of the Internet and computers, the global financial world was mainly limited to interbank transfers, and the banks themselves distributed financial flows to their countries and regions [13-18]. At the turn of the XX and XXI centuries, universal international payment systems such as Paypal began to appear, working directly with corporations and consumers anywhere in the world, and they, as well as Internet banks appearing massively in the second/third decades of this century, taught people to use electronic payments without the need to interact with a physical bank office [19-20].

Recently, blockchain and cryptocurrencies have become too well-known to ignore, which has also led to conflicting opinions about their current use and future application. Supporters of cryptocurrencies believe that cryptocurrencies should function freely across borders that should not be regulated by any financial supervisory authorities. On the contrary, critics of other participants have a slightly different opinion. They consider regulation inevitable and necessary. Given this, they want the interests and arguments of the bitcoin community to be represented and heard in the government. The value of cryptocurrencies depends on the trust of users, because if they receive it as payment, they will be able to use it somewhere else to buy what they need or need. Knowing the fact that bitcoin is not the only cryptocurrency available on the market, among other reasons that distinguish bitcoin from the rest are its network effect, proven security and accessibility [19-22]

The blockchain technology that has gained popularity and DeFi based on it have become the next stage of changing the financial paradigm [12-18]. If earlier, in order to create your own bank, it was necessary not only to go through a lot of legal bureaucratic burdensome procedures that protect not only users from fraudsters, but also the banking system itself from new competitors, then with the advent of DeFi it became possible to compete with truly economic models for the consumer. The basis of any business is users, and in the banking sector, both the volume and liquidity of capital are extremely important. Despite the fact that the cryptocurrency world is still small, and occupies only a market share of about \$ 2 trillion, even its small share is enough to launch its own financial business. Previously, in order to obtain liquid capital, banks had to turn to large investors and the Central Bank, build up their reputation for years, open many offices, hire hundreds of people of various personnel to attract a billion of liquidity. Thanks to DeFi and the correct construction of economic models, it is possible to launch a website with smart contracts and in a matter of weeks, a team of several people, attract billions of dollars of capital to provide borrowers from DeFi and the real consumer sector. It is thanks to the emergence of the possibility of any of the 8 billion inhabitants of the earth

to become a member of DeFi, contributing their funds to the capitalization of such systems, banks have new opportunities to attract capital and compete for them.

Despite the fact that DeFi has changed the global capital market, making it possible to invest with minimal funds in a couple of clicks on the smartphone screen, to have access to your deposit and withdraw it 24/7, anonymous investing and obtaining loans, earning on providing liquidity (farming) and receiving payment for supporting the financial infrastructure of projects (staking), in DeFi there are still unresolved problems for the onset of its mass adoption by every inhabitant of the planet. One of the barriers is the need for technical skills, difficult especially for the generation born before the 80s, as well as trust in global financial organizations based on smart contracts. In 2020, many far-sighted banks, having made sure that in 12 years the cryptocurrency technology itself has proved its worth and huge prospects, began to invest in them, mainly to begin with in the TOP cryptocurrencies. This, among other things, brought billions of added liquidity to the market, and they began to fall into DeFi, the growth of which actively began to gain momentum from mid-2020 and by 2021. Bankers became convinced of the global long-term prospects of DeFi and also began to invest directly in them.

The next stages in the development of the global financial market, when any resident of any country can contribute their factory-earned dollar to DeFi and receive income from using it by a borrower from the USA or Europe when creating high-tech products, should be the adoption and launch of their DeFi by existing classical banks. For banks, this will give access to global liquidity amounting to trillions of dollars, the opportunity to significantly reduce costs through the use of smart contracts, create international financial organizations from anywhere in the world, even with a small start-up capital, using competent financial models of Tokenomics. For users, the presence of banks with real licenses in their countries (primary screening of scammers), helping their support services with technical settings (sometimes even in physical offices), sometimes with the presence of a national deposit insurance system (which will soon become global, uniting many DeFi), will create trust and give the opportunity to multiply the flow of liquidity into the global a decentralized financial world.

At the same time, classical bankers, as well as new users [10-20], often find it difficult to understand the new world of blockchain.

Conclusion

To accelerate the development of the industry, banks will increasingly use systems such as LoanWolf for fast, inexpensive creation of DeFi based on audited reliable smart contracts. Standardized DeFi systems will also create convenience for users in their allocation of capital across several systems, without having to study their technical differences for a long time, but only choosing a few of them to diversify investments. And the possibility of combining liquidity into single pools in such standardized systems will simplify access to multibillion-dollar liquidity for new banks just discovering DeFi and accelerate the launch of their systems.

References:

1. Михайлов, А. Ю. (2021). Развитие теории частных денег Фридриха фон Хайека и экономические последствия для цифровых валют. *Terra*

Economicus, 19(1), 53-62.

2. Горбачев, Н. Н., & Козловский, В. В. (2018). Проблемы моделирования стратегического бизнес-планирования в условиях "новой" экономики. In *Методы и технологии учёта, анализа и управления* (pp. 76-83).

3. Парыгина, Е. А., & Ермолаева, Е. Д. (2022). Проблемы и последствия интеграции России в международной валютно-финансовой системе. in *Эффективное управление экономикой: проблемы и перспективы* (pp. 323-328).

4. Пухов, А., Мацкевич, А., Рего, А., & Ушанов, П. (2022). *Электронные деньги в коммерческом банке. Практическое пособие*. Litres.

5. Багдасарян, К. М., & Еремин, В. Д. (2021). Теоретические аспекты развития криптоэкономики и перспективы использования технологии блокчейн в финансовом секторе. *Вестник евразийской науки*, 13(1), 21.

6. Ерашов, А. С. (2021). Основные направления реализации монетарной политики в криптоэкономике. *Управленческий учет*, (8-1), 158-164.

7. Danilyants, G. G., & Volik, M. V. (2021). Prospects for the use of cryptocurrency in public monetary circulation. *Vestnik Universiteta*, (7), 187-192.

8. Kempf, H. (2022). *Monetary Unions: Institutions and Policies*. Springer Nature.

9. Osadcha, T., Melnychenko, O., & Spodin, S. (2021). Money circulation in conditions of energy fever. *European Cooperation*, 3(51), 7-33.

10. Kovalova, O., Yarova, I., Mishenina, H., Pizniak, T., & Dutchenko, O. (2021). Evolution of improving the normative monetary evaluation of agricultural lands. *Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal*, 7(1868-2021-1007), 137-163.

11. Zenchenko, S., Strielkowski, W., Smutka, L., Vacek, T., Radyukova, Y., & Sutyagin, V. (2022). Monetization of the Economies as a Priority of the New Monetary Policy in the Face of Economic Sanctions. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(3), 140.

12. Купцова, Т. А., & Чаплыгин, В. Г. (2021). Развитие методики оценки криптовалют как перспективного средства платежа в цифровой экономике. *Вестник Томского государственного университета. Экономика*, (54), 298-318.

13. Алесина, Н. В., Чуйков, А. С., & Безматерных, Н. Э. (2022). Роль электронных платежных систем в процессе цифровой трансформации экономики. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (2 (84)), 10-13.

14. Пашковская, И. В. (2021). Конкурентные возможности банков в цифровой экономике. *Вестник евразийской науки*, 13(6), 44.

15. Смирнов, А. И. (2021). Особенности формирования бизнес-модели банка в условиях цифровой экономики. In *XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартковского государственного университета* (pp. 61-66).

16. Родина, Г. А. (2022). Сбрасывают ли деньги цифровой экономики свои традиционные функции, как змея-кожу? *Теоретическая экономика*, (1 (85)), 120-130.

17. Рябов, А. П. (2021). Криптовалюта. Альтернативный экономический

инструмент. *Вестник науки и образования*, (5-1 (108)), 26-29.

18. Цареградская, Ю. К. (2021). Криптовалюта, цифровые финансовые активы, цифровые права: терминологическое многообразие в процессе формирования правовой действительности. *Право и цифровая экономика*, (2), 32-38.

19. Ходжаев, А. А., & Тохирхужаев, Ш. Р. (2021). Внедрение криптовалюты в национальную банковскую систему республики Узбекистан для ускорения скорости проведения платежей в иностранной валюте. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 105-113.

20. Abdullaev, A., Ashurov, M., Tukhtasinova, M., & Shakirova, Y. (2020). The issue of a competitive national innovative system formation in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 159, p. 04024). EDP Sciences.

21. Kurpayanidi, K. I. (2020). Problems of the use of digital technologies in industry in the context of increasing the export potential of the country. *Theoretical & Applied Science*, (10), 113-117.

22. Ашуров, М. С., & Шакирова, Ю. С. (2019). Пути повышения экономической эффективности инновационного развития промышленных предприятий. *Известия Ошского технологического университета*, (3), 265-270.

23. Ashurov, M. S., & Shakirova, Y. S. (2018). Some Aspects of Investition-Innovation Management in the Economy of Uzbekistan. *Scientific-technical journal*, 22(2), 116-119.

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2
Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Yormatov, I.T. (2022). The role of small enterprises and private entrepreneurs in the development of the economy of Uzbekistan. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 215-220.

Yormatov, I.T. (2022). The role of small enterprises and private entrepreneurs in the development of the economy of Uzbekistan. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 215-220.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7391471>

Yormatov, Ilmidin
Toshmatovich

Associate Professor

Department of Management

Fergana Polytechnic Institute

E-mail: Ilmidin.yormatov@mail.ru

UDC 334.7(476)

THE ROLE OF SMALL ENTERPRISES AND PRIVATE ENTREPRENEURS IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN

Abstract. *The current stage of economic reforms carried out in our country necessitates the development of small business and private entrepreneurship, improving its efficiency by giving it wide economic freedom. This article talks about the role of small business and private entrepreneurship in the development of the economy of Uzbekistan, about ways to further reform and stabilize private business, about the growth of private business today and how much the potential of small business has increased.*

Key words: *business, business entities, real income, employment, GDP, agricultural relations, market economy.*

Ёрматов, Илмидин Тошматович
доцент кафедры "Менеджмент", к.э.н.,
Ферганский политехнический институт,

РОЛЬ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация. *Текущий этап экономических реформ, проводимых в нашей стране, требует совершенствования развития малого бизнеса и частного предпринимательства, повышения его эффективности с предоставлением ему широкой экономической свободы. В данной статье рассказывается о роли малого бизнеса и субъектов частного предпринимательства в развитии экономики Узбекистана, о способах дальнейшего реформирования и стабилизации частного бизнеса, о росте частного бизнеса сегодня и о том, насколько возрос потенциал*

малого бизнеса.

Ключевые слова: бизнес, ВВП, занятость населения, сельскохозяйственные отношения, реальные доходы, рыночная экономика, хозяйствующие субъекты.

Yormatov, Ilmidin Toshmatovich
“Menejment” kafedراسi dotsenti, i.f.n.
Farg‘ona politexnika instituti,

O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA XUSUSIY BIZNESNING O‘RNI

Annotatsiya. Yurtimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, unga keng iqtisodiy erkinlik berish bilan samaradorligini oshirishni takomillashtirishni taqozo etmoqda. Ushbu maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning O‘zbekiston iqtisodiyotirivojidadagi o‘rni, xususiy tadbirkorlikni yanada isloh qilish va barqarorlashtirish yo‘llari, bugungi kunda xususiy biznesning o‘sishi va kichik biznes salohiyati qanchalik oshgani haqida so‘z boradi.

Kalitso'zlar: bandlik, bozoriqtisodiyoti, tadbirkorlik, real daromad, xo‘jalik yurituvchi sub'ektlar, YaIM, qishloq xo‘jaligi munosabatlari.

Введение

Одним из основных путей укрепления экономики Республики Узбекистан, ее всестороннего развития, ускорения перехода экономики, особенно к рынку, является развитие малого бизнеса и частного предпринимательства. Поэтому был принят ряд законов, указов и постановлений о развитии предпринимательства, его поддержке государством, инициативы в частном предпринимательстве, его поощрении.

Основу экономических и социальных реформ, проводимых в нашей стране, трудно представить без предприимчивости, факторинга и деловых качеств. Широкое развитие свободных рыночных отношений находит отражение в жизни людей, их образе жизни, духовно-бытовых навыках [1-3]. Поддержка малого бизнеса и частного предпринимательства предусматривает не только экономические цели, связанные с непрерывным развитием экономики, совершенствованием экономических отношений, развитием конкуренции и наполнением потребительского рынка. В целях повышения устойчивости малого бизнеса и частного предпринимательства в нашей стране Президентом Республики Узбекистан «Дополнительные меры по коренному совершенствованию системы организации работы по охране частной собственности и усилению гарантий прав собственников, поддержке предпринимательской инициативы, а также Указ № ПФ-5780 от 13 августа 2019 года о расширении возможностей субъектов предпринимательства в использовании финансовых ресурсов и производственной инфраструктуры и Указ Президента Республики Узбекистан «Малый бизнес при Министерстве экономики и промышленности Республики Узбекистан и об организации деятельности

Агентства по развитию предпринимательства» принято Постановление №PQ-4417 от 13 августа 2019 года.

Анализ литературы по теме

Одной из основных целей становления социально ориентированной рыночной экономики в Узбекистане является опережающее развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в стране. Для достижения этой цели были проведены экономические реформы, созданы крупные институциональные основы для повышения ее роли. К ним относятся организации предпринимательской деятельности и гарантирующие ее нормативно-правовые документы, общественные организации и предприятия, оказывающие помощь предпринимателям. Успешно идет формирование комплекса частного предпринимательства и предприятий малого бизнеса в Узбекистане. Предприятия, занимающиеся малой предпринимательской деятельностью независимо от государства, то есть без больших капитальных затрат, могут сами вводить рабочие места, сокращать дефицит временно имеющихся товаров и даже ликвидировать этот дефицит полностью [4]. В нашем нынешнем обществе необходимо направить деятельность малых предприятий на удовлетворение потребностей некоторых людей. Это хорошо видно в сферах бытовых услуг и производства товаров народного потребления. Малые предприятия также очень важны для внедрения технологических инноваций [5].

Анализ и результаты

Малый бизнес и частное предпринимательство является важным фактором развития экономики, повышения занятости и доходов населения. За последние два с половиной года было принято более пятидесяти президентских указов и постановлений, призванных поддержать представителей этой сферы со всех сторон. В частности, упрощены процедуры государственной регистрации предпринимательской деятельности, получения различных разрешений и многих других услуг. Введена должность бизнес-омбудсмена (бизнес-омбудсмена) [1]. Во всех регионах созданы приемные Премьер-министра, которые принимают и помогают решать обращения предпринимателей. При Кабинете Министров начата деятельность Государственного фонда поддержки развития предпринимательства, на него выделено 200 миллиардов сумов и 50 миллионов долларов. В то же время увеличился объем кредитов, выдаваемых предпринимателям коммерческими банками. Такие практические меры приносят свои плоды. Доля малого бизнеса в экономике страны 2021 году составила: промышленность – 27%, строительство – 72%, ВВП – 55%, занятость – 74%, экспорт – 22%. По количеству предприятий по видам экономической деятельности в 2021 году следующая картина: в торговле – 157 тыс. предприятий, в промышленности – 91 тыс., в сельском хозяйстве – 47 тыс., в строительстве – 44 тыс., в проживании и питании 33 тыс., в перевозках и хранении 18 тыс., в информации и связи – 11 тыс., в здравоохранении – 10 тыс. и прочее 118 тыс.[9].

Основной целью экономических реформ Узбекистана является построение сильного демократического правового государства и гражданского общества с открытой внешней политикой, стабильной социально ориентированной рыночной

экономикой. В республике строго и последовательно проводятся рыночные реформы. По этой причине в нашей Республике созданы следующие условия для развития малого бизнеса и частного предпринимательства:

1. Время регистрации субъектов малого предпринимательства составляет 30 минут. Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя требуется только один документ, а для регистрации малого предприятия в качестве юридического лица – два документа.

2. Ставка единого налогового платежа, являющаяся важным фактором создания благоприятных условий для развития малого бизнеса практически во всех отраслях, составляет 5% от объема реализованных товаров и услуг. Кроме того, действующая ставка единого социального платежа для субъектов малого предпринимательства составляет 15%.

3. Вновь созданным производственным предприятиям с участием иностранных инвестиций предоставляется право применять ставки налогов и обязательных платежей на день их регистрации в течение пяти лет. С 2018 года принято решение, что малые предприятия с площадью земли более 1 га будут платить единый земельный налог.

4. Финансовая поддержка малого бизнеса осуществляется следующими способами: предоставление банками кредитов по льготным ставкам; поручительство 50% кредитных средств, предоставленных на хозяйственную деятельность Государственным фондом поддержки предпринимательства, и компенсация процентных расходов, начисленных по кредитам коммерческих банков.

5. Защиту интересов бизнеса осуществляет орган, осуществляющий защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства. В Узбекистане отменены внеплановые проверки субъектов малого предпринимательства, а субъекты предпринимательства освобождены от всех видов административных штрафов за впервые совершенные финансово-экономические правонарушения.

6. Во всех регионах республики созданы центры поддержки предпринимательства в центрах, работающих по принципу «одного окна» по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства. Для субъектов, только начинающих свою предпринимательскую деятельность, созданы «Бизнес-инкубаторы» для составления их бизнес-планов, оказания правовой и практической поддержки, а также получения необходимой информации для своей деятельности.

7. Организованы кластеры молодых предпринимателей путем проведения курсов бизнес-обучения для предпринимателей по республике, реализации проектов на базе приватизированных объектов, выделения земельных участков на условиях аренды по нулевой ставке сроком на 5 лет [7].

В то же время следует выделить проблемы, которые мешают малому бизнесу в полной мере реализовать свой потенциал. В малом бизнесе более 62% занятых заняты в индивидуальных предприятиях, и только 16% заняты на малых предприятиях и микрофирмах. По данным Госкомстата Республики Узбекистан в 1 квартале 2022 года по результатам проведенного опроса наибольшая доля малых

предприятий и микрофирм, отметивших увеличению численности занятых по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, по регионам было отмечена в Кашкадарьинской области – 47,8%, Бухарской области – 32,1, Самаркандской области – 25,4%, Сырдарьинской области – 24,5%.

Как видно из анализа вышеперечисленных позиций в разрезе отраслей, мы видим относительно низкое положение малого бизнеса в промышленном секторе, где эффективность создания рабочих мест высока по сравнению с другими отраслями. Сохранение этого показателя на текущем уровне роста может вызвать проблемы, связанные с повышением заработной платы населения и реальных доходов от предпринимательской деятельности в будущем. Такая ситуация может привести к ограничению социальных гарантий, предоставляемых государством населению. Кроме того, доля числа субъектов малого предпринимательства в торговле остается на высоком уровне. Оборот розничной торговли по итогам января-марта 2022 года достиг 59 057,3 млрд. сум и увеличился, если сопоставить с аналогичным периодом 2021 года, на 10,8 %. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года, во всех регионах отмечено увеличение темпов роста в розничной торговле.

В результате кардинальных реформ, реализованных для поддержки предпринимателей и улучшения бизнес-среды, в отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса – 2020» Узбекистан поднялся на 7 позиций и занял 69 место, входит в число 20 ведущих реформаторов мира [6]. По легкости открытия нового предприятия наша страна впервые поднялась на восьмое место в мире.

В результате в январе- сентябре 2022 гада вновь созданных малых предприятий и микрофирм (без дехканских и фермерских хозяйств) составило 69,3 тыс. [8]. В частности, необходимо устранить недостатки, указанные в отчете «Ведение бизнеса – 2020», в том числе создать объекты для отвода земли, строительства и оформления собственности. Именно поэтому необходимо обеспечить межведомственный электронный обмен информацией по выдаче земли предпринимателям через интернет-аукцион и регистрацию права собственности. Исходя из зарубежного опыта, важно также создание отдельной структуры, отвечающей за передачу права собственности независимо от государственного реестра.

Выводы и предложения

Подводя итог, необходимо увеличить вклад малого бизнеса в экономику страны, создание малых промышленных зон, улучшение инвестиционной и конкурентной среды, расширение государственных закупок в рамках государственно-частного партнерства с малыми бизнеса, кооперации между крупными и малыми предприятиями, наблюдается укрепление взаимовыгодного сотрудничества и вовлечение субъектов предпринимательства в инновационные процессы. Также стоит отметить, что важно оказывать финансовую поддержку успешным и перспективным малым предприятиям, которые имеют достаточный экспортный потенциал, но в то же время не имеют достаточного капитала для дальнейшего развития. Эти меры способствуют созданию большего количества рабочих мест в сфере эффективного малого бизнеса, расширению доступа к

мировому рынку, повышению экспортного потенциала страны и увеличению доходов населения.

Одним словом, развитие предпринимательства и малого бизнеса в нашей стране остается сегодня одним из наиболее приоритетных направлений государственной политики. По словам Президента Шавката Мирзиёева, только благодаря активному предпринимательству, неустанному труду и стремлению мы можем добиться развития и благополучной жизни.

Список использованной литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 5-oktabrdagi "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiyl mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "2017-2021yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" PF-4947-son Farmoni
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-avgustdagi "Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasini tashkil qilish to'g'risida" gi qarori.
4. Ашуров, М.С., & Шакирова, Ю.С. (2019). Пути повышения экономической эффективности инновационного развития промышленных предприятий. Известия Ошского технологического университета, (3), 265-270. // Ashurov, M.S., & Shakirova, Yu.S. (2019). Ways to increase the economic efficiency of innovative development of industrial enterprises. Bulletin of the Osh Technological University, (3), 265-270.
5. Курпаяниди К., & Ашуров М. (2021) Ўзбекистон Республикасининг рақобатбардош миллий инновация тизимини шакллантириш муаммолари. Общество и инновации, 2 (4/S), 213-223. // Kurpayanidi K., & Ashurov M. (2021) Problems of formation of a competitive national innovation system of the Republic of Uzbekistan. Society and Innovation, 2 (4 / S), 213-223.
6. Yormatov I.T., Yuldasheva N.A., Toshpulatov I.A. (2020). Issues of electronic trade development in Uzbekistan. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12 (92), 211-215. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.12.92.40>
7. Ерматов, И. Т. Некоторые проблемы модернизации промышленных предприятий / И. Т. Ерматов // Научно-технический прогресс: социальные, технические и общественные факторы: Сборник статей. – Москва: ООО "ИМПУЛЬС", 2018. – С. 133-137. – EDNXTALBJ. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35245208>
8. Yormatov I.T (2022). O'zbekistonda iste'mol bozorini to'ldirishda kichik va xususiyl tadbirkorlikni rivojlantirishning o'rni. *Eurasian journal of law, finance and applied sciences*, 2(11), 99–102. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7161744>
9. <https://yuz.uz/ru/news/razvitie-predprinimatelstva-v-uzbekistane-v-2017-2021>.
10. <https://stat.uz/ru/>

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисодаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E – library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Д.Р.ТҲХАСИНОВА

КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ
БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДАН
ФЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАСТИРИШ

Монография

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Тўхтасинова Д.Р
Корхоналарда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.
ISBN 978-9943-8579-5-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,
Issues of innovation and
innovation management in
the context of economic
transformation: monograph
/ Kurpayanidi K.I.,
edited by M.A.Ikramov. –
Fergana polytechnic
institute. AL-FERGANUS,
2022. – 280 p.
ISBN 978-9943-8579-2-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с. ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б. ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. Саноат маҳсулотлари экспортинг ташкилий-иқтисодий механизларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов тахрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Мамуров Э.Т., Гафуров А.М. CAD/CAM/CAE тизимларида лойихалаш асослари. Дарслик /Э.Т.Мамуров, А.М.Гафуров – Фарғона: AL-FERGANUS, 2022.- 200 б.

ISBN 978-9943-7706-9-0

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Олий, ўрта махсус ва профессионал таълим йўналишлари бўйича ўқув-услубий бирлашмалар фаолиятини мувофиқлаштирувчи кенгаш томонидан дарслик сифатида тавсия этилган. (2022 йил 9 сентябр №302-сонли буйруқ).

CAD/CAM/CAE TIZIMLARIDA
LOYIXALASH ASOSLARI

Дарслик

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov

Mexatronika asoslari

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Xusanov Yu.Yu., Yusupov S.M. Mexatronika asoslari. Darslik/ - E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov, S.M.Yusupov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022. 280 b.
ISBN 978-9943-7707-1-3

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Yusupov S.M., Xusanov Yu.Yu. Yo'nalishga kirish. Darslik / E.T.Mamurov, S.M.Yusupov, Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022.- 150 b.
ISBN 978-9943-7707-0-6

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**
Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.**
Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш
[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-
Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat
korxonalarida risklarni
boshqarish mexanizmini
takomillashtirish
strategiyalari. Monografiya.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2022

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

**Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.**
Institutional transformation
of the business sector.
Monograph. Fergana "AL-
FERGANUS", 2021. - 180
p.
ISBN: 978-9943-7189-9-
9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.**
Problems and solutions for
the formation of a
competitive national
innovation system.
Monograph. Edited by
Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 102 p.
ISBN: 978-9943-7706-0-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини
бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.
ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

А.Т. Мирзаев
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ
ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ УСЛУБИЙ
ЖИХАТЛАРИ: ЎЗГАРИШЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛАР

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Mirzaev, A.T.
Methodological aspects of
tourism and recreational
activity management in
Uzbekistan: changes and
prospects: Monograph
/Mirzaev A.T.; ed G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 174 p.
ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.
Innovative paradigm of
corporate governance at
textile enterprises:
methodology, experience
and development prospects:
monograph /Muminova
E.A.; ed. G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б. ISBN: 978-9943-7189-7-5

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p. ISBN: 978-9943-7706-2-1

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
G'o'zada defoliatsiya
o'tkazishning maqbul
me'yor va muddatlari.
Monografiya. /q.x.f.d.,
professor F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2021. – 160 b.

ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

